

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Rechnen mit Zahlbeziehungen im Zahlenraum bis 20

–

Ein adaptives Entwicklungsprojekt, basierend auf
evidenzbasierten Lehrstrategien und individuellen
Lernvoraussetzungen.

eingereicht von: Julia Kampfner-Steck

Begleitung: MA Oliver Hengartner

Abgabedatum: 11. Oktober 2024

Abstract

Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit entstand eine Planungsmatrix für die Unterrichtsvorbereitung, welche die Lehrstrategien «direkte Instruktion» und «Strategielernen» sowie die «aktive Lenkung der Aufmerksamkeit» berücksichtigt. Darauf aufbauend fokussiert die Hauptfragestellung einerseits auf die Verbesserung der Kopfrechenleistungen im Zahlenraum bis 20 sowie der Strategieranwendung und andererseits auf den Einfluss der erstellten Planungsmatrix auf diese Entwicklung. Im Sinne einer Aktionsforschung wurde die Planungsmatrix während zehn Fördereinheiten mit drei Kindern der 1. Klasse, welche einen mathematischen Förderbedarf aufzeigten, erprobt. Zur Datenerhebung wurde mit mathematischen Tests und einer teilnehmenden Beobachtung gearbeitet. Die Beobachtungen wurden in einem Forschertagebuch festgehalten und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die betroffenen Schüler*innen und Klasselehrerinnen erhielten die Testergebnisse sowie die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zur kommunikativen Validierung vorgelegt. Es zeigte sich, dass alle Kinder moderate Fortschritte in den genannten Bereichen machen konnten.

Danksagung

Ohne die Unterstützung meines Umfelds wäre es nicht möglich gewesen, die vorliegende Masterarbeit zu realisieren.

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Oliver Hengartner. Seine wertvollen Inputs und seine beständige Unterstützung halfen mir, den jeweils nächsten Schritt oder die nächste Hürde anzupacken. Sein Fachwissen und sein Engagement haben in hohem Mass zum Gelingen der vorliegenden Masterarbeit beigetragen.

Ebenso danke ich den Klassenlehrerinnen Ruth Wigger und Helene Eichmann, welche mich bei der Umsetzung während der Projektphase unterstützt haben. Die Offenheit und die kooperative Haltung, welche sie mir entgegenbrachten, waren nicht selbstverständlich.

Zuletzt möchte ich auch meiner Familie danken. Meinem Mann danke ich, dass er mir so oft den Rücken freigehalten hat und mir in dieser intensiven Zeit zur Seite stand. Den Grosseltern gebührt ein Dank für die Betreuung der Kinder während der Schreibphase. Meinen Kindern danke ich für ihre Geduld, ihr Interesse und ihr Verständnis während der Entstehung der Arbeit.

Meiner Mutter möchte ich für das gründliche Korrektorat und die interessanten Diskussionen danken. Ich konnte sehr von ihrem Fachwissen profitieren und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Arbeit nun in ihrer jetzigen Form vorliegt.

Abkürzungsverzeichnis

EbP	Evidenzbasierte Praxis
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
INVO – Modell	Modell der individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen
KLP	Klassenlehrperson
SHP	Schulischer Heilpädagoge / Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
UDL	Universal Design for Learning

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Begründung und heilpädagogische Relevanz	1
1.2 Ausgangslage	2
1.3 Aufbau der Arbeit	3
2. Forschungsfragen	3
2.1 Zielsetzung	3
2.2 Fragestellungen	4
3. Theoretischer Bezugsrahmen	4
3.1 Erfolgreiches Lernen und evidenzbasierte Praxis	5
3.2 Erfolgreiches Lernen: Perspektive der Lernenden	7
3.3 Erfolgreiches Lernen: Perspektive der Lehrenden	10
3.3.1 Direkte Instruktion	11
3.3.2 Lernstrategien und Metakognition	14
3.4 Mathematik lernen	19
3.4.1 Basisstoff der Arithmetik	19
3.4.2 Mathematikunterricht	20
3.4.3 Lernschwierigkeiten in Mathematik	22
4. Ergebnisse der Literaturanalyse	25
4.1 Verknüpfung der Erkenntnisse	25
4.2 Teilbeantwortung der untergeordneten Fragestellung	27
4.3 Präzisierung der Hauptfragestellung	29
5. Förderung	30
5.1 Verlaufsmodelle der evidenzbasierten Praxis	30
5.2 Ziele und Förderplan	32
5.3 Arbeitsmittel	37
6. Forschungsmethodik	38
6.1 Begründung	39
6.2 Timeline	41
6.3 Lernstandserfassungen	41
6.3.1 Datenerhebung: Lernstandserfassungen	41
6.3.2 Datenanalyse: Lernstandserfassungen	42

6.4 Teilnehmende Beobachtung	42
6.4.1 Datenerhebung: Forschertagebuch für die teilnehmende Beobachtung	43
6.4.2 Datenanalyse: Qualitative Inhaltsanalyse für das Forschertagebuch	44
6.5 Kommunikative Validierung	47
6.5.1 Datenerhebung: Interview für die Kommunikative Validierung	47
6.5.2 Datenanalyse: Kommunikative Validierung	47
6.6 Methodenkritik	48
7. Durchführung	50
7.1 Auswahl der Kinder	50
7.2 Einschätzung der Kinder	51
7.3 Durchführung der Unterrichtsreihe	52
7.3.1 Fördereinheiten 1–3	52
7.3.2 Fördereinheiten 4–6	54
7.3.3 Fördereinheiten 7–10	56
7.4 Fazit zur Durchführung	59
8. Ergebnisse	60
8.1 Unterfragestellung 1	60
8.1.1 Analyse Prä- und Posttest	60
8.1.2 Analyse der Kommunikativen Validierung	62
8.1.3 Fazit zur Unterfragestellung 1	62
8.2 Unterfragestellung 2	63
8.2.1 Analyse Prä- und Posttest	63
8.2.2 Analyse des Forschertagebuchs	64
8.2.3 Analyse der Kommunikativen Validierung	64
8.2.4 Fazit zur Unterfragestellung 2	64
8.3 Unterfragestellung 3	65
8.3.1 Analyse des Forschertagebuchs	65
8.3.2 Analyse der Kommunikativen Validierung	67
8.3.3 Fazit zur Unterfragestellung 3	68
8.4 Beantwortung der Hauptfragestellung	68
8.5 Diskussion der Ergebnisse	69
9. Abschliessende Gedanken und Ausblick	70

10. Literaturverzeichnis	72
11. Abbildungsverzeichnis	78
12. Tabellenverzeichnis	79
13. Anhang.....	79

1. Einleitung

«In Mathe war ich nie gut.»

So oder ähnlich ist es oft zu hören, wenn Erwachsene auf das Rechnen in der Schulzeit angesprochen werden. Rechenschwierigkeiten werden im Vergleich zu Schwierigkeiten im Bereich der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten in der öffentlichen Wahrnehmung als weniger stigmatisierend angesehen (Gold, 2018, S. 119). Brunner (2021, S. 199) stellt ebenfalls fest, dass es eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für Lernschwierigkeiten in der Mathematik gibt. Ausserdem schein es so, dass Erfolge in der Mathematik mit einem fehlerfreien Abrufen von automatisierten Aufgaben im Bereich des Rechnens gleichgesetzt werden. Scherer (2014, S. 6) postuliert, dass Mathematik nicht etwas Mystisches sein sollte, das auswendig gelernt werden muss. Dieses Anliegen findet sich auch bei Devlin (2002). Er betont, dass Mathematik – als Wissenschaft der Muster – sich mit Abstraktionen beschäftigt, die ihren Ursprung in der realen Welt haben. Unbestritten ist jedoch, dass es Schüler*innen gibt, denen das Mathematiklernen schwerfällt (Scherer & Moser Opitz, 2010). Es stellt sich daher die Frage, wie diese Kinder optimal gefördert werden können.

Durch die Verknüpfung des Wissens über erfolgreiches Lernen, über Mathematiklernen und über evidenzbasierte Vermittlungsmethoden versucht die vorliegende Masterarbeit anhand des Teilbereichs «Rechnen im Zahlenraum bis 20» eine Antwort zu geben. Nachfolgend werden zunächst die heilpädagogische Relevanz des Themas sowie die Ausgangslage erläutert, danach wird der Aufbau der Arbeit vorgestellt.

1.1 Begründung und heilpädagogische Relevanz

Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sollen Kinder in ihrem Lernen bestmöglich unterstützen und begleiten. Gemäss dem Kompetenzprofil für Schulische Heilpädagog*innen (2020, S. 11f) sollen deren Handlungen idealerweise auf theoretischen Modellen und Konzepten sowie auf dem aktuellen Forschungsstand abgestützt sein.

Aus pädagogisch-psychologischer Sicht (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 66) lässt sich Lernen aus zwei Perspektiven betrachten: einerseits aus der Sicht der Lehrenden und andererseits aus der Sicht der Lernenden.

Die Perspektive der Lehrenden führt zu Fragen nach günstigen Instruktionsmethoden. Hillenbrand (2015, S. 321) hält in seinem Artikel über Evidenzbasierung in der sonderpädagogischen Praxis fest, dass die Berücksichtigung evidenzbasierter Verfahren eine Gelingensbedingung für sonderpädagogisches Handeln darstellt. Insofern sind insbesondere Lehrpersonen aus dem sonderpädagogischen Bereich gefordert, sich mit dem aktuellen Forschungsstand über wirksame Methoden auseinanderzusetzen. Es ist relevant zu wissen, welche Vorgehensweisen eine positive Wirkung erwarten lassen. Bezogen auf den Fachbereich Mathematik geht es gemäss Scherer (2014) sowie Wittmann und Müller (2022) darum, durch das zuvor erworbene Wissen um fachdidaktische Prinzipien produktive Übungen bereitzustellen.

Die Auseinandersetzung mit der Perspektive der Lernenden führt zur Frage nach den individuellen Lernvoraussetzungen. Diese können gemäss Hasselhorn und Gold (2022) unterschiedlich entwickelt sein oder gar Störungen unterliegen. Heilpädagogisch relevant wird es dann, wenn das Lernen nicht

erwartungsgemäss funktioniert. Das INVO-Modell nach Hasselhorn und Gold (2022, S. 66) zeigt einzelne Komponenten der individuellen Lernvoraussetzungen und bietet eine solide Grundlage, das Lernen positiv zu beeinflussen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Lernen durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren untersucht und positiv beeinflusst werden kann.

1.2 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Ausgangslage im Fachbereich Mathematik in Bezug auf das Thema der vorliegenden Masterarbeit – «Rechnen im Zahlenraum bis 20» – eingegangen. Danach wird die Ausgangslage bezüglich der effektiven Vermittlungsmethoden aufgezeigt.

Im Fachbereich Mathematik gilt laut der aktuellen Fachliteratur zählendes Rechnen als ein Hauptmerkmal von rechenschwachen Kindern (Gaidoschick, 2013, S. 119). Dies zeigt, wie relevant dieses Thema ist. Obwohl zählendes Rechnen nach dem Kindergarten als etwas Normales angesehen wird, gibt es einige Argumente, die gegen die persistierende Nutzung der Zählstrategie beim Rechnen sprechen. Eine Verfestigung des Zählens kann beispielsweise den Blick auf operative Zusammenhänge beim Rechnen behindern (Gaidoschick, Moser Opitz, Nührenbörger & Rathgeb-Schnierer, 2021, S. 5). Viele Fachdidaktiker (Gaidoschick, 2013; Gaidoschick et al., 2021; Kaufmann & Wessolowski, 2006; Scherer, 2014) heben darüber hinaus hervor, dass Zählen mühsam und fehleranfällig ist. Gemäss Gaidoschick (2013), Kaufmann und Wessolowski (2006), Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner (2018) oder auch Wittmann und Müller (2022) ist es deshalb sinnvoll, mit Schulkindern weniger stereotype und fehleranfällige Rechenstrategien zu erarbeiten. Demnach sind für die heilpädagogische Praxis vornehmlich nicht nur korrekte Rechenergebnisse relevant, sondern Strategien, die auf ein vertieftes Verständnis der Gesetzmässigkeiten und Zusammenhänge zielen und als «Absprungbasis» für das Erreichen der nächsten Komplexitätsebene dienen können (Gaidoschick et al., 2021, S. 5). Einigkeit scheint es dahingehend zu geben, dass Mathematiklernen vor allem auf Verständnis aufbaut (Kaufmann & Wessolowski, 2006; Scherer & Moser Opitz, 2010; Wittmann & Müller, 2022). Wie das Verständnis aufgebaut werden soll, wird allerdings unterschiedlich betrachtet. Wittmann und Müller (2022, S. 18) befürworten unter Begründungen von Dewey und Wygotski eine aktive Einwirkung der Lehrpersonen auf den Lernprozess der Kinder. Befürworter individueller Lernprozesse postulieren hingegen, die Lehrkraft solle Kindern gewisse Materialien und Hilfsmittel zur Verfügung stellen und sie dann selbstständig damit arbeiten lassen (Wittmann & Müller, 2022, S. 18 f). Grünkes Metaanalyse (2006) vermochte aufzuzeigen, dass die Direkte Instruktion und die Strategieinstruktion für das Mathematiklernen effektive Methoden sind. Sehr freie, kindzentrierte und konstruktivistische Vorgehensweisen zeigten hingegen eine geringere Effektstärke.

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 1 gibt einen Überblick über die zentralen Themen dieser Masterarbeit. In Kapitel 2 sind die Ziele und die Fragestellungen formuliert. Kapitel 3 enthält den theoretischen Teil und legt somit das Fundament dieser Arbeit. Dabei wird zuerst erfolgreiches Lernen unter Einbezug des Konzeptes der evidenzbasierten Praxis thematisiert. In einem zweiten Schritt wird das INVO-Modell erläutert, um die Perspektive der Lernenden zu beleuchten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Teilbereich der selektiven Aufmerksamkeit und Konzentration. Ergänzend folgt danach die Perspektive der Lehrenden. Die Vermittlungsmethoden «Direkte Instruktion» und «Metakognition» werden erklärt. Wissen zur Fachdidaktik Mathematik schliesst den theoretischen Teil dieser Arbeit ab. In Kapitel 4 wird auf Basis der Literaturanalyse ein Zwischenfazit gezogen. Des Weiteren werden die Fragestellungen aus Kapitel 2 teilweise beantwortet und konkretisiert. Kapitel 5 umfasst den praktischen Teil dieser Arbeit. Die Ziele der Unterrichtsreihe sowie die Förderplanung werden erläutert. Kapitel 6 widmet sich der Forschungsmethodik. Die verwendeten Erhebungsmethoden werden erklärt und diskutiert. Das siebte Kapitel beschreibt die Umsetzung der Unterrichtsreihe. Die fokussierten Kinder werden beschrieben und die Erkenntnisse während der Durchführungsphase werden dokumentiert. In Kapitel 8 stehen wieder die Forschungsfragen im Fokus. Mit Hilfe der ausgewerteten Daten werden diese beantwortet. Abschliessend folgen die Diskussion der Ergebnisse und ein Ausblick.

2. Forschungsfragen

Dieses Kapitel beschreibt die Zielsetzung und die Fragestellungen für diese Masterarbeit.

2.1 Zielsetzung

Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, erfolgreiches Lernen aus der Perspektive der Lernenden und der Lehrenden zu betrachten und diese Erkenntnisse auf die Mathematikdidaktik anzuwenden. Dafür werden Aspekte der individuellen Lernvoraussetzungen sowie aktuelle Arbeiten über effektive Vermittlungsstrategien beleuchtet und mit dem theoretischen Wissen aus der Fachdidaktik Mathematik verknüpft. Denn, obschon das theoretische Wissen aus den verschiedenen Gebieten relevant ist, wird beklagt, dass die praktische Verwertbarkeit der pädagogisch-psychologischen Erkenntnisse unbefriedigend ist (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 18). Diese Entwicklungsarbeit soll ein Beitrag sein, um diese Kluft zu überwinden. Aus den Erkenntnissen der theoretischen Aufarbeitung wird eine Planungsmatrix zur Förderung des kleinen Einspluseins entstehen. Die Matrix soll in einem zweiten Schritt erprobt und auf der Grundlage einer Praxisforschung beurteilt werden. Es geht darum, jenen Kindern, welche von sich aus noch keine flexiblen Rechenstrategien entwickelt haben, eine Hilfestellung zu bieten. Grünke (2006) konstatiert in seinem Artikel über effektive Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen, dass diese Gruppe von Kindern zwar sehr heterogen ist, es aber dennoch Gemeinsamkeiten gibt. Beispielsweise sind die metakognitive Handlungsorganisation und die Anwendung von Strategien oft schwierig. An diesen Punkten sollen die Planungsmatrix und die darauf abgestützte Unterrichtsreihe zur Förderung

des kleinen Einspluseins ansetzen. Die Unterrichtsreihe versteht sich als Ergänzung zum Lehrmittel. In der folgenden Abbildung wird die Konzeption der Arbeit grafisch dargestellt.

Abbildung 1: Konzeption der Arbeit, eigene Darstellung

2.2 Fragestellungen

Die Fragestellungen werden unterteilt in eine Hauptfragestellung und in eine untergeordnete Fragestellung. Bei der untergeordneten Frage geht es um das Wissen, welches für die Entwicklung der Unterrichtsreihe erarbeitet und verfügbar sein muss. Bei der Hauptfrage stehen die Wirksamkeit der geplanten Fördereinheiten und der Einfluss, den die Planungsmatrix darauf hat, im Vordergrund. Diskutiert werden ebenfalls die Perspektiven, die sich daraus ergeben.

Untergeordnete Fragestellung:

Wie lassen sich Elemente der Direkten Instruktion und metakognitive Strategien unter der Berücksichtigung mathematikdidaktischer Prinzipien in die Vermittlung des kleinen Einspluseins einbetten?

Hauptfragestellung:

Inwiefern verbessern sich die Kopfrechenleistungen und die Einsicht in die Zahlbeziehungen unter Verwendung der entwickelten Planungsmatrix?

3. Theoretischer Bezugsrahmen

Dieses Kapitel bildet das Fundament für den praktischen Teil und soll die untergeordnete Fragestellung beantworten. Unter Einbezug der evidenzbasierten Praxis, wird hier das Lernen aus pädagogisch-psychologischer Sicht betrachtet.

Die pädagogische Psychologie hat die Erforschung des menschlichen Lernens unter den Bedingungen des Lehrens zu ihrem Kerngebiet gemacht. Es geht darum, wie Menschen lernen und wie ihnen dabei geholfen werden kann (Hasselhorn & Gold, 2022). Die Erkenntnisse der einzelnen Unterkapitel werden jeweils am Schluss zusammenfassend dargestellt und fließen danach in die Entwicklung der Unterrichtsreihe ein (vgl. Kapitel 4 und 5).

3.1 Erfolgreiches Lernen und evidenzbasierte Praxis

Um erfolgreiches Lernen zu ermöglichen, ist ein modernes Verständnis von Lernen unumgänglich (Heimlich, 2022, S. 19). Dies beinhaltet unter anderem die Einsicht, dass jeder Mensch lernen und partizipieren will (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 96), dass Lernen nicht nur ein individuelles Geschehen ist, sondern in soziale Erfahrungen eingebettet ist (Heimlich, 2022, S. 36) und dass sich Lernschwierigkeiten an der Anforderungsschwelle zwischen bereits erworbenen und noch zu erwerbenden Fähigkeiten ergeben. Lernschwierigkeiten sind somit ein «normales» Phänomen, das im Laufe eines jeden Lernprozesses entsteht (Heimlich, 2022, S. 29). Das deckt sich mit der entwicklungsorientierten Sicht von Lernen, wie sie der russische Psychologe Lev S. Vygotskij (1894-1934) angeregt hat. Er erklärte, dass Lernen zwischen der «Zone der aktuellen Entwicklung» und der «Zone der nächsten Entwicklung» stattfinden würde (vgl. Vygotskij, 2002). Im Kontext der Sonderpädagogik ist jener Unterstützungsbedarf relevant, der beim Versuch entsteht, die sich ergebenden Lernschwierigkeiten zu überwinden und die nächste Entwicklungszone zu erreichen. Passend dazu ergänzt Zielenski (nach Heimlich, 2022, S. 31) diesen Gedanken um die Bedeutung eines qualitativ hochwertigen Unterrichts. Diese Überlegungen stehen in Einklang mit der Erkenntnis, dass Lernen sowohl aus der Perspektive der Lernenden als auch der Lehrenden betrachtet werden kann. Es stellt sich die Frage, wie vor diesem Hintergrund sinnvolle Entscheidungen für eine Förderung getroffen werden können und welche Vorgehensweisen tatsächlich eine positive Wirkung auf das Lernen erwarten lassen. Gemäss Hillenbrand (2015) scheint die Konzeption der Evidenzbasierung eine Antwort darauf zu geben.

Evidenzbasierung in der sonderpädagogischen Praxis

In der Fachliteratur¹ herrscht Einigkeit darüber, dass der Begriff «Evidenz» zur Erläuterung der evidenzbasierten sonderpädagogischen Praxis zunächst verwirrend sein kann. Das Problem liegt in der Eindeutschung des englischen Begriffs «evidence». Gemäss dem Fremdwörterbuch des Dudens (Kunkel-Razum & Bibliographisches Institut, 2020, S.317) meint Evidenz «unmittelbare und vollständige Einsichtigkeit, Deutlichkeit, Gewissheit». Daraus wäre zu schliessen, dass etwas «Evidentes» keinerlei Überprüfung bedarf. Der englische Begriff «evidence» meint hingegen «ground for belief; sign, indication; [...] to prove or disprove a point» (Knight, 1994, S. 209). Der deutsche Begriff bildet demnach ziemlich das Gegenteil des englischen Begriffs ab. Gemäss Herzog (2016, S. 203) ist dieser sprachliche Unterschied jedoch weniger gravierend als angenommen wird, was im folgenden erläutert wird.

Im Grunde ist die Evidenzbasierte Praxis (EbP) eine Anpassung des Konzeptes der «Evidencebased Medicine» für das pädagogische Handlungsfeld. Auf die Bildung übertragen, gehen Hornby und Greaves (2023) davon aus, dass ein effektiver Unterricht den Einsatz von Lehrstrategien beinhaltet, welche sich auf haltbare Forschungsergebnisse stützen. Demnach sollen Lehrstrategien evidenzbasiert sein und sinnvoll eingesetzt werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss das Lehrpersonal nicht nur in der Lage sein, die Forschungsgrundlage von Interventionen, Programmen und Strategien zu bewerten, sondern auch mögliche Barrieren bei der Umsetzung zu erkennen und zu umgehen (Hornby & Greaves, 2023, S. 2). Diese Haltung Hornbys und Greaves zeigt, dass die Prüfung der Ergebnisse aus der Forschung von Unterrichts- und Fördermethoden wohl eine notwendige, aber nicht ausreichende

¹ vgl. Kuhl, Vossen, Hartung & Wittich, 2021 oder Hillenbrand, 2015 oder Herzog, 2016

Basis für einen evidenzbasierten Unterricht darstellt. Dem stimmen auch Kuhl, Vossen, Hartung & Wittich (2021) zu:

In pädagogischen Handlungsfeldern können die Befunde von Studien nicht eins-zu-eins auf den Einzelfall angewendet werden, vielmehr bedarf es einer individuellen Anpassung, die nur durch die Kompetenz der PraktikerInnen möglich ist. Nur das Zusammenspiel von interner und externer Evidenz kann die bestmögliche Auswahl und Gestaltung von Interventionsmassnahmen gewährleisten. (Kuhl, Vossen, Hartung & Wittich, 2021, S. 11)

Dabei werden mit externer Evidenz Forschungsergebnisse und mit interner Evidenz Fachexpertisen angesprochen. Demnach geht es bei der evidenzbasierten Praxis um eine Art Mischung zwischen der deutschen und der englischen Definition von «Evidenz». Es wird betont, dass wissenschaftliche Befunde erkannt und berücksichtigt werden müssen. Für eine spezifische Förderung müssen diese Befunde jedoch den jeweiligen Kontextbedingungen angepasst werden.

Blumenthal und Mahlau (2015) beziehen zur Wahl einer optimalen Handlungsstrategie im Sinne einer evidenzbasierten Praxis auch die soziale Evidenz ein. Damit sind die spezifischen Bedürfnisse der Schüler*innen und der Erziehungsberechtigten gemeint. Die nebenstehende Grafik zeigt zusammenfassend die drei Pfeiler, welche für eine pädagogische Entscheidung gemäss der evidenzbasierten Praxis relevant sind.

Abbildung 2: Evidenzaspekte im Entscheidungsfindungsprozess (Blumenthal & Mahlau, 2015, S. 409)

Kuhl et al. weisen darauf hin, dass die Beurteilung der externen Evidenz eine der grössten Herausforderungen in Zusammenhang mit der evidenzbasierten Praxis ist. Als höchster Standard der Wirksamkeitsprüfung gelten allgemein randomisierte und kontrollierte Studien (RCT) mit grossen Stichproben ($N > 250$). Lediglich zusammenfassende Analysen mehrerer Studien, also Metaanalysen, werden noch höher gewichtet. Aufgrund ethischer Bedenken und organisatorischer Schwierigkeiten ist es im sonderpädagogischen Kontext nicht möglich, Versuchspersonen bewusst einem vermeintlich nicht-lernfördernden Setting zuzuweisen. Deshalb gilt in der Sonderpädagogik die Auffassung, dass kontrollierte Einzelfallstudien als gleichrangige Evidenzquelle anzusehen sind (Kuhl et al., 2021, S. 14).

Zusammenfassende Erkenntnisse für die weitere Arbeit:

Das Konzept der evidenzbasierten sonderpädagogischen Praxis gemäss Hillenbrand (2015) ist ein tragfähiges Gerüst für die Anliegen der pädagogischen Psychologie: Die Evidenzaspekte der evidenzbasierten Praxis (vgl. Abbildung 2 von Blumenthal und Mahlau, 2015) berücksichtigen die Perspektiven der Lehrenden (externe und interne Evidenz) und die der Lernenden (soziale Evidenz).

⇒ *Implikation für die sonderpädagogische Praxis:*

Bei der Entscheidung über die Anwendung oder Nichtanwendung einer Fördermethode müssen alle drei Evidenzaspekte berücksichtigt und in eine praxisrelevante Balance gebracht werden.

3.2 Erfolgreiches Lernen: Perspektive der Lernenden

Um die Frage nach erfolgreichem Lernen aus der Perspektive des Lernenden zu beantworten, werden im Folgenden die das Lernen betreffenden individuellen Voraussetzungen betrachtet. Ende der 1980er Jahre erstellte ein Team um Pressley (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 66 f) eine Art Auflistung von Merkmalen, welchen guten Lernenden zugeschrieben werden. Diese Auflistung wurde als GIV-Modell² bekannt. Das Team um Pressley hat das strategische und reflexive Verhalten der Lernenden sowie Befunde aus der motivationalen Forschung als Grundlage für erfolgreiches Lernen benannt. Die aufgelisteten Merkmale können den Bereichen «Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis», «Vorwissen», «Lernstrategie» und «Motivation» zugeschrieben werden. Hasselhorn und Gold (2022, S. 68) merkten, dass es auch Fälle erschwerten Lernens gibt, die nicht anhand der von Pressley definierten Merkmale erklärt werden können. Deshalb erweiterten sie die Auflistung um den Bereich der «Volition und lernbegleitenden Emotionen». Im daraus entstandenen INVO-Modell sind fünf Merkmalsbereiche individueller Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zu erkennen.

Abbildung 3: INVO-Modell (Hasselhorn & Gold, 2022)

Diese werden mittels ineinander verzahnter Räder dargestellt. Auf der linken Seite sind die kognitiven Merkmalsbereiche (Regulation der selektiven Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses, ausgebildete Strategien und metakognitive Regulation, inhaltliches Vorwissen) und rechts die motivational-volitionalen Merkmalsbereiche (Motivation und Selbstkonzept, Volition und lernbegleitende Emotionen) aufgelistet.

Bei genauer Betrachtung des Modells ist festzustellen, dass sich das Räderwerk nicht drehen kann. Dies soll gemäss den Autoren verbildlichen, dass wir, trotz aller Detailkenntnisse über die individuellen Voraussetzungen eines Lernenden, doch noch nicht genau wissen, wie diese zusammenwirken müssen, um Lernerfolg zu garantieren (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 68).

Für die vorliegende Arbeit ist die Forschung nach Ursachen für erschwertes Lernen im mathematischen Bereich zentral. Gold (2018, S. 119 f) benennt die Bedeutung basaler numerischer Kompetenzen (Vorwissen) und gestörter Verarbeitungsprozesse im Arbeitsgedächtnis als mögliche Ursachen für Lernschwierigkeiten in Mathematik. Auch Häsel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz und Wittich (2017, S. 45) verweisen auf Untersuchungen, welche gezeigt haben, dass es Zusammenhänge zwischen dem Arbeitsgedächtnis und dem erschwerten Automatisieren des Einspluseins gibt. Darum fokussiert die Arbeit im Folgenden auf den Bereich der selektiven Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses (vgl. Abbildung 2).

² GIV steht für Gute Informationsverarbeitung

Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis

Lernen wird gemäss Hasselhorn und Gold (2022, S. 69) als Verkettung verschiedener Prozesse verstanden. Informationsaufnahme, -transformation und -organisation müssen für erfolgreiches Lernen gelingen. Aufgenommene Reize werden zunächst in sensorischen Registern festgehalten. Erst durch die Aufmerksamkeitszuwendung wird eine Information an das Arbeitsgedächtnis weitergeleitet. Dieses hat in Bezug auf die Informationsmenge und die zeitliche Speicherung eine begrenzte Kapazität. Die Steuerung der Aufmerksamkeit sowie die Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses sind Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Diese sind jedoch bei verschiedenen Personen unterschiedlich gut ausgeprägt, was heilpädagogisch relevant ist (ebd.)

Selektive Aufmerksamkeit

Aus der Vielzahl von Umweltreizen bestimmte Stimuli zu bevorzugen und so ihre bewusste Wahrnehmung zu ermöglichen, ist die Aufgabe der selektiven Aufmerksamkeit (Born & Oehler, 2017, S. 23). Hasselhorn und Gold (2022, S. 70) erklären, dass die selektive Aufmerksamkeit den Informationsfluss von den sensorischen Registern zum Arbeitsgedächtnis reguliert. Bildlich gesprochen handelt es sich dabei um einen Flaschenhals. Nur wenige Informationen werden weitergeleitet und die Informationsverarbeitungskapazität ist begrenzt³. Welche Informationen weitergeleitet werden, kann mit der Zwei-Prozess-Theorie nach Neisser (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 70) erklärt werden. Diese Theorie unterscheidet zwischen einem Diskriminationsprozess und einem Prozess der Zuweisung. Bei der Diskrimination geht es um die Unterscheidung von relevanten und irrelevanten Informationen. Ob eine Information als relevant oder irrelevant taxiert wird, hängt vom Vorwissen und der emotionalen Bewertung der Lernaufgabe ab (Born & Oehler, 2017, S. 29; Gold, 2018, S. 49). Beim Prozess der Zuweisung geht es um die Fokussierung der als relevant bezeichneten Informationen und um die Unterdrückung der irrelevanten Informationen (Gold, 2018, S. 49).

Relevant für die sonderpädagogische Praxis ist, dass es im Bereich der Aufmerksamkeitskontrolle interindividuelle Unterschiede gibt. Eine eingeschränkte Arbeitsgedächtniskapazität und fehlendes fachspezifisches Vorwissen sind mögliche Gründe für Unterschiede des Aufmerksamkeitsfokus (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 72). Konzentrations- und Aufmerksamkeitschwierigkeiten gehen häufig mit Problemen bei der Diskrimination und der Fokussierung der Aufmerksamkeit einher (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 71).

Arbeitsgedächtnis

Nach Born und Oehler (2017, S. 25) müssen Informationen, um zur weiteren Verarbeitung ins Arbeitsgedächtnis zu gelangen, zuerst den Filter der selektiven Aufmerksamkeit passieren. Das Arbeitsgedächtnis wird auch als «Nadelöhr mit begrenzter Kapazität» beschrieben (Born & Oehler, 2017, S. 30). Die Aufgabe des Arbeitsgedächtnisses besteht darin, aufgenommene Informationen bereitzuhalten, um sie miteinander oder mit Informationen aus dem Langzeitgedächtnis in Verbindung zu setzen. Das

³ Dies ist auch als Broadberts «Filtertheorie der Aufmerksamkeit» bekannt (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 70).

Arbeitsgedächtnis ermöglicht es, mit erhaltenen Informationen zu arbeiten. Seine Kapazität ist allerdings begrenzt (ebd.).

Gemäss Hasselhorn und Gold (2022, S. 73) existieren verschiedene Modelle, welche die Funktionsweise des Arbeitsgedächtnisses zu erklären versuchen. Das mehrsystemige Modell nach Braddley hat sich hierzulande durchgesetzt. Es beschreibt das Arbeitsgedächtnis als «komplexes Systemgefüge, in dem einer Leitzentrale (zentrale Exekutive) spezifische Hilfssysteme für die separate Verarbeitung visuell-räumlicher bzw. sprachlich-akustischer Informationen untergeordnet sind» (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 73).

Abbildung 4: Arbeitsgedächtnis nach Braddley (Hasselhorn & Gold, 2022, S.73)

In Abbildung 4 ist ein zusätzlicher Mechanismus zwischen den beiden Hilfssystemen, der Leitzentrale und dem Langzeitgedächtnis zu sehen. Dieser wird *Episodischer Puffer* genannt, ist ebenfalls in seiner Kapazität begrenzt und unterstützt das Arbeitsgedächtnis durch die Integration der Informationen aus den Hilfssystemen und dem Langzeitgedächtnis (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 73; Mayer, 2013, S. 39). Der *Visuell-räumliche Notizblock* ist für die Verarbeitung visueller Muster und räumlicher Bewegungen verantwortlich. Die *Phonologische Schleife*, auch phonologisches Arbeitsgedächtnis genannt, ist verantwortlich für die Verarbeitung sprachlicher und akustischer Informationen. Die Schleife besteht aus zwei Komponenten – dem phonologischen Speicher und dem subvokalen Kontrollprozess. Erstere nimmt neue Reize auf, speichert sie jedoch nur kurz. Der subvokale Kontrollprozess dient dem Auffrischen von Informationen und übersetzt bildliche Informationen in sprachliche, was beim Dekodieren von Graphemen beim Lesen relevant ist (Born & Oehler, 2017, S. 30).

Alle drei Hilfssysteme machen eine differenzierte Verarbeitung von Information möglich. Für erfolgreiches Lernen ist zusätzlich eine intelligente Nutzung dieser Systeme erforderlich. Dafür sind Kontrollprozesse der Verfügbarkeitskapazitäten sowie die Steuerung der darin ablaufenden Verarbeitungsprozesse notwendig (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 79). Dies sind die Aufgaben der *Zentralen Exekutive*. Auch Mayer (2013, S. 38) beschreibt die Aufgaben der Zentralen Exekutive als «Aufmerksamkeitskontrollinstanz». Daraus folgt, dass die Zentrale Exekutive enge Verwandtschaft zu den exekutiven Funktionen aufweist: Es geht um die flexible, modalitätsspezifische Aufteilung der Aufmerksamkeit auf die Hilfssysteme (shifting), um die stetige Aktualisierung des Arbeitsgedächtnisses (updating) und um die Fähigkeit relevante Informationen zu fokussieren und Irrelevantes auszublenden (inhibition). Letzteres weist wiederum Gemeinsamkeiten zu den Mechanismen der selektiven Aufmerksamkeitssteuerung auf.

Zusammenfassende Erkenntnis für die weitere Arbeit:

Aus den oben aufgeführten Ausführungen kann gefolgert werden, dass die selektive Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis eng miteinander verknüpft sind. Beide Komponenten müssen funktionieren, um Informationen zu verarbeiten und somit erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. Die Nutzung exekutiver Funktionen und metakognitiver Fähigkeiten (vgl. Kapitel 3.3.2) erfüllt dabei eine wichtige Rolle. Interindividuelle Unterschiede in diesen Bereichen sind zu berücksichtigen (Hasselhorn & Gold, 2022).

⇒ *Implikation für die sonderpädagogische Praxis:*

Gemäss Frölich, Döpfner und Banaschewski (2014, S. 138) sind für Kinder, welche Probleme mit der Fokussierung der Aufmerksamkeit haben, Selbstinstruktionstechniken hilfreich. Bezogen auf mathematische Aufgaben empfehlen die Autoren, dass Zwischenschritte auf einem Extrablatt notiert werden, um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten.

Born und Oehler (2017, S. 65) weisen darauf hin, dass sich ein reizarmer Arbeitsplatz positiv auf die Lenkung der selektiven Aufmerksamkeit auswirkt. Um der Begrenztheit des Arbeitsspeichers entgegenzuwirken, empfehlen sie kurze und dafür regelmässige Lernportionen (2017, S. 67).

3.3 Erfolgreiches Lernen: Perspektive der Lehrenden

Dieses Kapitel widmet sich den Lehrenden. Es geht um ausgewählte evidenzbasierte Vermittlungsmethoden, welche sich für den Mathematikunterricht besonders eignen. Hornby und Greaves (2023, S. 11) identifizierten nach einer Überprüfung der wichtigsten Quellen⁴ für evidenzbasierte Praktiken acht Interventionen, welche sich als wirksam erwiesen haben. Namentlich sind dies die formative Beurteilung, Peer Tutoring, direkte Anweisung (im Folgenden «Direkte Instruktion» genannt), elterliches Engagement, das Verhältnis zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen, funktionelle Verhaltensanalyse, metakognitive Strategien und kooperatives Lernen. Diese acht sogenannten «Schlüsselstrategien» überschneiden sich zum Teil inhaltlich. Beispielsweise ist das Peer Tutoring eine wichtige Komponente im kooperativen Lernen und die formative Bewertung ein zentrales Element der Direkten Instruktion. Eine funktionierende Beziehung zwischen Lehrpersonen und Kindern bildet die Grundlage aller Interventionen.

Für die vorliegende Arbeit sind wirksame Lehrstrategien, welche für die Förderung mathematischer Fertigkeiten und Fähigkeiten bedeutsam sind, zu identifizieren. In Grünkes Metanalyse (2006, S. 249) wird die Strategie- und Selbstinstruktion als effektives Vorgehen für den Mathematikunterricht benannt. Auch das tutorielle Lernen erweist sich als effektiv. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass für die Vermittlung basaler Rechenfertigkeiten wie das Zählen, das Addieren, das Subtrahieren, das Multiplizieren oder das Dividieren die Direkte Instruktion die geeignetste Vermittlungsmethode ist. Zu dieser Erkenntnis kamen auch Stockard, Wood, Coughlin und Rasplia Khoury (2018). Sie haben verschiedene Studien über die Wirksamkeit der Direkten Instruktion über einen Zeitraum von 50 Jahren verglichen. In ihrer Metaanalyse fassen sie zusammen, dass die Effektivität der Direkten Instruktion in verschiedenen akademischen Fächern wie Lesen, Mathematik oder Schreiben positiv ist. Die Effektstärken werden als «mittel bis gross» eingestuft. Die positiven Effekte zeigen sich über den ganzen untersuchten Zeitraum stabil.

⁴ Die nützlichsten Informationsquellen über die Evidenzgrundlagen von Interventionen sind gemäss Hornby und Greaves (2023, S. 5) gross angelegte Synthesen von Metaanalysen wie die von Hattie (2021), die vom Teaching and Learning Toolkit, die von Best Evidence Encyclopedia und What Works Clearinghouse.

3.3.1 Direkte Instruktion

Wie im vorangehenden Kapitel erläutert, ist erwiesen, dass die Direkte Instruktion effektives Lehren unterstützt und aufgrund ihrer Effektstärke als evidenzbasierte Praxis angesehen werden kann. Studien zufolge profitieren vor allem Menschen, die sonderpädagogische Unterstützung in ihrem Lernen benötigen, von direkten Instruktionen (Hornby & Greaves, 2023, S. 51). Aus diesem Grund lohnt es sich, die direkten Instruktionsstrategien in den Unterricht zu integrieren. Diese Lehrstrategie legt den Schwerpunkt auf lehrer*innengeführte Unterrichtseinheiten. Kernelement sind explizite Anweisungen durch die Lehrenden, mit dem Ziel, die Lernenden auf dem Weg zur kompetenten Anwendung zu begleiten. Zur Integration dieser Strategie in den Unterricht existieren verschiedene Programme, jedoch lässt sie sich auch auf allgemeine Lernvorgänge anwenden.

Vorgehen bei der Umsetzung der Lehrstrategie «Direkte Instruktion»

Bei der Direkten Instruktion wird die Unterrichtstätigkeit in verschiedene Phasen eingeteilt (Hornby & Greaves, 2023, S. 54 ff) und durch den Einsatz unterschiedlicher Massnahmen (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 256) strukturiert. Diese Massnahmen finden sich in den Schritten der Planung, der Durchführung und der Auswertung des Unterrichts wieder.

Planung

Direkte Instruktion stützt sich auf präzises Wissen über den aktuellen Leistungsstand einer Kindergruppe (Hasselhorn & Gold, 2022; Hornby & Greaves, 2023). Um diese Informationen zu erhalten, muss die Überprüfung des Vorwissens der SuS eingeplant werden. Die Lehrperson muss sich Fragen überlegen, die das Denken anregen und sichtbar machen. Die Lernenden können auch dazu angehalten werden, einige Aufgaben zu lösen. Die Informationen dieser formativen Beurteilung fliessen dann in das weitere Unterrichtsgeschehen ein. Des Weiteren müssen die Lerninhalte aufbereitet, die Modellierungen und Demonstrationen geplant, mögliche Unterstützungsangebote überlegt und Überprüfungsmaßnahmen mitgedacht werden.

Durchführung

Gemäss Hornby und Greaves (2023, S. 60 f) werden beim Praktizieren der Direkten Instruktion die Kinder durch den Prozess «ich tue, wir tun, du tust» begleitet. Während des ganzen Prozesses ist es essenziell, dass die Lehrperson die Lernenden dabei unterstützt, sich auf die Lernaufgabe zu konzentrieren (vgl. in Kapitel 3.2 den Abschnitt zur selektiven Aufmerksamkeit). In der Praxis zeigt sich, dass hierfür eine hohe Präsenz seitens der Lehrperson notwendig ist. Im Folgenden wird der «ich tue, wir tun, du tust»-Prozess näher beschrieben.

«Ich tue» bezieht sich auf die Lehrenden. Sie machen das Unterrichtsthema sowie die Ziele transparent. Des Weiteren demonstriert die Lehrperson das Unterrichtsvorhaben und gibt Beispiele. Demonstration und Modellierung können je nach Lerninhalt, Alter oder Vorwissen der Lernenden in verschiedenen Formen stattfinden. Ebenfalls bietet die Lehrperson Materialien und/oder Lernhilfen an, welche die SuS verwenden können, um ihre Fähigkeiten zu vertiefen oder zu erweitern. Diese Unterstützungsmaßnahmen werden Scaffolds (Gerüste) genannt (Hornby & Greaves, 2023, S. 59). Die Scaffolds finden auch im «Wir tun» und «du tust» Anwendung.

Beim «Wir tun» geht das Lernen in eine kooperative Situation über. Die SuS sollen jetzt ermutigt werden, die beobachteten Handlungen anzuwenden. Im gegenseitigen Austausch diskutieren sie ihr Vorgehen. Sie lernen von- und miteinander. Die Lehrperson gibt Inputs und stellt sicher, dass die neuen Inhalte mit dem Vorwissen verknüpft werden. Es geht also nicht um ein reines Auswendiglernen oder Abschauen von «Rezepten», sondern um die Integration von neuem Wissen und um das Herstellen von Zusammenhängen. Durch die angeleiteten Übungen erhalten die Kinder Gelegenheit zur Partizipation und zum Üben. Die Lehrperson unterstützt die Lernenden durch konstruktives Feedback. Zusätzlich ist sie jetzt auch in der Rolle der Beobachtenden: Wer kann die Aufgabe erfolgreich lösen? Wer braucht noch zusätzliche Inputs? Welche Scaffolds werden benötigt?

In der «Du tust»-Phase soll die Selbstständigkeit gefördert und ein hohes Mass an Übung angeboten werden. Die SuS werden darin unterstützt, sich eigenverantwortlich mit den nötigen Hilfsmitteln auszurüsten.

Dieser «ich tue, wir tun, du tust»-Prozess kann so lange wiederholt werden, wie es gemäss der fortlaufenden Bewertung des Lernprozesses notwendig erscheint. Je nach Beurteilung der Situation gilt es, die SuS erneut zu instruieren und/oder ein Angebot alternativer Strategien anzubieten, um den Aufbau stabiler Grundlagen zu ermöglichen.

Exkurs zu UDL und Cognitive Apprenticeship

Im Ansatz «Universal Design for Learning» (UDL) geht es um die Gestaltung von Lerngelegenheiten im inklusiven Unterricht. Es wird nach situativen Barrieren im Unterricht gefragt. Durch die barrierefreie Ausgestaltung eines gemeinsamen Lerngegenstandes sollen alle Kinder gleichermassen am Unterricht partizipieren können. In der Umsetzung dieses Ansatzes finden sich Parallelen zur Lehrstrategie der Direkten Instruktion. Beide Ansätze gehen von einem sozial-konstruktivistischen Entwicklungs- und Lernverständnis aus (Hornby & Greaves, 2023, S. 52; Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 98), bei dem der aktuelle Leistungsstand der SuS ermittelt und darauf aufbauend an der Zone der nächsten Entwicklung gelernt wird. Der Unterricht wird im Konzept des UDL sowie bei der Direkten Instruktion in verschiedene kooperative, selbstständige oder lehrer*innenzentrierte Phasen gegliedert. Rückmeldungen werden gezielt eingesetzt. Die Unterstützung der Lehrperson wird in beiden Ansätzen schrittweise durch den Einsatz verschiedener Lernhilfen (Modeling, Coaching, Scaffolding, Fading, Reflection) abgebaut. Dies entspricht dem Prinzip «Cognitive Apprenticeship» und kann anhand des folgenden Modells nachvollzogen werden.

Abbildung 5: Unterstützung von Lernenden nach dem Modell der Cognitive Apprenticeship (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S.113)

Modeling steht hierbei für die Demonstration einer Handlung im Sinne eines Vorbilds. Durch Coaching und Scaffolding werden die Lernenden danach in der Problembewältigung unterstützt. Unter Fading wird das Zurücknehmen der Hilfestellungen – in der Annahme, dass die Lernenden nun selbst fähig sind, das Problem zu bewältigen – verstanden. Durch die abschliessende Reflexion kann im letzten Schritt der Lernprozess nachhaltig gesichert werden.

Auswertung

Wie oben bereits erwähnt, gibt es in der Durchführungsphase Gelegenheit für Rückmeldungen. Während oder nach der Auswertung einer Lerneinheit oder einer Aufgabe sollen die Lernenden erneut Rückmeldungen zu Aufgaben oder zum Prozess erhalten, den sie zur Lösungsfindung durchlaufen haben. Auch Inputs über weitere Unterstützungsmassnahmen sind an dieser Stelle wichtig. Gutes Feedback erfordert gemäss Hornby und Greaves (2023) eine Beziehung zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen, welche auf Vertrauen basiert. Es muss folgende Kriterien erfüllen:

- Feedback soll zeitnah zur Aufgabenerfüllung gegeben werden.
- Feedback gibt Auskunft darüber, wo ein Kind bezüglich der Lernzielerreichung steht.
- Feedback soll es SuS erlauben, Verbesserungen vorzunehmen.
- Feedback soll das Denken der SuS anregen.
- Feedback soll die SuS ermutigen, die eigene Arbeit kritisch zu betrachten und sie darin unterstützen, bereits Gelungenes und Gelingensbedingungen zu erkennen.

Diese Kriterien decken sich mit den drei Arten von informativem Feedback gemäss Müller Bösch und Schaffner Menn (2021, S.112): Feedup (Wo will ich hin?), Feedback (Wo stehe ich in der Zielerreichung) und Feedforward (Welches sind die nächsten Schritte?); sie sind als «Reflexionsschritt» im oben erwähnten Modell der Cognitive Apprenticeship zu finden.

Zusammenfassende Erkenntnisse für die weitere Arbeit:

Die Direkte Instruktion ist insbesondere im sonderpädagogischen Kontext eine wirksame Lehrmethode. (Gold, 2018; Grünke, 2006; Lauth, Grünke & Brunstein, 2014; Stockard et al., 2018). Sie beinhaltet Aspekte, die Probleme in der Aufmerksamkeitsfokussierung oder die Kapazitätsgrenzen des Arbeitsgedächtnisses berücksichtigen. Beispielsweise wird die Lehrperson angehalten, die Konzentration der SuS auf die Aufgabe zu lenken, oder durch Scaffolding und Coaching werden arbeitsgedächtnisentlastende Hilfen angeboten. Die Direkte Instruktion beinhaltet ebenfalls kommunikative Aspekte, beispielsweise Anweisungen und Erklärungen, kooperative Phasen oder das Feedback in der Reflexionsrunde.

⇒ *Implikation für die sonderpädagogische Praxis:*

Der Unterricht wird in Phasen geplant. Es gibt lehrer*innenzentrierte Elemente, kooperative Elemente und Einzelarbeit. In den kooperativen Teilen und der Einzelarbeit unterstützt die Lehrperson die Lernenden nach dem Modell der Cognitive Apprenticeship (vgl. S. 12 der vorliegenden Arbeit).

3.3.2 Lernstrategien und Metakognition

Kaiser (2018, S. 34) schreibt, dass metakognitives Lehren und Lernen den Lernerfolg eindeutig steigern. Dieser Sachverhalt sei bereits mehrfach belegt: Wie in Kapitel 3.3 erwähnt, hat Grünkens Metaanalyse (2006, S. 249) der Strategie- und der Selbstinstruktion eine hohe Effektstärke beim Erlernen mathematischer Fertigkeiten zugewiesen. Sjuts (2022, S. 3) erklärt in seinem Artikel über Metakognition innerhalb von Aufgaben in der Mathematik, dass metakognitive Strategien in Bezug auf erfolgreiches Lernen eine der höchsten Effektstärken zeigen.

Im Folgenden wird zunächst der Begriff «Lernstrategien» erklärt. Danach wird der Schwerpunkt auf die Erläuterung von kognitiven und metakognitiven Strategien gelegt.

Lernstrategien

Unter Lernstrategien werden gemäss Hasselhorn und Gold (2022, S. 89) Aktivitäten verstanden, die auf die Erreichung eines Lernziels ausgerichtet sind. Lernstrategien haben ausserdem die Bestimmungsmerkmale, dass sie bewusst, spontan, selektiv und/oder kapazitätsbelastend sind. Diese Merkmale sind zwar häufig in der Strategienutzung zu erkennen, jedoch nicht zwingend notwendig. Beispielsweise scheint das Merkmal der Kapazitätsbelastung vor allem im Anfangsstadium des Erwerbs einer neuen Strategie zuzutreffen. Mit zunehmender Implementierung der neu erlernten Strategie sollte die Kapazitätsbelastung fortwährend geringer werden.

Zur Klassifizierung der Lernstrategien wird zwischen kognitiven Strategien, metakognitiven Strategien und Stützstrategien unterschieden. Letztere betreffen alle Bemühungen zur Optimierung der Lernumgebung (Arbeitsplatz, Lichtverhältnisse etc.) und die optimale Nutzung der institutionellen Gegebenheiten. Stützstrategien werden im Folgenden nicht näher erläutert. Die Erläuterung zu den kognitiven und metakognitiven Strategien erfolgt in den nächsten beiden Abschnitten.

Abbildung 6: Lernstrategien, eigene Darstellung

Kognitive Strategien

Als kognitive Strategien werden Prozesse bezeichnet, die die Informationsaufnahme, die Speicherung und die Verarbeitung betreffen. Kognitive Strategien können in mnemonische, strukturierende und generative Strategien kategorisiert werden (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 90 ff). Unter Mnemotechniken werden diejenigen Techniken verstanden, die eine Person dabei unterstützen, Informationen durch eine Verknüpfung mit dem bereits gespeicherten Vorwissen im Arbeitsgedächtnis zu halten. Bei der strukturierenden Strategie geht es darum, relevante Informationen aus einer Fülle von Informationen herauszufiltern, in Zusammenhang zu bereits bestehendem Wissen zu setzen und abzuspeichern. Im Kern

geht es um eine Reduktion der Informationsvielfalt und um ihre nachhaltige Organisation. Die generativen Strategien zielen auf eine Wissenserweiterung ab; relevante Informationen sollen herausgearbeitet und in das bestehende Wissen integriert werden. Dies geschieht beispielsweise durch das Bilden von Analogien. Die Nutzung und Ausbildung dieser Strategie ist oft erst am Ende der Grundschulzeit, also mit zunehmendem Alter und Lernerfahrung, möglich. Generell fasst Kaiser (2018, S. 47) zusammen, dass sich kognitive Strategien auf ein gegebenes Problem bzw. auf die vorliegende Aufgabe beziehen.

Metakognitive Strategien

Metakognition bezieht sich gemäss Kaiser (2018, S. 47) auf generelle Abläufe des Denkprozesses. Der Aufbau metakognitiver Kompetenz spielt für die Lernstrategieförderung eine zentrale Rolle und ist deshalb für pädagogisch tätige Personen von grosser Bedeutung (Martin & Nicolaisen, 2015, S. 26). Gemäss Hasselhorn und Gold (2022, S. 92) zeigen sich Schwierigkeiten bei der Nutzung kognitiver Strategien vermehrt, wenn die Anforderungen des Lernens hoch sind. Es kann dann je nach Stadium auch von einem Produktionsdefizit⁵ oder einem Nutzungsdefizit⁶ gesprochen werden (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 96 f). Der reflektierte Umgang mit kognitiven Strategien wird wichtig, folglich kommen metakognitive Strategien zum Einsatz. Auch Lauth et al. (2014, S. 343) sowie Kaiser (2018, S. 40) erklären, dass metakognitive Aktivitäten vor allem bei schwierigen Lernaufgaben hilfreich und nötig sind. Mit Metakognition ist gemäss Sjuts (2022, S. 8) generell eine Kognition höherer Ordnung gemeint.

Komponenten der Metakognition

Im Unterschied zu den Kognitionen heben sich die Metakognitionen folglich insofern ab, als dass sie die kognitiven Funktionen zum Objekt der Reflexion werden lassen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2022, S. 94). In der Fachliteratur finden sich verschiedene Klassifikationsvorschläge für metakognitive Komponenten. Bereits frühe Definitionen des Begriffs, geprägt von Flavell, der häufig als «Gründungsvater der Metakognition» bezeichnet wird, unterscheiden zwei Komponenten der Metakognition: deklarative Metakognition (Wissen über eigene kognitive Funktionen) und prozedurale Metakognition (Kontrolle über die kognitive Aktivität) (Guldimann, 2011; Hasselhorn & Gold, 2022). Zur Bewältigung der Aufgaben der prozeduralen Metakognition sind Kontroll- und Steuerungsprozesse notwendig, die der zentralen Exekutive des Arbeitsgedächtnisses zugeordnet werden (vgl. Kapitel 3.2). Hasselhorn und Gold (2022, S. 94) sowie Sjuts (2022, S. 9) sind sich einig, dass diese Unterteilung in zwei Komponenten zwar sinnvoll, aber unzureichend ist. Sjuts (2022, S. 8) fügt daher der deklarativen und prozeduralen Metakognition eine motivationale Komponente hinzu. Diese findet sich, wenn auch anders genannt, ebenfalls bei Hasselhorn und Gold (2022, S. 94) wieder. Die folgende Tabelle zeigt die Komponenten der Metakognition in Anlehnung an Sjuts (2022), ergänzt durch Begriffe aus dem Werk von Hasselhorn und Gold (2022).

⁵ Dies bezeichnet das zweite Stadium des Strategieerwerbs. Die Kinder verfügen über das Wissen und die Umsetzung der Strategie, nutzen diese aber noch nicht spontan.

⁶ Dies bezeichnet ein weiteres Stadium des Strategieerwerbs. Hier nutzen die Kinder zwar die gelernte Strategie spontan, die Strategienutzung wirkt sich aber noch nicht in der zu erwartenden Weise positiv auf den Lernerfolg aus.

Tabelle 1: Metakognition und ihre Komponenten, in Anlehnung an Sjuts (2022) sowie Hasselhorn und Gold (2022)

Bezeichnung	Komponente	Beschreibung	Prozessphase
Deklarative Metakognition	Nutzung von Wissen	Wissen über das eigene Denken, die eigenen kognitiven Funktionen und Strategien	vor, während, nach
Prozedurale Metakognition	Planung	Metakognitive Strategie: Planen (erkennen der Herausforderung, Wahl der Strategie)	vor
	Steuerung und Überwachung	Metakognitive Strategie: Überwachung und Regulation (Kontrolle auf der Grundlage des Fortschritts im eigenen Denken, Regulation im Vorgehen)	während
	Überprüfung	Metakognitive Strategie: Bewertung und Regulation (Rekapitulation und Reflexion des Vorgehens und der Ergebnisse)	nach
Motivationale Metakognition	Sicherung von Selbstwirksamkeit	Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit und Willenskraft, um über eigenes Lernen nachzudenken	vor, während, nach

Dieser Tabelle kann ebenfalls entnommen werden, welche Komponente in welcher Prozessphase der Aufgabenbewältigung zum Tragen kommt. Dies ist für die Praxis relevant, denn mit diesem Wissen können metakognitive Aktivitäten strukturierter beobachtet und erkannt werden.

Vorgehen bei der Umsetzung der Intervention «Metakognition»

Lauth et al. (2014, S. 343) halten fest, dass Schülerinnen und Schüler in der Schulpraxis kaum zu metakognitiven Aktivitäten angeregt bzw. in ihrem Lernen beraten werden. Die Bewertung ihrer Arbeit beziehe sich im Wesentlichen auf das Endergebnis einer Aufgabe, nicht aber auf den Prozess. Auch Sjuts (2022, S. 11) erkennt die Tendenz, dass Metakognition als selbstverständlich vorausgesetzt und daher wenig gefördert wird. Er ergänzt dazu, dass Metakognition entgegen der breiten Annahme nicht von selbst erworben wird. Wird sie dagegen bewusst gefördert, sei darauf zu achten, dass dies inhaltsbezogen und in einem substanziellen Kontext gemacht wird. Auch Hagmann-von Arx und Möhring (2024) sowie Lauth et al. (2014) weisen darauf hin, dass bei einem isolierten Training metakognitiver Fähigkeiten kein nennenswerter Transfer in den Schulalltag stattfindet. Anstelle eines isolierten Trainings soll der alltägliche Kontext, beispielsweise die Lernaufgabe in Mathematik, einbezogen und passende Strategien explizit vermittelt und eingeübt werden.

Gemäss Sjuts (2022, S. 13) lässt sich Metakognition durch explizit formulierte Aufgabenstellungen auslösen. Die folgende Abbildung zeigt die fünf Gestaltungskategorien für metakognitive Aktivitäten.

Abbildung 7: Das Fünferfeld metakognitiver Aufgabenstellungen nach Sjuts (2022)

Explizieren meint hier, dass Unsichtbares sichtbar gemacht wird. Dies kann durch Erläuterungen, Verschriftlichungen oder Begründungen passieren.

Das Formalisieren unterstützt das mathematische Denken und reduziert die Komplexität.

Durch die vorgeschlagenen Aufgaben beim Synthetisieren wird das eigene Denken angeregt.

Die Kategorie Analysieren verlangt nach Vergleichsaufgaben. Das Kommentieren der Lösungsschritte sowie die kritische Überprüfung der Lösung zeigen das eigene Denken auf.

Auch das Variieren der Darstellung deckt das Denken auf. Es kann mit Hilfe von Notieren, Zeichnen oder Übertragen gemacht werden.

Diese Gestaltungskategorien sind in Kombination oder auch einzeln anwendbar. Ziel dieser Aufgabenstellungen ist es, dass die SuS in bewusster Weise agieren und dies irgendwann ganz selbstverständlich machen.

Hasselhorn und Gold (2022, S. 92) definieren für den Erwerb und für die Nutzung metakognitiver und kognitiver Strategien unterschiedliche Phasen: die Planung, die Überwachung und die darauf basierende Regulation sowie die Bewertung des Lernens.

«Planung» meint die möglichst konkrete Festlegung des Ziels, der Indikatoren zur Zielerreichung und die Vorstellung darüber, wie das Ziel erreicht werden könnte. Dazu müssen die Lernenden die zur Verfügung stehenden Strategien einplanen. Gemäss Kaiser (2018, S. 40) ist auch das innere «Stopp-Signal» ein charakteristisches Element in dieser Phase. Es geht darum, nicht überhastet einen Lösungsversuch zu starten, sondern innezuhalten und das Vorgehen zu planen. Die «Überwachung» bezieht sich auf die Überwindung der Ist-Soll-Diskrepanzen. Dafür werden kognitive Strategien eingesetzt (Kaiser, 2018, S. 41). Auch die Korrektur der Aufgabenbearbeitung gehört in diese Phase. Dadurch werden «Regulationsprozesse» ausgelöst. Diese helfen bei der Organisation der eigenen Ressourcen zur Aufgabenbewältigung. Die «Bewertung» erfolgt nach dem Lösen einer Aufgabe. Sie bezieht sich auf das Ergebnis, den Planungsprozess und ihre Durchführung. Hier entscheiden die Lernenden auch, ob sich beispielsweise der Einsatz einer Strategie gelohnt hat.

Kaiser (2018, S. 42) erklärt ferner, dass dieser Prozess häufig nicht linear verläuft. Die einzelnen Phasen gehen ineinander über, finden nur verkürzt statt oder können auch ausgelassen werden.

Als Technik zur Einübung kognitiver und metakognitiver Strategien schlägt Kaiser das «Laute Denken» (2018, S. 51) vor. «Lauter Denken» macht die ablaufenden Prozesse hör- und somit nachvollziehbar.

Die im Kopf ablaufenden Lernprozesse werden so präzise wie möglich in Sprache umgesetzt. Die Lehrperson kann durch lautes Denken ihre Strategien verbalisierend modellieren. Dies hat dann wiederum einen engen Bezug zur Strategie der Direkten Instruktion. Das Kind kann durch lautes Denken zeigen, ob es die Strategie bereits anwendet oder selbst als «laut-denkendes-Modell» fungieren.

Zusammenfassende Erkenntnisse für die weitere Arbeit:

Kognitive Strategien helfen, Informationen zu filtern, zu organisieren und in einen Zusammenhang mit dem bestehenden Wissen zu bringen. Für die Strategieförderung ist der Aufbau metakognitiver Fähigkeiten wichtig und notwendig, denn Metakognition wird nicht beiläufig erworben (vgl. Sjuts 2022; Martin & Nicolaisen, 2015). Metakognition beinhaltet deklarative, prozedurale und motivationale Komponenten (vgl. den Abschnitt «Komponenten der Metakognition» in Kapitel 3.3.2). Für die prozedurale Metakognition sind Prozesse notwendig, die der zentralen Exekutive des Arbeitsgedächtnisses zugeordnet werden können.

⇒ Implikation für die sonderpädagogische Praxis:

Für das Einüben metakognitiver Strategien stellt Sjuts (2022) fünf Gestaltungskategorien für metakognitive Aktivitäten zur Verfügung. Da es wenig Sinn macht, die Anwendung metakognitiver Strategien gesondert zu üben, sind diese beispielsweise in mathematischen Aufgaben einzuplanen. So kann Metakognition direkt an einer realen Lernaufgabe geübt werden. Das «Laute Denken» ist die Grundlage für metakognitive Aktivitäten. Es stellt eine sinnvolle Technik dar, um metakognitive Aktivitäten anzuregen und vorzuzeigen (Kaiser, 2018). Dies entspricht auch dem Vorgehen bei der Umsetzung der Lehrstrategie der Direkten Instruktion.

3.4 Mathematik lernen

Mehrere Autoren betonen, dass es eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Kindern gibt, die Schwierigkeiten beim Erwerb des Basisstoffs der Arithmetik zeigen (Gaidoschick et al., 2021; Kaufmann & Wessolowski, 2006; Scherer, 2014).

Nachfolgend wird daher zunächst geklärt, was zum Basisstoff der Arithmetik gehört. Danach werden der Mathematikunterricht und seine didaktischen Prinzipien fokussiert. In diesem Zusammenhang wird auch die Bedeutung des Übens untersucht. Weiters geht es um den Begriff «Lernschwierigkeiten in Mathematik» und, aufgrund der hohen Relevanz, um die spezifische Schwierigkeit des «zählenden Rechnens».

3.4.1 Basisstoff der Arithmetik

Gemäss Gaidoschick et al. gehören drei zentrale Inhalte zum arithmetischen Basisstoff. Dies sind das Verständnis für Zahlen, das Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems und das Verständnis für Rechenoperationen. Manifestieren sich Schwierigkeiten in diesen Bereichen, ist das Weiterlernen aufgrund der Lernhierarchie im Fachbereich Mathematik erschwert (2021, S. 5).

1. Verständnis natürlicher Zahlen:

Ein tragfähiges Verständnis natürlicher Zahlen setzt voraus, dass diese ordinal, kardinal und relational (Gaidoschick et al., 2021; Häsel-Weide et al., 2017) verstanden werden. Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik zeigen oft ein einseitiges ordinales und/oder kardinale Zahlkonzept. Fehlt die Einsicht, dass Mengen in Teilmengen zerlegt werden können (Teil-Ganzes-Konzept), wird es schwierig, Beziehungen zwischen Zahlen zu beschreiben und diese in Rechenoperationen nutzen zu können. Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner (2018, S. 88) nennen diese Basiskompetenz «Entwicklung des Zahlbegriffs». Sie stellen Tätigkeiten wie Zählen, Abzählen, das Erfassen und Darstellen von Anzahlen, das Anstellen von Vergleichen sowie das Verorten von Zahlen und die Entwicklung des Teil-Ganzes-Konzepts ins Zentrum ihrer Überlegungen.

2. Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems:

Werden die Zahlen grösser, wird das Stellenwertkonzept wichtiger. Gemäss Gaidoschick et al. (2021, S. 6) erfüllt es für den Ausbau tragfähiger Zahlvorstellungen eine bedeutende Funktion. Die Grundlage für das Verständnis des Stellenwertsystems ist das zuvor erwähnte Teil-Ganzes-Konzept. Dieses muss nun erweitert und systematisch vervielfältigt werden. Dafür sind Übungen zum Bündeln und Entbündeln nötig. Denn Gaidoschick et al. stellen fest, dass SuS mit Lernschwierigkeiten in Mathematik im Umgang mit zwei- oder mehrstelligen Zahlen ein eingeschränktes Verständnis des Bündelungsprinzips aufweisen. Eine weitere Schwierigkeit stellt die inverse Sprechweise deutscher Zahlen dar. In der Fachliteratur herrscht Einigkeit darüber, dass viele Kinder, die häufig Zehner und Einer beim Lesen oder Schreiben vertauschen, das Bündelungsprinzip und damit den Wert der unterschiedlich positionierten Ziffern noch nicht verstanden haben (ebd.).

3. Verständnis für Rechenoperationen:

Eine vertiefte operative Vorstellung ist für den Umgang mit den Grundoperationen erforderlich. «Diese operativen Vorstellungen können kardinale und ordinale sowie dynamische als auch statische Repräsentationen der Grundrechenarten umfassen und auf verschiedenen Repräsentationsebenen abgebildet werden [...]» (Gaidoschick et al., 2021, S. 6). Häsel-Weide et al. (2017, S. 53) betonen in diesem Zusammenhang, dass Additionen und Subtraktionen nicht nur als ein Vorwärts- und Rückwärtszählen verstanden werden sollten. Vielmehr geht es darum, die operative Vorstellung von einer Repräsentationsebene auf eine andere zu übertragen, um so die Vernetzung der verschiedenen Ebenen zu verstehen.

Neben dem Verständnis für Operationen nennen Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner (2018, S. 164) die Entwicklung *strategischer Werkzeuge* als zusätzliche Kompetenz, welche in diesen Bereich fällt. Strategische Werkzeuge kommen nämlich dann zum Einsatz, wenn eine Operation nicht über das Wissen von Basisfakten oder zählend gelöst wird. Mit strategischen Werkzeugen sind zwei grundlegende Ideen verknüpft: Einerseits geht es um das Zerlegen und Zusammensetzen von Teilmengen sowie andererseits um das Nutzen von Hilfsaufgaben (Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner, 2018, S. 50).

3.4.2 Mathematikunterricht

Gemäss Heimlich (2022, S. 39) haben Lernschwierigkeiten neben endogenen auch exogene Bedingungsursachen. Die Schule ist ein exogener Faktor, was impliziert, dass die Qualität des Unterrichts mitunter ausschlaggebend für den Lernerfolg sein kann. Gaidoschick et al. (2021, S. 10) fassen zusammen, dass es im Mathematikunterricht der ersten beiden Schuljahre ein grosses Potenzial zur Vermeidung von Schwierigkeiten gibt. Auch im Lehrplan für die Volksschule des Kantons St. Gallen (2017, S. 7) wird auf die Wichtigkeit der ersten Bildungsjahre in Bezug auf den späteren schulmathematischen Erfolg verwiesen. Fachdidaktiker sind sich weitgehend einig, dass ein guter Mathematikunterricht die SuS auffordert, sich mit mathematisch gehaltvollen Inhalten möglichst intensiv und nachhaltig zu beschäftigen (Wittmann & Müller, 2022, S. 20).

Didaktische Prinzipien

Um dem oben genannten Anspruch eines gehaltvollen Mathematikunterrichts gerecht zu werden, muss sich der Mathematikunterricht an grundlegenden didaktischen Prinzipien orientieren. Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons St. Gallen erachtet hierbei das Anknüpfen am Vorwissen, das Suchen nach eigenen Wegen und Lösungen und den Erfahrungsaustausch untereinander als zentral. Hierfür werden drei Handlungsaspekte (Tätigkeiten) unterschieden: das Operieren und Benennen, das Erforschen und Argumentieren sowie das Mathematisieren und Darstellen (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017). Dies deckt sich weitgehend mit den grundlegenden didaktischen Prinzipien, welche Gaidoschick et al. (2021) für einen reichhaltigen Mathematikunterricht definiert haben. Folgend werden diese kurz erläutert:

Durchgehende Verstehensorientierung

Schülerinnen und Schüler sollen Zusammenhänge erkennen, erforschen, verändern und begründen können. So baut sich die Einsicht in die Strukturen der Arithmetik auf. Dies ist für die Ablösung vom zählenden Rechnen zentral. Die unverstandene Nutzung von Regeln oder «Rechenrezepten» führt langfristig zu fehlerhafter Nutzung und bildet kein tragfähiges Gerüst zum weiteren Aufbau des Zahlenraums (Gaidoschick et al., 2021, S. 10).

Aktiv-entdeckendes Lernen

Das Verstehen baut auf dem vorhandenen Vorwissen auf und neue Lerninhalte müssen mit dem bestehenden Wissen verknüpft werden. Die Forschung hat gezeigt, dass alle SuS von der Herausforderung, selbstständig nach Lösungen zu suchen profitieren, wenn die Aufgabe in der Zone ihrer nächsten Entwicklung liegt. Die Aufgabe der Lehrperson ist es, gute Rahmenbedingungen mit passenden Übungen zu gestalten. Besonders Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik brauchen ausserdem eine kognitiv aktivierende Lernbegleitung (Gaidoschick et al., 2021, S. 10).

Ganzheitliches Lernen

Gemäss Gaidoschick et al. (2021, S. 11) kann das Verständnis für neue Lerninhalte durch ein zu kleinschrittiges Lernen oder durch ein Rechnen auf kleinsten Zahlabschnitten erschwert werden. Kinder sollten mathematische Zusammenhänge daher stets mit Blick auf das Grosse und Ganze betrachten, anstatt diese isoliert zu lernen. Auch Scherer (2014, S. 6 ff) betont in diesem Zusammenhang, dass eine ganzheitliche Betrachtung der Problemstellungen Möglichkeiten bietet, Beziehungen zu erkennen und somit die Grundlage für beziehungsreiches Lernen schafft. Es sei ein Irrglaube, dass Ganzheitlichkeit zu Überforderung führe; daher müsse zwischen dem Verstehen des Wesens eines Systems und dem Beherrschen aller ihm innewohnenden Teilsysteme und Einzelbeziehungen differenziert werden. Noch unvollständige Kenntnisstrukturen seien im Spiralprinzip auszubauen (ebd.).

Aufbau von Basisfakten⁷

Damit Mathematik auf einem höheren Niveau gelernt werden kann, müssen die Aufgaben aus dem Einspluseins und dem Einmaleins automatisiert werden. Fundament für das Automatisieren sind das grundlegende Verständnis von arithmetischem Basiswissen (vgl. Kapitel 3.4.1) und produktive Übungsformate (vgl. weiter unten). Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik benötigen mehr Übung und gezielte Begleitung bei der Automatisierung. Kurze und regelmässige Übungsphasen werden daher empfohlen (Gaidoschick et al., 2021, S. 11).

⁷ Als Basisfakten gelten die Aufgaben aus dem kleinen Einspluseins und dem kleinen Einmaleins sowie deren Umkehraufgaben. Basisfakten werden auch Grundaufgaben genannt.

Einsatz von Veranschaulichungsmitteln

Veranschaulichungen dienen der Repräsentation arithmetischer Sachverhalte. Sie werden als Hilfsmittel zur Lösungsfindung beigezogen und unterstützen beim Erkennen von Strukturen. Ziel ist es, dass die Lernenden die Veranschaulichungsmittel im Verlauf des Lernprozesses mental abbilden und somit eine Handlung nachvollziehen können. Veranschaulichungsmittel können auch als Kommunikationsmittel verwendet werden (Gaidoschick et al., 2021, S. 11).

Lernen im Diskurs

Gemäss Gaidoschick et al. (2021, S. 12) beruht mathematisches Verstehen unter anderem auf interaktiver Verständigung. Lehrpersonen müssen also ihre SuS anregen, ihr mathematisches Tun darzulegen und zu begründen. Auch Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner (2018, S. 21) sehen zwei nennenswerte Vorteile im Artikulieren mathematischer Denkprozesse: Einerseits können durch Äusserungen der Lernenden Denkprozesse nachvollzogen werden; andererseits fungiert Artikulation als eine «Triebfeder» im Lernprozess, da der mathematische Inhalt durch die Artikulation erneut zum Lerngegenstand wird und nun weiterentwickelt werden kann. Voraussetzung für die Bewusstmachung von Lernprozessen sind metakognitive Fähigkeiten.

Üben

Kaufmann und Wessolowski (2006, S. 107) stellen fest, dass die Automatisierung der Grundaufgaben zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses zwingend notwendig ist. Wie bereits erwähnt, brauchen Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik viel Übung und gezielte Begleitung bei der Automatisierung. Scherer (2014, S. 11) ergänzt, dass es nicht nur darum geht, diesen Kindern mehr Zeit zur Verfügung zu stellen, sondern auch darum, *wie* geübt wird. Sinnvolles und abwechslungsreiches Üben sind gefragt. Wittmann und Müller (2022, S. 107) unterscheiden zu diesem Zweck drei Übungstypen:

- Grundlegende Übungen: Neues wird aktiv entdeckend gelernt, es geht um Verständnisaufbau.
- Produktive Übungen: Fertigkeiten zur Erforschung von Mustern und zum Lösen von Aufgaben werden angewendet; dadurch entstehen neue Einsichten. Produktive Übungen dienen der Vertiefung.
- Automatisierendes Üben: Dies beschränkt sich auf einen kleinen Bereich von Basiskompetenzen, setzt grundlegendes Verständnis voraus und ist fortlaufend notwendig.

Diese Übungsformen lassen sich auch kombinieren. Wittmann und Müller (2022, S. 115) empfehlen beispielsweise produktive Übungen, in welchen Basiskompetenzen mitgeübt werden.

3.4.3 Lernschwierigkeiten in Mathematik

Gold (2018, S. 115) versteht unter dem Begriff «Rechnen» mathematisches Denken und das Lösen mathematischer Probleme. Wird von Rechenschwierigkeiten im schulischen Kontext gesprochen, scheint vorwiegend das Teilgebiet der Arithmetik⁸ betroffen. Gelingt der Wissenszuwachs nicht wie gewünscht,

⁸ Arithmetik meint jenes Teilgebiet, in welchem es um die Zahlverarbeitung geht. Insbesondere geht es um das Rechnen mit natürlichen Zahlen.

spricht man von Rechenschwäche, Dyskalkulie, Rechenstörung oder Lernschwierigkeiten im Fachbereich Mathematik. Dies sind alles Begriffe, welche unterschiedliche Vorstellungen über die Ursache solcher Schwierigkeiten implizieren. Teilweise werden sie gar synonym verwendet (Mähler, 2021, S. 217). Gemäss Scherer und Moser Opitz (2010, S. 9) wird traditionell eine Unterscheidung zwischen jenen Schüler*innen gemacht, die beim Lernen umfängliche, fächerübergreifende, langandauernde und schwerwiegende Beeinträchtigungen zeigen, und denen, die lediglich in einem schulischen Bereich, beispielsweise im Rechnen, zurückbleiben. Bei der letzteren Gruppe wird zusätzlich zwischen Rechenschwäche und Rechenstörung differenziert. Dabei spielt die Diskrepanz zwischen IQ und Rechenleistung die entscheidende Rolle. Verschiedene Autoren weisen jedoch darauf hin, dass dieses für die Diagnostik gebrauchte Diskrepanzkriterium für die praktische Arbeit weder sinnvoll noch hilfreich ist (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010; Gold, 2018). Heimlich (2022, S. 43) benutzt den Begriff «Rechenschwierigkeiten» als Oberbegriff für sämtliche Lernschwierigkeiten, welche bei Schüler*innen im Umgang mit mathematischen Operationen einen besonderen Bedarf an Unterstützung hervorrufen.

Von einem Verständnis ausgehend, welches Lernen als Weiterlernen versteht und Lernschwierigkeiten als eine Hürde wahrnimmt, welche bei Wissenszuwachs natürlicherweise entsteht (vgl. Heimlich, 2022, S.30), wird für die vorliegende Arbeit mit dem Begriff «Lernschwierigkeiten in Mathematik» fortgefahren. Es wird darauf verzichtet, das Ausmass der Schwierigkeiten mit dem Intelligenzniveau der Schüler*innen in Beziehung zu setzen. Gaidoschick et al. (2021, S. 4) weisen darauf hin, dass die Bezeichnung «Lernschwierigkeiten in Mathematik» bereits durch die Verwendung des Plurals der Vielfalt an Erscheinungsformen gerecht wird. Denn, obwohl sich durch die stoffliche Hierarchie innerhalb der Primarschulmathematik typische Lernschwierigkeiten in Mathematik benennen lassen, sind die Ausprägungen der Probleme unterschiedlich.

Zählendes Rechnen

Gemäss Häsel-Weide et al. (2017, S. 6 f) sowie Kaufmann und Wessolowski (2006, S. 32) beginnen die meisten Kinder bereits vor der Schulzeit damit, ein mathematisches Verständnis zu entwickeln. Dies geschieht oft mit dem Erwerb der Zählkompetenz. Zählen ist demnach eine grundlegende Erfahrung von kleinen Kindern, sich die Welt zu erschliessen: abzählen, Mengen bestimmen, vergleichen, Reihenfolgen machen. Obwohl solche Erfahrungen wertvoll, notwendig und sinnvoll sind, kann persistierendes Zählen den Zugang zu alternativen mathematischen Handlungen versperren. Kaufmann und Wessolowski (2006, S. 82) stellen fest, dass zählende Rechner*innen oft ein einseitiges Verständnis von Rechenoperationen haben. Das Pluszeichen wird als Aufforderung zum Vorwärts- und das Minuszeichen als Aufforderung zum Rückwärtszählen verstanden. So entstehen keine Einsichten in operative Zusammenhänge; Zahlen können nicht zueinander in Beziehung gesetzt werden und somit werden alle 121 Aufgaben des kleinen Einspluseins zu Einzelaussagen. Einige Autoren erläutern in diesem Zusammenhang die Benutzung der Finger beim Rechnen. Es herrscht weitgehend Konsens darüber, dass die Finger im Sinne des Anknüpfens an Erfahrungen und als statisches Repräsentationsmittel durchaus ihre Berechtigung haben (Gaidoschick, 2013; Häsel-Weide et al., 2017; Kaufmann & Wessolowski, 2006; Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner, 2018)

Häsel-Weide et al. (2017, S. 46 f) identifizieren vier verschiedene Strategien zählender Rechner*innen: Alleszählen, Weiterzählen vom ersten Summanden, Weiterzählen vom grösseren Summanden und

Weiterzählen vom grösseren Summanden in grösseren Schritten. Es wird festgestellt, dass die Entwicklung dieser Zählstrategien nicht linear verläuft.

Ziel des ersten Schuljahres ist es, dass alle Aufgaben aus dem kleinen Einspluseins nicht zählend beherrscht werden (Kaufmann & Wessolowski, 2006, S. 32). Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner (2018, S. 71) erklären, dass der Weg vom zählenden Rechnen zum flexiblen Rechnen kein «Alles-oder-nichts-Phänomen» darstellt. Es handelt sich um einen langwierigen Prozess, der sich in verschiedenen Ausprägungsgraden zeigt. Der höchste Ausprägungsgrad im Zahlenraum bis 20 zeichnet sich durch einen hohen Automatisierungsgrad aus. Des Weiteren haben Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner (2018, S. 72) folgende Merkmale für flexible Rechner*innen definiert:

- Fundiertes Zahlwissen
- Gute Schätzkompetenz
- Zahlverständnis
- Operationswissen
- Erkennen von Aufgabenunterschieden, Zahleigenschaften und -beziehungen
- Nutzen von Aufgabenunterschieden, Zahleigenschaften und -beziehungen
- Kennen, Verstehen und Nutzen strategischer Werkzeuge (vgl. S.19 der vorliegenden Arbeit)
- Einschätzung der Passung eines Lösungswegs
- Darstellung und Begründung des Lösungswegs
- Positive Einstellung zum Fach und zum Selbstbild bezüglich der mathematischen Fähigkeiten

Zusammenfassende Erkenntnisse für die weitere Arbeit:

Gemäss Gaidoschick et al. (2021) ist der Basisstoff der Arithmetik (vgl. Kapitel 3.4.1) grundlegend für das Weiterlernen im mathematischen Bereich. Schwierigkeiten im Mathematiklernen manifestieren sich nicht selten im Lernstoff der ersten Bildungsjahre. Es gilt deshalb einerseits für die Prävention von Lernschwierigkeiten in Mathematik und andererseits für den Umgang mit Lernschwierigkeiten in Mathematik, die didaktischen Prinzipien des Fachs zu berücksichtigen. Fachdidaktiker (vgl. Häsel-Weide et al., 2017; Gaidoschick et al., 2021; Kaufmann & Wessolowski, 2006) sind sich einig, dass zählendes Rechnen eine häufige, wenn auch überwindbare Schwierigkeit im Fachbereich Mathematik ist. Es braucht ein fundiertes Wissen seitens der Lehrenden, es braucht Zeit und gehaltvolle Übungsphasen.

⇒ *Implikation für die sonderpädagogische Praxis:*

Ziel bis zum Ende des ersten Schuljahres ist die Automatisierung des kleinen Einspluseins. Dies dient unter anderem der Entlastung des Arbeitsgedächtnisses. Ein grundlegendes Verständnis des arithmetischen Basisstoffs sowie gehaltvolle Übungssequenzen sind notwendig. Durch den Erwerb verschiedener Rechenstrategien, die auf der Nutzung strategischer Werkzeuge beruhen, kann dieses Ziel erreicht werden. Diese kognitiven Strategien sollen durch den Einbezug metakognitiver Strategien geplant und überwacht werden.

4. Ergebnisse der Literaturanalyse

Wie in Kapitel 2.1 erklärt, setzt sich der erste Teil dieser Arbeit zum Ziel, im Sinne einer evidenzbasierten Praxis, Lernen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Die Erkenntnisse aus den einzelnen theoretischen Elementen wurden am Schluss der jeweiligen Kapitel dargestellt. Kapitel 4.1 widmet sich nun der Verknüpfung dieser Erkenntnisse. In Kapitel 4.2 wird die untergeordnete Fragestellung beantwortet und das entstandene Produkt (die Planungsmatrix) vorgestellt. Nachfolgend wird für die weitere Arbeit die Hauptfragestellung präzisiert.

Die aus Abbildung 1 bereits bekannte Grafik resümiert, welche Elemente für die vorliegende Entwicklungsarbeit bereits bearbeitet wurden.

Abbildung 8: Aufbau und Verlauf der vorliegenden Entwicklungsarbeit, eigene Darstellung

4.1 Verknüpfung der Erkenntnisse

Aus der Auseinandersetzung mit dem Arbeitsgedächtnis und der selektiven Aufmerksamkeit, der Lehrstrategien Direkte Instruktion, Kognitive und Metakognitive Strategien und aus der Auseinandersetzung mit den mathematikdidaktischen Prinzipien kristallisieren sich verschiedene Elemente heraus, welche in die Planung der zu entwickelnden Fördereinheiten einfließen sollen. Es wurde auch erkannt, dass es beim Vorgehen für die Umsetzung der Direkten Instruktion und beim Vorgehen für die Implementierung kognitiver und metakognitiver Strategien sowie für die Berücksichtigung mathematikdidaktischer Prinzipien Ähnlichkeiten gibt und diese Ansätze sich darum gewinnbringend verbinden lassen. Folgend werden die zu berücksichtigenden Elemente aufgelistet:

Makroadaptive Anpassungen

Zur Vorbereitung sollen makroadaptive Anpassungen (Klieme & Warwas, 2011) gemacht werden, welche die Aufmerksamkeitsfokussierung begünstigen. Dabei ist auf eine reizarme Umgebung, eine optimale Sitzordnung und auf übersichtliches Material zu achten (vgl. Born & Oehler, 2017).

Unterricht in Phasen gliedern

Das Vorgehen bei der Umsetzung der Direkten Instruktion sieht vor, dass der Unterricht in den Phasen «ich tue, wir tun und du tust» konzipiert wird. Dieser Vorschlag wird für die zu planenden Fördereinheiten ergänzt um eine weitere abschliessende «wir tun»-Phase. So kann die Fördereinheit mit einer gemeinsamen Reflexionsrunde abgeschlossen werden. Dies begünstigt und trainiert die Komponenten der prozeduralen Metakognition (vgl. Sjuts, 2022). Das Planen des Unterrichts in diese Phasen macht es auch möglich, die mathematikdidaktischen Prinzipien «Anknüpfen am Vorwissen», «Lernen im Diskurs» und «aktiv-entdeckendes Lernen» zu berücksichtigen (vgl. Gaidoschick et al., 2021). Die Aktivierung des Vorwissens ist in der ersten, der lehrer*innenzentrierten Phase, eingegliedert und bildet das Fundament für das darauffolgende aktiv-entdeckende Lernen. «Lernen im Diskurs» findet vor allem während der zweiten Phase statt.

Lernunterstützung

Die Lernunterstützung bei der Direkten Instruktion orientiert sich im Wesentlichen am Modell der Cognitive Apprenticeship (vgl. S. 12 der vorliegenden Arbeit): Zunächst ist das Mass an Unterstützung und die Lenkung durch die Lehrperson hoch und wird sukzessive abgebaut. Die Idee der Scaffolds ist es, das Arbeitsgedächtnis der SuS in den jeweiligen Phasen zu entlasten. Bei den Modellierungen wird auf die Technik des «Lauten Denkens» zurückgegriffen. So werden für die SuS kognitive und metakognitive Strategien hörbar (Kaiser, 2018, S. 51). Dieses Vorgehen begünstigt insbesondere Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik, da diese von einer kognitiv aktivierenden Lernbegleitung profitieren (Gaidoschick et al., 2021, S. 11).

Weiters achtet die Lehrperson stets darauf, die Aufmerksamkeit der SuS durch metakognitive Impulse zu lenken, so dass die Konzentration auf den Lernstoff möglichst erhalten bleibt.

In vielen Phasen werden die SuS zusätzlich durch Rückmeldungen unterstützt. Regelmässiges Feedback in Form von Feedup, Feedforward und Feedback (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 112) wird eingesetzt.

Gemäss Götze und Hang (2017, S. 5 f) können substanzielle Lernprozesse in der Mathematik erst durch soziale Interaktionen in Form von Erklärungen oder Erzählungen ausgelöst werden. Zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses wird darauf geachtet, dass Fachwörter und Satzbausteine schriftlich dargestellt werden und somit zugänglich sind. Beispielsweise geschieht dies mittels eines Wortspeichers (vgl. Götze & Hang, 2017, S. 10).

Lernaufgaben

Die Lernaufgaben sollen kognitive und metakognitive Aktivitäten anregen. Zu diesem Zweck werden sie gemäss den Gestaltungskategorien nach Sjuts (2022) angepasst. So wird beispielsweise sichergestellt, dass Lernen im Diskurs stattfindet.

Für die zu planenden Fördereinheiten wird auf die Automatisierung des kleinen Einspluseins fokussiert, denn Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik brauchen gemäss Gaidoschick et al. (2021, S. 11) mehr Zeit und Begleitung bei diesem Prozess. Ausserdem entlasten automatisierte Aufgaben das Arbeitsgedächtnis.

4.2 Teilbeantwortung der untergeordneten Fragestellung

Die untergeordnete Fragestellung hat wie folgt gelautet:

Wie lassen sich Elemente der Direkten Instruktion und metakognitive Strategien unter der Berücksichtigung mathematikdidaktischer Prinzipien in die Vermittlung des kleinen 1+1 einbetten?

Um diese Frage zu beantworten, wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Als Produkt aus den oben genannten Erkenntnissen ist eine Matrix für die Planung der einzelnen Fördereinheiten der Unterrichtsreihe entstanden. Durch den Einbezug dieser Matrix wird sichergestellt, dass die Elemente aus der theoretischen Auseinandersetzung in die Unterrichtsreihe einfließen. Folgend werden einige Teile mittels einer Legende erklärt. Die vollständige Matrix ist auf Seite 28 der vorliegenden Arbeit zu sehen.

Tabelle 2: Legende zur Planungsmatrix

1	Um kognitive und metakognitive Tätigkeiten anzuregen, werden die Aufgaben stets so formuliert, dass eine oder mehrere Gestaltungskriterien berücksichtigt werden. Das Analysieren findet in jeder Fördereinheit am Ende statt und ist deshalb bereits angekreuzt. Mit einem Sternchen werden ganz unten auf der Planungsmatrix jeweils Erläuterungen zu den Gestaltungskategorien stehen.
2	Vorbereitend wird die Unterrichtsumgebung so arrangiert, dass die SuS ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lenken können. Danach wird die Fördereinheit gemäss den Ausführungen zur Direkten Instruktion und zum UDL (vgl. Kapitel 3.3.1) in Phasen eingeteilt.
3	In der zweiten Spalte sind die Tätigkeiten aufgelistet, welche in diese Phase gehören.
4	Die dritte Spalte beinhaltet konkrete Vorschläge, wie die Tätigkeiten umgesetzt werden können. Dabei sind arbeitsgedächtnisentlastende Scaffolds sowie Rückmeldungen in Form von Feedback, Feedup und Feedforward feste Bestandteile.
5	In der letzten Spalte wird das benötigte Material aufgelistet.

Tabelle 3: Unterrichtsplanungsmatrix nach eigener Darstellung

Unterrichtsplanung Mathematik	
Fördereinheit:	[Name und Zahl]
Datum:	[Datum]
Ziel:	
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	*

| Phasen |
|--|---|--|--|
| Vorbereitend | Aufmerksamkeit lenken: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Makroadaptive Voranpassungen: Sitzordnung, Reize im Raum, Lärm, Material | |
| Ich tue
·lehrer*innenzentriert· | Ziel bekannt geben: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Heute werden wir... ➤ Das Ziel von heute ist... | |
| | Vorwissen aktivieren: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten | |
| | Modellieren / Demonstrieren: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anschauungsmaterial bereitlegen ➤ Metakognitive Impulse durch «Lautes Denken» | |
| | Aufmerksamkeit lenken: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metakognitive Impulse: Richte deinen Blick zu..., Stell dir im Kopf vor..., Hast du bemerkt, dass... | |
| Wir tun
·kooperativ· | Aufgabe bekannt geben: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ | |
| | Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen | |
| | Aufgabe bekannt geben: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metakognitive Impulse durch «Lautes Denken» | |
| Du tust
·selbstständig· | Beobachtete Handlung selbstständig ausführen:
EA | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen | |
| | Korrektur der Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen | |
| | Analysieren der Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen und vergleichen | |
| Wir tun
·kooperativ· | Reflexion | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten | Karten |

*Erklärung zur Gestaltungskategorie

4.3 Präzisierung der Hauptfragestellung

Zu Beginn hat die Hauptfragestellung noch wie folgt gelautet:

Inwiefern verbessern sich die Kopfrechenleistungen und die Einsicht in die Zahlbeziehungen unter Verwendung der entwickelten Planungshilfe?

Diese Frage verlangt nach zwei Informationen: Es geht zum einen um das mathematische Ziel, bis zum Ende der ersten Klasse die Rechnungen des kleinen Einspluseins nicht zählend zu beherrschen. Zum anderen geht es darum, Informationen darüber zu gewinnen, wie die Schüler*innen rechnen. In Zusammenhang mit der theoretischen Auseinandersetzung zur Mathematikdidaktik, zur Metakognition und zu Lernstrategien wird die Hauptfragestellung wie folgt angepasst und in drei Unterfragen konkretisiert.

Hauptfragestellung:

Inwiefern verbessern sich die Kopfrechenleistungen, die Kopfrechenstrategien und die Arbeitsstrategien unter Verwendung der entwickelten Planungshilfe?

Unterfragestellungen:

1) Inwiefern verbessern sich die Kopfrechenleistungen der Schüler*innen unter Einbezug der entwickelten Planungsmatrix beim Thema «Rechnungen des kleinen Einspluseins»?

Diese Unterfragestellung 1 zielt auf eine quantitative Aussage ab. Zur Überprüfung werden Daten mittels Prä- und Posttests erhoben (vgl. Kapitel 5.1.1).

2) Inwiefern verändern sich die Rechenstrategien der Schüler*innen unter Einbezug der entwickelten Planungsmatrix beim Thema «Rechnungen des kleinen Einspluseins»?

3) Inwiefern sind Strategienutzungen in Bezug auf die Planung der Arbeit, die Überwachung der Arbeit und die Reflexion erkennbar?

Die Unterfragestellungen 2 und 3 zielen auf eine qualitative Aussage über die Strategienutzung ab. Zur Überprüfung werden folgende Ziele und Indikatoren formuliert. Diese beziehen sich auf die prozedurale Metakognition (vgl. Kapitel 3.3.2).

Tabelle 4: Ziele und Indikatoren zur Fragestellung

Komponente der Metakognition	Ziel	Indikator
Planung	Die SuS planen ihre Arbeit anhand des modellierten Beispiels.	Der Arbeitsplatz ist korrekt eingerichtet.
		Überlegungen zur Planung sind ersichtlich oder hörbar.
Monitoring	Die SuS nutzen die korrekte Terminologie zur Beschreibung mathematischer Inhalte oder Aufgaben.	Die Wörter des Wortspeichers werden benutzt.
	Die SuS kontrollieren ihre gelösten Aufgaben auf Vollständigkeit.	Die Aufgaben sind vollständig gelöst.
	Die SuS kontrollieren ihre Aufgaben auf mögliche Fehlerquellen.	Das Gelöste entspricht dem Ziel.
	Die SuS wenden die erlernten Strategien an.	Der Rechendrang wird zurückgehalten. Lautes Denken über Strategien ist hörbar.
Reflexion	Die SuS wissen und können erklären, was sie in der jeweiligen Lektion gelernt haben.	Es werden Aussagen über den Lösungsweg gemacht.
		Die Erklärungen entsprechen dem Lektionsinhalt.
		Die Erklärungen decken einen relevanten Teil der Lektion ab.

5. Förderung

Aufgrund der theoretischen Erkenntnisse wird nun die Förderung geplant. Zuerst wird die Einbettung der Förderung mit dem Modell der evidenzbasierten Praxis nach Casale, Huber, Hennemann und Grosche (2019) erläutert. Danach werden die Ziele und der Förderplan vorgestellt. Kapitel 5.3 gibt einen Überblick über die verwendeten Arbeitsmittel.

5.1 Verlaufsmodelle der evidenzbasierten Praxis

Eine Förderung ist gemäss Casale et al. (2019, S. 14) dann sinnvoll, wenn sie zu den Entwicklungsbedürfnissen der SuS und zu den Lernzielen passt. Im Sinne der evidenzbasierten Praxis gilt es herauszufinden, welche Fördermethode für das jeweils betroffene Kind geeignet ist. Bei dieser Entscheidung ist das Trias-Modell hilfreich. Dabei werden die praktische Expertise und die Professionalität der Lehrkraft, der Bedarf der Lernenden und die bestmögliche externe wissenschaftliche Evidenz einer Fördermethode aus empirischen Studien berücksichtigt. Dies deckt sich mit dem beschriebenen Entscheidungsfindungsprozess nach Blumenthal und Mahlau (2015) aus Kapitel 3.1.

Abbildung 9: Verlaufsmodell der evidenzbasierten Praxis nach Casale et al. (2019, S. 18)

Die *praktische Expertise und die Professionalität der Lehrkraft* ergeben sich in diesem Fall aus den eigenen Erfahrungen und dem theoretischen Wissen über mathematikdidaktische Prinzipien (vgl. Kapitel 3.4.2).

Für die Sicherstellung der *bestmöglichen externen Evidenz aus Studien* werden die Vermittlungsmethoden Direkte Instruktion und Metakognition in die Unterrichtsreihe integriert. Diese Vermittlungsmethoden gelten als evidenzbasiert. Mitzudenken ist hierbei gemäss Casale et al. (2019), dass Fördermethoden, welche als «evidenzbasiert» identifiziert wurden, nicht generell wirksam sind. Dies widerspräche der pädagogischen Binsenweisheit, dass es eben *keine* Fördermethode gibt, die für jeden und jede passend ist. Richtig hingegen ist, dass wissenschaftliche Studien eine gute Quelle für die Beurteilung der externen Evidenz einer Fördermethode sind.

Der *Bedarf der Schüler*innen* wird, wie in Kapitel 6.3 zu lesen sein wird, mittels zweier verschiedener Diagnoseinstrumente sichergestellt. Um Aussagen über das Beherrschen der Rechenaufgaben im Zwanzigerraum zu machen, wird zuerst mit der ganzen Klasse der Mathematik-Kurztest für die 1. Klasse (MKT 1) durchgeführt. Mit den Kindern, die einen kritischen Wert erreichen, wird anschliessend ein Teil des informellen Interviews nach Kaufmann und Wessolowski (2006) umgesetzt. So können qualitative Aussagen über die Anwendung von Rechenstrategien gemacht werden.

Abbildung 9 ist zu entnehmen, dass aufgrund der getroffenen Entscheidungen zur Wahl der Fördermethode im nächsten Schritt eine Förderhypothese aufgestellt werden muss. Die Hypothese für diese Förderung ist angelehnt an die Fragestellung dieser Masterarbeit und lautet wie folgt:

Durch die entwickelte Planungsmatrix werden evidenzbasierte Lehrstrategien angewendet und die Steuerung der Aufmerksamkeit der Schüler*innen wird positiv beeinflusst. So verbessern sich die Kopfrechenleistungen für die Rechnungen des kleinen Einspluseins der fokussierten Schüler*innen. Die Verbesserung zeigt sich dadurch, dass die fokussierten Schüler*innen nicht zählende Rechenstrategien zur Ermittlung der Rechnungen des kleinen Einspluseins anwenden.

Die Evaluation der Förderung erfolgt mittels Prä- und Posttesting (vgl. Kapitel 6.3). Danach folgen die Diskussion der Ergebnisse, bzw. die Entscheidung über die Verifizierung oder Falsifizierung der Förderhypothese (vgl. Kapitel 8.4).

5.2 Ziele und Förderplan

Ziel der entwickelten Unterrichtsreihe ist, dass Kinder, welche die Rechnungen des kleinen Einspluseins noch zählend ermitteln, zu tragfähigeren Strategien greifen. So sollen sich ihre Rechenleistungen verbessern und ausbaufähig werden. Im Sinne einer durchgehenden Verstehensorientierung (vgl. Gaidoschick et al., 2021) sollen die Schüler*innen mathematische Beziehungen erkennen, erforschen und begründen können. Die Unterrichtsreihe wird laufend adaptiv den Bedürfnissen der fokussierten Schüler*innen angepasst. Die Grundlage für den Förderplan bilden die Ziele der Broschüre Mathematik des Lehrplans für die Volksschule des Kantons St. Gallen (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017), welche in der folgenden Tabelle ersichtlich sind (für die Förderung irrelevante Passagen sind durchgestrichen).

Tabelle 5: Kompetenzen gemäss Lehrplan

Kompetenzbereich	Zahl und Variable
Handlungs-/Themenaspekt	Operieren und Benennen
Kompetenz	Die Schüler*innen können addieren, subtrahieren , multiplizieren , dividieren und potenzieren .
Kompetenzstufe	MA.1.A.3 a) Die SuS können im Zahlenraum bis 20 ohne Zählen verdoppeln, halbieren , addieren und subtrahieren . MA.1.A.2 b) Die SuS können auf den nächsten Zehner ergänzen.
Kompetenzbereich	Zahl und Variable
Handlungs-/Themenaspekt	Operieren und Benennen
Kompetenz	Die Schüler*innen können Terme vergleichen, umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.
Kompetenzstufe	MA.1.A.4 b) Die SuS können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z. B. $5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z. B. $5 + 3 = 3 + 5$). MA.1.A.4 c) Die SuS können Beziehungen zwischen Additionen mit dem Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und dem Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15 = 20 + 15$) nutzen.
Kompetenzbereich	Zahl und Variable
Handlungs-/Themenaspekt	Erforschen und Argumentieren
Kompetenz	Die Schüler*innen können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.
Kompetenzstufe	MA.1.B.1 b) Die SuS können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen (z. B. $8 + 8 = 16$, $8 + 9 = 17$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 zunimmt).
Kompetenzbereich	Zahl und Variable
Handlungs-/Themenaspekt	Erforschen und Argumentieren
Kompetenz	Die Schüler*innen können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen.
Kompetenzstufe	MA.1.B.2 b) Die SuS können Summen und Differenzen mit Anschauungsmaterial überprüfen.

Kompetenzbereich	Zahl und Variable
Handlungs-/Themenaspekt	Mathematisieren und Darstellen
Kompetenz	Die Schüler*innen können Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme veranschaulichen, beschreiben und verallgemeinern.
Kompetenzstufe	MA.1.C.2 b) Die SuS können Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen (z. B. an 5ern und 10ern orientiert: $9 = 5 + 4$; $12 = 10 + 2$) MA.1.C.2 c) Die SuS können Beziehungen zwischen Additionen und Subtraktionen zeigen oder beschreiben (z. B. in einer systematischen Aufgabenabfolge die Veränderung der Summen aufzeigen).

Als Basis für die detaillierten Unterrichtsvorbereitungen wird ein Förderplan erstellt. Um die einzelnen Komponenten der Direkten Instruktion und der Metakognition sowie die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Aufmerksamkeitssteuerung gewinnbringend einsetzen zu können, werden danach die Fördereinheiten mit der vorgefertigten Matrix geplant (s. S. 28 oder Anhang, S. 81 f der vorliegenden Arbeit). Folgend ist ein Förderplan zu sehen, in welchem die Lehrplanziele auf Teilziele für die einzelnen Lektionen heruntergebrochen wurden. Weiter unten folgen Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Förderbereichen.

Bezüglich des zeitlichen Rahmens der Förderung sieht der Förderplan zehn Fördereinheiten vor, welche innerhalb von fünf Wochen durchgeführt werden. Gemäss Hattie (2021) sind regelmässige Wiederholungen und eine verteilte Praxis effektiv. Born und Oehler (2017) ergänzen dazu, dass kurze und regelmässige Lernportionen der Begrenztheit des Arbeitsgedächtnisses entgegenwirken (vgl. dazu auch S. 9 der vorliegenden Arbeit). Auch Spitzer (2007) betont den Nutzen von kurzen und häufigen Lerneinheiten bei Themen, welche eine kontinuierliche Übung erfordern. Dem entgegenzuhalten ist Kaisers (2018) Feststellung, welche besagt, dass metakognitiv fundiertes Lernen zeitaufwendig ist. Als Konzession werden für diese Förderung Lernportionen von einer Lektion in kurzen Abständen geplant. Des Weiteren wird nach Abschluss eines Förderbereichs eine Lektion zur Vertiefung und Repetition eingeplant. Die gewählte Dauer und die Intensität der Förderung ergeben sich ebenfalls aus der zeitlichen Begrenztheit des letzten Schulquartals.

Tabelle 6: Förderplan als Basis für die Planung der einzelnen Lektionen

Einheit	Förderbereich	Teilziele: Die SuS ...	Massnahmen
1	Teil-Ganzes-Zerlegung	<ul style="list-style-type: none"> ☉ ... können Punktebilder quasi-simultan erkennen und erklären. ☉ ... automatisieren die Zahldarstellungen der 5er Strukturen (0, 5, 10, 15, 20) → Stützpunktwissen⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> - Blitzblickübungen mit strukturiertem Material (Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner, 2018, S. 123) - Punktebilder vorstellen und erklären (Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner, 2018, S. 126)

⁹ Häsel-Weide et al. (2017, S. 58) erklären, dass die Zerlegungen der Zahlen bis 20, als sogenanntes Stützpunktwissen, für das flexible Rechnen besonders wichtig sind.

		<p>⊙ ... können Mengen mental verändern.</p>	<p>- Übungen mit Punktezahlen von 5er Zahlen und Aufforderungen zum Verändern der Mengen (Häsel-Weide et al., 2017, S. 82 ff)</p>
2		<p>⊙ ... finden nicht-zählende Deutungen, um Mengen am Zwanzigerfeld zu strukturieren.</p>	<p>- Blitzblickübungen mit strukturiertem Material (Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner, 2018, S. 123) - Passende Terme zu Punktebildern finden (Häsel-Weide et al., 2017, S. 79) - Muster legen und Terme finden (Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner, 2018, S. 129)</p>
3		<p>Repetition, Vertiefung, Überprüfung der Teilziele gemäss den folgenden Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die SuS erkennen strukturierten Mengen schnell (2 – 4s). - Die SuS nutzen die Wörter aus dem Wortspeicher um zu erklären, wie sie die Mengen erfasst haben. - Die SuS ordnen Terme zu Punktebildern aus dem Zwanzigerfeld richtig zu. - Die SuS finden eigene Terme zu Punktebildern. - Die SuS finden Punktebilder mittels mündlicher Erklärungen. - Die SuS können Mengen als Punktebilder erklären. 	
4		<p>⊙ ... automatisieren die Ergänzungsaufgaben bis 10 und bis 20.</p>	<p>- Plättchen werfen, Finger «aufteilen» (Link & Kuratli Geeler, 2021, S. 71) - Arbeit Punktekarten und Ergänzungstreifen (Häsel-Weide et al., 2017, S. 118 f) - Analogien im Zahlenraum bis 10 und 20 suchen (Link & Kuratli Geeler, 2021, S. 72)</p>
5		<p>⊙ ... automatisieren die Verdoppelungsaufgaben im Zahlenraum bis 20.</p>	<p>- Verdoppeln mit dem Spiegel (Häsel-Weide et al., 2017, S. 124 f) - Verdoppeln mit dem Fünfertrick (Häsel-Weide et al., 2017, S. 127 f)</p>
6	Grundvorstellungen mit Kernaufgaben	<p>Repetition und Vertiefung, Überprüfung der Teilziele gemäss den folgenden Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die SuS erkennen strukturierten Mengen schnell (2 – 4s). - Die SuS nutzen die Wörter aus dem Wortspeicher um zu erklären, wie sie die Mengen erfasst haben. - Die Ergänzungsaufgaben zur 10 sind abgespeichert und können schnell genannt werden. - Die Ergänzungsaufgaben zur 20 sind abgespeichert und können schnell genannt werden. - Die SuS wenden erlernte Strategien an, wenn sie die Ergebnisse von Ergänzungsaufgaben vergessen haben (statisches Fingerbild, Analogien Zehneraum und Zwanzigerraum, mentales Vorstellen der Zwanzigerfeldkarten). - Die SuS können Mengen bis 10 korrekt und schnell verdoppeln. - Die SuS wenden erlernte Strategien an, wenn sie die Ergebnisse von Verdoppelungsaufgaben vergessen haben (statisches Fingerbild, mentales Vorstellen der Zwanzigerfeldkarten). 	

7	Rechnen mit Zahlbeziehungen	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ ... erkennen einfache Aufgaben¹⁰ auf der Plustafel. ⊙ ... automatisieren einfache Aufgaben auf der Plustafel. ⊙ ... können einfache Aufgaben mittels Wörter aus dem Wortspeicher beschreiben. 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientierung und Kennenlernen der Plustafel (Wittmann & Müller, 2022, S. 81) - Übungen zu einfachen Aufgaben: Aufgaben sortieren, ergänzen usw. (Link & Kuratli Geeler, 2021, S. 120) - Wortspeicher definieren (Götze & Hang, 2017, S. 58)
8		<ul style="list-style-type: none"> ⊙ ... können schwierige Aufgaben durch einfachere Aufgaben lösen. ⊙ ... sprechen mit den Wörtern aus dem Wortspeicher über Aufgaben und Lösungswege. 	<ul style="list-style-type: none"> - Über einen Ausschnitt der Plustafel Nachbaraufgaben ermitteln (Wittmann & Müller, 2022, S. 82) - Mathekonferenz führen (Wittmann & Müller, 2022, S. 78) - Wortspeicher ergänzen (Götze & Hang, 2017, S. 60)
9		<ul style="list-style-type: none"> ⊙ ... erkennen und nutzen einfache Aufgabe in Aufgabenserien. ⊙ ... können zu einer vorgegebenen einfachen Aufgabe verwandte/ähnliche Aufgaben konstruieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aus einer Serie von Aufgaben die einfachste bestimmen und mittels dieser die anderen Aufgaben rechnen (Häsel-Weide et al., 2017, S. 146 ff) - Aufgaben zu gegebener Aufgabe konstruieren (ebd.)
10		<p>Repetition und Vertiefung, Überprüfung der Teilziele gemäss den folgenden Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die SuS nutzen die Wörter des neuen Wortspeichers korrekt, um Aufgabentypen zu beschreiben (Verdoppelungsaufgabe, Verliebte-Aufgabe, Nachbaraufgabe). - Die SuS nutzen die Wörter des neuen Wortspeichers korrekt, um sich verändernde Rechnungen zu beschreiben (erste Zahl, zweite Zahl, Ergebnis, um __ grösser, um __ kleiner, bleibt gleich). - Die SuS rechnen alle blauen, roten und dunkelgrünen Aufgaben der Plustafel zügig und korrekt. Diese Aufgaben sind automatisiert. - Die SuS rechnen die Nachbaraufgaben der der blauen, roten und dunkelgrünen Aufgaben der Plustafel nicht zählend. - Die SuS wissen, wie sie eine Rechnung mit +9 vereinfachen können. Diese Wissen wenden sie an Beispielaufgaben korrekt an und können die verwendete Strategie erklären. 	

Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Förderbereichen

Teil-Ganzes-Zerlegung

Unter der Teil-Ganzes-Zerlegung wird die Einsicht verstanden, dass Mengen in Teile zerlegt und wieder zusammengefügt werden können. Voraussetzung dafür ist die Vorstellung von Zahlen als Mengen. Häsel-Weide et al. (2017, S. 57) beschreiben das Verständnis der Teil-Ganzes-Zerlegung als Meilenstein in der Entwicklung mathematischer Kompetenzen. Auch gemäss Schneider, Küspert und Krajewski

¹⁰ Als einfache Aufgaben bezeichnet man Additionen von Zahlen im Fünferraum, Additionen von 1 und von 10, Ergänzungen bis 10, Verdoppelungsaufgaben, Addition von 5 (Wittmann & Müller, 2022, S. 80)

(2016, S. 30) zeugt diese Fähigkeit von einem eingehenden Zahlverständnis. Gaidoschick et al. (2021, S. 5) erklären, dass das Teil-Ganze-Konzept fundamental ist für die strukturierte Anzahlerfassung, für das flexible Rechnen (im Wissen, dass Operationen als Handlungen mit Mengen zu verstehen sind) und für das Stellenwertverständnis. Aus der Relevanz dieses Teilbereichs ergibt sich, dass drei Lektionen dafür aufgewendet werden.

Grundvorstellungen aufgreifen

Rechenoperationen unterliegen Grundvorstellungen. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Addition. Die zentralen Ideen, welche zur Addition gehören, sind das Vereinigen von Mengen und das Hinzufügen einer Menge zu einer anderen (Wittmann & Müller, 2022, S. 71). Diese Grundvorstellungen sind verknüpft mit der kardinalen Darstellung von Zahlen. Scherer (2014, S. 164) schlägt vor, die Rechenoperation in vier Stufen zu verinnerlichen. Stufe 1 stellt die konkrete Handlung dar. Stufe 2 meint das mentale Operieren an einer Darstellung oder einem Arbeitsmittel. Stufe 3 ist das mentale Operieren ohne Visualisierung und Stufe 4 ist die Stufe der Automatisierung. Die Förderung im Rahmen dieser Arbeit setzt an den Stufen 2 und 3 an. Es geht um das Vertiefen von Kernaufgaben mit und ohne Material sowie darum, die bereits gemachten Erfahrungen auszubauen. Mit Kernaufgaben sind das Verdoppeln und Halbieren sowie das Ergänzen¹¹ und Vermindern zum Zehner gemeint. Die Grundvorstellungen zur Addition sollen für das flexible Rechnen genutzt werden können. Häsel-Weide et al. (2017, S. 114) betonen in diesem Zusammenhang, dass die Rückübersetzung auf das konkrete Material immer wieder stattfinden soll, auch wenn letztendlich das mentale Operieren das Ziel ist.

Rechnen mit Zahlbeziehungen

Sobald gute Zählkompetenzen vorhanden sind, ein tragfähiges Teil-Ganzes-Verständnis aufgebaut ist und die Grundvorstellungen zu den Operationen vermittelt worden sind, beginnt der Strategieaufbau für das Rechnen (Moser Opitz & Schmassmann, 2015). Gemäss Scherer (2014) sowie Wittmann und Müller (2022) ist dafür die Einspluseins-Tafel ideal. Dort sind Merkaufgaben farbig markiert. Über diese Merkaufgaben können mittels diverser Strategien andere Aufgaben ermittelt werden. Für die Addition sind folgende Strategien zentral:

- Nachbaraufgabe: Veränderung eines der Summanden.
- Fastverdoppelungsaufgaben: Das sind spezielle Nachbaraufgaben.
- Zehnertrick: Ebenfalls eine spezielle Nachbaraufgabe, wenn der Summand nahe bei der 10 ist.
- Kraft der 5: Hier liegt der Fokus auf der Doppelfünf, beispielsweise bei $8 + 6$.
- Gegensinniges Verändern: Unterliegt der Vorstellung, dass 1 Plättchen gedreht wird.
- Zehnerstopp: Rechnen bis zur 10 und von da weiter; dies erfordert ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis.

Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik benötigen gemäss Häsel-Weide et al. (2017, S. 137) eine gezielte Anleitung, um Beziehungen zwischen Aufgaben zu erkennen und zu nutzen. Dennoch ist es bei der Strategievermittlung wichtig, diese nicht als Rezepte zu erklären. Stattdessen soll im Diskurs

¹¹ Das Ergänzen ist für die Einsicht in additive Rechenstrategien zentral. Dies beispielsweise beim klassischen Zehnerübergang oder beim Verändern von Rechentermen (Häsel-Weide et al., 2017, S. 117)

erörtert werden, wie die einzelnen Kinder rechnen (ebd.). Die Schüler*innen sind auch immer wieder daran zu erinnern, dass einfache Aufgaben als Stützen genutzt werden können (Wittmann & Müller, 2022, S. 81).

Detaillierten Unterrichtsplanungen

Wie eingangs dieses Kapitels erwähnt, wird die konkrete Unterrichtsplanung mittels der erarbeiteten Planungsmatrix erstellt. Die detaillierten Planungen werden «rollend» angefertigt. Dies meint, dass die Lektion jeweils von einer Einheit zur nächsten detailliert geplant wird. So soll dem Bedarf der Schüler*innen (vgl. Casale et al., 2019) möglichst adaptiv entgegengekommen werden. Die Planungen befinden sich im Anhang.

5.3 Arbeitsmittel

Gemäss Link und Kuratli Geeler (2022, S. 20) sind Arbeitsmittel didaktische Materialien, welche Beziehungen sichtbar machen und ein Verständnis für Inhalte oder Vorgehensweisen im mathematischen Handeln unterstützen. Scherer (2014, S. 15) stellt fest, dass Kinder Arbeitsmittel oft zuerst zur Zahldarstellung und später als Rechenhilfe verwenden, so zum Beispiel das Zwanzigerfeld. Wichtig ist es, eine Verbindung zwischen diesen beiden unterschiedlichen Erfahrungsbereichen herzustellen. So kann die Information über die Darstellung einer Zahl helfen, eine Rechenoperation zu bewältigen. Arbeitsmittel sind jedoch oft mehrdeutig und nicht selbsterklärend (vgl. Link & Kuratli Geeler, 2022; Scherer, 2014). Der mathematische Gehalt des Arbeitsmittels sowie die Art und Weise des Gebrauchs müssen besprochen werden. Ausserdem eignet sich nicht jedes Material für jeden mathematischen Inhalt. Es gilt, die Eigenschaften der jeweiligen Arbeitsmittel zu erkennen und das Material dann korrekt einzusetzen. Gemäss Link und Kuratli Geeler (2022) bildet ein Arbeitsmittel meist einen bestimmten Zahlaspekt ab. Beispielsweise betont das Zwanzigerfeld den kardinalen Zahlaspekt wohingegen der Zahlenstrahl den ordinalen Zahlaspekt abdeckt. Die Einspluseins-Tafel betont die operativen Zusammenhänge.

Wichtig bei der Nutzung von Arbeitsmitteln ist die «Sprache als Brücke zur Abstraktion von Vorstellungen» (Link & Kuratli Geeler, 2022, S. 23). Die alleinige Handlung mit einem didaktischen Material führt nicht automatisch zum tieferen Verständnis eines Sachverhalts. Die Handlung sowie ihre Auswirkungen müssen bewusst analysiert und versprachlicht werden. Ebenso ist der Einbezug der formalen Zahldarstellung zentral. Für die Abstraktion und dann die Loslösung vom Material nimmt die Versprachlichung eine zentrale Rolle ein (vgl. Link & Kuratli Geeler, 2022). Dies bestätigen auch Götze und Hang (2017). Sie erklären, dass Sprache den Zugang zu mathematischen Sachverhalten möglich macht. Substantielle Lernprozesse werden durch Gespräche ausgelöst.

Gemäss Scherer (2014) soll eine gezielte und begrenzte Auswahl von Arbeitsmitteln genutzt werden. Für die vorliegende Unterrichtsreihe erscheint es wichtig, Arbeitsmittel zu wählen, welche klare mathematische Strukturen widerspiegeln, sich in höheren Zahlenräumen fortsetzen lassen und so zum Aufbau mentaler Bilder beitragen (Kaufmann & Wessolowski, 2006). In der folgenden Tabelle werden die gewählten Arbeitsmittel dargestellt und erläutert.

Tabelle 7: Arbeitsmittel, in Anlehnung an den Heilpädagogischen Kommentar 2 zum Zahlenbuch nach Link und Kuratli Geeler (2022)

Arbeitsmittel	Zahlaspekt	Verwendung
Zwanzigerfeld 	kardinal	Zahldarstellung und -auffassung, Nutzung von Strukturen (Kraft der Fünf, Zehner), Darstellung von Rechenstrategien
Zwanzigerreihe 	ordinal	Reihenfolge der Zahlen, Entwicklung von Zählstrategien, kein Rechenhilfsmittel
Zehnerstangen und Einerwürfel 	kardinal	Zahldarstellung mit dezimalen Einheiten, Darstellung von Rechenstrategien
Stellentafel 	stellengerechte Notation	Übersetzung der Zehnerbündelung in die formale Schreibweise, Zusammensetzen der Ziffernschreibweise
Einspluseins-Tafel (kurz: Plustafel) 	operative Zusammenhänge	Erkennen von Beziehungen und mathematischen Strukturen zwischen Aufgaben

Neben diesen Arbeitsmitteln werden für die einzelnen Fördereinheiten auch folgende Materialien verwendet:

- Zahlkarten
- Rechnungskärtchen
- Wendeplättchen
- Würfel

Diese Materialien dienen dem spielerischen und lustvollen Umgang mit dem mathematischen Sachverhalt.

6. Forschungsmethodik

Dieses Kapitel beschreibt den Forschungsteil dieser Masterarbeit. Zuerst wird begründet, weshalb zu Beginn ein Literaturreview gemacht wurde und warum die Förderung durch eine Aktionsforschung begleitet wird. Anschliessend wird der zeitliche Ablauf der Aktionsforschung erläutert. Es folgen Erklärungen zu den einzelnen Erhebungsmethoden und zur Datenanalyse. Abgerundet wird dieses Kapitel mit der Methodenkritik.

6.1 Begründung

Gemäss Koch (2015, S. 49) bildet die Analyse des Forschungsstands zu einem gegebenen Thema den Anfang eines Projekts. Folglich muss man sich einen Überblick darüber verschaffen, was bereits an Wissen vorhanden ist. Dies kann gemäss Melzer (2015, S. 339) mit einem Literaturreview gemacht werden. Der Vorteil eines solchen Vorgehens liegt darin, dass ein Theorievergleich, eine Theorieintegration und eine Weiterentwicklung der Theorie vollzogen werden kann.

Das Wissen zur Beantwortung der untergeordneten Fragestellung wurde im ersten Teil dieser Arbeit mittels einer Analyse des Wissensstandes zu den Themen «evidenzbasierte Lehrstrategien» und «Lernschwierigkeiten beim Basisstoff der Mathematik» bereitgestellt. Durch die Verarbeitung, den Vergleich und die Gegenüberstellung der Texte wurde als Weiterentwicklung eine Unterrichtsmatrix zur Planung einzelner Förderlektionen erstellt. Um den «State of the Art» aufzudecken, wurde fast ausschliesslich mit Literatur gearbeitet, die nicht älter als zehn Jahre und in deutscher Sprache verfügbar ist.

Geleitet von der Idee, die Qualität des eigenen Lehrens zu erforschen und zu verbessern, beruht der zweite und umfangreichere Teil dieser Arbeit auf den Motiven der *Aktionsforschung* (vgl. Posch, Altrichter & Spann, 2018, S. 17 f). Weil bei diesem Vorgehen die Verknüpfung von Theorie und Praxis im Vordergrund steht (vgl. Moser, 2015, S. 61), passt diese Forschungsmethode zu einem Entwicklungsprojekt, das ebenfalls die Einbettung theoretischer Erkenntnisse in die Praxis ins Zentrum stellt. Posch et al. (2018, S. 16) und Moser (2015, S. 61) beschreiben, dass sich in der Aktionsforschung das Handeln und das Forschen gegenseitig bedingen und zirkulär aufeinander abgestimmt sind: Auf eine Aktion folgt eine Sammlung von Informationen, welche danach zu interpretieren und auszuwerten sind. Daraus werden Konsequenzen abgeleitet. Die nächste Aktion wird geplant und durchgeführt. Danach beginnt der Prozess von Neuem. So steht bei der Aktionsforschung nicht nur die Forschungsfrage, sondern auch die Weiterentwicklung der zu untersuchenden Unterrichtssituation im Interesse der Forschenden (Posch et al., 2018, S. 208). Die Fachliteratur ist sich einig, dass die klassischen Gütekriterien¹² bei der Aktionsforschung nur bedingt eingehalten werden¹³. Beispielsweise wird Aktionsforschung dadurch charakterisiert, dass sie von den Personen betrieben wird, die selbst betroffen sind – dies schränkt die Objektivität ein. Die Wechselwirkungen von Aktion und Reflexion begrenzen darüber hinaus die Reliabilität, denn durch die Komplexität und die Variabilität von Praxissituationen werden Vergleiche schwierig. Zudem ist der Aufwand für eine Validierung innerhalb der Aktionsforschung nicht praktikabel. Posch et al. (2018, S. 103) beschreiben drei pragmatische Kriterien für die Güte von Aktionsforschung:

Abbildung 10: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion, Posch et al. (2018)

¹² Als klassische Hauptgütekriterien werden gemäss Bundschuh und Winkler (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 83) Objektivität (Unabhängigkeit vom Testleiter), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit) bezeichnet.

¹³ Vergleiche dazu Altrichter, Posch und Spann (2018) oder Greenwood und Levin (2007)

- Erkenntnistheoretische Kriterien: Diese beziehen sich auf die Güte der Befunde und gehen der Frage nach, ob die Forschungsergebnisse mit der Perspektive anderer Beteiligter verglichen wurden.
- Pragmatische Kriterien: Hierbei geht es um die Praxiskompatibilität, beispielsweise ob sich der Untersuchungsgegenstand praktisch und zeitökonomisch einsetzen lässt.
- Ethische Kriterien: Diese beziehen sich auf die Vereinbarkeit der Ziele und der Grundsätze humaner Interaktionen. Die Betroffenen sollen über die Forschungsaktivitäten informiert und über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt sein.

Aus diesen Gütekriterien ergibt sich, dass in der Aktionsforschung meist mit offenen Erhebungsmethoden gearbeitet wird. Da die klassischen Gütekriterien ebenfalls berücksichtigt werden müssen, wird für die vorliegende Entwicklungsarbeit mit mehreren Erhebungsmethoden gearbeitet. Eine Methodenkombination erlaubt eine Betrachtung des Forschungsgegenstands aus mindestens zwei Blickwinkeln und wird in der Fachliteratur *Triangulation* genannt (Bohnsack, Marotzki & Meuser, 2011; Moser, 2015; Posch et al., 2018). Durch Triangulation kann vermieden werden, dass die Erkenntnisse über die erhobenen Daten subjektiv geprägt sind. Sie macht ferner einen Vergleich unterschiedlicher Perspektiven zu ein und demselben Sachverhalt möglich (Posch et al., 2018, S. 161). Dieser Perspektivenwechsel bewirkt einerseits, dass Unterschiede und Diskrepanzen aufgedeckt werden, und andererseits, dass bei der Übereinstimmung unterschiedlicher Perspektiven die entsprechende Interpretation vertrauenswürdig ist (ebd.).

Um die Fragestellungen aus Kapitel 4.2 aus unterschiedlichen Sichtweisen beantworten zu können, wird für diese Aktionsforschung mit folgenden Erhebungsmethoden gearbeitet:

- Lernstandserfassungen: quantitative und qualitative Prätests und Posttests
→ fokussiert die mathematischen Aspekte der Fragestellung, zeigt den Lernzuwachs
- Forschertagebuch: teilnehmende Beobachtung der Autorin
→ beschreibt die metakognitiven Aspekte bzw. die angestrebte Strategieranwendung der SuS aus der Perspektive der Schulischen Heilpädagogin (Autorin)
- Kommunikative Validierung
→ zeigt die Perspektive der Klassenlehrerin, stärkt die Güte der Befunde

Abbildung 11: Triangulation der Resultate, eigene Darstellung nach Posch et al. (2018)

6.2 Timeline

Um die Fragestellungen beantworten zu können, müssen Daten zu den mathematischen Leistungen sowie über die Aspekte der metakognitiven Aktivitäten der Fokuskinder erhoben werden. Für diese beiden Bereiche werden, wie oben beschrieben, unterschiedliche Erhebungsmethoden eingesetzt: Einerseits werden Tests gemacht, um die mathematischen Daten zu erfassen und andererseits wird mit einer Inhaltsanalyse des Forschertagebuchs gearbeitet. Im Sinne der Triangulation wird mittels kommunikativer Validierung die Perspektive der Beteiligten eingeholt. Die folgende Abbildung zeigt die Timeline für die Datenerhebung und die Datenanalyse.

Abbildung 12: Timeline der Datenerhebung, eigene Darstellung

6.3 Lernstandserfassungen

Um auf quantitativer und qualitativer Ebene Aussagen über die Wirksamkeit der Förderung machen zu können, wird vor und nach der Intervention eine quantitative und eine qualitative Lernstandserfassung gemacht. Folgend werden die Erfassungsinstrumente vorgestellt. Ebenso wird erklärt, wie die Daten ausgewertet werden.

6.3.1 Datenerhebung: Lernstandserfassungen

Quantitatives Instrument: Mathematik-Kurztest für die 1. Klasse (MKT 1)

Der MKT 1 ist einerseits ein Kurztest, mit dem Fragen zu den Bereichen Arithmetik/Algebra, Geometrie und Sachrechnen stichprobenartig untersucht werden können. Andererseits ist der MKT 1 ein normiertes Screeningverfahren, welches einzelne Schüler*innen oder Gruppen von Schüler*innen erfasst. Dies können beispielsweise Kinder mit hohen Begabungen oder Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik sein. Der MKT 1 zeichnet sich durch seine ökonomische Handhabung aus. Die Aufgaben sind lehrplanorientiert und basieren auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen (vgl. Meyer & Wyder, 2017).

Der MKT 1 wird gemäss der Timeline (vgl. Abbildung 12) vor und nach der Förderung durchgeführt – nach der Förderung allerdings nicht mehr der ganze Test. Im Sinne des pragmatischen Gütekriteriums nach Posch et al. (2018, S. 103) erfolgt eine Beschränkung auf die relevanten Teile. Als «relevant» werden diejenigen Teile bezeichnet, welche durch die Intervention direkt oder indirekt geübt wurden. Namentlich sind dies die Arithmetik und die Sachaufgaben.

Qualitatives Instrument: Informeller Test für den Zahlenraum bis 20

Für die Planung einer bedarfsgerechten Förderung reicht die Information, ob ein Kind eine Aufgabe richtig oder falsch gelöst hat, nicht. Es ist zentral zu wissen, *wie* ein Kind eine Aufgabe löst. Fehler können verschiedene Ursachen haben: Ein einseitiges Zahlverständnis, ein mangelndes Operationsverständnis oder fehlerhafte Rechenstrategien können Gründe sein. Auch aus richtig gelösten Aufgaben können schulische Heilpädagogen und -pädagoginnen (SHP) wichtige Informationen gewinnen: Wurde eine tragfähige Strategie zur Lösung der Aufgabe verwendet? Was hat sich das Kind überlegt? Die Einsicht in das Denken eines Kindes bildet die Grundlage für eine gezielte Förderung. Der informelle Test für den Zahlenraum bis 20 berücksichtigt dies in besonderer Weise (Kaufmann & Wessolowski, 2006, S. 19 f).

Der informelle Test für den Zahlenraum bis 20 wird gemäss der Timeline (vgl. Abbildung 12) nach der Auswertung des MKT 1 und vor dem Start der Förderung durchgeführt. Nach der Förderung werden die relevanten Teile aus dem informellen Test wiederholt. Als «relevant» werden wiederum die Teile bezeichnet, welche durch die Intervention direkt oder indirekt geübt wurden. Namentlich sind das die Verdopplungsaufgaben, die Ergänzungsaufgaben, die Aufgaben zum strukturierten Erkennen von Mengen und die Rechnungen des kleinen Einspluseins.

6.3.2 Datenanalyse: Lernstandserfassungen

Die Auswertung des MKT 1 erfolgt mittels eines Auswertungsbogens und einer Korrekturvorlage. Auf dieser Basis werden die Testrohwerte der Schüler*innen ermittelt. Die aufsummierten Testrohwerte können mit Hilfe des Auswertungsbogens interpretiert und einem Prozentrang zugeordnet werden. Die Gültigkeit der Normen erstreckt sich über die letzten sechs Wochen des ersten Schuljahres bis und mit dem ersten Quartal des zweiten Schuljahres.

Die Auswertung des informellen Tests für den Zahlenraum bis 20 erfolgt mittels einer Auswertungsübersicht. Dort werden die Antworten der Kinder sowie die Beobachtungen der schulischen Heilpädagogin notiert.

Die Testergebnisse aus dem Prä- und Posttestsetting werden für die Analyse einander gegenübergestellt. Die Werte liefern Hinweise zur Beantwortung der Hauptfragestellung. Sie werden gesichtet, verglichen, interpretiert und fachlich eingeordnet.

6.4 Teilnehmende Beobachtung

Die Unterfragestellungen 2 und 3 verlangen nach Informationen zum Strategiegebrauch. Solche Informationen lassen sich in der qualitativen Lernstandserfassung (Kaufmann & Wessolowski, 2006) erheben. Um den Verlauf der Entwicklung der Strategienutzung zu erkennen, eignet sich eine teilnehmende Beobachtung. Laut Roos und Leutwyler (2022, S. 238) handelt es sich bei der teilnehmenden Beobachtung um den Versuch, die Handlungen im Forschungsfeld möglichst vollständig und ohne standardisiertes Instrument zu beschreiben. Durch die persönliche Teilnahme der Forschenden in den realen Lernsituationen derjenigen, die im Zentrum der Fragestellung stehen, können Einblicke in das Denken und Handeln und somit in die Strategienutzung gewonnen werden (Lüders, 2011, S. 151). Somit eignet sich die teilnehmende Beobachtung als Erhebungsmethode für diese Fragestellung.

Zur Dokumentation führt die Verfasserin dieser Arbeit ein Forschertagebuch. Posch et al. (2018, S. 25) betonen, dass das Tagebuch zum Festhalten von Beobachtungen in der Aktionsforschung ein zentrales Forschungsinstrument ist. Hess und Weigand ergänzen (2009, S. 9), dass Tagebücher in der pädagogischen Psychologie ausserdem dienlich sind, um Lernprozesse, Lernerfolge und Lernschwierigkeiten zu erkennen, festzuhalten und zu interpretieren. Diese Interpretationen und die daraus folgenden Handlungsstrategien beruhen unter anderem auf Erfahrung. Erfahrungen sind «gedeutete Ereignisse aus unserer Handlungsumgebung, die wir für die Planung, Durchführung und Bewertung von späteren Handlungen benutzen» (Posch et al., 2018, S. 97).

Wenn das Tagebuch ein Forschungsinstrument darstellt, ist es wichtig, dass die Reflexion und die Erfahrungen nachprüfbar sind, was auf verschiedene Arten gegeben sein kann. Beispielsweise ist das der Fall, wenn die Forschenden ihre Erfahrungen objektivieren. Dies kann durch eine qualitative Inhaltsanalyse geschehen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 319 ff)¹⁴. Zusätzlich kann das Tagebuch um Informationen aus Texten, Dokumenten oder anderen Quellen ergänzt werden (Hess & Weigand, 2009, S. 15). Posch et al. (2018, S. 120) sowie Roos und Leutwyler (2022, S. 240) empfehlen ausserdem, das Forschertagebuch immer zeitnah an die durchgeführte Unterrichtssequenz zu führen. Fehlt die Zeit dafür, sollte das Wichtigste stichwortartig notiert werden. Üblicherweise wird bei einer teilnehmenden Beobachtung auf technische Hilfsmittel verzichtet (Posch et al., 2018, S. 119). Um wichtige Aussagen rekonstruieren zu können, wurden jedoch für diese Forschung teilweise Plenumsdiskussionen aufgenommen.

6.4.1 Datenerhebung: Forschertagebuch für die teilnehmende Beobachtung

Aufgrund der formulierten Fragestellungen fokussiert das Forschertagebuch für die vorliegende Arbeit vor allem Beobachtungen und Beschreibungen bezüglich der Nutzung von metakognitiven Aktivitäten. Die Verfasserin notiert Aussagen, welche die Denkprozesse der Kinder aufzeigen. Diese sollen jedoch stets kontextgebunden sein, denn die kontextuelle Einbindung ermöglicht ein umfassenderes Verständnis, was zu einer detaillierteren Analyse beitragen kann (vgl. Lüders, 2011). Um dies zu initiieren, werden während der Förderung Aufforderungen zum Begründen, Erklären oder Beschreiben gemacht.

Neben dem Festhalten von metakognitiven Tätigkeiten dienen die Tagebucheinträge als Grundlage für die adaptive Planung der jeweils nächsten Fördereinheit. Die Lektionen werden fortlaufend reflektiert. So kristallisiert sich heraus, wie mit der Förderung weitergemacht wird und welche Aspekte fokussiert werden.

Forschertagebuch

Unterrichtseinheit 1 Datum:	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation

Abbildung 13: Forschertagebuch, eigene Darstellung

¹⁴ Dies wird in Kapitel 5.3.2 noch detaillierter ausgeführt.

Die wichtigsten Ergebnisse werden fortlaufend analysiert. Posch et al. (2018, S. 35) schlagen vor, diese Zwischenanalyse in theoretische Notizen (Erklärungen für die Fragestellung, erkannte Zusammenhänge), in methodische Notizen (Überlegungen zu Methoden und Alternativen zur Forschungsmethodik) und in Pläne (alternative Gestaltungsideen zur Verbesserung des praktischen Handelns) zu gliedern.

Zwischenanalyse 1			
Datum	Theoretische Notizen (Erklärungen, Zusammenhänge)	Pläne (alternative Handlungsideen)	Methodische Notizen (alternative Forschungsmethoden)

Abbildung 14: Zwischenanalyse Forschertagebuch, eigene Darstellung

In Kapitel 7 werden anhand der Zwischenanalysen die Fördereinheiten und ihre Anpassungen beschrieben; anschliessend werden die einzelnen Tagebucheinträge ausgewertet. Die Erkenntnisse finden sich in Kapitel 8. Dies schliesst den qualitativen Forschungsteil der Arbeit vorerst ab, obwohl klar ist, dass Entwicklungsprojekte tatsächlich nie gänzlich abgeschlossen sind. Schliesslich bringen alle Erkenntnisse neue Ideen hervor und so könnte ein weiterer Forschungszyklus wieder starten (Posch et al., 2018)

6.4.2 Datenanalyse: Qualitative Inhaltsanalyse für das Forschertagebuch

Posch et al. (2018, S. 164) definieren die Analyse als einen Versuch, logische Erklärungen zu bestimmten Ereignissen zu finden und diese zu überprüfen. Die festgehaltenen Daten aus dem Forschertagebuch werden mit einem qualitativen Auswertungsverfahren analysiert. Roos und Leutwyler (2022, S. 319 f) erklären, dass es dafür unterschiedliche Methoden gibt.

Für die Auswertung des Forschertagebuchs dieser Masterarbeit wird mit einer *qualitativen Inhaltsanalyse* gearbeitet. Gemäss Mayring (2002, S. 50) stellt die Inhaltsanalyse kein Standardinstrument dar, welches immer gleich verwendet werden kann, denn sie ist an das jeweilige Material und an die spezifische Fragestellung anzupassen. Roos und Leutwyler (2022, S. 320) bestätigen, dass qualitative Forschung darauf abzielt, Situationen in ihrem Kontext zu verstehen. Des Weiteren seien qualitative Daten äusserst komplex und die Analyse erfordere deshalb eine intensive Auseinandersetzung. Dabei gehe es um eine systematische Strukturierung des umfangreichen Textmaterials.

Da nun aber die qualitative Inhaltsanalyse keine feststehende Technik ist, stellt sich die Frage, wie entschieden wird, welche Stellen des Textmaterials nach welchen Kriterien analysiert werden. Mayring (2002, S. 52) hält fest, dass dafür viele Entscheidungen aufgrund von theoretischem Wissen über die Situation getroffen werden müssen. Diese Theoriegeleitetheit macht den Stand der Forschung bzw. das theoretische Wissen zum vergleichbaren Gegenstand. So kann die qualitative Inhaltsanalyse dem Güteanspruch der Validität entsprechen (Mayring, 2002, S. 52). Posch et al. (2018, S. 166 f) ergänzen, dass die erhobenen Daten strukturiert dargeboten werden müssen, um die beschriebenen Gütekriterien zu erfüllen (vgl. Kapitel 6.1). Dazu unterscheiden sie in der Datenanalyse sechs Einzelprozesse. Roos und Leutwyler (2022, S. 321) beschreiben eine geordnete Inhaltsanalyse in nur fünf Einzelaspekten.

Die von der Verfasserin gesammelten Daten werden anhand dieser fünf Aspekte analysiert. Sie werden im Folgenden kurz erläutert.

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:

Zuerst wird eine Übersicht über das ganze Datenmaterial erstellt, wozu relevante Textteile identifiziert werden müssen. Für die vorliegende Arbeit sind also Sequenzen, die nichts oder kaum etwas zur Fragestellung beitragen, wegzulassen. Als «nicht relevant» werden folglich solche Sequenzen bezeichnet, in denen es nicht um die mathematischen Inhalte, nicht um die Offenlegung von Denkprozessen und nicht um die Anwendung von Strategien geht.

Die fokussierten Kinder sind innerhalb dieser Arbeit sowie im Forschertagebuch anonymisiert. Es werden lediglich veränderte Vornamen bzw. es wird der erste Buchstabe der veränderten Vornamen genannt.

2. Kategorien entwickeln: Ein Suchraster vorbereiten

Die Kategorien bilden das Suchraster für die Durcharbeitung des Datenmaterials. Sie sind das zentrale Instrument für die Analyse, denn durch sie wird die Analyse für Aussenstehende nachvollziehbar¹⁵ (Maring, 2002, S. 50). Kategorien können induktiv (Kategorien werden im Verlauf der Analyse gebildet) oder deduktiv (Kategorien werden aus theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet, entstehen also vor der Analyse des Datenmaterials) gebildet werden. Für die vorliegende Arbeit werden die Kategorien deduktiv entwickelt und induktiv ergänzt. Die deduktiv gebildeten Kategorien sind angelehnt an das Kategoriensystem nach Sjuts (2022, S. 20 ff), welcher ein Einstufungssystem zur Intensität metakognitiver Aufgabenbearbeitungen entwickelt hat. Ausserdem wird die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Metakognition berücksichtigt. Die zur Fragestellung definierten Ziele aus Kapitel 4.3 der vorliegenden Arbeit wurden vor der Durchführung der Fördereinheiten gebildet und lassen sich nun zur Bildung der Kategorien wieder verwenden. Die Gesamtheit aller Kategorien einer qualitativen Inhaltsanalyse wird Kategoriensystem genannt. Aufgrund des Kategoriensystems muss Klarheit darüber bestehen, wie einzelne Textstellen den jeweiligen Kategorien zugeordnet werden. Im Kategoriensystem werden alle Kategorien mit einem Namen, der Codierregel (beschreibt, wann eine Textstelle der entsprechenden Kategorie zugeordnet werden muss) und einem Ankerbeispiel (typische Textstelle aus dem Datenmaterial) versehen.

Das Kategoriensystem für die vorliegende Inhaltsanalyse stellt sich aus folgenden Kategorien zusammen:

- Kategorie 1: Planung
 - Die SuS richten ihren Arbeitsplatz passend zur anstehenden Arbeit ein.
 - Die SuS erläutern Überlegungen zur Planung ihrer Arbeit.

¹⁵ Das Nachvollziehen einer Analyse durch Drittpersonen wird auch Intersubjektivität genannt (vgl. Maring, 2002, S. 50) und ist relevant zur Einhaltung der Gütekriterien der Forschung.

- Kategorie 2: Monitoring
 - Die SuS nutzen die korrekte Terminologie zur Beschreibung mathematischer Inhalte oder Aufgaben.
 - Die SuS kontrollieren ihre Aufgabe auf Vollständigkeit.
 - Die SuS kontrollieren ihre gelösten Aufgaben.
 - Die SuS nutzen die erlernte Strategie (Rechenstrategien und/oder Arbeitsstrategien).
 - Die SuS gehen auf Erklärungen voneinander oder von Seiten der SHP ein.

- Kategorie 3: Reflexion
 - Die SuS erzählen, was sie in der Lektion gemacht haben (Aufzählung).
 - Die SuS erklären, was sie neu dazu gelernt haben (z. B. eine erlernte Strategie).

Das gesamte Kategoriensystem mit Codierregeln und Ankerbeispielen befindet sich im Anhang.

3. Codieren: Ordnung in die Vielfalt der Informationen bringen

Codieren nennt man den Prozess des Zuordnens von einzelnen Informationen zu Kategorien. Jede relevante Textstelle muss dabei berücksichtigt werden. Für das Codieren entwirft der oder die Forschende Codierregeln. Diese beschreiben, wann eine Textstelle codiert und in welchem Fall darauf verzichtet werden kann. So wird das gesamte Datenmaterial entsprechend gefiltert, damit sich die Informationsfülle systematisch reduziert und das, was für die Fragestellung von Relevanz ist, zur Analyse hervorgehoben wird. Weiter wird empfohlen, den Kategorien verschiedene Farben zuzuordnen und dementsprechend die einzelnen Codiereinheiten zu kennzeichnen. Ausserdem ist nach der ersten Codierphase das Kategoriensystem zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

4. Analysieren: geordnete Informationen auswerten

Durch das Codieren wird das Datenmaterial reduziert und strukturiert. Für die Analyse lassen sich drei Verfahren unterscheiden: Zusammenfassen, Explizieren und Strukturieren. Für die vorliegende Arbeit werden die zentralen Erkenntnisse nach der Strukturierung zusammengefasst und der Verlauf der Nennungen über die zehn Fördereinheiten wird betrachtet. Je nach Bedarf werden einzelne Teile expliziert. Dies meint, dass Textstellen erläutert und um Informationen aus anderen Quellen – beispielsweise Theorie – ergänzt werden. Auf das Strukturieren im Sinne von Gegenüberstellungen verschiedener Perspektiven wird an dieser Stelle verzichtet, da dies mit der kommunikativen Validierung gemacht wird.

5. Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse wird als Bericht verfasst. Hilfreich können zusätzliche theoretische oder methodische Erklärungen sein. Auch Abbildungen oder die Darstellung der Erkenntnisse in Tabellenform oder in Diagrammen können eine Übersicht verschaffen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Darstellung der Ergebnisse und der Diskussion. Die Diskussion muss getrennt von den Ergebnissen erläutert werden.

6.5 Kommunikative Validierung

Kommunikative Validierung meint, dass die Forschungsergebnisse und ihre Interpretation den Beforschten vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Diese Methode hilft gemäss Posch et al. (2018, S. 186) und Mayring (2002, S. 112) dabei, die Validität der Analyseergebnisse und der Interpretationen zu überprüfen. Werden bei der Interpretation der Forschungsergebnisse und der Stellungnahmen der beteiligten Personen Übereinstimmungen gefunden, ist dies als Hinweis auf die Gültigkeit der Ergebnisse zu werten. Durch den Einbezug der Betroffenen hinsichtlich der Forschungsergebnisse begünstigt die kommunikative Validierung auch die Einhaltung der erkenntnistheoretischen und ethischen Gütekriterien der Aktionsforschung.

6.5.1 Datenerhebung: Interview für die Kommunikative Validierung

Für die Datenerhebung werden den beteiligten Schüler*innen sowie den Klassenlehrerinnen die Forschungsergebnisse und die Interpretationen vorgelegt. Es stellt sich die Frage, wie sie dazu Stellung beziehen sollen. Aufgrund der noch eingeschränkten Lesefähigkeiten der jungen Schüler*innen wird ein Fragebogen ausgeschlossen. Eine mündliche Befragung erscheint sinnvoller.

Für Interviews gibt es unterschiedliche Formen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 245), die sich je nach Anspruch, Zielsetzung und Einsatzmöglichkeiten unterscheiden. Als Faustregel gilt: Je mehr die Antworten vergleichbar und verallgemeinerbar sein sollen, desto strukturierter sollte das Interview sein. Geht es um einen definierten Themenbereich, empfehlen Roos und Leutwyler (2022, S. 252) ein strukturiertes Interview mit klaren, detaillierten Fragen. Sind die zu Befragenden noch sehr jung, wird darauf verwiesen, dass für die Fragen eine einfache Sprache ohne Fremdwörter zu benutzen ist. Ausserdem soll durch Nachfragen geprüft werden, ob die jeweilige Frage richtig verstanden wurde.

Neben dem Strukturierungsgrad ist die Anzahl der Personen ein häufiges Unterscheidungsmerkmal bei Interviews. Im Gegensatz zu Einzelinterviews werden bei Gruppeninterviews mehrere Personen gleichzeitig befragt. Einzelinterviews sind dann sinnvoll, wenn individuelle Erfahrung gefragt ist und sich die Teilnehmenden nicht beeinflussen sollen.

Das Ziel für die Befragung im Rahmen der Kommunikativen Validierung für die Ergebnisse der vorliegenden Praxisforschung ist klar: Die anzusprechenden Personen sollen Aussagen zu den Resultaten und den Interpretationen machen. Ausserdem sollen sie ohne Einfluss anderer Voten ihre persönliche Meinung kundtun. Abgestützt auf Roos und Leutwyler (2022) entscheidet sich die Verfasserin dieser Masterarbeit deshalb für ein strukturiertes Einzelinterview. Der gesamte Interviewleitfaden, ebenfalls angelehnt an Roos und Leutwyler (2022, S. 255 ff), befindet sich im Anhang (S.145).

6.5.2 Datenanalyse: Kommunikative Validierung

Die Aussagen der beteiligten Personen werden auf Diskrepanzen und Übereinstimmungen bezüglich der Interpretation der Daten aus dem Prä- und Posttestsetting sowie aus den Interpretationen des Forschertagebuches untersucht. Verwundern die Testergebnisse? Werden die Erkenntnisse aus dem Tagebuch ähnlich interpretiert? Die Aussagen der beteiligten Personen werden anschliessend fachlich eingeordnet.

6.6 Methodenkritik

Um die gewonnenen Erkenntnisse aus den genannten Forschungsmethoden besser einordnen zu können, werden in diesem Kapitel die einzelnen Vorgehensweisen kritisch beleuchtet.

Aktionsforschung und Triangulation

Aktionsforschung bietet im sonderpädagogischen Handlungsfeld viele Vorteile – einer davon ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Ein zweiter Vorteil liegt in der zyklischen Struktur der Aktionsforschung. Diese ermöglicht, dass die pädagogische Praxis durch adaptive Anpassungen optimiert werden kann (Posch et al., 2018, S. 207 ff). Die eigene Beteiligung im Feld bringt jedoch auch Nachteile. Namentlich ist das u. a die eingeschränkte Objektivität. Gerade durch die eigene Beteiligung können subjektive Prägungen als störende Variable nicht vollständig beseitigt werden (Moser, 2015, S. 49). Andererseits scheint das Gütekriterium der Objektivität in der Aktionsforschung ohnehin unangemessen, denn die «Subjektivität der Forschenden [...] soll für den Verständigungs- und Verstehensprozess genutzt werden» (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 49). Auch die Sicherstellung von Validität und Reliabilität ist schwierig, da die Aktionsforschung äusserst kontextgebunden ist.

Als Forscherin in diesem Projekt hatte ich die Möglichkeit des sofortigen Reagierens, Mitwirkens und Adaptierens sehr geschätzt. Um der möglichen subjektiven Prägung möglichst entgegenzuwirken, wurden für die Forschung verschiedene Erhebungsmethoden im Sinne einer Triangulation verwendet. Dies führt allerdings dazu, dass die erhobenen Datenmengen umfangreich sind. Der Analyseaufwand wird zeitintensiv und komplex; dafür lassen sich die Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und können so differenzierter beantwortet werden.

Evaluation der Förderung durch Prä- und Posttesting

Die ganze Förderung ist eingebettet in das Verlaufsmodell der evidenzbasierten Praxis (Casale et al., 2019, S. 19). Dieses bietet einen Leitfaden zur Entwicklung einer dem Kind angepassten Förderung auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen und der persönlichen Expertise. Nach der Planung und der Durchführung der Förderung fordert das Verlaufsmodell der evidenzbasierten Praxis eine systematische Überprüfung der Förderhypothese. Im Rahmen dieser Arbeit wurde diese Bedingung mit dem Führen eines Forschertagebuchs und mit der Durchführung von Prä- und Posttests erfüllt.

Die quantitative Lernstandserfassung ermöglicht einen effizienten Überblick über die Mathematikleistungen der Schüler*innen einer Klasse. Kritisch zu betrachten ist, dass sie zu wenig Informationen über die Art und Weise der Aufgabenbewältigung liefert. Dies ist jedoch relevant, insbesondere weil zählendes Rechnen im kleinen Zahlenraum oft schnell zu korrekten Ergebnissen führt (Häsel-Weide et al., 2017, S. 45). Die zweifache Durchführung der quantitativen Lernstandserfassung erwies sich für die Schüler*innen als anstrengend und eintönig.

Nach Kaufmann und Wessolowski (2006, S. 26) bietet die qualitative Lernstandserfassung vertiefte Informationen über das Denken der Kinder und ihre kognitiven Schwierigkeiten in Bezug auf die Lösungsfindung einer Aufgabe. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass dieser Test nicht standardisiert ist und keine Vergleichswerte mit anderen Kindern bietet. Aufgaben können dafür an das Kind angepasst oder weggelassen werden. Auch zeitliche Justierungen sind möglich. Diese Art von Lernstandserfassung ist jedoch sehr zeitintensiv und deshalb teilweise nicht praktikabel im Alltag. Des Weiteren betonen

Kaufmann und Wessolowski (2006), dass die kindliche Herangehensweise an eine mathematische Aufgabe von der Tagesform abhängig sein kann. Daher müssen die Resultate einer Lernstandserfassung relativiert werden. In der Durchführung erwies sich die qualitative Lernstandserfassung als anstrengend für die Schüler*innen. Sie müssen über längere Zeit konzentriert sein und haben in der Eins-zu-Eins-Situation wenig Ausweichmöglichkeiten. Dennoch war spürbar, dass die Kinder die Einzelzuwendung geniessen und dies für den Beziehungsaufbau wertvoll ist. Ausserdem waren die Einblicke, welche die Kinder in ihr Denken gewährten, sehr aufschlussreich.

Mit einem Rückblick auf die Einbettung der Förderung in das Verlaufsmodell der evidenzbasierten Praxis ist an dieser Stelle kritisch zu erwähnen, dass dieses Konzept strenggenommen keine Forschungsmethode darstellt. Es handelt sich eher um eine Möglichkeit zu prüfen, wie Fördermassnahmen im Einzelfall evaluiert werden können. Casale et al. (2019, S. 19) erklären, dass eine Förderhypothese bestätigt werden kann, wenn die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes mit der Förderung getroffen wurden und es sich positiv entwickelt. In diesem Fall würde die Fördermethode als evidenzbasiert gelten – aber nur in diesem Einzelfall. Genau genommen wäre in diesem Kontext im wissenschaftlichen Sinn von einer «nicht falsifizierten» anstatt von einer «bestätigten» Förderhypothese zu sprechen.

Teilnehmende Beobachtung und Forschertagebuch

Das Beobachten ist ein schwieriges Unterfangen. Gemäss Kneer und Nassehi (2000, S. 96) setzt sich eine Beobachtung aus zwei Komponenten zusammen: aus einer Unterscheidung und aus einer Bezeichnung. Entschliessen sich die Forschenden dazu etwas zu beobachten, entschliessen sie sich gleichzeitig dazu, etwas anderes nicht zu beobachten. Es wird also eine Unterscheidung gemacht. Mit dieser Unterscheidung wird gleichzeitig etwas bezeichnet. Dies bedeutet, dass es bei einer Beobachtung immer eine Seite gibt, die nicht beleuchtet wird – einen blinden Fleck.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden, bezogen auf die Beobachtung, ebenfalls Unterscheidungen gemacht. Es wurden bewusst Aktivitäten fokussiert beobachtet, welche Hinweise auf strategisches Handeln und/oder metakognitive Aktivitäten liefern. Um blinde Flecken zu vermeiden, sollten sporadische Audioaufnahmen von Plenumsdiskussionen helfen. Trotz des technischen Hilfsmittels und der immer zeitnahen Führung des Forschertagebuchs erwies sich die Rekonstruktion der Beobachtungen manchmal als schwierig. Dies stellt eine Schwäche dieser Methode dar. Eine Person, welche zusätzlich beobachtet, wäre zwar wertvoll, jedoch nicht praktikabel gewesen. Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich in der Analyse des Materials. Ordnung in die erhobenen Daten zu bringen, erwies sich als komplex und zeitintensiv. Der Leitfaden zur qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) unterstützte den Prozess jedoch in hohem Masse.

Kommunikative Validierung

Die Kommunikative Validierung liefert Hinweise auf die Gültigkeit der Erkenntnisse und Interpretationen. Posch et al. (2018, S. 186) betonen jedoch, dass diese Methode auch bei Übereinstimmungen keine absolute Sicherheit für die Resultate bietet. Gerade, wenn die Kommunikative Validierung mit jungen Kindern durchgeführt wird, können beispielsweise die Machtverhältnisse in der Gesprächssituation zu verfälschten Aussagen führen.

Abweichende Interpretationen müssen umgekehrt das Analyseergebnis nicht unbedingt entwerten. Vielmehr ist eine kritische Auseinandersetzung gefragt (ebd.).

In den Einzelinterviews mit den Schüler*innen konnte festgestellt werden, dass die Kinder nicht gewohnt sind, in dieser Form befragt zu werden. Ihr Verhalten deutete daraufhin, dass sie befürchteten, falsche Antworten zu geben. Auch die Anforderungen, welche diese Methode an die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes stellt, sind nicht zu unterschätzen. Es erwies sich als wichtig, die Fragen geduldig zu erläutern und die Antworten als Absicherung zu wiederholen.

Die Befragung der Lehrpersonen führte zu einem fachlich fruchtbaren Austausch, was von beiden Seiten geschätzt wurde.

7. Durchführung

Dieses Kapitel beschreibt zuerst, mit welchen Kindern die Fördereinheiten durchgeführt wurden. Danach folgt eine zusammenfassende Beschreibung der Fördereinheiten. In einem Fazit am Schluss dieses Kapitels wird die Durchführungsphase evaluiert.

7.1 Auswahl der Kinder

Die geplante Förderung soll Kinder unterstützen, welche am Ende des ersten Schuljahres noch fast ausschliesslich zählend rechnen und zur Erreichung der Lehrplanziele zusätzliche Unterstützung der Schulischen Heilpädagogin brauchen. Nach der sorgfältigen Auswertung von Unterrichtsbeobachtungen seitens der Lehrpersonen und aufgrund der Resultate des Klassenscreenings wurde für die Durchführung der Förderung eine Gruppe von vier Kindern (Alina, Leandra, Flurin und Moritz) gebildet. Da eines dieser vier Kinder (Leandra) krankheitshalber nur 6 der 10 Fördereinheiten mitmachen konnte, werden für den praktischen Teil dieser Masterarbeit lediglich drei Kinder fokussiert. Diese werden in der folgenden Tabelle vorgestellt.

Tabelle 8: Fokuskinder

Name (anonymisiert)	Alter	Besonderes
Alina	7	A. hat beim MKT ein Resultat erreicht, welches unter dem Durchschnitt liegt. Im Unterricht konnte beobachtet werden, dass sie vor allem zählend rechnet. Sie braucht viel Unterstützung. Wenn sie nicht weiterweiss, weint sie manchmal.
Flurin	7	F. hat beim MKT ein Resultat erreicht, welches noch knapp im Durchschnitt liegt. Im Unterricht konnte beobachtet werden, dass er vor allem zählend rechnet. Beim Einsatz dieser Strategie unterlaufen ihm viele Fehler. F. ermüdet beim Arbeiten schnell.
Moritz	7	M. hat beim MKT ein Resultat erreicht, welches unter dem Durchschnitt liegt. Im Unterricht konnte beobachtet werden, dass er vor allem zählend rechnet. M. ist vor eineinhalb Jahren mit seiner Familie aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Seine Deutschkenntnisse sind sehr elementar. Er meldet sich wenig.

7.2 Einschätzung der Kinder

Um noch weitere für die Förderung relevante Informationen zu erhalten, wurde mit den Fokuskindern eine qualitative Lernstandserfassung in Anlehnung an das informelle Interview nach Kaufmann und Wessolowski (2006) gemacht (vgl. Kapitel 6.3.1). Die Einschätzung der Lernvoraussetzungen nach ICF-CY und die Einschätzung der mathematischen Kompetenzen im Zwanzigerraum gemäss den Lernstandserfassungen haben zusammenfassend Folgendes ergeben:

Tabelle 9: Fazit aus der ICF-CY Einschätzung und der qualitativen Lernstandserfassung

Alina	<p>Im Bereich des Zahlverständnisses kann resümiert werden, dass Alinas Zählentwicklung bereits auf einem fortgeschrittenen Niveau für den Zahlenraum bis 20 ist. Auch die Mengenerfassung am Zwanzigerfeld gelingt mehrheitlich gut. Trotzdem zeigen sich im Bereich der Grundoperationen viele Schwierigkeiten. Sie löst Rechnungen mehrheitlich zählend. Aufgaben, welche zum Stützpunktwissen gehören, hat sie noch nicht automatisiert. Es fehlt auch an Grundvorstellungen.</p> <p>Ihr Durchhaltewille und ihre gut ausgeprägte Impulskontrolle unterstützen sie beim Arbeiten. Auch die Unterstützung aus dem Elternhaus sowie Alinas positive Beziehungen zur Klassenlehrerin und zur SHP wirken fördernd. A. bringt sich aktiv in den Unterricht ein, kann jedoch aufgrund stofflicher Lücken nicht immer am Klassenstoff partizipieren. Schwierigkeiten zeigt sie auch im Umgang mit dem Quantum, welches insbesondere im mathematischen Bereich gefordert wird.</p>
Flurin	<p>Im Bereich des Zahlverständnisses kann resümiert werden, dass Flurins Zählentwicklung für den Zahlenraum bis 20 noch nicht auf einem fortgeschrittenen Niveau ist. Insbesondere das Zählen in Zweierschritten fällt ihm noch schwer. Die Mengenerfassung am Zwanzigerfeld gelingt mehrheitlich gut. Im Bereich der Grundoperationen zeigen sich verschiedene Schwierigkeiten. Aufgaben, welche zum Stützpunktwissen gehören, hat Flurin noch nicht automatisiert. Daher kann er schwierige Rechnungen nicht über automatisierte Rechnungen lösen. Er rechnet mehrheitlich zählend.</p> <p>Flurins Fähigkeit, sich auf mathematische Themen und Diskussionen einzulassen, unterstützt sein Lernen. Ausserdem gelingt es ihm, Gesehenes nachzuahmen. Auch die positiven Beziehungen zur Klassenlehrpersonen und zur SHP wirken lernfördernd. Erschwerend wirken Flurins eher kurze Konzentrationsspanne, seine tiefe Impulskontrolle und sein ausgeprägter Bewegungsdrang.</p>
Moritz	<p>Im Bereich des Zahlverständnisses kann resümiert werden, dass Moritz' Zählentwicklung im Zahlenraum bis 20 gemäss den fünf Niveaus nach Krajewski (Schneider et al., 2016, S. 21 ff) abgeschlossen ist. Bei der Mengenerfassung am Zwanzigerfeld zeigt Moritz einige Unsicherheiten. Im Bereich der Grundoperationen konnte festgestellt werden, dass Moritz die Grundvorstellungen zum Verdoppeln und Halbieren fehlen. Er hat die dazugehörenden Aufgaben mehrheitlich noch nicht automatisiert und kann dieses Wissen dementsprechend auch nicht nutzen. Er rechnet hauptsächlich zählend.</p>

	<p>Was Moritz beim Lernen hilft, sind Modellierungen. Er profitiert auch von einer Portionierung des Lernstoffs und einer engen Begleitung. Die positiven Beziehungen zur Klassenlehrerin und zur SHP unterstützen dies ebenfalls. Jedoch wirkt Moritz manchmal antriebslos und hat wenig Lust, sich auf den Lernstoff einzulassen. Natürlich ist der Schulalltag aufgrund seiner noch sehr basalen Deutschkenntnisse für ihn besonders anstrengend. Deutsch lernt er sehr langsam, er braucht viele Wiederholungen. Dies zeigt sich auch im Mathematikunterricht. Wie ausgeprägt seine Merkfähigkeit ist, bleibt unklar.</p>
--	---

Die detaillierten Auswertungen der Lernstandserfassungen sowie die ICF-Analysen sind im Anhang zu finden.

7.3 Durchführung der Unterrichtsreihe

Wie bereits in Kapitel 5.2 erwähnt, wurden die einzelnen Fördereinheiten laufend geplant und der Förderplan wurde je nach Bedarf adaptiv angepasst. Die Anpassungen geschahen aufgrund der gemachten Beobachtungen. Die Beobachtungen und ihre Interpretationen sowie die Anpassungen des groben Förderplans sind im Forschertagebuch festgehalten.

Die folgenden Kapitel sollen einen kurzen Einblick in die einzelnen Fördereinheiten geben. Dabei werden jeweils alle Einheiten, welche zum gleichen Förderbereich gehören (vgl. dazu den Förderplan in Kapitel 5.2), zusammengefasst dargestellt. Die Grundlage für diese Zusammenfassungen bilden die Zwischenanalysen aus dem Forschertagebuch, Beispielarbeiten von Schüler*innen und die notierten Änderungen des Förderplans. Die Detailplanungen sowie die Gesamtheit aller Einträge des Forschertagebuchs finden sich im Anhang.

7.3.1 Fördereinheiten 1–3

Die Fördereinheiten 1–3 widmeten sich dem Förderbereich Teil-Ganzes-Zerlegung. Schwerpunkte in diesem ersten Bereich waren:

- Schnelles Erkennen von Punktbildern am Zwanzigerfeld
- Mit dem Fachwortschatz aus dem Wortspeicher Punktbilder erklären
- Terme zu Punktbildern zuordnen und selbst finden

Erkenntnisse aus der Zwischenanalyse

Im Forschertagebuch finden sich zahlreiche Einträge zu den Themen Aufmerksamkeitskontrolle, Konzentration und Fokussierung. Es kristallisierte sich zunehmend heraus, dass der Klassenzimmerwechsel sowie das lange, konzentrierte Arbeiten im Plenum eine Schwierigkeit darstellen. Als alternativer Handlungsplan wurde eine Entspannungsübung¹⁶ zu Beginn der Stunde und die Verkürzung der

¹⁶ Gemäss Krowatschek und Hengst (2019, S. 28) fördern Entspannungsübungen die Konzentration und mildern Verhaltensauffälligkeiten.

Kreissequenzen vorgeschlagen. Alternative Aufgaben zur Differenzierung werden folglich nicht mehr vormodelliert, um die Kreissequenzen kürzer zu halten. Ausserdem waren die Impulse zur Steuerung der Aufmerksamkeit in der lehrer*innenzentrierten Phase nicht ausreichend. Die Planungsmatrix wurde dementsprechend angepasst.

Zwischenanalyse 1			
Datum	Theoretische Notizen (Erklärungen, Zusammenhänge)	Pläne (alternative Handlungsideen)	Methodische Notizen (alternative Forschungsmethoden)
27.5/29.5	Die Kinder kommen unruhig in der Stunde an. Erklärungen: Zimmerwechsel, LP-Wechsel → Aufmerksamkeit	Aktivität zur Bündelung der Aufmerksamkeit in den Anfang nehmen.	Weiterhin beobachten und Veränderungen im Tagebuch festhalten.
27.5/29.5/	Kinder sind unruhig im Kreis. Kreissequenz zu lange. → Aufmerksamkeit /Methodik	Vorwissen nicht in einer Plenumssequenz, sondern evtl. in einer Partnerarbeit aktivieren.	Bei jeder Gruppe müsste kurz zugehört werden, um das Vorwissen abschätzen zu können.
Personl. Notiz	Damit die Sequenz im Kreis nicht zu lange wird, wird lediglich eine Aufgabe vormodelliert. Dies soll mich aber künftig nicht einschränken, auch alternative Aufgaben anzubieten. Zur Lenkung der Aufmerksamkeit sollen zusätzliche Impulse in jeder Phase getätigt werden. → Alternative Handlungsstrategien: Es werden neue Abschnitte in die Matrix integriert: Aufmerksamkeit lenken, Alternative Übungen Diese Übungen werden jedoch nicht im klassischen Sinn der direkten Instruktion vormodelliert.		

Abbildung 15: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch, Zwischenanalyse 1

Arbeiten von Schüler*innen

Anhand der folgenden Unterrichtsbeispiele kann erkannt werden, dass die schriftlichen Aufgaben in unterschiedlicher Intensität gelöst wurden. Da sie bis zu einem gewissen Grad selbstdifferenzierend sind, waren sie für alle SuS bewältigbar.

Finde passende Aufgaben!

Finde passende Aufgaben!

1 = 0 + 1

2 = 0 + 2

3 = 5 - 2

4 = 5 - 1

5

6 = 5 + 1

7 = 5 + 2

8 = 10 - 2

9 = 10 - 1

10

11 = 10 + 1

12 = 10 + 2

13

14 = 15 - 1

15

16 = 15 + 1

17 = 15 + 2

18 = 20 - 2

19 = 20 - 1

20

21 = 20 + 1 ✓

22 = 20 + 2 ✓

1

2 = 0 + 2

3 = 5 - 2

4 = 5 - 1

5

6 = 5 + 1

7 = 5 + 2

8 = 10 - 2

9

10

11 = 10 - 1

12

13 = 15 - 1

14

15

16 = 15 + 1

17 = 15 + 2

18

19 = 20 - 1

20

21 = 20 + 1 ✓

22 = 10 + 2 ✓

Abbildung 16: Beispiele von Schüler*innen, Förderheiten 1 und 2

Im Forschertagebuch steht, dass die SuS für diese Aufgaben unterschiedlich viel Unterstützung und Scaffolds brauchten.

A, L und F lösen die vormodellierte Aufgabe sehr selbstständig. Sie arbeiten ruhig. Sie kommen gut voran. A und L vergessen teilweise, die Rechnung fertig aufzunotieren. F löst alles vollständig.
M braucht zusätzliche Scaffolds (Kartondeckel, Pluszeichen für das Dazulegen, Minuszeichen für das Wegnehmen).

Abbildung 17: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 27.05.24

Anpassungen des Förderplans

Nach der Durchführung der Fördereinheit 1 wurde entschieden, dass die Blitzblickübungen ausschliesslich mit den Punktebildern am Zwanzigerfeld gemacht werden. Ergänzendes strukturiertes Material wird nicht dazu genommen. Aufgrund der mündlichen Übungen konnte festgestellt werden, dass das Integrieren des Fachwortschatzes viel Zeit braucht. Deshalb wird auf ein Material fokussiert.

Übung 1 wird nicht mit strukturiertem Material gemacht. Für die Blitzblickübungen werden nochmals die Punktebilder am Zwanzigerfeld verwendet. Die Mengen am Zwanzigerfeld scheinen noch nicht mental abgebildet zu sein. Deshalb repetieren wir diese noch einmal.

Abbildung 18: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 27.05.24

Nach der Überprüfung der Teilziele gemäss den formulierten Indikatoren (vgl. Förderplan, Kapitel 5.2) wurde entschieden, dass Blitzblickübungen zusätzlich in die nächste Fördereinheit eingebaut werden müssen.

Am Lernziel «Punktebilder im Kopf» muss noch weitergearbeitet werden. Eine das Vorwissen aktivierende Aufgabe dazu wird zu Beginn der Einheit 4 stattfinden. In den nächsten zwei Lektionen stehen mentale Bilder weiterhin im Fokus, da es um das Automatisieren der Ergänzungsaufgaben bis 20 und um die Verdoppelungsaufgaben geht.

Abbildung 19: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 31.05.24

7.3.2 Fördereinheiten 4–6

Die Fördereinheiten 4–6 widmeten sich dem Förderbereich Grundvorstellungen mit Kernaufgaben. Schwerpunkte in diesem zweiten Bereich waren:

- Schnelles Erkennen von Punktebildern am Zwanzigerfeld
- Mit dem Fachwortschatz aus dem Wortspeicher Punktebilder erklären
- Einfache Aufgaben festigen: Ergänzungsaufgaben bis 10 und bis 20, Verdoppelungsaufgaben (vgl. Wittmann & Müller, 2022, S. 80)

Erkenntnisse aus der Zwischenanalyse

Es ist herauszulesen, dass es Kinder gibt, die manchmal in die Zählstrategie zurückfallen. Gemäss Hasselhorn und Gold (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 97) ist dies beim Erlernen einer neuen Strategie nicht unüblich. Auch die Strategie des Lauten Denkens muss gemäss den Einträgen im Forschertagebuch noch stark eingefordert werden. Genauso zeigt sich dies beim Einüben der Entspannungsübung. Der Zwischenanalyse ist zu entnehmen, dass sich die SuS zu Beginn nur schwer darauf einlassen können, jedoch gelingt es mit der Zeit besser. Ausserdem scheint der Einstieg in die neue Lektion jeweils noch unbefriedigend, da die Anknüpfung zur vorausgegangenen fehlt. Darum wird der Abschnitt «Vorwissen aktivieren» in der Planungsmatrix hinzugefügt. Neu werden eine aktivierende Frage zur Repetition und eine aktivierende Frage zur Überprüfung des Vorwissens bezüglich der neuen Inhalte gestellt.

Zwischenanalyse 2			
Datum	Theoretische Notizen (Erklärungen, Zusammenhänge)	Pläne (alternative Handlungsideen)	Methodische Notizen (alternative Forschungsmethoden)
3.06.	A fällt manchmal ins Zählen zurück. → Das Anwenden neuer Strategien braucht Zeit, zuerst Motivationstal (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 97)	Stets motivieren und an alternative Strategien erinnern, Veranschaulichung zur Verfügung stellen, Finger als statisches Repräsentationsmittel anbieten	Weiterhin sorgfältig beobachten.
3.06	Vorsprechen (laut oder innerlich) der Arbeitsschritte → Lautes Denken unterstützt metakognitive Aktivitäten wie das planvolle Vorgehen (Kaiser, 2018, S. 32)	Zukünftig mit den Kindern zusammen Handlungsschritte bewusst sprechen. Sprechen als Scaffold einbauen.	Hinweise zum lauten Denken sammeln
3.06/5.06/10.6	In allen Einheiten gibt es positive Einträge zur Nutzung des Fachwortschatzes. → Gemäss Götze und Hang (2017, S. 19) braucht es zur Integration eines neuen Fachwortes Zeit und Übung.	Auf saubere Vormodellierungen achten: gute Betonung, langsam und deutlich sprechen, häufig und bewusst verwenden	
10.06	Entspannungsübung funktioniert besser. → Gemäss Krowatschek und Hengst (2019, S. 73) wird die Methode leichter, je ritualisierter sie ist.	Entspannung kann man lernen, dies braucht Zeit. Dranbleiben.	Alternativ: Auszeitmethode (vgl. Krowatschek et al., 2019, S. 89 f)
Personl. Notiz	Mit dem Start in die Lektion bin ich etwas unzufrieden. Mir fehlt die Anknüpfung zur letzten Stunde. In der Anfangsphase braucht es für die Aktivierung des Vorwissens demnach zwei Fragen bzw. Aufgaben. Eine Aufgabe soll das Erlernte aus der vergangenen Stunde nochmals aufgreifen. Die zweite Frage soll das Vorwissen zu den Themen für die neue Stunde anregen. → Alternative Handlungsstrategien: Der Abschnitt «Vorwissen aktivieren» wird in der Matrix angepasst. Es wird neu eine aktivierende Frage zur Repetition und ein aktivierende Frage zur Überprüfung des Vorwissens bezüglich der neuen Inhalte gestellt.		

Abbildung 20: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch, Zwischenanalyse 2

Arbeiten von Schüler*innen

Die jeweiligen Aufgaben zu den einzelnen Themen aus diesem Förderbereich lösten die SuS gut. Bezogen auf die vier Stufen zur Verinnerlichung von Rechenoperationen (vgl. S.36, Kapitel 5.2) wurde vor allem auf den Stufen 1 und 2 operiert. Dies meint, dass mittels konkreter Handlungen und/oder mentalen Operierens an einem Arbeitsmittel gearbeitet wurde. Durch die Fülle der Arbeitsmittel und Veranschaulichungen zeigten sich teilweise Schwierigkeiten bei der Einrichtung der Arbeitsplätze.

Abbildung 21: Beispiele von Schüler*innen, Fördereinheit 6

Anpassungen des Förderplans

Für die Repetitionseinheit vom 12.06.24 wurden den SuS vorgängig Aufgaben zugewiesen. Grundlage für die Zuweisung war der Grad der Lernzielerreichung (vgl. den Förderplan in Kapitel 5.2)

M: Ergänzen zur 10 und zur 20 → nutzt und erkennt Analogien in den Zahlenräumen noch nicht, Aufgaben sind noch nicht automatisiert

A: Verdoppeln → Aufgaben sind noch nicht automatisiert, greift hin und wieder auf Zählstrategie zurück

F: Ergänzen zur 10 und zur 20 → Aufgaben sind noch nicht automatisiert, nutzt erlernte Lösungsstrategien noch nicht selbstständig.

Abbildung 22: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 5.06.24

Für die nächste Fördereinheit werden aus zeitlichen Gründen die geplanten Aufgaben aus dem Förderplan etwas vereinfacht und verkürzt. So soll bezweckt werden, dass die Einführungsphase nicht zu lange dauert und sich dafür die Arbeitsphase verlängert.

Für die Einheit 7 werden alle im Förderplan vorgeschlagenen Aufgaben integriert. Diese werden aber aus Zeitgründen nicht im Detail so durchgeführt, wie es die Autoren dieser Aufgaben vorschlagen. Um die Plustafel einzuführen, sind aber die geplanten Schritte (Orientierung auf der Plustafel, einfache Aufgaben heraussuchen und üben sowie Wortspeicher definieren) sinnvoll.

Abbildung 23: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 10.06.24

7.3.3 Fördereinheiten 7–10

Die Fördereinheiten 7–10 widmeten sich dem Förderbereich Rechnen mit Zahlbeziehungen. Schwerpunkte in diesem dritten Bereich waren:

- Kennenlernen der Plustafel (einfache Aufgaben identifizieren)
- Einfache Aufgaben mit den Wörtern des neuen Wortspeichers beschreiben
- Schwierige Aufgaben durch einfache Aufgaben lösen (Verdoppelungsaufgaben, verliebte Aufgaben, plus 10)

Erkenntnisse aus der Zwischenanalyse

Dieser letzten Zwischenanalyse ist zu entnehmen, dass die Nutzung der Wörter aus dem Wortspeicher, welcher in Fördereinheit 1 eingeführt wurde, nun etabliert scheint. Bei der Einführung des neuen Wortspeichers zeigen sich wieder ähnliche Startschwierigkeiten. Dies ist gemäss Götze und Hang nicht untypisch (2017, S. 19). Ein weiteres Thema dieser Zwischenanalyse ist die Frage nach klassenintegrierender Förderung und Förderung ausserhalb des Klassenverbandes. Gaidoschick et al. (2021, S. 12) plädieren dafür, dass je nach Art und Intensität der Schwierigkeiten eine «sowohl-als-auch-Lösung» sinnvoll ist. Erfreulicherweise zeigte sich in diesen Fördereinheiten eine vermehrte Nutzung der Arbeits- und Rechenstrategien.

Zwischenanalyse 3			
Datum	Theoretische Notizen (Erklärungen, Zusammenhänge)	Pläne (alternative Handlungsideen)	Methodische Notizen (alternative Forschungsmethoden)
12.6	Das Blitzen sowie das Erklären funktionieren sehr gut. Dieses Wissen scheint nun gesichert. → Allen Kindern soll eine Teilnahme an mathematischen Gesprächen möglich sein, dies ist nun der Fall (Götze & Hang, 2017, S. 8).	Diese Übung wird in der folgenden Einheit weggelassen.	Weiterhin beobachten und zwischendurch prüfen, ob das Wissen bestehen bleibt.
12.6 / 17.6	Die Integration der neuen Wörter des Wortspeichers erweist sich als schwierig. → Gemäss Götze und Hang (2017, S. 19) braucht es zur Integration eines neuen Fachwortes Zeit und Übung.	Dranbleiben. Wörter häufig und bewusst verwenden. Sprachvorbild.	
17.6	Die einfachen Rechnungen der Plustafel sind für alle Kinder einfach. Die schwierigeren stellen für einige Kinder eine Hürde dar. → Die Verzahnung von Förderung im Unterricht ist sinnvoll (Gaidoschick, Moser Opitz, Nührenbörger & Rathgeb-Schnierer, 2021, S. 9)	Immer wieder unterrichtsintegrierende Fördereinheiten planen, da auch «nicht-Fokus-kinder» davon profitieren.	
17.6	Die Plenumsdiskussionen sind für M und F nicht einfach. Sie können kaum folgen. → Eine reizarme Umgebung ist für M und F wichtig (vgl. Born & Oehler, 2020, S. 65)	Unterrichtsintegrierende und separierte Formen von Förderung müssen sich abwechseln.	Eine Praxisforschung zu diesem Thema wäre interessant und wichtig.
19.6	Strategienutzungen bezogen auf Arbeitsstrategien sowie auf Rechenstrategien sind erkennbar. Wörter des neuen Wortspeichers scheinen allmählich integriert.		

Abbildung 24: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch, Zwischenanalyse 3

Arbeiten von Schüler*innen

Die folgenden Bilder ermöglichen einen Einblick in die Arbeitsweise der Fokuskinder. Allen Beispielen gemeinsam ist die sorgfältige und vollständige Bearbeitung der Aufgaben. Diese Art des Produzierens erzeugt ein verständnisintensives Lernen (Sjuts, 2022, S. 15). Allein durch die schriftlichen Zeugnisse kann dies jedoch nicht abschliessend beurteilt werden. Deshalb wurde der Grad des Verständnisses durch Nachfragen jeweils zusätzlich abgesichert.

Abbildung 25: Schülerbeispiele Fördereinheiten 7 und 8

Abbildung 26: Beispiele von Schüler*innen, Fördereinheiten 9

Abbildung 27: Beispiele von Schüler*innen, Fördereinheit 10

Anpassungen des Förderplans

Eine erhebliche Anpassung stellte die klassenintegrierte Förderung für Fördereinheit 8 dar. Dabei galt es, zu zweit den Lernbedürfnissen aller SuS dieser Klasse entgegenzukommen.

Auf Wunsch der Klassenlehrperson und in gegenseitiger Absprache wird die Einheit 8 mit allen Kindern durchgeführt. Wir werden mit einer repetierenden und einer aktivierenden Aufgabe einsteigen. Danach werden wir Ausschnitte auf der Einspluseinstafel ausschreiben und die schönen Päckchen erklären (vgl. Link & Kuratli Geeler, 2021, S. 121). Am Schluss wird in Gruppen eine Mathekonferenz geführt.

Abbildung 28: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 12.06.24

Für die Fördereinheit 9 wurde ein Schwerpunkt auf das Sortieren von Rechnungen gelegt. Sortieren begünstigt das Nachdenken über Strategien: Das schnelle Rechnen steht nicht im Fokus (vgl. Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner, 2018). Eine weitere Anpassung betrifft die Entspannungsübung.

Eine weitere Einstiegsaufgabe wird das Sortieren von Rechnungen sein. Ausserdem wird zur Abwechslung eine neue Entspannungsübung eingeplant (Körperreise).

Abbildung 29: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 14.06.24

Anhand der Zielüberprüfung (vgl. Teilziele und Indikatoren auf dem Förderplan in Kapitel 5.2) konnte festgestellt werden, dass viele gute Strategien vorhanden sind und genutzt werden, jedoch die Routine noch fehlt. Ausserdem sind für den Rechnungstyp +9 keine tragfähigen Strategien vorhanden. Das werden deshalb die Schwerpunkte für Einheit 10.

Dennoch fehlt es den Fokusschüler*innen noch an Routine. Ausserdem ist die Aufgabe +9 nach wie vor eine Herausforderung. Die Nachbaraufgabe +10 wird nicht automatisiert genutzt. Im Zentrum der nächsten Fördereinheit stehen deshalb das Üben sowie die Aufgabe +9.

Abbildung 30: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 17.06.24

7.4 Fazit zur Durchführung

In den einzelnen Zwischenanalysen ist zu lesen, wie sich die Planungsmatrix im Laufe der Erprobungsphase verändert. Dies ist im Sinne einer Aktionsforschung legitim oder sogar wünschenswert. Posch et al. (2018, S. 17 f) erklären, dass die Weiterentwicklung der Praxis genauso Ziel dieser Forschungsmethode ist, wie die Gewinnung neuer Erkenntnisse durch Reflexion. In der untenstehenden Abbildung werden die ursprüngliche Matrix sowie die weiterentwickelte Matrix in verkleinerter Form gezeigt. Die farbigen Kreise zeigen die Veränderungen. Diese betreffen die Impulse zur Aufmerksamkeitslenkung und Anpassungen der Aufgabenstellungen in der <Ich-tue>- und in der <Du-tust>-Phase.

Unterrichtsplanung Mathematik					
Unterrichtseinheit:	[Name und Zahl]				
Datum:	[Datum]				
Ziel:					
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Explizieren	<input type="checkbox"/> Formalisieren	<input type="checkbox"/> Synthetisieren	<input type="checkbox"/> Variieren	<input checked="" type="checkbox"/> Anpassen

Unterrichtsplanung Mathematik					
Unterrichtseinheit:	[Name und Zahl]				
Datum:	[Datum]				
Ziel:					
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Explizieren	<input type="checkbox"/> Formalisieren	<input type="checkbox"/> Synthetisieren	<input type="checkbox"/> Variieren	<input checked="" type="checkbox"/> Anpassen

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material
Vorbereitend	Aufmerksamkeitslenken:	<ul style="list-style-type: none"> • Makroadaptive Voraussetzungen: Sitzordnung, Reize im Raum, Lärm, Material 	
Ich tue - lehrer:innenzentriert -	Ziel bekannt geben:	<ul style="list-style-type: none"> • Heute werden wir... • Das Ziel von heute ist... 	
	Vorwissen aktivieren:	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten 	
	Modellieren / Demonstrieren:	<ul style="list-style-type: none"> • Anschauungsmaterial bereitlegen • Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» 	
	Aufmerksamkeitslenken:	<ul style="list-style-type: none"> • Metakognitive Impulse: Richte deinen Blick zu... Stell dir im Kopf vor... Hast du bemerkt, dass... 	
Wir tun - kooperativ -	Aufgabe bekannt geben:	•	
	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<ul style="list-style-type: none"> • Scaffolds vorbereiten • Feedup, Feedback, Feedforward einplanen 	
Du tust - selbständig -	Aufgabe bekannt geben:	<ul style="list-style-type: none"> • Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» 	
	Beobachtete Handlung selbständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> • Scaffolds vorbereiten • Feedup, Feedback, Feedforward einplanen 	
Wir tun - kooperativ -	Korrektur der Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen 	
	Analysieren der Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen und vergleichen 	
	Reflexion:	<ul style="list-style-type: none"> • Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten 	Karten

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material
Vorbereitend	Aufmerksamkeitslenken:	<ul style="list-style-type: none"> • Makroadaptive Voraussetzungen: Sitzordnung, Reize im Raum, Lärm, Material 	
Ich tue - lehrer:innenzentriert -	Ziel bekannt geben:	<ul style="list-style-type: none"> • Heute werden wir... • Das Ziel von heute ist... 	
	Vorwissen aktivieren:	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten 	
	Modellieren / Demonstrieren:	<ul style="list-style-type: none"> • Anschauungsmaterial bereitlegen • Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» 	
	Aufgabe bekannt geben:	<ul style="list-style-type: none"> • Metakognitive Impulse: Richte deinen Blick zu... Stell dir im Kopf vor... Hast du bemerkt, dass... 	
Wir tun - kooperativ -	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<ul style="list-style-type: none"> • Scaffolds vorbereiten • Feedup, Feedback, Feedforward einplanen 	
	Aufgabe bekannt geben:	<ul style="list-style-type: none"> • Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» 	
Du tust - selbständig -	Beobachtete Handlung selbständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> • Scaffolds vorbereiten • Feedup, Feedback, Feedforward einplanen 	
	Korrektur der Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen 	
Wir tun - kooperativ -	Analysieren der Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen und vergleichen 	
	Reflexion:	<ul style="list-style-type: none"> • Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten 	Karten

Abbildung 31: Entwicklung der Unterrichtsmatrix

Aus den gemachten Vorbereitungs- und Unterrichtserfahrungen kann resümiert werden, dass die Arbeit mit der entwickelten Planungsmatrix gewinnbringend¹⁷ war. Gerade in der Arbeit mit Kindern, welche Lernschwierigkeiten in Mathematik zeigen, ist ein didaktisch gehaltvoller und durchdachter Unterricht relevant (vgl. Gaidoschick et al., 2021, S. 9). Den Unterricht auf diese Weise minutiös zu planen, bringt jedoch auch Nachteile. So ist diese Methode etwa sehr zeitintensiv. Des Weiteren können detaillierte Planungen einschränkend und in ihrer Umsetzung starr wirken. Bei Lern- und Leistungsproblemen ist jedoch ein adaptiver Unterricht wirkungsvoll (Gold, 2018, S. 259). Diesem Spannungsfeld müssen sich die Lehrenden bewusst sein, um den beiden Ansprüchen «Adaptivität» und «gut geplanter Unterricht» Rechnung tragen zu können.

¹⁷ Eine zusätzliche Legitimation für diese Aussage findet sich in Kapitel 8 Ergebnisse.

8. Ergebnisse

Die Ergebnisse werden entlang der untergeordneten Fragestellungen vorgestellt. Je nach Fragestellung werden das Fazit der Prä- und Posttests, die Nennungen im Forschertagebuch und/oder die Ergebnisse der Kommunikativen Validierung dargestellt. Am Schluss folgt die Beantwortung der Hauptfrage. Die Erkenntnisse werden danach fachlich eingeordnet.

8.1 Unterfragestellung 1

Der klaren Einordnung halber werden an dieser Stelle die jeweiligen Unterfragestellungen wiederholt.

1) Inwiefern verbessern sich die Kopfrechenleistungen der Schüler*innen unter Einbezug der entwickelten Planungsmatrix beim Thema «Rechnungen des kleinen Einspluseins»?

Zur Beantwortung dieser Frage wird die Analyse der Prä- und Posttests bezüglich der quantitativen und der qualitativen Lernstandserfassungen beigezogen. Ebenfalls wird die Kommunikative Validierung dieser Ergebnisse berücksichtigt. Da das Forschertagebuch keine Informationen zu den Kopfrechenleistungen enthält, sondern den Strategiegebrauch fokussiert, sind diese Daten für die Unterfragestellung 1 irrelevant und werden folglich nicht berücksichtigt.

8.1.1 Analyse Prä- und Posttest

Innerhalb der quantitativen Lernstandserfassung gibt es mehrere Aufgaben, welche Informationen zu den Kopfrechenleistungen beisteuern können. Diese finden sich vor allem im Bereich der Arithmetik. Werden die Resultate der Testungen vor und nach der Durchführung der Förderung betrachtet, kann bei allen drei Fokuskindern eine leichte Steigerung der erreichten Punktzahl erkannt werden. Eine wesentliche Leistungssteigerung ist bei den Aufgaben zum Verdoppeln und Halbieren erkennbar. Dies ist erfreulich, zumal das einer der Inhalte der Förderreihe war. Aber auch beim Lösen der Rechenterme konnten sich alle drei Kinder steigern.

Rechnen wird auch im Bereich Sachrechen benötigt. Die zusätzlich zu erbringende Leseleistung ist jedoch nicht zu vernachlässigen. Beim Vergleich der Leistungen des Prä- und Posttests zeigt sich auch hier bei allen Kindern eine Steigerung – bei Flurin und Moritz ist die Steigerung deutlich erkennbar, bei Alina ist sie hingegen minim. Die folgenden Diagramme zeigen den Leistungsvergleich zwischen den beiden Testungen in den Bereichen Arithmetik und Sachrechen:

Abbildung 32: Vergleich Prä- und Posttest quantitative Lernstandserfassung

Auch durch den Vergleich der qualitativen Lernstandserfassungen können Schlüsse in Bezug auf die Kopfrechenleistungen gezogen werden. Getestet wurden Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 10 und bis 20.

Für den Zahlenraum bis 10 konnte bei allen drei Kindern eine positive Entwicklung festgestellt werden. Diese bezieht sich nicht nur auf die Anzahl richtig gelöster Aufgaben, sondern auch auf die Strategienutzung zu ihrer Bewältigung. Diese beiden Bereiche können nicht immer klar voneinander abgegrenzt betrachtet werden, da eine effiziente Strategienutzung das richtige Rechnen begünstigt – diese Bereiche bedingen sich also gegenseitig.

Für den Zahlenraum bis 20 zeigt der Vergleich des Prä- und Posttests ebenfalls bei allen drei Fokuskindern eine positive Entwicklung. Insbesondere bei den Additionen konnten beim zweiten Testzeitpunkt, also nach der Durchführung der Intervention, bedeutsame Fortschritte festgestellt werden. Nachfolgend können die Ausschnitte aus dem Vergleich des Prä- und Posttests der qualitativen Lernstandserfassung betrachtet werden. Die vollständige Version findet sich im Anhang.

Alina

	Testung 1	Testung 2	Veränderung
Addition & Subtraktion bis 10 (8 Aufgaben)	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Braucht viel Zeit. Löst die meisten Aufgaben zählend.	Löst alle Aufgaben korrekt. Braucht wenig Zeit. Nutzt tragfähige Strategien.	positive Entwicklung
Addition bis 20 (8 Aufgaben)	Löst 2 Aufgaben korrekt und 6 Aufgaben falsch. Nutzt teilweise gute Strategien, zählt aber meistens.	Löst alle Aufgaben korrekt. Sie nutzt tragfähige Strategien.	positive Entwicklung
Subtraktion bis 20 (8 Aufgaben)	Löst 2 Aufgaben korrekt und 6 Aufgaben falsch bzw. gar nicht. Zeigt Ansätze von guten Strategien, zählt auch oft und braucht viel Zeit.	Löst 4 Aufgaben korrekt und 4 falsch. Adaptiert erlernte Strategien. Zählt keine der Aufgaben.	positive Entwicklung

Flurin

	Testung 1	Testung 2	Veränderung
Addition & Subtraktion bis 10 (8 Aufgaben)	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Braucht viel Zeit. Löst die meisten Aufgaben zählend.	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Braucht wenig Zeit. Nutzt tragfähige Strategien, wenn auch nicht immer spontan.	leicht positive Entwicklung in Bezug auf Kopfrechenleistung positive Entwicklung in Bezug auf Strategienutzung.
Addition bis 20 (8 Aufgaben)	Löst 6 Aufgaben korrekt und 2 Aufgaben falsch. Nutzt teilweise gute Strategien, zählt aber auch oft einzeln ab.	Löst alle Aufgaben korrekt. Er nutzt tragfähige Strategien.	positive Entwicklung
Subtraktion bis 20 (8 Aufgaben)	Löst 6 Aufgaben korrekt und 2 Aufgaben falsch. Zeigt Ansätze von guten Strategien, zählt aber auch oft und braucht dafür viel Zeit.	Löst 6 Aufgaben korrekt und 2 falsch. Zählt keine der Aufgaben. Adaptiert erlernte Strategien. Rechnet zügig	leicht positive Entwicklung in Bezug auf Kopfrechenleistung positive Entwicklung in Bezug auf Strategienutzung.

Moritz

	Testung 1	Testung 2	Veränderung
Addition & Subtraktion bis 10 (8 Aufgaben)	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Braucht viel Zeit. Löst die meisten Aufgaben zählend.	Löst alle Aufgaben richtig. Braucht wenig Zeit. Nutzt tragfähige Strategien, kennt einige Aufgaben auswendig.	positive Entwicklung
Addition bis 20 (8 Aufgaben)	Löst 5 Aufgaben korrekt und 3 Aufgaben falsch. Nutzt teilweise gute Strategien, zählt auch oft einzeln ab.	Löst alle Aufgaben korrekt. Kennt einige Aufgaben auswendig, die anderen löst er mit tragfähigen Strategien.	positive Entwicklung
Subtraktion bis 20 (8 Aufgaben)	Löst 3 Aufgaben korrekt und 5 Aufgaben falsch. Zeigt Ansätze von guten Strategien, erkennt Ähnlichkeiten zwischen Aufgaben. Zählt auch viel.	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Zählt keine der Aufgaben. Erkennt keine Ähnlichkeiten zwischen Aufgaben. Nutzt Strategien.	leicht positive Entwicklung

Abbildung 33: Ausschnitt Vergleich Prä- und Posttest qualitative Lernstandserfassung

8.1.2 Analyse der Kommunikativen Validierung

Bei der Kommunikativen Validierung haben alle drei Fokuskinder bestätigt, dass sie ihre Kopfrechenfähigkeiten verbessert haben. Gemäss ihren Aussagen fühlen sie sich vor allem beim Verdoppeln, beim Ergänzen bis 10 und bei den einfachen Additionen der Plustafel sicherer. Auch die befragten Lehrerinnen bestätigen diese Fortschritte. Eine Lehrerin hätte die Auswertung des Prä- und Posttests noch eindeutiger erwartet, da sie den Lernzuwachs der Fokuskinder als sehr gross eingestuft hat.

Auf die Frage, worauf die Kinder den Lernzuwachs zurückführen, antworteten sie sehr zurückhaltend. Sie sagten, sie hätten mehr geübt oder wüssten es nicht. Das Unterrichtssetting, der Unterrichtsstil oder die Aufgabengestaltung wurden nur am Rande als Gründe für den Lernzuwachs genannt. Auch von den Klassenlehrerinnen wurden zuerst vor allem die intensive Betreuung und das vermehrte Üben als Gründe für die Verbesserungen genannt. Auf die Nachfrage, ob die verwendeten Lehrmethoden sich ebenfalls positiv auf die Ergebnisse ausgewirkt haben könnten, bestätigten beide Lehrerinnen, dass direkte Instruktionen und metakognitive Inputs wie «Lautes Denken» gewinnbringend sind. Auch sind sie überzeugt, dass eine ruhige Lernumgebung wichtig für die Fokuskinder ist. Eine Lehrerin erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der Aufmerksamkeitslenkung.

8.1.3 Fazit zur Unterfragestellung 1

Die Analyse der Tests sowie die Kommunikative Validierung bestätigen, dass sich ein Lernzuwachs bezüglich der Rechnungen des kleinen Einspluseins ergeben hat. Die Unterfragestellung 1 zielt jedoch nicht nur auf den Lernzuwachs, sondern fragt auch, inwiefern der Unterricht, der mit der erstellten Planungsmatrix geplant wurde, für den Zuwachs verantwortlich ist. Bereits in Kapitel 7.4 wurden die Erfahrungen mit der Planungsmatrix positiv bewertet und fachlich eingeordnet. Auch die befragten Lehrerinnen konnten in der Kommunikativen Validierung die Chancen der direkten Instruktion, metakognitiver Inputs und einer aktiven Lenkung der Aufmerksamkeit für die Fokusschüler*innen erkennen. Jedoch kann aufgrund der gesammelten Daten nicht abschliessend beantwortet werden, inwiefern die erstellte Planungsmatrix einen Grund für die Leistungssteigerung darstellt.

8.2 Unterfragestellung 2

Unterfragestellung 2:

2) Inwiefern verändern sich die Rechenstrategien der Schüler*innen unter Einbezug der entwickelten Planungsmatrix beim Thema «Rechnungen des kleinen Einspluseins»?

Diese Fragestellung wird nun entlang der analysierten Daten der Prä- und Posttests, des Forschertagebuchs und der Kommunikativen Validierung beantwortet.

8.2.1 Analyse Prä- und Posttest

Aus den Ergebnissen der quantitativen Lernstandserfassung können keine nennenswerten Rückschlüsse auf die Strategienutzung gezogen werden. Daher wird zur Beantwortung der Unterfragestellung 2 nur die qualitative Lernstandserfassung beigezogen. Hier gibt es mehrere Aufgaben, welche die Strategienutzung aufzeigen. Namentlich sind das die Aufgaben zur Zahlauffassung am Zwanzigerfeld, die Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum bis 10, die Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum bis 20 und die Aufgaben zu den Rechenstrategien. In allen diesen Bereichen sind bei den drei Fokuskindern leicht positive oder positive Entwicklungen erkennbar (vgl. Tabelle 10).

Als positiv wurde eine Entwicklung bewertet, wenn der/die Schüler*in zur Bewältigung einer Rechnung von der Zählstrategie zu einer tragfähigeren Strategie (z. B. Rechnen über die Nachbaraufgabe oder Tauschaufgabe, Anwendung des «Neunertricks») wechseln und sein/ihr Vorgehen erklären konnte.

Als leicht positiv wurde eine Entwicklung eingestuft, wenn sich die Testresultate des Prä- und Posttests nur minimal unterscheiden. In der folgenden Tabelle ist eine Zusammenfassung der Entwicklungen aus dem Vergleich zwischen Prä- und Posttest zu sehen (die vollständige Version findet sich im Anhang). In dieser Tabelle ist zu erkennen, dass bei allen aufgeführten Aufgaben positive oder leicht positive Effekte festgestellt werden konnten.

Erfreulich ist, dass sich die Rechenstrategien der Schüler*innen auch beim Lösen der Subtraktionen positiv verändert haben, obwohl in den Fördereinheiten die Strategien fast ausschliesslich für die Additionen thematisiert wurden.

Tabelle 10: Zusammenfassung der Entwicklung aus dem Vergleich von Prä- und Posttest

	Alina	Flurin	Moritz
Zahlauffassung	leicht positiv	positiv	positiv
Addition und Subtraktion bis 10	positiv	positiv	positiv
Addition bis 20	positiv	positiv	positiv
Subtraktion bis 20	positiv	positiv	leicht positiv
Strategien	positiv	positiv	positiv

8.2.2 Analyse des Forschertagebuchs

Im Forschertagebuch gibt es im Bereich Monitoring eine Unterkategorie zum Strategiegebrauch.

➤ **Unterkategorie 4: Die SuS nutzen die erlernten Strategien.**

Gesamthaft finden sich 34 Nennungen zum Strategiegebrauch. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Arbeits- und Rechenstrategien zusammengefasst wurden. Werden die beiden geteilt, finden sich 16 Nennungen zum aktiven Gebrauch von Rechenstrategien. Auch hier wurden ausschliesslich tragfähige Rechenstrategien codiert. Zählstrategien wurden dagegen nicht codiert. Auffallend ist die Zunahme der Nennungen ab Fördereinheit 5 (vgl. Abbildung 34).

Abbildung 34: Verlauf der Nennungen von Rechenstrategien

8.2.3 Analyse der Kommunikativen Validierung

Bei der Kommunikativen Validierung erwähnen alle drei befragten Schüler*innen, dass sie die Rechnungen nicht mehr oder nur noch selten zählend lösen. Teilweise erläutern sie beim Interview ihre erlernten Rechenstrategien. Ebenfalls werden die Wörter des Wortspeichers zur Erklärung von Aufgaben und/oder Punktebildern erwähnt. Somit kann resümiert werden, dass eine Erweiterung der Rechenstrategien stattgefunden hat und dass sich die Schüler*innen dessen bewusst sind.

Den Lehrpersonen ist aufgefallen, dass die Fokuskinder Rechenstrategien und Lösungswege kennen und diese erklären können. Dies relativieren sie jedoch, indem sie erwähnen, dass es im Klassenunterricht nicht immer möglich ist, die Rechenstrategien der Schüler*innen zu erfragen. Insgesamt bestätigen ihre Beobachtungen jedoch die Forschungsergebnisse, oder zumindest wurden keine Beobachtungen gemacht, die im Widerspruch zu den Forschungsergebnissen stehen.

8.2.4 Fazit zur Unterfragestellung 2

Die Erkenntnisse aus der Analyse des Forschertagebuchs decken sich mit den Erkenntnissen aus dem Prä- und Posttest bezüglich der qualitativen Lernstandserfassung sowie mit den Aussagen aus der Kommunikativen Validierung. Es lässt sich folgern, dass sich der Gebrauch von tragfähigen Strategien nach der Durchführung der zehn Fördereinheiten positiv entwickelt hat. Tragfähige Strategien werden gegen das Ende der Intervention häufiger explizit verwendet. Die Unterrichtsgespräche sowie die Gespräche zwischen SuS und SHP lassen annehmen, dass die Kinder nun öfter über Strategien nachdenken, bevor sie sich auf die Rechenergebnisse konzentrieren.

Inwiefern die erstellte Unterrichtsmatrix diese Entwicklung beeinflusst hat, lässt sich auch hier nicht abschliessend beantworten.

8.3 Unterfragestellung 3

Die Unterfragestellung 3:

3) Inwiefern sind Strategienutzungen in Bezug auf die Planung der Arbeit, die Überwachung der Arbeit und die Reflexion erkennbar?

Zur Beantwortung dieser Frage wird die Analyse der Prä- und Posttests nicht beigezogen. Aus den Lernstandserfassungen liessen sich nur vage Aussagen zur Arbeitsplanung, zum Monitoring und zur Reflexion machen. Für die Beantwortung der Fragestellungen sind jedoch belegbare und objektive Aussagen heranzuziehen. Deshalb eignen sich zur Beantwortung der Unterfragestellung 3 ausschliesslich die Analyse des Forschertagebuchs und die Kommunikative Validierung der Ergebnisse. Die Unterfragestellung 3 enthält drei Aspekte, die es zu beachten gilt: die Strategienutzung in Bezug auf die Planung der Arbeit, die Strategienutzung in Bezug auf die Überwachung der Arbeit und die Strategienutzung in Bezug auf die Reflexion. Diese drei Teilaspekte werden im Folgenden einzeln betrachtet.

8.3.1 Analyse des Forschertagebuchs

Strategienutzung in Bezug auf die Planung der Arbeit

Im Kategoriensystem wurden in Bezug auf die Planung zwei Unterkategorien gebildet. Die erste fokussiert die Einrichtung des Arbeitsplatzes, bei der zweiten geht es um die Arbeitsplanung.

- **Unterkategorie 1: Die SuS richten ihren Arbeitsplatz passend zur anstehenden Arbeit ein.**

In der Analyse des Forschertagebuchs ist 7-mal explizit erwähnt, dass die Arbeitsplätze sinnvoll oder zweckmässig eingerichtet sind. Diese 7 Nennungen sind über die zehn Fördereinheiten so verteilt, dass keine Aussage zu einer Entwicklung gemacht werden kann.

- **Unterkategorie 2: Überlegungen zur Planung sind seh- oder hörbar.**

Die Analyse zeigt 13 hör- und/oder sichtbare Belege, welche Gedanken zur Arbeitsplanung beinhalten. Das Vorsagen der Arbeitsschritte wird mehrfach erwähnt. Werden die Erwähnungen im Forschertagebuch mit dem Verlauf der Fördereinheiten in Beziehung gesetzt, zeigt sich eine ganz leichte Zunahme von Planungsgedanken.

Abbildung 35: Verlauf der Nennungen zur Planung

Strategienutzung in Bezug auf die Überwachung der Arbeit

Im Kategoriensystem wurden in Bezug auf die Überwachung der Arbeit fünf Unterkategorien gebildet. Eine davon fokussiert die Nutzung von Strategien.

➤ Unterkategorie 4: Die SuS nutzen die erlernten Strategien.

Insgesamt finden sich 34 Nennungen in dieser Kategorie. Jedoch handelt es sich hier um Rechen- und Arbeitsstrategien. Zur Beantwortung der Unterfragestellung 3 sind aber allein die Arbeitsstrategien relevant. Von den 34 erwähnten Strategien betreffen 18 Nennungen Arbeitsstrategien. Diese verteilen sich regelmässig über die zehn Fördereinheiten, mit einer leichten Tendenz zu einer Zunahme gegen Ende der Intervention. Es sind also von Beginn an Arbeitsstrategien zur Überwachung der Arbeit erkennbar. Beispielsweise lenken die SuS ihre Blicke während der Erklärungen aufs Zeigetischchen. Ebenfalls ist das leise Mitsprechen der Arbeitsschritte als Strategie mehrfach erwähnt. Vormodellierungen und Hilfsmittel wie der Wortspeicher werden genutzt und wirken sich positiv auf die Arbeitsergebnisse aus.

Abbildung 36: Verlauf der Nennungen von Arbeitsstrategien

Wie oben bereits erwähnt, gibt es zur Kategorie «Monitoring» noch weitere Unterkategorien. Diese betreffen den Sprachgebrauch (Unterkategorie 1), die Vollständigkeit und die Kontrolle der gelösten Aufgaben (Unterkategorien 2 und 3) und das Aufeinander-Eingehen bei Gesprächen (Unterkategorie 5). Bezüglich der Unterkategorien 2 und 3 finden sich im Forschertagebuch nur wenige Erwähnungen. In einer Weiterentwicklung wäre das ein wichtiger Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, denn gemäss Sjuts (2022, S. 8 f) stellt die Kontrolle des eigenen Fortschritts eine wichtige Komponente innerhalb der prozeduralen Metakognition dar. Zur Unterkategorie 1 «Die SuS nutzen die korrekte Terminologie zur Beschreibung mathematischer Inhalte oder Aufgaben» gibt es 17 Nennungen. Dies ist erfreulich, zumal gemäss Link und Kuratli-Geeler (2021, S. 6) das Argumentieren mit Hilfe mathematischer Begriffe eine zentrale Kompetenz innerhalb des aktiv-entdeckenden Lernens darstellt. Dies widerspiegelt sich auch im Lehrplan Volksschule des Kantons St. Gallen (2017) im Rahmen der Handlungsaspekte «Operieren und Benennen» sowie «Erforschen und Argumentieren». Götze und Hang bezeichnen die Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen sogar als «Grundbedingung und Ergebnis des Mathematikunterrichts zugleich» (Götze & Hang, 2017, S. 4) und fordern deshalb einen sprachsensiblen Mathematikunterricht. Es hat sich gezeigt, dass Paraphrasieren sowie das konsequente Einfordern der richtigen Begriffe zielführend sind und zu einem tieferen Verständnis beitragen. Aus der Analyse des Forschertagebuchs geht hervor, dass vor allem gegen Ende der Intervention die SuS die gelernten Wörter nicht nur für Einzelaussagen nutzen, sondern auch intensiv aufeinander eingehen können. Dies zeigt sich bei der Analyse der induktiv gebildeten Unterkategorie 5 «Die SuS gehen auf Erklärungen voneinander oder von Seiten der SHP ein».

Strategienutzung in Bezug auf die Reflexion

Im Kategoriensystem wurden in Bezug auf die Reflexion 2 Unterkategorien gebildet. Erstere betont die Nennungen über die inhaltlichen Aspekte der Fördereinheit, sozusagen die Rekapitulation. Die zweite Unterkategorie fokussiert eine reflektierende Einschätzung über den Lernprozess.

- 1) Die SuS erklären, was sie während der Stunde gemacht haben.

In der Analyse des Forschertagebuchs finden sich 16 Nennungen zu erläuterten inhaltlichen Aspekten über den Unterricht. Betrachtet man die Verteilung der Nennungen über die zehn Fördereinheiten, ist ein Anstieg erkennbar.

- 2) Die SuS erklären, was sie neu dazugelernt haben.

In der Analyse des Forschertagebuchs finden sich 18 Nennungen zu dieser Unterkategorie. Die Nennungen verteilen sich über die zehn Fördereinheiten und zeigen eine leicht ansteigende Tendenz.

Abbildung 37: Verlauf der Nennungen von Reflexionsstrategien

Bei der Durchführung der Intervention stellte sich heraus, dass die Schüler*innen motiviert waren, über die bearbeiteten Lerninhalte zu sprechen. Es finden sich Einträge, welche belegen, dass sich die Kinder diese Abschlussequenz aktiv gewünscht haben. Leider blieb oftmals zu wenig Zeit für ein intensives Unterrichtsgespräch. Das ist auch der Grund, weshalb es bei einigen Fördereinheiten keine diesbezüglichen Nennungen gibt.

8.3.2 Analyse der Kommunikativen Validierung

Bezüglich der Strategien zur Planung und Überwachung der Arbeit konnten die befragten Kinder nur sehr wenige Aussagen machen. Alle bestätigen, dass es ihnen manchmal schwerfällt, Arbeitsaufträge zu speichern oder den Platz zweckmässig einzurichten. Als Gründe dafür wird Vergesslichkeit genannt. Ein Kind erwähnt das Abschauen als mögliche Hilfsstrategie. Ansonsten empfinden alle das Zuhören als wichtig.

Die Lehrpersonen konnten im Schulzimmer keine Veränderung des Arbeitsverhaltens feststellen. Weder bei der Planung noch bei der Überwachung der Arbeit wurden veränderte Strategien erkannt. Nur bezogen auf die Unterkategorie zum Gebrauch der jeweils präzisen Begriffe zur Darlegung mathematischer Inhalte finden sich Übereinstimmungen zwischen den Aussagen der Fokuskinder und der Lehrpersonen sowie den Eintragungen im Forschertagebuch.

In Bezug auf die Reflexion bestätigen die Klassenlehrerinnen, dass die Kinder gerne über Gelerntes berichten. Ebenfalls können sie bestätigen, dass die Kinder häufiger über die Lerninhalte sprechen.

8.3.3 Fazit zur Unterfragestellung 3

Gemäss dem Forschertagebuch sind bezüglich der Planung und der Überwachung der Arbeit Strategienutzungen erkennbar. Die Nennungen zu den einzelnen Kategorien verteilen sich grösstenteils gleichmässig über die zehn Fördereinheiten und lassen teilweise auf leichte Steigerungen gegen Ende der Intervention schliessen.

Dass jedoch nur eine geringe Entwicklung der Strategienutzungen erkennbar ist, kann unterschiedlich interpretiert werden. Es kann beispielsweise bedeuten, dass die erlernten Strategien bereits seit Beginn der Intervention genutzt wurden. Weitere Gedanken dazu folgen im Kapitel 8.5 (Diskussion der Ergebnisse).

Im Forschertagebuch erwähnen die Schüler*innen ihre Planungsgedanken gegen Ende der Intervention etwas häufiger als zu Beginn. Allerdings zeigt die Auswertung der Kommunikative Validierung keine nennenswerte Änderung bezüglich des Einsatzes von Planungsstrategien.

Eine positive Entwicklung bezüglich der Strategien zur Überwachung der Arbeit zeigt sich in der Analyse des Forschertagebuchs, konnte jedoch durch die Kommunikative Validierung ebenfalls nicht umfassend bestätigt werden: Die Lehrpersonen konnten keine Änderung des Arbeitsverhaltens feststellen und die Fokusschüler*innen sind sich ihrer Arbeitsstrategien nicht bewusst. Eine Ausnahme bildet die Unterkategorie zur Nutzung der korrekten Terminologie für mathematische Inhalte: In diesem Bereich zeigt die Datenanalyse aus Forschertagebuch und Kommunikativer Validierung übereinstimmende Ergebnisse. Bezogen auf die Kategorie Reflexion konnte durch die Auswertung des Forschertagebuchs und der Kommunikativen Validierung eine leichte Zunahme der Rekapitulation von Lerninhalten festgestellt werden.

Eine allgemeine und abschliessende Aussage zur Unterfragestellung 3 kann aufgrund der erhobenen und analysierten Daten nicht getätigt werden. Eine positive Tendenz hin zu einem bewussteren Arbeiten und einem bewussteren Einsatz von Strategien ist jedoch, wie eingangs erwähnt, erkennbar. Inwiefern am Ende einer Fördersequenz das eigene Lernen sprachlich reflektiert werden kann, scheint mitunter eine Frage der zeitlichen Ressourcen zu sein.

8.4 Beantwortung der Hauptfragestellung

Inwiefern verbessern sich die Kopfrechenleistungen, die Kopfrechenstrategien und die Arbeitsstrategien unter Verwendung der entwickelten Planungshilfe?

Die Hauptfragestellung subsumiert die drei Unterfragestellungen. Betrachtet man die Beantwortungen der Unterfragestellungen, kristallisiert sich folgendes heraus:

- ⇒ Alle drei Fokuskinder haben bezüglich ihrer Kopfrechenleistungen Fortschritte erzielt. Dies zeigen die Auswertungen der Prä- und Posttests, der Einträge im Forschertagebuch und der Kommunikativen Validierung.
- ⇒ Alle drei Fokuskinder konnten ihre Kopfrechenstrategien erweitern. Sie nutzen nach dieser Intervention Zahlbeziehungen zum Lösen der Aufgaben des kleinen Einspluseins. Ebenso können sie ihre Rechenstrategien mit dem entsprechenden Fachvokabular darlegen. Dies zeigen

die Auswertungen der Prä- und Posttests, der Einträge im Forschertagebuch und der Kommunikativen Validierung.

- ⇒ Alle drei Fokus Kinder zeigten während der Intervention Arbeitsstrategien wie «Lautes Denken», aktives Zuhören bei Modellierungen oder Reflexion der Lernprozesse. Dies liess sich jedoch durch die Auswertung der Kommunikativen Validierung nur teilweise bestätigen.
- ⇒ Inwiefern die erstellte Planungshilfe diese positiven Entwicklungen beeinflusst hat, kann aufgrund der erhobenen Daten nicht abschliessend beantwortet werden.

8.5 Diskussion der Ergebnisse

Mit Blick auf die Beantwortung der Hauptfragestellung wird im Folgenden diskutiert, weshalb die Ergebnisse bezüglich der Kopfrechenleistungen und der Strategieanwendung nicht eindeutiger ausgefallen sind und warum die Frage, inwiefern die entwickelte Planungshilfe die hier dokumentierten Ergebnisse beeinflusst hat, nicht abschliessend beantwortet werden kann. Zum Schluss werden in diesem Zusammenhang nochmals die Motive der Aktionsforschung ins Zentrum gestellt.

Ergebnisse der Auswertung der Kopfrechenleistungen und der Strategieanwendung

Dass sich die Kopfrechenleistungen sowie die Kopfrechenstrategien und teilweise auch die übergeordneten Arbeitsstrategien positiv entwickelt haben, ist erfreulich. Gemäss dem im Rahmen dieser Arbeit erläuterten Verlaufsmodell der evidenzbasierten Praxis (vgl. Kapitel 5.1) war dies anzunehmen, zumal unter Einbezug des Trias-Modells versucht wurde, die Förderung optimal auf die Bedürfnisse der Lernenden anzupassen. Uneindeutig ist, warum die Ergebnisse nicht klarer ausgefallen sind. Dies kann unterschiedlich eingeordnet und begründet werden.

Gemäss Kaiser (2018) ist metakognitives Lernen zeitaufwändig. Auch Hasselhorn und Gold (2022, S. 96) beschreiben den Erwerb von Strategien als anstrengenden und langwierigen Prozess. Erlernt man eine neue Strategie, werden bei der Strategieanpassung mehrere Stadien durchlaufen. Von einer eben kennengelernten Strategie bis zu ihrer effizienten (kompetenten) Nutzung braucht es folglich Zeit. Dies deckt sich mit den Resultaten einer aktuellen Studie zur Quantität und Qualität des Strategieeinsatzes von Grundschüler*innen in reziproken Lesegruppen (Völlinger, Stein & Eckart, 2022). Die Autoren konnten zeigen, dass weniger als die Hälfte der Schüler*innen die erlernten Strategien nutzten. Als Erklärung wurde unter anderem erwähnt, dass das Training zu kurz und zu wenig intensiv war. Daraus lässt sich folgern, dass die Intervention im Rahmen dieser Masterarbeit möglicherweise ebenfalls zu kurz und zu wenig intensiv war, um ein eindeutigeres Ergebnis hervorbringen zu können.

Eine weitere Erklärung für die nicht eindeutigen Resultate könnte im Forschungsdesign selbst liegen. Dadurch, dass die Intervention nur mit einer sehr kleinen Stichprobe (drei Kinder) durchgeführt wurde, ist eine seriöse Quantifizierung der Aussagen kaum möglich. Die Auswertung zeigt lediglich, ob eine bestimmte Beobachtung häufiger vorkommt oder nicht, also eine Tendenz. Des Weiteren muss uns bewusst sein, dass die Datensammlung in einem Forschertagebuch, das jeweils im Anschluss an die jeweilige Fördereinheit geführt wurde, nicht die «ganze Realität» widerspiegeln kann. Es ist beispielsweise denkbar, dass es während der Fördereinheiten zu den einzelnen Unterkategorien mehrere Nennungen gab, welche im Forschertagebuch nicht dokumentiert wurden. Video- oder Tonaufzeichnungen der Fördereinheiten hätten eine ganzheitlichere Rekonstruktion der Situationen ermöglichen können

(vgl. Posch et al., 2018, S. 132). Anstatt die Beobachtungen bloss in einem Fliesstext im Tagebuch festzuhalten, wäre es im Zusammenhang mit dieser Forschungsarbeit eventuell hilfreich gewesen, die Texte mit einem Ereignisstichprobenprotokoll zu ergänzen oder gar zu ersetzen. Ein solches eignet sich nämlich, um festzustellen, wie oft Indikatoren in einer bestimmten Zeiteinheit auftreten. Ein Vorteil dieser Methode ist die kurze Notationszeit (Fisseni, 2004, S. 127).

Warum die Hauptfragestellung nicht abschliessend beantwortet werden kann

Die hier formulierte Förderhypothese besagt, dass die Verwendung der entwickelten Planungsmatrix zur Verbesserung der Schüler*innenleistungen beiträgt (vgl. Kapitel 5.1). Diese Hypothese ist auch Teil der Hauptfragestellung. Wie bereits erwähnt, kann die Hauptfragestellung nicht abschliessend beantwortet werden. Dieser Umstand wird im Folgenden fachlich eingeordnet. Die entwickelte Planungsmatrix beruht auf einer theoretischen Fundierung. Dies meint, dass die integrierten Massnahmen auf anerkannten wissenschaftlichen Theorien fussen, die breit abgestützt sind (vgl. Kuhl et al., 2021, S. 14). So könnte man annehmen, dass die Leistungssteigerung tatsächlich auf die Verwendung der Planungsmatrix zurückzuführen ist. Für eine absolute Aussage müsste jedoch die Güte der Forschung erhöht werden. Dies kann erreicht werden, indem «über einen Forschungsprozess ein zweiter darüber gelegt wird» (Posch et al., 2018, S. 105). Wenn die Planungsmatrix in mehreren Klassen getestet würde, wäre es möglich, eine fundierte Beurteilung ihrer tatsächlichen Wirkung vorzunehmen. Innerhalb dieser Interventionsstudie wurde auch kein Vergleich mit einer Kontrollgruppe angestrebt, welche keine oder eine andere Förderung erhalten hat. Aus ethischen Gründen ist ein solcher Vergleich ohnehin nicht üblich (Posch et al., 2018, S. 108). Ohne weitere Daten aus einer Wiederholung der Forschung oder einem Vergleich mit einer Kontrollgruppe könnte behauptet werden, die Leistungssteigerung der Kinder sei auf normale Entwicklungsprozesse zurückzuführen (Kuhl et al., 2021, S. 13). Aus diesen Gründen ist eine abschliessende Beurteilung der Effekte der erstellten Planungsmatrix nicht möglich.

Obschon die Hauptfragestellung an sich durch die Aktionsforschung nicht abschliessend beantwortet werden konnte, brachte diese Art von Forschung für das vorliegende Praxisprojekt einige Vorteile. Eines der Ziele von Aktionsforschung ist, eine Wechselwirkung zwischen Reflexion und Aktion zu erreichen (Posch et al., 2018, S. 18). Durch Reflexion konnte beispielsweise die Planungsmatrix laufend angepasst und verbessert werden. Ebenso wurde der Förderplan laufend adaptiv angepasst. Des Weiteren ist die Gegenüberstellung unterschiedlicher Perspektiven ein Merkmal von Aktionsforschung (Posch et al., 2018, S. 15). Durch die verschiedenen Blickwinkel, welche das Forschertagebuch, die Tests und die an der Forschung beteiligten Personen ermöglichten, konnte eine mehrere Merkmale umfassende und beträchtliche Datenmenge zur Beantwortung der Fragestellungen zusammengetragen werden.

Auch wenn die Hauptfragestellung nicht abschliessend beantwortet werden konnte, ist doch neues Wissen entstanden, das für die Weiterentwicklung der heilpädagogischen Praxis der Verfasserin relevant sein wird.

9. Abschliessende Gedanken und Ausblick

Mit dieser Aktionsforschung wurde eine Weiterentwicklung und Optimierung der Unterrichtspraxis angestrebt. Gemäss Wischer (2009, S. 2) ist guter Unterricht ein äusserst komplexer Vorgang; dennoch wird häufig versucht, die Vorstellung von Unterricht auf eine Ebene der «Rezeptologie»

herunterzuberechnen. Die entwickelte Planungsmatrix könnte demnach als Versuch gewertet werden, Komplexität zu reduzieren. Gerade deshalb muss man sich bewusst sein, dass die Verwendung der Planungshilfe *allein* nicht zu gutem Unterricht führt und somit nicht als Rezept verstanden werden darf. In der Praxis sind Fragen der Passung und der Umsetzung ebenfalls entscheidend. Das Trias-Modell scheint die verschiedenen Perspektiven der Planung angemessen zu berücksichtigen und zu vereinen, damit ein qualitativ hochwertiger Unterricht möglich wird. Da stellt sich die Frage, ob es bei einem stets hochwertigen Unterricht keine Kinder mehr gäbe, welche Lernschwierigkeiten entwickeln. Oder anders gefragt: Können Lernschwierigkeiten *ausschliesslich* auf die Unterrichtsqualität zurückgeführt werden? Betrachtet man das Erklärungsmodell für Lernschwierigkeiten nach Heimlich (2022, S. 22) wird klar, dass die Antwort auf diese Frage vielschichtig sein muss. Selbstverständlich spielt die Schule und somit der Unterricht als exogener Bedingungsfaktor für Lernschwierigkeiten eine bedeutende Rolle. Doch daneben wirken weitere exogene (wie Familie und Umfeld) und mehrere endogene Bedingungsfaktoren auf die Entwicklung der Kinder ein. Dies spiegelt sich auch bei Gold (2018, S. 100) wider, der ebenfalls beschreibt, dass Lernen von verschiedenen Komponenten wie der familiären Risikolage und ungünstigen schulischen Kontextbedingungen erschwert werden kann. Die Schulische Heilpädagogik kann vor allem auf den Kontext Schule und Unterricht Einfluss nehmen, was durch die Erstellung und den Einsatz der Planungsmatrix angestrebt wurde.

Neben der Weiterentwicklung der Unterrichtspraxis war das Loslösen vom zählenden Rechnen zugunsten tragfähigerer Strategien ein weiteres Ziel dieser Arbeit. Hierbei könnte kritisch gefragt werden, ob es überhaupt nötig sei, den Kindern mehrere Handlungsstrategien aufzuzeigen, oder ob das nicht zu Verwirrung führe. Verschiedene Expert*innen raten davon ab, lernschwachen Schüler*innen in einem kleinschrittigen Verfahren nur eine einzige Rechenstrategie, wie beispielsweise die Strategie «Zehnerstopp», zu übermitteln. Häsel-Weide et al. (2017, S. 31) erklären, dass dieser gut gemeinte Schonraum den Blick der Kinder auf Beziehungen zwischen Aufgaben versperrt. Auch Scherer (2014, S. 13) weist daraufhin, dass gerade bei lernschwachen Kindern aufgrund der begrenzten Speicherfähigkeit ein beziehungsreiches Üben mit verschiedenen Strategien gefördert werden muss. Wittmann und Müller (2022, S. 73) sprechen sich ebenfalls gegen das Vorschreiben eines einzigen Rechenweges aus. Vielmehr plädieren sie dafür, mathematisch sinnvolle Wege bewusst zu machen, damit die Kinder dieses Wissen individuell einsetzen können. Ausserdem messen sie in diesem Zusammenhang der Unterrichtsphase der «Einführung» eine besondere Bedeutung bei (ebd. 2022, S. 21). Folglich wäre das Strategielernen durch direkte Instruktionen und metakognitive Inputs auch hilfreich für den Aufbau weiterer Kompetenzen. Einem sorgfältigen Sprachgebrauch käme dabei eine besondere Bedeutung als Lern- und Steuerungsinstrument zu. Daher empfiehlt die Verfasserin dieser Arbeit trotz uneindeutiger Forschungsergebnisse, an diesen Lehr- und Lernstrategien für die weitere Förderung festzuhalten.

Wie könnte nun eine Weiterführung konkret aussehen? Diese Arbeit fokussiert die «Automatisierung» des kleinen Einspluseins als Grundlage für arithmetisches Tun. In einer Weiterführung könnte nun die Mathematisierung der unmittelbaren Umwelt in den Blick genommen werden. Geht man davon aus, dass Textaufgaben die Verschriftlichung von Umweltmathematisierungen sind, kommt dem eine besondere Bedeutung zu, denn gemäss Kaufmann und Wessolowski (2006, S. 30) scheint die Umwandlung von Textaufgaben in Terme und Gleichungen des Öfteren Schwierigkeiten zu bereiten.

10. Literaturverzeichnis

- Bildungsdepartement Kanton St. Gallen. (2017). *St. Galler Lehrplan für die Volksschule - Broschüre Mathematik*. Zugriff am 5.4.2024. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch/in-dex.php?code=b%7C5%7C0&la=yes>
- Blumenthal, Y. & Mahlau, K. (2015). Effektiv fördern - Wie wähle ich aus? Ein Plädoyer für die Evidenzbasierte Praxis in der schulischen Sonderpädagogik, *66*, 408–421.
- Bohnsack, R., Marotzki, W. & Meuser, M. (Hrsg.). (2011). *Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung* (UTB Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaft, 3., durchgesehene Auflage.). Opladen Farmington Hills, MI: Verlag Barbara Budrich.
- Born, A. & Oehler, C. (2017). *Lernen mit Grundschulkindern: praktische Hilfen und erfolgreiche Fördermethoden für Eltern und Lehrer* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Born, A. & Oehler, C. (2020). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern: ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (6., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Brunner, E. (2021). Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in Mathematik: Was bedeutet dies für die Unterrichtsgestaltung? In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik Vollständig überarbeitete Neuauflage* (S. 198–217). Bern: Hep-Verlag.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (utb Sonderpädagogik/Pädagogische Psychologie, 9., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Casale, G., Huber, C., Hennemann, T. & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule: eine Einführung für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Devlin, K. J. (2002). *Muster der Mathematik: Ordnungsgesetze des Geistes und der Natur* (2. Aufl.). Heidelberg Berlin: Spektrum, Akad. Verl.
- Fisseni, H.-J. (2004). *Lehrbuch der psychologischen Diagnostik: mit Hinweisen zur Intervention* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Frölich, J., Döpfner, M. & Banaschewski, T. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht: pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts* (Lehren und lernen) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Gaidoschick, M. (2013). *Rechenschwäche vorbeugen. Schuljahr 1. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern*. (Nachdruck der 1. Auflage.). Wien: G&G Verlag.
- Gaidoschick, M., Moser Opitz, E., Nührenbörger, M. & Rathgeb-Schnierer, E. (2021). Besondere Schwierigkeiten beim Mathematiklernen. *Special Issue der Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik*, 47(111, Suppl.).
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Kohlhammer Standards Psychologie, 2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Götze, D. & Hang, E. (2017). *Das Zahlenbuch. 1: Förderkommentar Sprache zum 1. Schuljahr / Autoren: Daniela Götze, Evelyn Hang* (Das Zahlenbuch / von Erich Ch. Wittmann, Gerhard N. Müller; Bearbeitung der Ausgabe 2017: Marcus Nührenbörger [und 4 weitere]). (M. Nührenbörger & R. Schwarzkopf, Hrsg.) (1. Auflage.). Stuttgart Leipzig: Ernst Klett Verlag.
- Greenwood, D. J. & Levin, M. (2007). *Introduction to action research: social research for social change* (2. Auflage). Thousand Oaks, Calif.: Sage.
- Grünke, M. (2006). Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen: Eine Synopse vorliegender Metaanalysen. *Kindheit und Entwicklung*, 15(4), 239–254.
<https://doi.org/10.1026/0942-5403.15.4.239>
- Guldemann, T. (2011). Eigenständiges Lernen. In S.T. Brandt (Hrsg.), *Lehren und Lernen im Unterricht. Professionswissen für Lehrerinnen und Lehrer* (S. 69–98). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Hagmann-von Arx, P. & Möhring, W. (2024). Exekutive Funktionen bei Kindern: Kognitive Trainingsprogramme unter der Lupe. *Lernen und Lernstörungen*, 13(1), 23–28.
<https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000426>
- Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). *Ablösung vom zählenden Rechnen: Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen* (4. Auflage.). Seelze: Klett, Kallmeyer.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie: erfolgreiches Lernen und Lehren* (Standards Psychologie, 5., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hattie, J. (2021). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. (W. Beywl & K. Zierer, Hrsg.) (5. unveränderte Auflage, überarbeitete deutschsprachige Ausgabe.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

- Heimlich, U. (2022). *Pädagogik bei Lernschwierigkeiten: sonderpädagogische Förderung im Schwerpunkt Lernen* (utb Erziehungswissenschaft. Sonderpädagogik, 3., aktualisierte Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Herzog, W. (2016). Kritik der evidenzbasierten Pädagogik. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 19(1, Suppl.), 201–213. <https://doi.org/10.1007/s11618-016-0711-5>
- Hess, R. & Weigand, G. (2009). *Die Praxis des Tagebuchs: Beobachtung - Dokumentation - Reflexion*. Münster New York München Berlin: Waxmann.
- HfH (Hrsg.). (2020). Schulische Heilpädagogik Kompetenzprofil. Zugriff am 30.9.2022. Verfügbar unter: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web.pdf?srsId=Afm-BOoqkzNouRV-F3zXe4_ZdQQIhnCCzGyl-BaRJsEN2n72Yz63tihHw
- Hillenbrand, C. (2015). Zeitschrift für Heilpädagogik (Zeitschrift für Heilpädagogik). *Evidenzbasierung sonderpädagogischer Praxis: Widerspruch oder Gelingensbedingung?*, 66, 312–324.
- Hornby, G. & Greaves, D. (2023). *EVIDENZBASIERTE LEHRSTRATEGIEN: Optimierung des Bildungserfolgs von Schülerinnen und Schülern*. S.l.: Springer International PU.
- Kaiser, R. (2018). *Metakognition: Die Neue Didaktik: Metakognitiv fundiertes Lehren und Lernen ist Grundbildung* (1. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
<https://doi.org/10.13109/9783666702549>
- Kaufmann, S. & Wessolowski, S. (2006). *Rechenstörungen: Diagnose und Förderbausteine* (1. Auflage.). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Klieme, E. & Warwas, J. (2011). Zeitschrift für Pädagogik. *Konzepte der individuellen Förderung*, 57(6), 805–818.
- Kneer, G. & Nassehi, A. (2000). Beobachten. *Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme* (4. Auflage). Paderborn: UTB.
- Knight, L. (Hrsg.). (1994). *Collins paperback dictionary and thesaurus*. Glasgow: HarperCollins Publishers.
- Koch, K. (2015). Systematische Reviews und Metaanalysen richtig lesen. In S. Ellinger & K. Koch (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 49–56). Göttingen: Hogrefe.
- Krowatschek, D., Krowatschek, G. & Schmidt, C. (2019). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder* (11. Auflage.). Dortmund: Verlag modernes lernen.

- Kuhl, J., Vossen, A., Hartung, N. & Wittich, C. (Hrsg.). (2021). *Evidenzbasierte Förderung bei Lernschwierigkeiten in der Grundschule* (Pädagogik). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kunkel-Razum, K. & Bibliographisches Institut (Hrsg.). (2020). *Duden: Das Fremdwörterbuch* (12., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Berlin: Dudenverlag.
- Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.). (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.
- Link, M. & Kuratli Geeler, S. (2021). *Heilpädagogischer Kommentar 1 zum Schweizer Zahlenbuch mit Materialien auf meinklett.ch* (1. Auflage, vollständig überarbeitete Neuauflage.). Baar: Klett und Balmer Verlag.
- Link, M. & Kuratli Geeler, S. (2022). *Heilpädagogischer Kommentar 2 zum Schweizer Zahlenbuch*. Baar: Klett und Balmer Verlag.
- Lüders, C. (2011). Teilnehmende Beobachtung. In R. Bohnsack, W. Marotzki & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung* (3., durchgelesene Auflage., S. 151–153). Opladen Farmington Hills, MI: Verlag Barbara Budrich.
- Mähler, C. (2021). Diagnostik von Lernstörungen: Zeit zum Umdenken. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 35(4), 217–227. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000291>
- Martin, P.-Y. & Nicolaisen, T. (Hrsg.). (2015). *Lernstrategien fördern: Modelle und Praxiszenarien*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik, 2., überarbeitete Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Reihe Beltz-Studium, 5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Melzer, C. (2015). Literaturrecherche und Literaturreview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethode in der Heil- Sonderpädagogik* (S. 339–348). Göttingen: Hogrefe.
- Meyer, S. & Wyder, A. (2017). MKT 1 Mathematik-Kurztest und adaptive Diagnostik für die 1. Klasse Manual. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2015). Grundoperationen. In U. Heimlich & F.B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen Ein Handbuch für Studium und Praxis* (3. Auflage, S. 266–279). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik Vollständig überarbeitete Neuauflage* (S. 93–117). Bern: hep Verlag.
- Posch, P., Altrichter, H. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Rathgeb-Schnierer, E. & Rechtsteiner, C. (2018). *Rechnen lernen und Flexibilität entwickeln: Grundlagen – Förderung – Beispiele* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II). Berlin: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-57477-5>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Scherer, P. (2014). *Zwanzigerraum* (Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern / Petra Scherer) (8. Auflage.). Buxtehude: Persen.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe* (Mathematik Primar- und Sekundarstufe). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (UTB Schulpädagogik, Didaktik, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Sjuts, J. (2022). Metakognition innerhalb von Aufgaben und Aufgabenbearbeitungen in Mathematik (Zeitschrift für Mathematikdidaktik in Forschung und Praxis), 3, 3–54.
- Spitzer, M. (2007). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (1. Aufl.). München: Spektrum Akademischer Verlag.
- Stockard, J., Wood, T. W., Coughlin, C. & Rasplika Khoury, C. (2018). The Effectiveness of Direct Instruction Curricula: A Meta-Analysis of a Half Century of Research. *Review of Educational Research*, 88(4), 479–507. <https://doi.org/10.3102/0034654317751919>

- Völlinger, V. A., Stein, L.-K. & Eckart, A. (2022). Quantität und Qualität des Strategieeinsatzes von Grundschülerinnen und Grundschülern in reziproken Lesegruppen. *Zeitschrift für Grundschulforschung*, 15(2), 361–378. <https://doi.org/10.1007/s42278-022-00142-1>
- Vygotskij, L. S. (2002). *Denken und Sprechen: Psychologische Untersuchungen* (3. Originalausgabe.). Weinheim: Beltz.
- Wischer, B. (2009). Umgang mit Heterogenität im Unterricht - Das Handlungsfeld und seine Herausforderungen. TIPP (Teachers in Practice and Process). Zugriff am 27.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.lernende-schulen.at/mod/resource/view.php?id=146&forceview=1>
- Wittmann, E. C. & Müller, G. N. (2022). *Vom Einspluseins zum Einmaleins* (Handbuch produktiver Rechenübungen / Erich Ch. Wittmann, Gerhard N. Müller) (3. Auflage.). Hannover: Klett Kallmeyer.

11. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Konzeption der Arbeit, eigene Darstellung	4
Abbildung 2: Evidenzaspekte im Entscheidungsfindungsprozess (Blumenthal & Mahlau, 2015, S. 409)	6
Abbildung 3: INVO-Modell (Hasselhorn & Gold, 2022)	7
Abbildung 4: Arbeitsgedächtnis nach Braddley (Hasselhorn & Gold, 2022, S.73).....	9
Abbildung 5: Unterstützung von Lernenden nach dem Modell der Cognitive Apprenticeship (Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S.113)	12
Abbildung 6: Lernstrategien, eigene Darstellung	14
Abbildung 7: Das Fünferfeld metakognitiver Aufgabenstellungen nach Sjuts (2022)	17
Abbildung 8: Aufbau und Verlauf der vorliegenden Entwicklungsarbeit, eigene Darstellung	25
Abbildung 9: Verlaufsmodell der evidenzbasierten Praxis nach Casale et al. (2019, S. 18)	31
Abbildung 10: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion, Posch et al. (2018)	39
Abbildung 11: Triangulation der Resultate, eigene Darstellung nach Posch et al. (2018)	40
Abbildung 12: Timeline der Datenerhebung, eigene Darstellung	41
Abbildung 13: Forschertagebuch, eigene Darstellung	43
Abbildung 14: Zwischenanalyse Forschertagebuch, eigene Darstellung	44
Abbildung 15: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch, Zwischenanalyse 1	53
Abbildung 16: Beispiele von Schüler*innen, Fördereinheiten 1 und 2	53
Abbildung 17: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 27.05.24	54
Abbildung 18: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 27.05.24	54
Abbildung 19: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 31.05.24	54
Abbildung 20: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch, Zwischenanalyse 2	55
Abbildung 21: Beispiele von Schüler*innen, Fördereinheit 6	55
Abbildung 22: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 5.06.24	56
Abbildung 23: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 10.06.24	56
Abbildung 24: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch, Zwischenanalyse 3	57
Abbildung 25: Schülerbeispiele Fördereinheiten 7 und 8.....	57
Abbildung 26: Beispiele von Schüler*innen, Fördereinheiten 9	57
Abbildung 27: Beispiele von Schüler*innen, Fördereinheit 10	58
Abbildung 28: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 12.06.24	58
Abbildung 29: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 14.06.24	58
Abbildung 30: Ausschnitt aus dem Forschertagebuch vom 17.06.24	58
Abbildung 31: Entwicklung der Unterrichtsmatrix.....	59
Abbildung 32: Vergleich Prä- und Posttest quantitative Lernstandserfassung	60
Abbildung 33: Ausschnitt Vergleich Prä- und Posttest qualitative Lernstandserfassung	61
Abbildung 34: Verlauf der Nennungen von Rechenstrategien	64
Abbildung 35: Verlauf der Nennungen zur Planung	65
Abbildung 36: Verlauf der Nennungen von Arbeitsstrategien.....	66
Abbildung 37: Verlauf der Nennungen von Reflexionsstrategien	67

12. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Metakognition und ihre Komponenten, in Anlehnung an Sjuts (2022) sowie Hasselhorn und Gold (2022).....	16
Tabelle 2: Legende zur Planungsmatrix	27
Tabelle 3: Unterrichtsplanungsmatrix nach eigener Darstellung	28
Tabelle 4: Ziele und Indikatoren zur Fragestellung	30
Tabelle 5: Kompetenzen gemäss Lehrplan	32
Tabelle 6: Förderplan als Basis für die Planung der einzelnen Lektionen	33
Tabelle 7: Arbeitsmittel, in Anlehnung an den Heilpädagogischen Kommentar 2 zum Zahlenbuch nach Link und Kuratli Geeler (2022).....	38
Tabelle 8: Fokuskinder.....	50
Tabelle 9: Fazit aus der ICF-CY Einschätzung und der qualitativen Lernstandserfassung	51
Tabelle 10: Zusammenfassung der Entwicklung aus dem Vergleich von Prä- und Posttest	63

13. Anhang

Anhang A1: Entwickelte Planungshilfe	81
Anhang A1.1: Erste Version.....	81
Anhang A1.2: Endversion	82
Anhang A2: Fokusschüler*innen	83
Anhang A2.1: Erfassung Alina: ICF-Analyse, Prä- und Posttesting	83
Anhang A2.2: Erfassung Flurin: ICF-Analyse, Prä- und Posttesting	95
Anhang A2.3: Erfassung Moritz: ICF-Analyse, Prä- und Posttesting	107
Anhang A3: Unterrichtsplanungen.....	119
Anhang A4: Forschertagebuch	139
Anhang A4.1: Kategoriensystem zur Auswertung des Forschertagebuchs	139
Anhang A4.2: Forschertagebuch analysiert	141
Anhang A5: Kommunikative Validierung	145
Anhang A5.1 Fragebogenvorlage.....	145
Anhang A5.2: Gruppeninterview	147
Anhang A5.3: Einzelinterviews	149
Anhang B1: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 1	152
Anhang B2: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 2	155
Anhang B3: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 3	157
Anhang B4: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 4	158

79

Anhang B5: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 5	161
Anhang B6: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 6	163
Anhang B7: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 7	165
Anhang B8: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 8	168
Anhang B9: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 9	170
Anhang B10: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 10	172
Anhang B11: Forschertagebuch	173

Anhang A1: Entwickelte Planungshilfe

Anhang A1.1: Erste Version

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	
Datum:	
Ziel:	
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Analysieren</p> </div> </div>

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material
Vorbereitend	Aufmerksamkeit lenken:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Makroadaptive Voranpassungen: Sitzordnung, Reize im Raum, Lärm, Material 	
Ich tue ·lehrer*innenzentriert·	Ziel bekannt geben:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Heute werden wir... ➤ Das Ziel von heute ist... 	
	Vorwissen aktivieren:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten 	
	Modellieren / Demonstrieren:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anschauungsmaterial bereitlegen ➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» 	
	Aufmerksamkeit lenken:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Metakognitive Impulse: Richte deinen Blick zu..., Stell dir im Kopf vor..., Hast du das bemerkt... 	
Wir tun ·kooperativ·	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen: PA oder Plenum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anschauungsmaterial 	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten 	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen 	
Du tust ·selbständig·	Beobachtete Handlung selbständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anschauungsmaterial 	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten 	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen 	
Wir tun ·kooperativ·	Korrektur der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen 	
	Analysieren der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen und vergleichen 	
	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten 	Karten

Anhang A1.2: Endversion

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	
Datum:	
Ziel:	
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Analysieren</p> </div> </div>

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	<ul style="list-style-type: none"> Sitzordnung, Reize im Raum, Lärm, Material 		
Ich tue - lehrer: innenzentrierte-	Ziel bekannt geben:	<ul style="list-style-type: none"> Heute werden wir... Das Ziel von heute ist, 		Impulse:
	Vorwissen aktivieren:	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten 		
	Modellieren / Demonstrieren:	<ul style="list-style-type: none"> Anschauungsmaterial bereitlegen Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» 		
	Aufgabe bekannt geben:			
Wir tun - kooperativ -	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<ul style="list-style-type: none"> Scaffolds vorbereiten 		Impulse:
		<ul style="list-style-type: none"> Feedup, Feedback, Feedforward einplanen 		
Du tust - selbständig -	Beobachtete Handlung selbständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> Scaffolds vorbereiten 		Impulse:
		<ul style="list-style-type: none"> Feedup, Feedback, Feedforward einplanen 		
Wir tun - kooperativ -	Korrektur der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen 		Impulse:
	Analysieren der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen und vergleichen 		
	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten 		

Anhang A2: Fokusschüler*innen

Anhang A2.1: Erfassung Alina: ICF-Analyse, Prä- und Posttesting

Fazit aus dem ICF-Analyse Raster

Die relevanten Ressourcen und Problembereiche im Rahmen der geplanten Förderung werden in der folgenden Tabelle gegenübergestellt.

Ressourcen/Förderfaktoren	Probleme
- Impulskontrolle	- Fokus und Konzentration im Plenum
- Verhaltenssteuerung	- Arbeitsorganisation
- Einzelarbeit	- Allgemeine Merkfähigkeit
- Routineaufgaben, Aneignung von einfachen Strategien	- Mengenerfassung, Rechenstrategien
- Durchhaltevermögen	- Selbstvertrauen in Mathe
- Kommunikation mit Peers und LP	- Partizipation am Lehrgangsstoff
- Unterstützung der Eltern	- Umgang mit Stress

Aus dieser Falldarstellung lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

- Im Bereich der **Körperfunktionen** sind vor allem die Funktionen, die das Rechnen betreffen, die allgemeine Merkfähigkeit, die Konzentration im Plenum und das Selbstvertrauen im mathematischen Bereich problematisch.
Erfreulicherweise verfügt Alina über eine gute Impulskontrolle. Ausserdem ist ihr Durchhaltevermögen, gemessen an den Anforderungen, die an sie gestellt werden, gross.
- In der **Struktur** von Organen, Gliedern oder Körperbau sind keine Schädigungen bekannt. Deshalb wird davon ausgegangen, dass es diesbezüglich keine Probleme gibt.
- Im Bereich der **Aktivitäten** stösst Alina bei der Durchführung mathematischer Aufgaben immer wieder auf Probleme. Diese Probleme sind einerseits auf den noch lückenhaften Aufbau des Zahlenraums zurückzuführen. Dies wird zusätzlich durch die Tatsache erschwert, dass sie während Erklärungen Mühe hat, den Fokus zu behalten. Merkt Alina, dass sie den Lernstoff langsamer bewältigt als andere Kinder oder nicht weiterkommt, wird sie nervös. Des Öfteren resigniert sie. Trotzdem gelingt es ihr immer wieder, Strategien zu entwickeln und insbesondere bei individuellen Aufgaben effektiv und zielorientiert zu arbeiten. Im Plenum zeigt sie sich interessiert an Klassengesprächen, was als wichtige Ressource zu werten ist.
- Als Ressource im Bereich der **Partizipation** ist Alinas gute Beziehung zu den Klassenlehrerinnen und der SHP hervorzuheben. Ausserdem pflegt Alina einige gute Freundschaften in der Klasse. Jedoch wird sie manchmal von anderen Kindern aufgrund ihres Übergewichts ausgelacht. Dies beschäftigt sie jeweils sehr und schränkt das Lernen ein. Im schulischen Lernen, insbesondere im Fach Mathematik, ist es Alina nicht immer möglich, denselben Lernstoff oder dieselben Aufgaben, wie die anderen Kinder ihrer Jahrgangsklasse zu bearbeiten.
- Im Bereich der **Umweltfaktoren** gibt es verschiedene Einschränkungen und Ressourcen, welche Alinas Funktionsfähigkeit beeinflussen.
Eine Ressource ist die Unterstützung und Stabilität, welche Alina in ihrem familiären Umfeld erlebt. Alinas Eltern haben eine positive Einstellung gegenüber der Schule und unterstützen die vorgeschlagenen Fördermassnahmen. Eine Barriere in diesem Bereich ist der curriculare Druck, unter dem Alina leidet.

Diese Ausführungen zeigen, dass verschiedene Wechselwirkungen Alinas Lernen beeinflussen. Es entstehen verschiedene Spannungsfelder:

- Erschwerter Umgang mit Stress vs. curriculare Anforderungen in Mathematik
- Allgemeine tiefe Merkfähigkeit vs. komplexe Anforderungen beim Rechnen
- Erlernen von neuen Inhalten vs. Unaufmerksamkeit im Plenum
- Belastungen durch das Quantum des Lernstoffs vs. mangelndes Selbstvertrauen in Mathematik

Die vielen Ressourcen, welche in der Tabelle ersichtlich sind, sollen helfen, diese Spannungsfelder anzugehen. Dabei sind vor allem die Unterstützung der Eltern, ihre fokussierte Arbeitsweise bei der Einzelarbeit sowie die Fähigkeit, sich Strategien anzueignen, zu berücksichtigen.

Auswertung MKT 1

Name: Alina

Datum: 06.05.2024

Testung: 1

Aufgabenbereich		
1	Arithmetik	Richtige ankreuzen
1.1	Zahlenfolgen ergänzen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Zahlenfolgen ordnen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	Relationen: grösser – kleiner – gleich	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4a	$5 + 4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4b	$15+4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4c	$7 + _ =13$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4d	$19- 5 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4e	$9 - _ = 5$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4f	$15 - 8 =$	<input type="checkbox"/>
1.5a	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5b	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.1	verdopple 10	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.2	verdopple 8	<input type="checkbox"/>
1.6.3	halbiere 14	<input type="checkbox"/>
1.6.4	halbiere 18	<input type="checkbox"/>
Total Arithmetik		11 von 15 Pkt.
2	Geometrie	Richtige ankreuzen
2.1a	Grundformen benennen (Dreieck)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1b	Grundformen benennen (Quadrat)	<input type="checkbox"/>
2.1c	Grundformen benennen (Rechteck)	<input type="checkbox"/>
2.1d	Grundformen benennen (Kreis)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2	Musterfolgen erkennen	<input type="checkbox"/>
2.3a	Grundformen halbieren (Quadrat)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3b	Grundformen halbieren (Kreis)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3c	Grundformen halbieren (rechtwinkliges \triangle)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3d	Grundformen halbieren (Rechteck)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3e	Grundformen halbieren (Quadratmuster)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4	Mit Einheitsstrecke ergänzen	<input type="checkbox"/>
Total Geometrie		7 von 11 Pkt.
3	Sachrechnen	Richtige ankreuzen
3.1	Delfin kaufen	<input type="checkbox"/>
3.2	Altersvergleich	<input type="checkbox"/>
3.3	Pausenplatz	<input type="checkbox"/>
3.4	Kuchenstücke	<input type="checkbox"/>
Total Sachrechnen		0 von 8 Pkt.
Total MKT 1		18 von 34 Pkt.

Beurteilung des Gesamttests

	MKT1	→	Prozentrang
Unterdurchschnittlich (1.Quartil)	0-18 Punkte		26
Durchschnittlich (2. + 3. Quartil)	19-24 Punkte		
	25-29 Punkte		
Überdurchschnittlich (4.Quartil)	30-34 Punkte		

Bemerkungen

Mit 18 Punkten liegt Alina im ersten Quartil. Somit ist ihre Leistung knapp unter dem Durchschnitt. Auch verglichen mit dem normierten Lehrerurteil, welches dem Handbuch zu entnehmen ist, wird Alinas Leistung als knapp eingestuft. Ein Rohwert von 18 entspricht dem Prozentrang 26, was heisst, dass sie besser als ein Viertel der Testteilnehmer*innen abgeschlossen hat. Auffallend sind die Leistungen im Sachrechnen und beim Verdoppeln und Halbieren. Alle Aufgaben unter 1.4 wurden mit den Fingern zählend ermittelt (Beobachtung).

Auswertung MKT 1

Name: Alina

Datum: 24.06.2024

Testung: 2

Aufgabenbereich		
1	Arithmetik	Richtige ankreuzen
1.1	Zahlenfolgen ergänzen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Zahlenfolgen ordnen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	Relationen: grösser – kleiner – gleich	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4a	$5 + 4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4b	$15 + 4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4c	$7 + _ = 13$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4d	$19 - 5 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4e	$9 - _ = 5$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4f	$15 - 8 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5a	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5b	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.1	verdopple 10	<input type="checkbox"/>
1.6.2	verdopple 8	<input type="checkbox"/>
1.6.3	halbiere 14	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.4	halbiere 18	<input checked="" type="checkbox"/>
Total Arithmetik		13 von 15 Pkt.
2	Geometrie	Richtige ankreuzen
2.1a	Grundformen benennen (Dreieck)	-
2.1b	Grundformen benennen (Quadrat)	-
2.1c	Grundformen benennen (Rechteck)	-
2.1d	Grundformen benennen (Kreis)	-
2.2	Musterfolgen erkennen	-
2.3a	Grundformen halbieren (Quadrat)	-
2.3b	Grundformen halbieren (Kreis)	-
2.3c	Grundformen halbieren (rechtwinkliges \triangle)	-
2.3d	Grundformen halbieren (Rechteck)	-
2.3e	Grundformen halbieren (Quadratmuster)	-
2.4	Mit Einheitsstrecke ergänzen	-
Total Geometrie		von 11 Pkt.
3	Sachrechnen	Richtige ankreuzen
3.1	Delfin kaufen	<input type="checkbox"/>
3.2	Altersvergleich	<input type="checkbox"/>
3.3	Pausenplatz	<input checked="" type="checkbox"/>
3.4	Kuchenstücke	<input type="checkbox"/>
Total Sachrechnen		2 von 8 Pkt.

Vergleich der beiden Testungen

Alina hat im Bereich Arithmetik sowie im Bereich Sachrechnen eine höhere Punktzahl erreicht. Bei den Aufgaben unter 1.4 hat Alina c) und f) mit den Fingern abgezählt. Auffallend sind die Unsicherheiten beim Verdoppeln und Halbieren.

Ergebnisse der qualitativen Lernstandserfassung 1

(In Anlehnung an das informelle Verfahren nach Kaufmann und Wessolwoski, 2017)

Name: Alina

Datum: 14.5 / 15.5 / 21.5

Testung: 1 (Test wurde in 3 Etappen durchgeführt)

Abkürzungen: vw = vorwärts, rw = rückwärts, oH = ohne Hilfe, mH = mit Hilfe, mM = mit Material

Kursiv: Aussagen des Kindes

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> / nicht erfüllt <input type="checkbox"/>	
Zahlverständnis	Zählen	vw Einerschritte ab 12	zählt zuerst rw, Aufforderung SHP: <i>Zähl bitte vw</i> , zählt dann fehlerfrei vw.	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Einerschritte ab 17	zählt fehlerfrei, nickt mit dem Kopf dazu	<input checked="" type="checkbox"/>
		vw Zweierschritte ab 6	zählt fehlerfrei in einem guten Tempo	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Zweierschritte ab 18	zählt fehlerfrei, sehr langsam (v.a von 14 auf 12 und dann auf 10)	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Gemäss den fünf Niveaus der Zahlentwicklung nach Krajewski, Küspert und Schneider (2016, S. 21 ff) kann resümiert werden, dass sich Alina auf dem Übergang zwischen dem Niveau 4 und dem Niveau 5 befindet. Die Zahlentwicklung für diesen Zahlenraum scheint schon fast abgeschlossen.			
	Schreibweise	Zahlen lesen	liest alle Zahlen korrekt	<input checked="" type="checkbox"/>
		Zahlen schreiben	schreibt alle Zahlen korrekt. Sie schreibt bei den zweistelligen Zahlen zuerst den Zehner und dann den Einer. Falscher Schreibablauf bei Ziffer 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Im aktuellen Zahlenraum stellt die inverse Sprechweise deutscher Zahlen für Alina kein Problem dar. Das Lesen und Schreiben der Zahlen und Ziffer funktioniert gut.			
	Zahlenstrahl	Zahlen anordnen	Alina erkennt 10 nicht als die Hälfte von 20. Alina weiss, dass 17 im oberen Drittel verortet ist. Alina weiss, dass 3 im unteren Drittel verortet ist. Alina setzt die 8 in die Mitte.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Nachbarzahlen	Alina nennt alle Nachbarzahlen korrekt.	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Alina kennt offenbar die Zahlwortreihe gut. So schafft sie es, die Zählaufgaben korrekt zu bewältigen und alle Nachbarzahlen richtig zu benennen. Beim Verorten der Zahlen zeigen sich Unsicherheiten. Dies könnte ein erster Hinweis auf ein stark ordinal geprägtes Zahlverständnis sein. Die Entwicklung der Grössenvorstellung scheint noch nicht abgeschlossen.			
	Zahlauffassung Zwanzigerfeld	5 (als 2 + 3)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Es sind 5. Ich sehe 4 und noch einen.</i>	
		8 (Doppel 4)	<input type="checkbox"/> → <i>Es sind 7. Ich sehe die 6 (zeigt 3+3, stutzt), nein es sind 9, da hat es noch mehr.</i>	
		9 (als 4+5)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Es sind 9, da fehlt noch eines. Waren es vorher auch 9?</i>	
		10 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Es sind 10, das ist eine ganze Reihe.</i>	
		11 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Das weiss ich, 10 und noch einer, das ist 11.</i>	
12 (Doppel 6)		<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Das sind 10 (zeigt Zehnerblock) und noch 2, das sind 12.</i>		
15 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Das sind 15, es sind 10 und noch 5.</i>		
17 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Überlegt lange. Das sind 17, weil 15, 16, 17.</i>		
→ Fazit: Alina löst diese Aufgaben grösstenteils gut. Sie löste eine Aufgabe falsch und greift nur einmal auf die Zählstrategie zurück. Das heisst, sie hat bereits eine Vorstellung von Zahlen als Mengen memoriert. Der nächste Schritt wäre, die mentale Abbildung dieser Mengen, um dieses Wissen für das Operieren mit Mengen nutzen zu können.				

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	Wertung	
Grundoperationen	Verdoppeln und Halbieren	Handlung Verdoppeln → Nach Beispiel Handlung falsch <i>Ich weiss nicht, was ich machen muss. Muss ich noch mehr hinlegen?</i> (SHP legt 5 und fragt, was das Doppelte von 5 ist). <i>Das Doppelte von 5 ist 10.</i> (Eine Handlung zu dieser Aussage kann Alina nicht durchführen.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Verdoppelungen im Kopf → teilweise automatisiert Weiss das Doppelte von 4, 5 und 6 auswendig.	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Handlung Halbieren → Nach Beispiel Handlung falsch <i>Das weiss ich nicht genau. Muss ich jetzt noch mehr Würfel hinlegen?</i> (SHP legt nochmals 4 und teilt die Menge auf, dazu denkt sie laut. Sie fordert Alina auf, das mit der Menge 10 nachzumachen). <i>Die Hälfte ist 20.</i> (Alina nutzt die Würfel nicht.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Halbieren im Kopf → Weitgehend automatisiert Auf die Frage was ist die Hälfte von..., antwortet Alina fast immer richtig. Offenbar kennt sie diese Teilungen auswendig. Sie nennt die Hälfte von 12, 6, 4, 16, 20 und 10 korrekt. Die Hälfte von 18 weiss sie nicht.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	→ Fazit: Das Verdoppeln und Halbieren im Zahlenraum bis 20 zählt zu den einfachen Aufgaben, welche relevant für das Rechnen mit Zahlbeziehungen sind (vgl. Wittmann & Müller, 2022, S. 80). Alina hat die Grundvorstellung dahinter noch nicht verstanden. Sie kennt jedoch einige Aufgaben auswendig.			
	Addition & Subtraktion bis 10	4 + 3	Zeit: 10" / Ergebnis: 7 / Beobachtung: zeigt mit den Fingern 4 und zählt 3 dazu.	<input checked="" type="checkbox"/>
		5 + 4	Zeit: 30" / E: 9 / B: zeigt mit den Fingern 5 und zählt 4 dazu.	<input checked="" type="checkbox"/>
		2 + 7	Zeit: 15" / E: 9 / B: zeigt mit den Fingern 2 und zählt 7 dazu.	<input checked="" type="checkbox"/>
		3 + 5	Zeit: 7" / E: 8 / B: zeigt mit den Fingern 5 und 3 ohne zu zählen.	<input checked="" type="checkbox"/>
		8 - 4	Zeit: 7" / E: 4 / B: nimmt keine Finger, auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>
		7 - 5	Zeit: 15" / E: 2 / B: zeigt mit den Fingern 7, zählt einzeln ab.	<input checked="" type="checkbox"/>
		9 - 3	Zeit: 20" / E: 7 / B: zeigt mit den Fingern 9, zählt nur 2 ab.	<input checked="" type="checkbox"/>
		6 - 4	Zeit: 10" / E: 2 / B: zeigt mit den Fingern 6, zählt 4 einzeln ab.	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Macht wenig Fehler, nutzt jedoch keine tragfähigen Strategien (zählen). Gemäss Meyer und Wyder (2017, S. 17) sollten Rechenstrategien am Ende des 1. Schuljahres möglichst nicht zählend sein. Alina braucht für einige Aufgaben sehr viel Zeit. Sie nutzt ihre Finger hauptsächlich, um einzeln abzuzählen. Bei einigen wenigen Aufgaben nutzt sie die Finger statisch, also durch einmaliges Ausstrecken. Die Strategie der Tauschaufgabe hat sie noch nicht verinnerlicht.			
	Ergänzen bis 10	von 4	Zeit: 30" / Ergebnis: 5, korrigiert auf 6 / Beobachtung: zeigt sich auf meinen Hinweis hin 4 mit den Fingern.	<input checked="" type="checkbox"/>
		von 8	Zeit: 6" / E: 2 / B: zeigt sich von Anfang an Zahl mit den Fingern (statisch)	<input checked="" type="checkbox"/>
von 3		Zeit: 10" / E: 7 / B: zeigt nichts, überlegt und nennt da Ergebnis, erklärt, dass es bei 4 6 waren und darum jetzt 7 sein müssen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
von 7		Zeit: 6" / E: 3 / B: zeigt sich 7 mit den Fingern (statisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	
von 1		Zeit: 6" / E: 9 / B: zeigt nichts, überlegt und nennt da Ergebnis, erklärt, dass bei 9 nur noch einer fehlt bis 10.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ergänzen bis 7	von 5	Zeit: 5" / Ergebnis: 2 / B: zeigt sich 5 mit den Fingern (statisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 3	Zeit: 22" / E: 4 / B: sagt, dass es schwierig ist, ergänzt zuerst bis 10, zählt mit den Fingern	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	von 4	Zeit: 8" / E: 3 / B: sagt, dass es das Umgekehrte von vorher sei	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 1	Zeit: 60" / E: 6 / B: sagt, dass es schwierig ist, ergänzt zuerst bis 10, löst dann die Aufgabe mit meiner Hilfe	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 0	Zeit: 10" / E: 7 / B: ist etwas verunsichert, überlegt lange, nennt das Ergebnis ohne Hilfe der Finger	<input checked="" type="checkbox"/>	

→ Fazit: Die Zerlegungen bis 10 zählen zum Stützpunktwissen (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 58). Alina hat diese noch nicht automatisiert. Evtl. fehlt es ihr auch an mentalen Vorstellungen dazu. Bei den Ergänzungen zur 7 wirkt Alina müde. Diese Rechnungen fallen ihr schwer.			
Addition bis 20	5 + 6	Beobachtung: Zeigt an einer Hand 5, zählt an der anderen fünf dazu, tippt mit dem Kinn nochmals einen Finger der ersten Hand an. Resultat korrekt.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10 + 7	B: nennt schnell das korrekte Resultat	<input checked="" type="checkbox"/>
	3 + 8	B: Zeigt sich mit den Fingern 9. Zählt einen dazu. Schaut zu mir. Zeigt nochmals 9 und will 8 dazu zählen. Kommt zu keiner Lösung.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 + 9	B: Zeigt sich mit den Fingern 7. Zählt drei dazu. Versucht mit Nicken weiterzuzählen. Nennt 20 als Resultat. Der Prozess dauert sehr lange.	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 + 8	<i>Das ist schwierig.</i> B: Zeigt mit den Fingern 6. Zählt weiter. Schaut nochmals auf die Aufgabe. Beginnt nochmals. Nennt 13 als Resultat.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 + 8	B: Nennt 14 als Resultat. Erkennt, dass es eins mehr sein muss, als vorher.	<input checked="" type="checkbox"/>
	8 + 7	B: Nennt 14 als Resultat. Erkennt Tauschaufgabe.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13 + 5	<i>Ich weiss nicht, wie das geht.</i> SHP macht Hinweis auf dezimale Analogie. Alina fandete keine Lösung.	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Die Zählstrategie scheint bei Alina verfestigt. Gemäss dem Entwicklungsprozess innerhalb des zählenden Rechnens nach Häsel-Weide et al. (2017, S. 46 f) befindet sich Alina in der zweiten Phase (Weiterzählen vom ersten Summanden). Dennoch zeigt Alina mit dem Erkennen der Tausch- und der Nachbaraufgaben ein erstes Nutzen von Strategien. Für Alina waren diese Aufgaben sehr anstrengend.			
Subtraktion bis 20	14 – 5	Beobachtung: zählt rückwärts und streckt für jede Zahl einen Finger aus, bis sie 5 Finger ausgestreckt hat.	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 3	B: gleiche Strategie wie oben	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 6	B: gleiche Strategie wie oben, Aufgabe wird aber falsch gelöst	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 5	B: erkennt und erklärt Analogie zur oberen Aufgabe, nennt jedoch aufgrund eines Folgefehlers das falsche Resultat	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 7	B: gähnt und stöhnt, äussert den Wunsch, dass sie nicht mehr rechnen möchte. SHP versucht sie nochmals zu motivieren mit Hilfe des Zwanzigerfeldes. Alina möchte aber nicht mehr weitermachen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	11 – 9	-	
	17 – 9	-	
	16 – 6	-	
→ Fazit: Alina kennt und nutzt vor allem die Abzählstrategie. Diese ist jedoch fehleranfällig und braucht viel Energie. Alina erkennt Nachbaraufgaben und kann diese auch nutzen.			
Strategien	Tauschaufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Umkehraufgabe: nicht erkannt und nicht genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Nachbaraufgabe: mH erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie mündlich: nicht erkannt und nicht genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie schriftlich: nicht erkannt und nicht genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Alina kennt die Strategie der Tauschaufgabe und kann diese hier nutzen. Bei den Additionen hat Alina sie jedoch nicht spontan genutzt (zählt vom ersten Summanden weiter). Nachbaraufgaben kann Alina mit Hilfe nutzen. Dezimale Analogien erkennt Alina weder mündlich noch schriftlich.			

Gesamtfazit:

Im Bereich des **Zahlverständnisses** kann resümiert werden, dass Alinas Zählentwicklung im Zahlenraum bis 20 bereits auf einem fortgeschrittenen Niveau ist. Sie kann flexibel vorwärts und rückwärts zählen, dies teilweise auch in Zweierschritten. Das Verorten von Zahlen auf einer Linie ist noch schwierig. Die Grössenvorstellung scheint noch ein Problem darzustellen. Die Mengenerfassung am Zwanzigerfeld gelingt mehrheitlich gut.

Die Schwierigkeiten, welche Alina im Umgang mit den **Grundoperationen** hat, weisen jedoch darauf hin, dass sie noch keine ausgeprägten mentalen Abbildungen der Mengen hat. Beim Rechnen im Zahlenraum bis 10 macht Alina zwar viele Aufgaben richtig, sie löst diese aber mehrheitlich mit der Strategie des Zählens. Dazu nutzt sie ihre Finger. Selten nutzt sie die Finger als Repräsentation einer Menge (statisch). Gemäss dem Entwicklungsprozess innerhalb des zählenden Rechnens nach Häsel-Weide et al. (2017, S. 46 f) befindet sich Alina in der zweiten Phase (Weiterzählen vom ersten Summanden). Dennoch zeigt Alina mit dem Erkennen der Tausch- und der Nachbaraufgaben ein erstes Nutzen von Strategien. Dezimale Analogien kann Alina nicht nutzen. Die Aufgaben, welche zu den einfachen Aufgaben oder zum Stützpunktwissen gehören (Verdoppelungen, Halbierungen, Ergänzungen zur 10), hat Alina noch nicht automatisiert.

Ergebnisse der qualitativen Lernstandserfassung 2

(In Anlehnung an das informelle Verfahren nach Kaufmann und Wesselowski, 2017)

Name: Alina

Datum: 26.06.2014

Testung: 2 (Test wurde in 1 Etappe durchgeführt)

Abkürzungen: vw = vorwärts, rw = rückwärts, oH = ohne Hilfe, mH = mit Hilfe, mM = mit Material

Kursiv: Aussagen des Kindes

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> / nicht erfüllt <input type="checkbox"/>
Zählen	vw Einerschritte ab 12	zählt zuerst rw, Aufforderung SHP: <i>Zähl bitte vw</i> , zählt dann fehlerfrei vw.	<input checked="" type="checkbox"/>
	rw Einerschritte ab 17	zählt fehlerfrei in einem guten Tempo	<input checked="" type="checkbox"/>
	vw Zweierschritte ab 6	zählt fehlerfrei in einem guten Tempo	<input checked="" type="checkbox"/>
	rw Zweierschritte ab 18	zählt fehlerfrei, anhand ihrer Körpersprache ist erkennbar, dass sie sich stark konzentriert	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Gemäss den fünf Niveaus der Zahlentwicklung nach Krajewski, Küspert und Schneider (2016, S. 21 ff) kann resümiert werden, dass sich Alina auf dem Niveau 5 befindet. Die Zahlentwicklung für diesen Zahlenraum scheint für diesen Zahlenraum abgeschlossen zu sein			
Schreibweise	Zahlen lesen	Wurde im Post-Test nicht durchgeführt.	-
	Zahlen schreiben		-
→ Fazit: -			
Zahlenstrahl	Zahlen anordnen	Alina erkennt von allein 10 nicht als die Hälfte von 20. Sie hält das Post it mit der 10 lange in der Hand und überlegt. Mit Hinweisen der SHP gelingt es ihr (z.B: ist die 10 näher bei der 0 oder bei der 20? Wie weit entfernt ist die 10 von der 0?) Alina weiss, dass 17 im oberen Drittel verortet ist. Alina weiss, dass 3 im unteren Drittel verortet ist. Alina setzt die 8 an die korrekte Stelle.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nachbarzahlen	Alina nennt alle Nachbarzahlen richtig. Sie scheint aber zu Beginn Probleme beim Verständnis dieses Begriffs zu haben. Sie sagt zuerst lange nichts.	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Alina kennt die Zahlwortreihe gut. So schafft sie es, die Zählaufgaben korrekt zu bewältigen und alle Nachbarzahlen richtig zu benennen. Beim Verorten der Zahlen zeigen sich nach wie vor Unsicherheiten. Dies könnte ein Hinweis auf ein stark ordinal geprägtes Zahlverständnis sein. Die Entwicklung der Grössenvorstellung scheint noch nicht abgeschlossen.			
Zahlauffassung Zwanzigerfeld	5 (als 2 + 3)	<input checked="" type="checkbox"/> → 5, 2+2 ist 4 und das ist eines mehr.	<input checked="" type="checkbox"/>
	8 (Doppel 4)	<input checked="" type="checkbox"/> → 8, weil 6+2 ist 8	<input checked="" type="checkbox"/>
	9 (als 4+5)	<input checked="" type="checkbox"/> → 9, weil 5+4 ist 9.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → 5+5, das gibt 10. / Hinweis SHP: <i>Nutze die Wörter des Wortspeichers</i> / Alina: <i>Es ist eine Reihe.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	11 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → 11, es ist einer mehr als vorher.	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 (Doppel 6)	<input checked="" type="checkbox"/> → 10 sind im Block und noch 2, das sind 12.	<input checked="" type="checkbox"/>
	15 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → das sind 15, es hat 3 halbe Reihen	<input checked="" type="checkbox"/>
17 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → 17, es sind 2 mehr als vorher	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ Fazit: Alina löst diese Aufgaben korrekt und zügig. Sie erklärt spontan, ohne Aufforderungen. Auf meinen Hinweis hin nutzt sie vermehrt die Wörter des Wortspeichers. Sie scheint sich beim Blitzen sehr sicher zur fühlen. Sie zählt nie.			

Aufgabenbereich		Aufgabe	Beobachtungen	Wertung	
Grundoperationen	Verdoppeln und Halbieren	Handlung Verdoppeln	→ Nach Beispiel Handlung richtig Legt zuerst nochmals 16 hin. Ich mache ihr ein Beispiel. Nachher löst sie es genauso.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
		Verdoppelungen im Kopf	→ alle automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Handlung Halbieren	→ Nach Beispiel Handlung richtig	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
		Halbieren im Kopf	→ alle automatisiert Die erste Zahl (2) hat sie zunächst verdoppelt. Nachher hat sie alle korrekt halbiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	→ Fazit: Das Verdoppeln und Halbieren im Zahlenraum bis 20 zählt zu den einfachen Aufgaben, welche relevant für das Rechnen mit Zahlbeziehungen sind (vgl. Wittmann & Müller, 2022, S. 80). Alina hat die Grundvorstellung dahinter verstanden. Unsicher ist sie zunächst bei den Begrifflichkeiten. Alina kennt alle Aufgaben auswendig.				
	Addition & Subtraktion bis 10	4 + 3	Zeit: 3" / Ergebnis: 7 / Beobachtung: erklärt, dass 4+2=6, deshalb 4+3=7	<input checked="" type="checkbox"/>	
		5 + 4	Zeit: 2" / E: 9 / B: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
		2 + 7	Zeit: 1" / E: 9 / B: erklärt, diese Zahlen seien fast verliebt	<input checked="" type="checkbox"/>	
		3 + 5	Zeit: 1" / E: 8 / B: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
		8 - 4	Zeit: 4" / E: 4 / B: erklärt, dass sie das mittels 8-3 gerechnet hat	<input checked="" type="checkbox"/>	
		7 - 5	Zeit: 10" / E: 2 / B: schaut mich zuerst an und sagt nichts, ich rate ihr, sich 7 auf dem Punktefeld vorzustellen und denn 5 wegzunehmen, daraufhin nennt sie die Lösung	<input checked="" type="checkbox"/>	
		9 - 3	Zeit: 5" / E: 6 / B: zeigt sich 9 mit den Fingern und nimmt 3 aufs Mals weg	<input checked="" type="checkbox"/>	
		6 - 4	Zeit: 1" / E: 2 / B: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
	→ Fazit: Alina macht wenig Fehler und nutzt offensichtlich viele gute Strategien. Sie adaptiert Strategien, die sie vom Plusrechnen kennt, auch auf Minusrechnungen.				
	Ergänzen bis 10	von 4	Zeit: 1" / Ergebnis: 6	<input checked="" type="checkbox"/>	
		von 8	Zeit: 1" / E: 2 / B: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
		von 3	Zeit: 2" / E: 7 / B: zeigt sich 3 mit den Fingern (statisch)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
		von 7	Zeit: 1" / E: 3 / B: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
		von 1	Zeit: 1" / E: 9 / B: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ergänzen bis 7	von 5	Zeit: 1" / E: 2 / B: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
		von 3	Zeit: 2" / E: 4 / B: zeigt sich 3 mit den Fingern (statisch)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
		von 4	Zeit: 1" / E: 3 / B: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
		von 1	Zeit: 3" / E: 6 / B: zeigt sich 7 mit den Fingern (statisch)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
von 0		Zeit: 1" / E: 7 / B: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>		
→ Fazit: Die Ergänzungen bis 10 zählen zum Stützpunktwissen. Alina hat diese weitgehend automatisiert. Bei den Ergänzungen bis 7 zeigt sich bei der zweitletzten Aufgabe ein Hinweis darauf, dass das Teil-Ganzes-Verständnis noch nicht vollkommen ausgebildet ist.					
Addition bis 20	5 + 6	Erklärung: <i>Ich rechne zuerst 5+5, dann wird es um 1 grösser.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	10 + 7	Beobachtung: Alina weiss das auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>		
	3 + 8	Erklärung: <i>Das ist eins mehr als 2</i> (Anm.: nutzt verliebte Aufg.)	<input checked="" type="checkbox"/>		

	7 + 9	Erklärung: <i>hmm, das ist schwierig, zuerst plus 10 und jetzt, eins weg oder dazu? Ich glaube weg. Es gibt 16.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 + 8	Erklärung: <i>6+10 weiss ich und das ist zwei kleiner.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 + 8	Erklärung: <i>Das gibt 15 wegen der Verdoppelung.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8 + 7	Erklärung: <i>Das ist umgekehrt.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	13 + 5	Erklärung: <i>Das gibt 18. Das weiss ich.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Alina rechnet die meisten Aufgaben sehr locker. Sie nutzt die Verdoppelungsstrategie, die verliebten Aufgaben und den Neunertrick, wobei sie bei diesem noch unsicher scheint. Alina zählt keine dieser Aufgaben.			
Subtraktion bis 20	14 – 5	Beobachtung: Alina schaut mich an. Ich frage sie, ob sie mir erklären kann, wie 14 auf dem Punktfeld aussieht. Sie erklärt: <i>Zuerst hat es eine Reihe und noch 4 unten. Jetzt muss ich 5 wegnehmen. (Alina erkennt nicht, dass das eine halbe Reihe wäre.) Alle vier und noch 1, dann gibt es 9.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 3	Beobachtung: gleich Strategie wie oben, nennt falsches Resultat	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 6	E: <i>Das gibt 6, das weiss ich, weil 6+6= 12 ist.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 5	E: <i>Hm, das ist fast gleich, es gibt 5.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 7	B: Alina erklärt, dass sie das nicht weiss und müde ist. Ich rate ihr wiederum, sich das Punktfeld vorzustellen. Alina erklärt korrekt und nennt die richtige Lösung.	<input checked="" type="checkbox"/>
	11 – 9	- möchte Alina nicht rechnen -	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 9	- möchte Alina nicht rechnen -	<input checked="" type="checkbox"/>
	16 – 6	E: <i>Das gibt 10.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Alina nutzt keine Zählstrategien. Sie zeigt Ansätze von tragfähigen Strategien, wie zum Beispiel das Ermitteln des Resultates über die Umkehraufgabe, das Nutzen der Nachbaraufgabe oder das mentale Operieren am Punktfeld. Dennoch macht sie einige Fehler und ermüdet. Die Subtraktionen scheinen eine grössere Hürde zu sein als die Additionen.			
Strategien	Tauschaufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Umkehraufgabe: nicht erkannt und nicht genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Nachbaraufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie mündlich: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie schriftlich: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Alina erkennt Tausch- und Nachbaraufgaben sofort. Auch dezimale Analogien sieht sie. Mit der Umkehraufgabe kann sie nicht arbeiten. Dies wäre im Hinblick auf die Subtraktionen wichtig. Eventuell müsste nochmals am Teil-Ganzen-Verständnis angesetzt werden.			

Gesamtfazit:

Im Bereich des **Zahlverständnisses** kann resümiert werden, dass Alinas Zählentwicklung im Zahlenraum bis 20 bereits auf einem fortgeschrittenen Niveau ist. Sie kann flexibel vorwärts und rückwärts zählen. Das Verorten der Zahlen auf dem Zahlenstrahl ist für Alina schwierig. Sie erkennt 10 nicht sofort als die Hälfte von 20. Die Mengenerfassung am Zwanzigerfeld gelingt sehr gut.

Die Verbindungen zu Mengen auf dem Punktfeld zum Zahlenstrahl und zur symbolischen Repräsentation einer Zahl scheinen noch instabil.

Die Lösungsstrategien, welche Alina im Bereich der **Grundoperation** hat, deuten jedoch daraufhin, dass sie bereits mentale Abbildungen von Mengen hat. Dies zeigt sich bei den Blitzübungen aber auch beim Rechnen. Beim Ergänzen beherrscht sie viele Aufgaben aus dem Gedächtnis, ebenso beim Verdoppeln. Beim Rechnen der Aufgaben im Zahlenraum bis 10 nutzt sie gute Strategien, welche sie teilweise auf Subtraktionen übertragen kann. Ihre Finger braucht sie teilweise als statisches Repräsentationsmittel. Alina kann ihre Rechenstrategien nur sehr begrenzt auf die Subtraktionen im Zahlenraum bis 20 übertragen. Bei den Additionen im Zahlenraum bis 20 nutzt Alina die Strategie der Nachbaraufgaben und der Tauschaufgaben. Den Neunertrick Den Neunertrick wendet sie an, wenn auch unsicher.

Vergleich Prä- und Posttest qualitative Lernstandserfassung

Alina				
Zahlverständnis		Testung 1	Testung 2	Veränderung
	Zählen	Löst alle Aufgaben korrekt, wenn auch teilweise langsam.	Löst alle Aufgaben korrekt in einem guten Tempo.	leicht positive Entwicklung
	Zahlenstrahl	Zahlen verorten gelingt nicht.	Zahlen verorten gelingt mit Hilfe.	keine nennenswerte Entwicklung
	Zahlauffassung	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Löst 1 Aufgabe zählend.	Löst alle Aufgaben richtig. Verwendet tragfähige Strategien.	leicht positive Entwicklung
Grundoperationen	Verdoppeln / Halbieren	Kann Handlungen nicht ausführen. Aufgaben sind grösstenteils nicht automatisiert.	Kann beide Handlungen nur mit Hilfe ausführen. Aufgaben sind weitgehend automatisiert.	leicht positive Entwicklung
	Addition & Subtraktion bis 10 (8 Aufgaben)	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Braucht viel Zeit. Löst die meisten Aufgaben zählend.	Löst alle Aufgaben korrekt. Braucht wenig Zeit. Nutzt tragfähige Strategien.	positive Entwicklung
	Ergänzen	Löst 7 Aufgaben korrekt und 3 Aufgaben falsch.	Löst 7 Aufgaben korrekt und 3 Aufgaben falsch.	keine nennenswerte Entwicklung
	Addition bis 20 (8 Aufgaben)	Löst 2 Aufgaben korrekt und 6 Aufgaben falsch. Nutzt teilweise gute Strategien, zählt aber meistens.	Löst alle Aufgaben korrekt. Sie nutzt tragfähige Strategien.	positive Entwicklung
	Subtraktion bis 20 (8 Aufgaben)	Löst 2 Aufgaben korrekt und 6 Aufgaben falsch bzw. gar nicht. Zeigt Ansätze von guten Strategien, zählt auch oft und braucht viel Zeit.	Löst 4 Aufgaben korrekt und 4 falsch. Adaptiert erlernte Strategien. Zählt keine der Aufgaben.	positive Entwicklung
	Strategien	Sie erkennt die Tauschaufgabe und kann sie nutzen. Nachbar- und Umkehraufgabe sowie dezimale Analogien erkennt und nutzt sie nicht spontan.	Erkennt und nutzt alle gefragten Strategien, ausser der Umkehraufgabe.	positive Entwicklung

Anhang A2.2: Erfassung Flurin: ICF-Analyse, Prä- und Posttesting

Fazit aus dem ICF-Analyse Raster

Die relevanten Ressourcen und Problembereiche im Rahmen der geplanten Förderung werden in der folgenden Tabelle gegenübergestellt.

Ressourcen/Förderfaktoren	Probleme
- Merkfähigkeit	- Fokus und Konzentration
- Begeisterungsfähigkeit	- Aufmerksamkeit
- nachahmen	- Verhaltenssteuerung
- Routineaufgaben, Aneignung von einfachen Strategien	- Mengenerfassung, Rechenstrategien
- Lernen durch Handlung / Bewegung	- Arbeitsorganisation
- Kommunikation mit Peers und LP	- Partizipation am Lehrgangsstoff
- Integration im Klassengefüge	
- Einstellung der Eltern	

Aus dieser Falldarstellung lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

- Im Bereich der **Körperfunktionen** sind vor allem die Funktionen, die das Rechnen betreffen, die Konzentration, die Aufmerksamkeit und die Impulskontrolle problematisch. Auch die Arbeitsorganisation fällt Flurin oftmals schwer.
Erfreulicherweise verfügt Flurin über eine gute Merkfähigkeit. Ausserdem kann er sich gut auf gestellte Aufgaben einlassen, er ist begeisterungsfähig.
- In der **Struktur** von Organen, Gliedern oder Körperbau sind keine Schädigungen bekannt. Deshalb wird davon ausgegangen, dass es diesbezüglich keine Probleme gibt.
- Im Bereich der **Aktivitäten** stösst Flurin bei der Durchführung mathematischer Aufgaben wiederholt auf Schwierigkeiten. Diese Probleme sind einerseits auf den noch lückenhaften Aufbau des Zahlenraums zurückzuführen. Dies wird zusätzlich durch die Tatsache erschwert, dass er während Erklärungen Mühe hat, den Fokus zu behalten. Verhaltenssteuerung und Konzentration stehen in enger Beziehung zu den Leistungsproblemen in den Schulfächern. Flurin kann jedoch auch auf tragende Ressourcen im Bereich der Aktivitäten zurückgreifen. Er kann beispielsweise gut Tätigkeiten nachahmen und sich so Strategien aneignen. Auch die Bewegung und das Handeln mit Arbeitsmitteln unterstützen seinen Lernprozess positiv.
- Im Bereich der **Partizipation** ist als Ressource Flurins gute Beziehung zu den Klassenlehrerinnen und der SHP hervorzuheben. Ausserdem pflegt Flurin einige gute Freundschaften in der Klasse. Im schulischen Kontext, insbesondere bezogen auf den Fachbereich Mathematik, ist Flurin nicht immer in der Lage, an denselben Themen oder Aufgaben zu arbeiten, wie seine Mitschüler*innen.
- Im Bereich **Umweltfaktoren**, gibt es nur wenige Barrieren, welche Flurins Funktionsfähigkeit beeinflussen.
Zu nennen sind die curricularen Anforderungen der Schule. Diese üben Druck auf ihn aus. Eine Ressource ist die Unterstützung und Stabilität, welche Flurin in seinem familiären Umfeld erlebt. Flurins Eltern haben eine positive Einstellung gegenüber der Schule und unterstützen die vorgeschlagenen Fördermassnahmen.
Im Umgang mit anderen ist zu beobachten, dass Flurin auf Beziehungsangebote von Mitschüler*innen und Lehrpersonen in positiver Weise eingehen kann. Er selbst macht auch Beziehungsangebote und ist kommunikativ. Dies ist eine wichtige Ressource.

Diese Ausführungen zeigen, dass verschiedene Wechselwirkungen Flurins Lernen beeinflussen. Es entstehen verschiedene Spannungsfelder:

- Schwierigkeiten in Konzentration und Fokus vs. Erlernen neuer Fertigkeiten in der Schule
- Komplexe Anforderungen beim Rechnen vs. erschwerte Arbeitsorganisation
- Curricularer Druck vs. verlangsamtes Arbeitstempo aufgrund des hohen Bewegungsdranges und der Fokusprobleme

Die vielen Ressourcen, welche in der Tabelle ersichtlich sind, sollen helfen, diese Spannungsfelder anzugehen. Dabei sind vor allem die Unterstützung der Eltern, Flurins Begeisterungsfähigkeit, die Tatsache, dass er auf der Beziehungsebene abgeholt werden kann sowie seine Fähigkeit, Tätigkeiten nachzuahmen, zu berücksichtigen.

Auswertung MKT 1

Name: Flurin

Datum: 06.05.2024

Testung: 1

Aufgabenbereich		
1	Arithmetik	Richtige ankreuzen
1.1	Zahlenfolgen ergänzen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Zahlenfolgen ordnen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	Relationen: grösser – kleiner – gleich	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4a	5 + 4 =	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4b	15+4 =	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4c	7 + =13	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4d	19– 5 =	<input type="checkbox"/>
1.4e	9 – = 5	<input type="checkbox"/>
1.4f	15 – 8 =	<input type="checkbox"/>
1.5a	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5b	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.1	verdopple 10	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.2	verdopple 8	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.3	halbiere 14	<input type="checkbox"/>
1.6.4	halbiere 18	<input type="checkbox"/>
Total Arithmetik		10 von 15 Pkt.
2	Geometrie	Richtige ankreuzen
2.1a	Grundformen benennen (Dreieck)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1b	Grundformen benennen (Quadrat)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1c	Grundformen benennen (Rechteck)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1d	Grundformen benennen (Kreis)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2	Musterfolgen erkennen	<input type="checkbox"/>
2.3a	Grundformen halbieren (Quadrat)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3b	Grundformen halbieren (Kreis)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3c	Grundformen halbieren (rechtwinkliges \triangle)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3d	Grundformen halbieren (Rechteck)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3e	Grundformen halbieren (Quadratmuster)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4	Mit Einheitsstrecke ergänzen	<input type="checkbox"/>
Total Geometrie		9 von 11 Pkt.
3	Sachrechnen	Richtige ankreuzen
3.1	Delfin kaufen	<input checked="" type="checkbox"/> 1 P
3.2	Altersvergleich	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3	Pausenplatz	<input checked="" type="checkbox"/> 1 P
3.4	Kuchenstücke	<input checked="" type="checkbox"/>
Total Sachrechnen		2 von 8 Pkt.
Total MKT 1		21 von 34 Pkt.

Beurteilung des Gesamttests

	MKT1	→	Prozentrang
Unterdurchschnittlich (1.Quartil)	0-18 Punkte		
Durchschnittlich (2. + 3. Quartil)	19-24 Punkte		
	25-29 Punkte		
Überdurchschnittlich (4.Quartil)	30-34 Punkte		

Bemerkungen

Mit 21 Punkten liegt Flurin im zweiten Quartil. Somit ist seine Leistung knapp im Durchschnitt. Auch verglichen mit dem normierten Lehrerurteil, welches dem Handbuch zu entnehmen ist, wird Flurins Leistung als durchschnittlich im unteren Bereich eingestuft. Ein Rohwert von 21 entspricht dem Prozentrang 36, was heisst, dass er besser als ein Drittel der Testteilnehmer*innen abgeschlossen hat. Auffallend sind die Leistungen im Sachrechnen und beim Halbieren. Zählendes Rechnen bei den Aufgaben unter 1.4 war beobachtbar.

Auswertung MKT 1

Name: Flurin

Datum: 24.06.2024

Testung: 2

Aufgabenbereich		
1	Arithmetik	Richtige ankreuzen
1.1	Zahlenfolgen ergänzen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Zahlenfolgen ordnen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	Relationen: grösser – kleiner – gleich	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4a	$5 + 4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4b	$15+4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4c	$7 + \quad =13$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4d	$19- 5 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4e	$9 - \quad = 5$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4f	$15 - 8 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5a	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5b	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.1	verdopple 10	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.2	verdopple 8	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.3	halbiere 14	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.4	halbiere 18	<input checked="" type="checkbox"/>
Total Arithmetik		15 von 15 Pkt.
2	Geometrie	Richtige ankreuzen
2.1a	Grundformen benennen (Dreieck)	-
2.1b	Grundformen benennen (Quadrat)	-
2.1c	Grundformen benennen (Rechteck)	-
2.1d	Grundformen benennen (Kreis)	-
2.2	Musterfolgen erkennen	-
2.3a	Grundformen halbieren (Quadrat)	-
2.3b	Grundformen halbieren (Kreis)	-
2.3c	Grundformen halbieren (rechtwinkliges \triangle)	-
2.3d	Grundformen halbieren (Rechteck)	-
2.3e	Grundformen halbieren (Quadratmuster)	-
2.4	Mit Einheitsstrecke ergänzen	-
Total Geometrie		von 11 Pkt.
3	Sachrechnen	Richtige ankreuzen
3.1	Delfin kaufen	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2	Altersvergleich	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3	Pausenplatz	<input checked="" type="checkbox"/>
3.4	Kuchenstücke	<input type="checkbox"/>
Total Sachrechnen		6 von 8 Pkt.

Vergleich der beiden Testungen

Flurin hat im Bereich Arithmetik sowie im Bereich Sachrechnen eine höhere Punktzahl erreicht. Bei den Aufgaben unter 1.4 hat Flurin d) und f) mit den Fingern abgezählt.

Unter anderem sind seine Fortschritte beim Verdoppeln und Halbieren erfreulich.

Ergebnisse der qualitativen Lernstandserfassung 1

(In Anlehnung an das informelle Verfahren nach Kaufmann und Wessolwoski, 2017)

Name: Flurin

Datum: 14.5 / 15.5

Testung: 1 (Test wurde in 2 Etappen durchgeführt)

Abkürzungen: vw = vorwärts, rw = rückwärts, oH = ohne Hilfe, mH = mit Hilfe, mM = mit Material

Kursiv: Aussagen des Kindes

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> / nicht erfüllt <input type="checkbox"/>	
Zahlverständnis	Zählen	vw Einerschritte ab 12	zählt fehlerfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Einerschritte ab 17	zählt fehlerfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
		vw Zweierschritte ab 6	zählt bis 14 zügig, überlegt dann lange, zählt nach 16 die übersprungene Zahl immer flüsternd mit, macht dies fehlerfrei bis 20	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Zweierschritte ab 18	zählt fehlerfrei, zählt bzw. nennt jedoch die übersprungene Zahl immer flüsternd mit	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Das Zählen in Einerschritten gelingt gut. Beim Zählen in Zweierschritten ist Flurin sehr unsicher. Gemäss den fünf Niveaus der Zahlentwicklung nach Krajewski, Küspert und Schneider (2016, S. 21 ff) kann resümiert werden, dass sich Flurin auf dem Niveau 4 befindet. Die Zahlentwicklung für diesen Zahlenraum scheint noch nicht ganz abgeschlossen.			
	Schreibweise	Zahlen lesen	Flurin liest alle Zahlen korrekt	<input checked="" type="checkbox"/>
		Zahlen schreiben	Flurin schreibt alle Zahlen korrekt. Er schreibt bei den zweistelligen Zahlen zuerst den Zehner und dann den Einer.	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Im aktuellen Zahlenraum stellt die inverse Sprechweise deutscher Zahlen für Flurin kein Problem dar. Das Lesen und Schreiben der Zahlen und Ziffer funktioniert gut.			
	Zahlenstrahl	Zahlen anordnen	Flurin erkennt 10 als die Hälfte von 20. Flurin weiss, dass 17 im oberen Drittel verortet ist. Flurin weiss, dass 3 im unteren Drittel verortet ist. Flurin setzt die 8 zu weit links.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Nachbarzahlen	Flurin nennt alle Nachbarzahlen richtig.	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Flurin kennt die Zahlwortreihe gut. Alle Nachbarzahlen benennt er richtig. Beim Verorten der Zahlen zeigt sich lediglich bei der 8 eine Unsicherheit. Dies könnte ein Hinweis auf ein ordinal geprägtes Zahlverständnis sein.			
	Zahlauffassung Zwanzigerfeld	5 (als 2 + 3)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> → Erste Antwort: 7, SHP fragt nach und zeigt Karte nochmals. Es sind 5. Ich sehe 2 + 2 und noch einen.	
8 (Doppel 4)		<input checked="" type="checkbox"/> → Ich habe nichts gesehen. SHP zeigt die Karte noch einmal. Das sind 10? SHP zeigt die Karte noch einmal. Nein, jetzt weiss ich: Es sind 3 + 3 = 6. Die Karte wird gemeinsam analysiert. Flurin sieht nun 4+4 = 8.		
9 (als 4+5)		<input checked="" type="checkbox"/> → Das weiss ich, das ist 1 mehr als vorher – also 9.		
10 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> → 5 + 5 gibt 10.		
11 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> → Das ist 1 mehr und gibt 11.		
12 (Doppel 6)		<input checked="" type="checkbox"/> → Das sind 12, weil hier sind es 10 (zeigt auf Zehnerblock) und dann noch 2.		
15 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> → Es sind 15: 5 + 5 + 5		
17 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → Und das sind 17, oben sind es 10 und hier noch 7.			

→ Fazit: Flurin löst diese Aufgabe nach Anfangsschwierigkeiten grösstenteils gut. Viele Mengen kann er mittels mentaler Zerlegungen erkennen. Er löst keine Aufgabe zählend. Daraus kann geschlossen werden, dass Flurin bereits eine Vorstellung von Zahlen als Mengen memoriert hat. Der nächste Schritt wäre, die mentale Abbildung dieser Mengen, um dieses Wissen für das Operieren mit Mengen nutzen zu können.

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	Wertung	
Grundoperationen	Verdoppeln und Halbieren	Handlung Verdoppeln	→ Begriff klar, Handlung richtig Flurin legt sofort 8 weitere Holzwürfel unter die gelegten. Und nennt 16 als Lösung.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Verdoppelungen im Kopf	→ Weitgehend automatisiert Flurin verdoppelt alle Zahlen richtig, bis auf 6 und 9.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Handlung Halbieren	→ Begriff klar, Handlung richtig Flurin nimmt 7 weg.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Halbieren im Kopf	→ Nicht automatisiert mH löst findet Flurin die Hälften von 12 und 6. Die Hälften von 4, 10 und 20 weiss er auswendig. 16 und 18 weiss Flurin nicht. Er möchte kein Material zur Hilfe.	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Das Verdoppeln und Halbieren im Zahlenraum bis 20 zählt zu den einfachen Aufgaben, welche relevant für das Rechnen mit Zahlbeziehungen sind (vgl. Wittmann & Müller, 2022, S. 80). Flurin hat die Grundvorstellung dahinter verstanden. Er hat nicht alle Aufgaben automatisiert. Das Herleiten von Verdoppelungen / Hälften fällt ihm schwer.			
	Addition & Subtraktion bis 10	4 + 3	Zeit: 15" / Ergebnis: 8 korrigiert 7 / Beobachtung: keine Hinweise auf zählendes Rechnen, erklärt, dass 4 weniger als 5 ist und daher gäbe es 7 und nicht 8	<input checked="" type="checkbox"/>
		5 + 4	Zeit: 7" / E: 9 / B: keine Hinweise auf zählendes Rechnen, erklärt, dass er das vom Rechenschiffchen von vorher weiss	<input checked="" type="checkbox"/>
		2 + 7	Zeit: 15" / E: 9 / B: zeigt 2 Finger und zählt weiter	<input checked="" type="checkbox"/>
		3 + 5	Zeit: 9" / E: 8 / B: zeigt 3 Finger und zählt weiter	<input checked="" type="checkbox"/>
		8 - 4	Zeit: 11" / E: 3 / B: keine Hinweise auf zählendes Rechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
7 - 5		Zeit: 10" / E: 2 / B: zeigt 7 Finger und zählt 5 runter, beginnend bei der zweiten Hand.	<input checked="" type="checkbox"/>	
9 - 3		Zeit: 10" / E: 6 / B: vgl. oben	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 - 4		Zeit: 12" / E: 2 / B: vgl. oben	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ Fazit: Macht wenig Fehler, nutzt jedoch keine tragfähigen Strategien (zählen). Gemäss Meyer und Wyder (2017, S. 17) sollten Rechenstrategien am Ende des 1. Schuljahres möglichst nicht zählend sein. Flurin braucht für einige Aufgaben sehr viel Zeit. Er nutzt seine Finger hauptsächlich, um einzeln abzuzählen. Die Strategie der Tauschaufgabe hat er noch nicht verinnerlicht. Ausser bei der Aufgabe 5+4 zeigt er keine Hinweise auf den Rückgriff zu mental abgebildeten Punktebildern.				
Ergänzen bis 10	von 4	Zeit: 3" / Ergebnis: 6 / Beobachtung: automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 8	Zeit: 10" / E: 3 / B: sagt Ergebnis schnell ohne Überprüfung	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 3	Zeit: 4" / E: 7 / B: zeigt sich 7 mit den Fingern	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 7	Zeit: 20" / E: 7 / B: zeigt sich 7 mit den Fingern, weiss nicht weiter	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 1	Zeit: 15" / E: 9 / B: zeigt sich 1 mit den Fingern und zählt bis 10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ergänzen bis 7	von 5	Zeit: 2" / E: 2 / B: automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 3	Zeit: 2" / E: 4 / B: zeigt 3 mit Fingern, sagt: <i>noch 2 bis 5 und dann noch 2</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 4	Zeit: 2" / E: 3 / B: nimmt keine Finger, sagt: <i>das ist das umgekehrte von vorher</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 1	Zeit: 15' / E: 6 / B: zeigt sich 1 mit den Fingern und zählt bis 7	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 0	Zeit: 1' / E: 7 / B: lächelt, nennt die Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	

→ Fazit: Die Zerlegungen bis 10 zählen zum Stützpunktwissen (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 58). Flurin hat diese noch nicht automatisiert. Evtl. fehlt es ihm an mentalen Vorstellungen dazu. Bei den Ergänzungen zur 7 wirkt Flurin sicherer. Die Zerlegung 5 und 2 scheint automatisiert. Er nutzt einmal die Strategie Tauschaufgabe.			
Addition bis 20	5 + 6	Beobachtung: zeigt mit den Finger 5, sagt: <i>6 ist noch mehr als 5, darum gibt es 11.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	10 + 7	B: zeigt sich 7 und zählt von da weiter	<input checked="" type="checkbox"/>
	3 + 8	B: zeigt 9 und sagt 11	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 + 9	B: zeigt 7, zählt weiter und sagt 15	<input type="checkbox"/>
	6 + 8	B. zeigt 6, zählt weiter, sagt 15, korrigiert sich schnell und sagt 14	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 + 8	B: zeigt 7, zählt weiter, sagt 14, merkt, dass etwas nicht stimmt, beginnt nochmals und sagt 15	<input checked="" type="checkbox"/>
	8 + 7	B: zeigt keine Finger und sagt schnell 15, grinst und erklärt, dass das die gleiche Rechnung wie vorher ist	<input checked="" type="checkbox"/>
	13 + 5	B: schaut mich lange an, sagt, dass er das schwierig findet, SHP fragt: Kannst du die Rechnung vielleicht vereinfachen, Flurin verneint und möchte diese Aufgabe nicht lösen	<input type="checkbox"/>
→ Fazit: Flurin nutzt unterschiedliche Strategien. Oft zählt er. Gemäss dem Entwicklungsprozess innerhalb des zählenden Rechnens nach Häsel-Weide et al. (2017, S. 46 f) befindet er sich in der zweiten Phase (Weiterzählen vom ersten Summanden). Flurin erkennt aber auch die Tauschaufgabe sowie die Nachbaraufgabe von 5+5.			
Subtraktion bis 20	14 – 5	Beobachtung: zählt rückwärts und streckt für jede Zahl einen Finger aus, bis sie 5 Finger ausgestreckt hat.	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 3	B: Flurin schaut mich lange an, sagt, dass er das schwierig findet, rechnet mittels Scaffolds er SHP	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 6	B: nennt die Lösung schnell ohne Hinweise auf zählendes Rechnen, sagt: <i>ich nehme 6 weg, dann bleiben 6</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 5	B: schaut die Rechnung an, erklärt, dass es eines weniger ist, dann gibt es 11.	<input type="checkbox"/>
	12 – 7	B: schaut die Rechnung an, schaut in die Luft, sagt, dass es so ähnlich ist, wie vorher, kommt auf keine Lösung	<input type="checkbox"/>
	11 – 9	B: nennt schnell die richtige Lösung, es ist nicht offensichtlich, wie er gerechnet hat, auf Nachfragen erklärt er, er habe im Kopf gezählt	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 9	B: sinkt auf dem Stuhl etwas herunter, sagt, dass er das schwierig findet, rechnet mittels Scaffolds er SHP	<input checked="" type="checkbox"/>
	16 – 6	B: nennt das Resultat schnell	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Flurin löst viele Aufgaben richtig. Er braucht aber viel Zeit und nutzt teilweise ungünstige Strategien. Oft zählt er. Er erkennt auch Ähnlichkeiten in Aufgaben, kann diese aber nicht korrekt nutzen. 12-6 hat er mittels Stützpunktwissen der Verdoppelung automatisiert. Eine Strategie für die Rechnung -9 fehlt.			
Strategien	Tauschaufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Umkehraufgabe: nicht erkannt		<input type="checkbox"/>
	Nachbaraufgabe: mH erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie mündlich: nicht erkannt		<input type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie schriftlich: nicht durchgeführt		
→ Fazit: Flurin kennt die Strategie der Tauschaufgabe und kann diese hier nutzen. Bei den Additionen hat Flurin sie jedoch nicht spontan genutzt (zählt vom ersten Summanden weiter). Nachbaraufgaben kann Flurin mit Hilfe nutzen. Dezimale Analogien erkennt Flurin weder mündlich noch schriftlich.			

Gesamtfazit:

Im Bereich des **Zahlverständnisses** kann resümiert werden, dass Flurins Zählentwicklung im Zahlenraum bis 20 noch nicht auf einem fortgeschrittenen Niveau ist. Er kann zwar in Einerschritten flexibel vorwärts und rückwärts zählen, das Zählen in Zweierschritten fällt ihm aber noch schwer. Das Verorten von Zahlen auf einer Linie hat Flurin mehrheitlich gut gelöst. Dennoch bleibt fraglich, ob die

Grössenvorstellung der Zahlen und die Beziehung zwischen den Zahlen schon verinnerlicht sind. Die Mengenerfassung am Zwanzigerfeld gelingt mehrheitlich gut.

Die Schwierigkeiten, welche Flurin im Umgang mit den **Grundoperationen** hat, weisen jedoch darauf hin, dass er noch keine ausgeprägten mentalen Abbildungen der Mengen hat. Beim Rechnen im Zahlenraum bis 10 löst Flurin zwar viele Aufgaben richtig, er nutzt jedoch mehrheitlich die Strategie des Zählens. Dafür braucht er seine Finger. Gemäss dem Entwicklungsprozess innerhalb des zählenden Rechnens nach Häsel-Weide et al. (2017, S. 46 f) befindet sich Flurin in der zweiten Phase (Weiterzählen vom ersten Summanden). Dennoch zeigt Flurin mit dem Erkennen der Tausch- und der Nachbaraufgaben ein erstes Nutzen von Strategien. Dezimale Analogien kann Flurin weder erkennen noch nutzen. Die Aufgaben, welche zum Stützpunktwissen oder zu den einfachen Aufgaben gehören (Verdoppelungen, Halbierungen, Ergänzungen zur 10), hat Flurin noch nicht automatisiert.

Ergebnisse der qualitativen Lernstandserfassung 2

(In Anlehnung an das informelle Verfahren nach Kaufmann und Wessolwoski, 2017)

Name: Flurin

Datum: 26.6.24

Testung: 2 (Test wurde in 1 Etappe durchgeführt)

Abkürzungen: vw = vorwärts, rw = rückwärts, oH = ohne Hilfe, mH = mit Hilfe, mM = mit Material

Kursiv: Aussagen des Kindes

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> / nicht erfüllt <input type="checkbox"/>	
Zahlverständnis	Zählen	vw Einerschritte ab 12	zählt fehlerfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Einerschritte ab 17	zählt fehlerfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
		vw Zweierschritte ab 6	zählt fehlerfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Zweierschritte ab 18	zählt fehlerfrei, überlegt beim Übergang von 16 und 14 lange	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Das Zählen in Einerschritten und das Zählen in Zweierschritten vw gelingen gut. Mit einer einzigen Unsicherheit gelingt ihm auch das Rückwärtszählen in Zweierschritten. Gemäss den fünf Niveaus der Zahlentwicklung nach Krajewski, Küspert und Schneider (2016, S. 21 ff) kann resümiert werden, dass sich Flurin auf dem Niveau 5 befindet und die Zählentwicklung für diesen Zahlenraum somit abgeschlossen ist.			
	Schreibweise	Zahlen lesen	Wurde im Post-Test nicht durchgeführt.	-
		Zahlen schreiben		-
	→ Fazit: -			
	Zahlenstrahl	Zahlen anordnen	Flurin erkennt 10 als die Hälfte von 20. Flurin weiss, dass 17 im oberen Drittel verortet ist. Flurin weiss, dass 3 im unteren Drittel verortet ist. Flurin setzt die 8 korrekt.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Nachbarzahlen	Flurin ist zuerst unsicher bei den Wörtern «vor» und «nach» Flurin nennt alle Nachbarzahlen richtig.	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Flurin kennt die Zahlwortreihe gut. Alle Nachbarzahlen benennt er richtig. Beim Verorten der Zahlen zeigen sich keine Unsicherheiten.				
Zahlauffassung Zwanzigerfeld	5 (als 2 + 3)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Es ist ein Viererblock und noch 1.</i>		
	8 (Doppel 4)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Es sind 8, weil 2 fehlen.</i>		
	9 (als 4+5)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Das ist 1 mehr als vorher – also 9.</i>		
	10 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>10, eine Reihe.</i>		
	11 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Das ist 1 mehr und gibt 11.</i>		
	12 (Doppel 6)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Das sind 12, weil hier sind es 10 (zeigt auf Zehnerblock) und dann noch 2.</i>		
	15 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Es hat eine ganze und eine halbe Reihe. Also 15.</i>		
	17 (Reihe)	<input checked="" type="checkbox"/> → <i>Und das sind 17, hier ein Zehnerblock, dann 1 Viererblock und 3.</i>		
→ Fazit: Flurin löst dies Aufgabe korrekt und zügig. Er erklärt die Punktebilder spontan, ohne Aufforderung. Er nutzt die Wörter des Wortspeichers. Viele Mengen kann er mittels mentaler Zerlegungen erkennen. Er löst keine Aufgabe zählend. Daraus kann geschlossen werden, dass Flurin eine Vorstellung von Zahlen als Mengen memoriert hat.				

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	Wertung	
Grundoperationen	Verdoppeln und Halbieren	Handlung Verdoppeln	→ nach Beispiel Handlung richtig Flurin ist zuerst unsicher bei der Aufgabenstellung, weshalb ich ihm ein Beispiel mache.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Verdoppelungen im Kopf	→ alle automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>
		Handlung Halbieren	→ Begriff klar, Handlung richtig Beim Halbieren braucht Flurin kein Beispiel.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Halbieren im Kopf	→ alle automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Das Verdoppeln und Halbieren im Zahlenraum bis 20 zählt zu den einfachen Aufgaben, welche relevant für das Rechnen mit Zahlbeziehungen sind (vgl. Wittmann & Müller, 2022, S. 80). Flurin hat die Grundvorstellung dahinter verstanden. Er hat alle Aufgaben automatisiert.			
	Addition & Subtraktion bis 10	4 + 3	Zeit: 3" / Ergebnis: 7 / Beobachtung: keine Hinweise auf zählendes Rechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
		5 + 4	Zeit: 2" / E: 9 / B: erklärt, dass es eins weniger als bei 5+5 gibt	<input checked="" type="checkbox"/>
		2 + 7	Zeit: 2" / E: 9 / B: erklärt, dass 7+1=8 und darum 7+2=9	<input checked="" type="checkbox"/>
		3 + 5	Zeit: 3" / E: 8 / B: erklärt, dass er das auswendig weiss	<input checked="" type="checkbox"/>
		8 - 4	Zeit: 2" / E: 4 / B: erklärt, dass es 4 geben muss, weil 4+4=8	<input checked="" type="checkbox"/>
		7 - 5	Zeit: 2" / E: 6 / B: nennt schnell eine falsche Lösung, SHP ermutigt ihn, sich 7 auf dem Punktefeld vorzustellen, er erklärt: <i>oben hat es eine halbe Reihe und unten zwei, aha, wenn ich die 5 wegnehme, bleiben noch 2</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		9 - 3	Zeit: 5" / E: 6 / B: erklärt sich da Punktebild	<input checked="" type="checkbox"/>
		6 - 4	Zeit: 2" / E: 2 / B: scheint er auswendig zu wissen	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Macht wenig Fehler und nutzt offensichtlich viele gute Strategien. Er adaptiert Strategien, die er von den Additionen kennt, auch auf Subtraktionen. Flurin zählt keine Aufgabe ab. Flurin kann auf Punktebilder als Veranschaulichung zurückgreifen. Er muss aber auf diese Strategie aufmerksam gemacht werden.			
	Ergänzen bis 10	von 4	Zeit: 1" / Ergebnis: 6 / Beobachtung: automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>
		von 8	Zeit: 1" / E: 2 / B: automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>
		von 3	Zeit: 1" / E: 7 / B: automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>
von 7		Zeit: 1" / E: 3 / B: automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>	
von 1		Zeit: 1" / E: 9 / B: automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ergänzen bis 7	von 5	Zeit: 2" / E: 2 / B: automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 3	Zeit: 7" / E: 4 / B: zeigt 3 mit Fingern, sagt dann schnell: <i>Aha, noch 4</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 4	Zeit: 1" / E: 3 / B: nimmt keine Finger, sagt: <i>das ist das umgekehrte von vorhin</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 1	Zeit: 10" / E: 6 / B: braucht lange, versucht sich wieder das Punktefeld vorzustellen	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 0	Zeit: 1" / E: 7 / B: automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ Fazit: Die Zerlegungen bis 10 zählen zum Stützpunktwissen (vgl. Häsel-Weide et al., 2017, S. 58). Flurin hat diese automatisiert. Bei den Ergänzungen zur 7 wirkt Flurin grösstenteils sicher. Die zweitletzte Aufgabe deutet daraufhin, dass das Teil-Ganzes-Verständnis noch nicht vollkommen ausgebildet ist.				
Addition bis 20	5 + 6	Erklärung: <i>5 + 5 sind 10 und noch um 1 grösser</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10 + 7	E: <i>Das weiss ich einfach.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3 + 8	E: <i>Das ist der Nachbar von der verliebten Aufgabe</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	7 + 9	E: <i>Das ist schwierig, ich rechne zuerst plus 10, dann bin ich bei 17 und dann noch um eines kleiner, das gibt 16.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 + 8	E: <i>Hm, wie kann ich das rechnen. Vielleicht 6+6=12 und dann wird es grösser, ah, 14!</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 + 8	E: <i>Das ist einfach eins mehr.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8 + 7	E: <i>Das ist das gleiche, nur umgetausch</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	13 + 5	B: <i>Frau Wigger hat mir gezeigt, da kann ich den Zehner wegnehmen, dann gibt es 8 und wenn ich ihn wieder dazu gebe, gibt es 18.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Flurin löst alle Aufgaben korrekt. Er nutzt unterschiedliche Strategien und erkennt Beziehungen zwischen Aufgaben. Flurin kann alle Aufgaben mit dem korrekten Vokabular erklären. Am schwierigsten scheint die die Aufgabe +9 zu sein. Flurin zählt keine der Aufgaben.			
Subtraktion bis 20	14 – 5	Erklärung: <i>Ich stelle mir das Punktebild vor. Dann nehme ich vier weg und da noch ein. Es bleiben 9.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 3	E: <i>Das gibt 14. Ich denke mir den Zehner weg.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 6	E: <i>Das gibt 6. Weil 6+6 gibt 12.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 5	E: <i>Hm, die ist fast gleich. Vielleicht 5? Nein, das kann nicht sein. Also 12 sind eine Reihe und noch 2. Dann nehme ich die weg (zeigt auf eine halbe Reihe), aha, dann sind es noch 7. Hä, stimmt das?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 7	E: <i>O nein, das ist wieder so schwierig. Also 12, dann hier zwei weg, dann noch 5 weg, aha, das gibt jetzt 5?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	11 – 9	E: <i>Das gibt 2, aber ich weiss nicht, warum ich das weiss.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 9	E: <i>Die ist schwierig. Kann ich die nächste rechnen?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16 – 6	E: <i>Das gibt 6.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Flurin nutzt keine Zählstrategien. Er löst viele Aufgaben richtig. Er braucht aber mehr Zeit als bei den Additionen. Er nutzt gute Strategien. Er erkennt auch Beziehungen zwischen Aufgaben, kann diese aber nicht korrekt oder nur sehr unsicher nutzen. Mentales Operieren am Punktefeld gelingt ihm gut.			
Strategien	Tauschaufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Umkehraufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Nachbaraufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie mündlich: nicht erkannt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie schriftlich: nicht durchgeführt		<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Flurin erkennt die Tausch-, Nachbar- und Umkehraufgabe. Auch dezimale Analogien erkennt Flurin sofort. In Bezug auf die Subtraktion müssen diese Strategien nochmals thematisiert werden.			

Gesamtfazit:

Im Bereich des **Zahlverständnisses** kann resümiert werden, dass Flurins Zählentwicklung im Zahlenraum bis 20 bereits auf einem fortgeschrittenen Niveau ist. Er kann flexibel vorwärts und rückwärts zählen. Das Verorten von Zahlen auf einer Linie hat Flurin gut bewältigt. Die Mengenerfassung am Zwanzigerfeld gelingt sehr gut.

Auch die Lösungsstrategien, welche Flurin im Umgang mit den **Grundoperationen** hat, weisen darauf hin, dass er stabile mentale Abbildungen der Mengen hat. Die Ergänzungsaufgaben sowie das Verdoppeln und Halbieren gelingen sehr gut. Beim Rechnen im Zahlenraum bis 10 löst Flurin alle Aufgaben richtig. Einige sind automatisiert, für die anderen verwendet er tragfähige Strategien (Nachbaraufgaben, Verdoppelungsaufgaben). Auch für die Additionen bis 20 nutzt Flurin tragfähige Strategien. Er erklärt diese auch mit einer grossen Selbstverständlichkeit. Die Adaption der Strategien für die Subtraktionen muss noch thematisiert werden.

Vergleich Prä- und Posttest qualitative Lernstandserfassung

Flurin				
Zahlverständnis		Testung 1	Testung 2	Veränderung
	Zählen	Bewältigt Einerschritte problemlos. Zeigt Unsicherheiten bei den Zweierschritten.	Löst alle Aufgaben korrekt.	positive Entwicklung
	Zahlenstrahl	Erfüllt alles mit kleinen Unsicherheiten.	Erfüllt alles ohne Unsicherheiten.	leicht positive Entwicklung
	Zahlauffassung	Löst 6 Aufgaben korrekt und 2 falsch. Macht mentale Zerlegungen.	Löst alle Aufgaben richtig. Verwendet tragfähige Strategien.	positive Entwicklung
Grundoperationen	Verdoppeln / Halbieren	Beim Verdoppeln gelingt die Handlung. Einige Aufgaben sind automatisiert. Beim Halbieren gelingt die Handlung. Aufgaben sind nicht automatisiert.	Kann beide Handlungen korrekt ausführen. Aufgaben sind weitgehend automatisiert.	positive Entwicklung
	Addition & Subtraktion bis 10	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Braucht viel Zeit. Löst die meisten Aufgaben zählend.	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Braucht wenig Zeit. Nutzt tragfähige Strategien, wenn auch nicht immer spontan.	leicht positive Entwicklung in Bezug auf Kopfrechenleistung positive Entwicklung in Bezug auf Strategienutzung.
	Ergänzen	Löst 8 Aufgaben korrekt und 2 Aufgaben falsch.	Löst alle Aufgaben korrekt.	positive Entwicklung
	Addition bis 20	Löst 6 Aufgaben korrekt und 2 Aufgaben falsch. Nutzt teilweise gute Strategien, zählt aber auch oft einzeln ab.	Löst alle Aufgaben korrekt. Er nutzt tragfähige Strategien.	positive Entwicklung
	Subtraktion bis 20	Löst 6 Aufgaben korrekt und 2 Aufgaben falsch. Zeigt Ansätze von guten Strategien, zählt aber auch oft und braucht dafür viel Zeit.	Löst 6 Aufgaben korrekt und 2 falsch. Zählt keine der Aufgaben. Adaptiert erlernte Strategien. Rechnet zügig	leicht positive Entwicklung in Bezug auf Kopfrechenleistung positive Entwicklung in Bezug auf Strategienutzung.
	Strategien	Er erkennt die Tauschaufgabe und kann sie nutzen. Nachbar- und Umkehraufgabe sowie dezimale Analogien erkennt und nutzt er nicht.	Erkennt und nutzt alle gefragten Strategien.	positive Entwicklung

Anhang A2.3: Erfassung Moritz: ICF-Analyse, Prä- und Posttesting

Fazit aus dem ICF-Analyse Raster

Die relevanten Ressourcen und Problembereiche im Rahmen der geplanten Förderung werden in der folgenden Tabelle gegenübergestellt.

Ressourcen/Förderfaktoren	Probleme
- Reaktion auf Portionierung des Lernstoffs	- Fokus und Konzentration im Plenum
- Logisches Denken	- Antriebslosigkeit
- Lernen durch Handeln und/oder Bewegung	- Arbeitsorganisation
- Aneignung von einfachen Strategien	- Mengenerfassung, Rechenstrategien
- Lernen durch nachahmen	- Sprachverständnis / Kommunikation
- Beziehung zu Lehrpersonen	- Partizipation am Lehrgangsstoff
- Einstellung der Eltern	- Umgang mit Stress
-	- Erledigen von Routinehandlungen
-	- Integration in der Klasse

Aus dieser Falldarstellung lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

- Im Bereich der **Körperfunktionen** sind vor allem die Funktionen, die das Rechnen betreffen, und die Konzentration bzw. das fokussierte Arbeiten problematisch. Moritz wirkt oft antriebslos. Selbstständig beginnt er kaum eine Arbeit und seine Arbeitsorganisation ist nicht durchdacht. Aufgrund seiner Fremdsprachigkeit sind das Sprachverständnis sowie die Sprachproduktion noch eingeschränkt. Erfreulicherweise reagiert Moritz sehr positiv auf die Portionierung des Lernstoffs. Zudem offenbart sich wiederholt seine Fähigkeit zum logischen und strategischen Denken. Unklar ist, inwiefern er sich Gelerntes merkt. Dies scheint im Moment sehr tagesformabhängig zu sein.
- In der **Struktur** von Organen, Gliedern oder Körperbau sind keine Schädigungen bekannt. Deshalb wird davon ausgegangen, dass es diesbezüglich keine Probleme gibt.
- Im Bereich der **Aktivitäten** stösst Moritz bei der Durchführung von mathematischen Aufgaben immer wieder auf Schwierigkeiten. Diese Probleme sind einerseits auf den noch lückenhaften Aufbau des Zahlenraums zurückzuführen. Dies wird zusätzlich durch die Tatsache erschwert, dass er während Erklärungen Mühe hat, den Fokus zu behalten. Die Probleme im Sprachverständnis wirken sich auch hier aus. Moritz lernt effektiver, wenn er handelnd oder in Bewegung lernen kann. Modellierungen unterstützen sein Lernen ebenfalls. Merkt Moritz, dass ihn das Quantum des Lernstoffs überfordert, resigniert er.
- Als Ressource im Bereich der **Partizipation** ist Moritzs gute Beziehung zu den Klassenlehrerinnen und der SHP hervorzuheben. Ausserdem hat Moritz ein stabiles familiäres Umfeld. Im schulischen Lernen, insbesondere im Fachbereich Mathematik, ist Moritz nicht immer in der Lage, an denselben Inhalten oder Aufgaben wie die Kinder seiner Jahrgangsklasse zu arbeiten. Das Partizipieren an Spielen Gleichaltriger wirkt erschwert. Eine Erklärung könnte die Fremdsprachigkeit sein. Moritz kann auf Beziehungsangebote eingehen, initiiert jedoch keine eigenen.
- Im Bereich der **Umweltfaktoren** gibt es verschiedene Einschränkungen und Ressourcen, welche Moritzs Funktionsfähigkeit beeinflussen. Eine Ressource ist die Unterstützung und Stabilität, welche Moritz in seinem familiären Umfeld erlebt. Moritzs Eltern haben eine positive Einstellung gegenüber der Schule und unterstützen die vorgeschlagenen Fördermassnahmen. Es ist jedoch unklar, inwiefern sie ihn zu Hause bei den Hausaufgaben unterstützen können. Eine Barriere im Bereich der Umweltfaktoren ist der curriculare Druck, unter welchem Moritz steht.

Diese Ausführungen zeigen, dass viele Wechselwirkungen Moritz Lernen beeinflussen. Es entstehen Spannungsfelder:

- Curriculare Anforderungen in Mathematik vs. Resignation
- Mangelhafte Arbeitsorganisation vs. komplexe Anforderungen beim Rechnen und selbstständiges Arbeiten
- Erlernen von neuen Inhalten vs. Unaufmerksamkeit im Plenum
- Erlernen von neuen Inhalten vs. verminderte Sprachfähigkeit

Die vielen Ressourcen, welche in der Tabelle ersichtlich sind, sollen helfen, diese Spannungsfelder anzugehen. Dabei sind vor allem die Unterstützung der Eltern, seine Fähigkeit, über Modellierungen zu lernen, seine gute Beziehung zu den Lehrpersonen sowie seine positive Reaktion auf handelndes oder bewegtes Lernen zu berücksichtigen.

Auswertung MKT 1

Name: Moritz

Datum: 06.05.2024

Testung: 1

Aufgabenbereich		
1	Arithmetik	Richtige ankreuzen
1.1	Zahlenfolgen ergänzen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Zahlenfolgen ordnen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	Relationen: grösser – kleiner – gleich	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4a	$5 + 4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4b	$15+4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4c	$7 + _ =13$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4d	$19- 5 =$	<input type="checkbox"/>
1.4e	$9 - _ = 5$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4f	$15 - 8 =$	<input type="checkbox"/>
1.5a	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5b	Teilmengen bestimmen	<input type="checkbox"/>
1.6.1	verdopple 10	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.2	verdopple 8	<input type="checkbox"/>
1.6.3	halbiere 14	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.4	halbiere 18	<input type="checkbox"/>
Total Arithmetik		10 von 15 Pkt.
2	Geometrie	Richtige ankreuzen
2.1a	Grundformen benennen (Dreieck)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1b	Grundformen benennen (Quadrat)	<input type="checkbox"/>
2.1c	Grundformen benennen (Rechteck)	<input type="checkbox"/>
2.1d	Grundformen benennen (Kreis)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2	Musterfolgen erkennen	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3a	Grundformen halbieren (Quadrat)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3b	Grundformen halbieren (Kreis)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3c	Grundformen halbieren (rechtwinkliges \triangle)	<input type="checkbox"/>
2.3d	Grundformen halbieren (Rechteck)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3e	Grundformen halbieren (Quadratmuster)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4	Mit Einheitsstrecke ergänzen	<input checked="" type="checkbox"/>
Total Geometrie		8 von 11 Pkt.
3	Sachrechnen	Richtige ankreuzen
3.1	Delfin kaufen	<input type="checkbox"/>
3.2	Altersvergleich	<input type="checkbox"/>
3.3	Pausenplatz	<input type="checkbox"/>
3.4	Kuchenstücke	<input type="checkbox"/>
Total Sachrechnen		0 von 8 Pkt.
Total MKT 1		18 von 34 Pkt.

Beurteilung des Gesamttests

	MKT1	→	Prozentrang
Unterdurchschnittlich (1.Quartil)	0-18 Punkte		26
Durchschnittlich (2. + 3. Quartil)	19-24 Punkte		
	25-29 Punkte		
Überdurchschnittlich (4.Quartil)	30-34 Punkte		

Bemerkungen

Mit 18 Punkten liegt Moritz im ersten Quartil. Somit ist seine Leistung knapp unter dem Durchschnitt. Auch verglichen mit dem normierten Lehrerurteil, welches dem Handbuch zu entnehmen ist, wird Moritz Leistung als knapp eingestuft. Ein Rohwert von 18 entspricht dem Prozentrang 26, was heisst, dass er besser als ein Viertel der Testteilnehmer*innen abgeschlossen hat. Seine basalen Deutschkenntnisse sind beim Sachrechnen zu berücksichtigen, weshalb die Aufgaben für ihn übersetzt wurden. Viele Aufgaben unter 1.4 zählt er mit den Fingern ab (Beobachtung).

Auswertung MKT 1

Name: Moritz

Datum: 24.06.2024

Testung: 2

Aufgabenbereich		
1	Arithmetik	Richtige ankreuzen
1.1	Zahlenfolgen ergänzen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Zahlenfolgen ordnen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	Relationen: grösser – kleiner – gleich	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4a	$5 + 4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4b	$15+4 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4c	$7 + _ = 13$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4d	$19 - 5 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4e	$9 - _ = 5$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4f	$15 - 8 =$	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5a	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5b	Teilmengen bestimmen	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.1	verdopple 10	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.2	verdopple 8	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.3	halbiere 14	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6.4	halbiere 18	<input checked="" type="checkbox"/>
Total Arithmetik		15 von 15 Pkt.
2	Geometrie	Richtige ankreuzen
2.1a	Grundformen benennen (Dreieck)	-
2.1b	Grundformen benennen (Quadrat)	-
2.1c	Grundformen benennen (Rechteck)	-
2.1d	Grundformen benennen (Kreis)	-
2.2	Musterfolgen erkennen	-
2.3a	Grundformen halbieren (Quadrat)	-
2.3b	Grundformen halbieren (Kreis)	-
2.3c	Grundformen halbieren (rechtwinkliges \triangle)	-
2.3d	Grundformen halbieren (Rechteck)	-
2.3e	Grundformen halbieren (Quadratmuster)	-
2.4	Mit Einheitsstrecke ergänzen	-
Total Geometrie		von 11 Pkt.
3	Sachrechnen	Richtige ankreuzen
3.1	Delfin kaufen	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1P.
3.2	Altersvergleich	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3	Pausenplatz	<input checked="" type="checkbox"/>
3.4	Kuchenstücke	<input checked="" type="checkbox"/>
Total Sachrechnen (Hilfsmittel: Translator)		5 von 8 Pkt.

Vergleich der beiden Testungen

Moritz hat im Bereich Arithmetik sowie im Bereich Sachrechnen eine höhere Punktzahl erreicht. Bei den Aufgaben unter 1.4 hat Moritz nur f) mit den Fingern abgezählt. Unter anderem sind seine Fortschritte beim Verdoppeln und Halbieren erfreulich.

Ergebnisse der qualitativen Lernstandserfassung 1

(In Anlehnung an das informelle Verfahren nach Kaufmann und Wesselowski, 2017)

Name: Moritz

Datum: 14.5 / 15.5

Testung: 1 (Test wurde in 2 Etappen durchgeführt)

Abkürzungen: vw = vorwärts, rw = rückwärts, oH = ohne Hilfe, mH = mit Hilfe, mM = mit Material

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	erfüllt / nicht erfüllt	
Zahlverständnis	Zählen	vw Einerschritte ab 12	zählt fehlerfrei vw	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Einerschritte ab 17	zählt: 60, 59, 58, 57 SHP schreibt ihm die Zahl 17 auf und fordert ihn nochmals zum rw zählen auf. Dies gelingt fehlerfrei.	<input checked="" type="checkbox"/>
		vw Zweierschritte ab 6	gelingt fehlerfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Zweierschritte ab 18	gelingt fehlerfrei, zählt sehr langsam, korrigiert sich beim Schritt von 12 zu 10 (sagt zuerst 12, 11)	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Das Zählen in Einerschritten sowie das Zählen in Zweierschritten gelingt M gut. Einzig beim Verständnis der Zahlen zeigt er eine Verwechslung (16 / 60), welche auf seine Fremdsprachigkeit zurückzuführen ist. Gemäss den fünf Niveaus der Zahlentwicklung nach Krajewski, Küspert und Schneider (2016, S. 21 ff) kann resümiert werden, dass sich Moritz auf dem Niveau 5 befindet. Die Zahlentwicklung für diesen Zahlenraum scheint abgeschlossen – er zählt sogar im erweiterten Zahlenraum rückwärts in Einerschritten.			
	Schreibweise	Zahlen lesen	liest alle Zahlen korrekt	<input checked="" type="checkbox"/>
		Zahlen schreiben	M schreibt alle Zahlen korrekt. Bei 14 ist er unsicher und fragt nochmals nach.	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Im aktuellen Zahlenraum liest und schreibt Moritz die Zahlen korrekt. Aufgrund seiner Fremdsprachigkeit zeigen sich jedoch teilweise Unsicherheiten. Dies könnte mit der inversen Sprechweise deutscher Zahlen in Zusammenhang stehen.			
	Zahlenstrahl	Zahlen anordnen	Moritz erkennt 10 als die Hälfte von 20. Moritz weiss, dass 17 im oberen Drittel verortet ist. Moritz weiss, dass 3 im unteren Drittel verortet ist. Moritz setzt die 8 zu weit links.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Nachbarzahlen	Moritz nennt alle Nachbarzahlen korrekt.	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Moritz kennt die Zahlwortreihe gut. Alle Nachbarzahlen benennt er richtig. Beim Verorten der Zahlen zeigt sich lediglich bei der 8 eine Unsicherheit. Dies könnte ein Hinweis auf ein ordinal geprägtes Zahlverständnis sein.			
	Zahlauffassung Zwanzigerfeld	5 (als 2 + 3)	<input checked="" type="checkbox"/> 5 - SHP fragt nach: Wie hast du das so schnell gesehen? M antwortet: <i>Ich habe gezählt.</i>	
8 (Doppel 4)		<input checked="" type="checkbox"/> 8 – SHP fragt nach: Wie hast du das so schnell gesehen? M antwortet: <i>4 und 4</i>		
9 (als 4+5)		<input checked="" type="checkbox"/> 7 – SHP fragt nach: Wie hast du das so schnell gesehen? M antwortet: <i>Ich habe gezählt.</i> SHP: Schau nochmals. (Moritz schaut die Karte lange an und zählt einzeln ab). <i>Es sind 9.</i>		
10 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> 20 – SHP fragt nach: Wie hast du das so schnell gesehen? M antwortet: <i>Es ist alles voll.</i>		
11 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> 11 – <i>hier sind 10 und noch eins.</i> SHP zeigt Karte von vorher nochmals. Moritz sagt 10.		
12 (Doppel 6)		<input checked="" type="checkbox"/> 12 – <i>hier sind 10 und noch zwei.</i>		
15 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> Moritz schaut die Karte lange an. Er zählt mit dem Finger zeigend die untere halbe Reihe. Danach sagt er <i>14</i> . Er zählt nochmals und korrigiert.		
17 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> 17- SHP fragt nach: Wie hast du das so schnell gesehen? M antwortet: <i>Bis hier waren es 15. Jetzt 17.</i>		

→ Fazit: Moritz löst einige Aufgaben zählend. Dabei verzählt er sich immer wieder. Insgesamt wirkt er etwas unsicher. Dass er die Menge 10 nicht erkannt hat, deutet daraufhin, dass Moritz die Struktur des Zwanzigerfeldes noch nicht verstanden und abgespeichert. 11 und 17 kann er nicht benennen, da er die Mengen auf vorher gesehenen Mengen bezieht und diese korrekt miteinander in Beziehung setzt. Dies zeigt ein vorhandenes kardinales Verständnis von Zahlen.

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	Wertung	
Grundoperationen	Verdoppeln und Halbieren	Handlung Verdoppeln	→ Nach Beispiel Handlung falsch Moritz teilt die Menge auf in 4 und 4. Auch nach mehrfachem Zeigen, weiss er nicht, was er tun muss.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Verdoppelungen im Kopf	→ teilweise automatisiert Kennt das Doppelte von 2, 4, 7 und 18. 8 und 6 kann er nicht verdoppeln.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Handlung Halbieren	→ Nach Beispiel Handlung falsch Moritz versteht auch nach mehrfachem Zeigen nicht, was er tun muss.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Halbieren im Kopf	→ Nicht automatisiert Mit Hilfe schafft er es 6, 4, 10 und 20 zu halbieren. Die anderen Mengen gehen nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Das Verdoppeln und Halbieren im Zahlenraum bis 20 zählt zu den einfachen Aufgaben, welche relevant für das Rechnen mit Zahlbeziehungen sind (vgl. Wittmann & Müller, 2022, S. 80). Moritz hat die Grundvorstellungen dahinter noch nicht verstanden. Einige Aufgaben kennt er auswendig.			
	Addition & Subtraktion bis 10	4 + 3	Zeit: 10" / Ergebnis: 7 / Beobachtung: nickt viermal	<input checked="" type="checkbox"/>
		5 + 4	Zeit: 10" / E: 9 / B: sagt zuerst nichts, dann das Resultat, erklärt, dass es weniger als 10 ist	<input checked="" type="checkbox"/>
		2 + 7	Zeit: 7" / E: 9 / B: schaut zuerst und nickt dann zweimal	<input checked="" type="checkbox"/>
		3 + 5	Zeit: 5" / E: 9 / B: nickt nicht	<input checked="" type="checkbox"/>
		8 - 4	Zeit: 2" / E: 4 / B: -	<input checked="" type="checkbox"/>
		7 - 5	Zeit: 6" / E: 2 / B: zeigt 7 mit den Fingern und zählt ab (Finger werden einzeln heruntergeklappt.)	<input checked="" type="checkbox"/>
		9 - 3	Zeit: 10" / E: 6 / B: zeigt 9 mit den Fingern und zählt ab (Finger werden einzeln heruntergeklappt)	<input checked="" type="checkbox"/>
6 - 4		Zeit: 10" / E: 2 / B: zeigt 6 mit den Fingern und zählt ab (Finger werden einzeln heruntergeklappt)	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ Fazit: Moritz löst viele Aufgaben richtig. Er nutzt aber keine tragfähigen Strategien (zählen). Gemäss Meyer und Wyder (2017, S. 17) sollten Rechenstrategien am Ende des 1. Schuljahres möglichst nicht zählend sein. Moritz braucht für einige Aufgaben viel Zeit. Moritz nutzt seine Finger hauptsächlich, um einzeln abzuzählen. Bei der Rechnung 7 + 2 nutzt er die Tauschaufgabe.				
Ergänzen bis 10	von 4	Zeit: 10" / Ergebnis: 6 / Beobachtung: zeigt sich 4 mit den Fingern	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 8	Zeit: 2" / E: 2 / B: zeigt sich 8 mit den Fingern	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 3	Zeit: 15" / E: 8, korrigiert 7 / B: zählt Finger einzeln ab	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	von 7	Zeit: 4" / E: 3 / B: zeigt sich 7 mit den Fingern	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 1	Zeit: 15" / E: 9 / B: überlegt lange und nutzt die Finger nicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ergänzen bis 7	von 5	Zeit: 2" / E: 2 / B: schaut auf seine Hand, welche auf dem Tisch liegt	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 3	Zeit: 20" / E: 7 / B: schüttelt den Kopf, schaut auf seine 3 ausgestreckten Finger, zählt nochmals drei dazu, nennt dann 6 als Ergebnis	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 4	Zeit: 30" / E: - / B: kommt auf kein Resultat, schüttelt den Kopf	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 1	Zeit: 30" / E: - / B: kommt auf kein Resultat, schüttelt den Kopf	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 0	Zeit: 30" / E: - / B: kommt auf kein Resultat, schüttelt den Kopf	<input checked="" type="checkbox"/>	

→ Fazit: Die Zerlegungen bis 10 zählen zum Stützpunkt wissen. Moritz, weiss, wie er zu den Ergebnissen kommen kann. Er hat die Aufgaben jedoch noch nicht automatisiert. Es könnte sein, dass es an mentalen Vorstellungen fehlt. Bei den Ergänzungen zur 7 scheint es, als ob Moritz die neue Aufgabenstellung noch nicht ganz verstanden hat.			
Addition bis 20	5 + 6	Beobachtung: Nennt schnell 9 als Resultat. Auf mein Nachfragen hin erklärt er: <i>Ich habe zuerst 5 +5, das gibt 10</i> . Daraufhin fasst sich Moritz an den Kopf und korrigiert sein Ergebnis.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10 + 7	B: Nennt zügig das richtige Ergebnis.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3 + 8	B: Wartet lange und nennt dann 10 als Ergebnis. Auf mein Nachfragen hin erklärt er: <i>Ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gerechnet</i> . Dabei zeigt er für jede genannte Zahl einen Finger.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 + 9	B: Moritz zählt von 9 weiter und nennt 16.	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 + 8	B: Moritz zählt von 8 weiter und nennt 16.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 + 8	B: Moritz zählt von 7 weiter und nennt 15.	<input checked="" type="checkbox"/>
	8 + 7	B: Moritz erkennt die Tauschaufgabe und nennt 15.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13 + 5	B: Sagt lange nichts. Ich frage, ob man die Aufgabe leichter machen könnte. Er hat keine Idee. Daraufhin sagt er 17.	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Moritz nutzt unterschiedliche Strategien (Nachbaraufgabe, Tauschaufgabe, zählen, Weiterzählen vom grösseren Summanden). Das Zählen scheint aber verfestigt. Gemäss dem Entwicklungsprozess innerhalb des zählenden Rechnens nach Häsel-Weide et al. (2017, S. 46 f) befindet sich Moritz in der dritten Phase (Weiterzählen vom grösseren Summanden).			
Subtraktion bis 20	14 – 5	B: zählt rückwärts, nennt zuerst 11 und dann 10 als Resultat.	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 3	B: zählt rückwärts, nennt 15 als Resultat	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 6	B: zählt rückwärts, nennt 6 als Resultat	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 5	B: schaut die Rechnung lange an, sagt: <i>ist fast gleich</i> , nennt zuerst 5 und dann 7 als Resultat.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 7	B: schaut Rechnung lange an, sagt: <i>ist wieder fast gleich</i> , nennt 6 und dann 5 als Resultat	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	11 – 9	B: überlegt lange und nennt das richtige Ergebnis	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 9	B: sagt schnell 10	<input checked="" type="checkbox"/>
	16 – 6	B: nennt wiederum schnell 10	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Moritz erkennt Ähnlichkeiten in Aufgaben. Ausserdem scheint er die Aufgabe 16-6 als einfach zu identifizieren. Viele Aufgaben löst er zählend, was sehr fehleranfällig ist. Die Rechnung minus 9 löst er einmal richtig und einmal falsch, was auf keine zuverlässige Strategie schliessen lässt.			
Strategien	Tauschaufgabe: mit Hilfe erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Umkehraufgabe: nicht erkannt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Nachbaraufgabe: mit Hilfe erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie mündlich: erkannt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie schriftlich: erkannt		<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Moritz erkennt den Nutzen der Tausch- und Nachbaraufgaben nicht von selbst. Mit einigen Inputs der SHP kann er diese aber trotzdem nutzen und kommt effizient zu einem Ergebnis. Dezimal Analogien erkennt Moritz schriftlich und mündlich.			

Gesamtfazit:

Im Bereich des **Zahlverständnisses** kann resümiert werden, dass Moritzs Zählentwicklung im Zahlenraum bis 20 gemäss den fünf Niveaus nach Krajewski (Schneider et al., 2016, S. 21 ff) abgeschlossen ist. Schwierigkeiten, welche er in diesem Bereich hat, sind auf seine Fremdsprachigkeit zurückzuführen. Das Verorten von Zahlen sowie das Nennen von Nachbarzahlen fallen Moritz leicht. Dennoch bleibt fraglich, ob Moritzs Grössenvorstellung der Zahlen und die Beziehungen zwischen den Zahlen schon gefestigt sind. Bei den Aufgaben zur Mengenerfassung am Zwanzigerfeld zeigt er einige Unsicherheiten, zählt und verzählt sich des Öfteren.

Im Bereich der **Grundoperationen** ist festzuhalten, dass die Vorstellung vom Verdoppeln und Halbieren noch nicht vorhanden ist. Dementsprechend konnte er die dazugehörigen Aufgaben mehrheitlich noch nicht automatisieren. Beim Rechnen im Zahlenraum bis 10 löst Moritz viele Aufgaben korrekt, jedoch zählend. Die Ergänzungsaufgaben zur 10 sind nicht automatisiert. Es scheint, als könne er nicht auf mentale Abbildungen zurückgreifen. Auch bei den Aufgaben im Zahlenraum bis 20 nutzt Moritz oft die Zählstrategie. Gemäss des Entwicklungsprozesses innerhalb des zählenden Rechnens nach Häsel-Weide et al. (2017, S. 46 f) befindet sich Moritz in der Phase 3 – Weiterzählen vom grösseren Summanden aus. Die Nutzung dieser Strategie setzt voraus, dass Moritz die Tauschaufgaben zum Rechnen nimmt, falls dies nötig ist. Neben dieser Strategie kann Moritz mit entsprechenden Hinweisen auch die Strategie der Nachbaraufgabe nutzen und erkennt teilweise dezimale Analogien.

Ergebnisse der qualitativen Lernstandserfassung 2

(In Anlehnung an das informelle Verfahren nach Kaufmann und Wessolowski, 2017)

Name: Moritz

Datum: 26.06.24

Testung: 2 (Test wurde in 1 Etappe durchgeführt)

Abkürzungen: vw = vorwärts, rw = rückwärts, oH = ohne Hilfe, mH = mit Hilfe, mM = mit Material

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	erfüllt / nicht erfüllt	
Zahlverständnis	Zählen	vw Einerschritte ab 12	zählt zuerst rw, dann korrekt vw	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Einerschritte ab 17	überlegt bei 9 kurz, zählt dann aber korrekt weiter	<input checked="" type="checkbox"/>
		vw Zweierschritte ab 6	gelingt fehlerfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
		rw Zweierschritte ab 18	überlegt bei 10 kurz, zählt dann aber korrekt weiter	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Das Zählen in Einerschritten sowie das Zählen in Zweierschritten gelingt M gut. Einzig beim Verständnis der Wörter vw und rw zeigt er zunächst Unsicherheiten. Diese können auf seine Fremdsprachigkeit zurückgeführt werden. Gemäss den fünf Niveaus der Zahlentwicklung nach Krajewski, Küspert und Schneider (2016, S. 21 ff) kann resümiert werden, dass sich Moritz auf dem Niveau 5 befindet. Die Zahlentwicklung für diesen Zahlenraum scheint abgeschlossen zu sein.			
	Schreibweise	Zahlen lesen	Wurde im Post-Test nicht durchgeführt.	-
		Zahlen schreiben		-
	→ Fazit: -			
	Zahlenstrahl	Zahlen anordnen	Moritz erkennt 10 als die Hälfte von 20. Moritz weiss, dass 17 im oberen Drittel verortet ist. Moritz setzt die 3 zuerst zu weit links, korrigiert dann aber. Moritz setzt die 8 korrekt.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Nachbarzahlen	Moritz nennt alle Nachbarzahlen korrekt.	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Moritz kennt die Zahlwortreihe gut. Alle Nachbarzahlen benennt er richtig. Beim Verorten der Zahlen zeigen sich keine Unsicherheiten.			
	Zahlauffassung Zwanzigerfeld	5 (als 2 + 3)	<input checked="" type="checkbox"/> 5 – weil es ist 1 grösser als 4.	
8 (Doppel 4)		<input checked="" type="checkbox"/> 8 – es sind 4 so und 4 so.		
9 (als 4+5)		<input checked="" type="checkbox"/> 9 – wieder 8 und noch 1 dazu		
10 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> 10 – das ist eine Reihe		
11 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> 11 – hier ist nochmals 1		
12 (Doppel 6)		<input checked="" type="checkbox"/> 12 – hier ist Zehnerblock und noch 2		
15 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> 15 – Es ist wieder Zehnerblock aber noch 5		
17 (Reihe)		<input checked="" type="checkbox"/> 17- 10 und 7.		
→ Fazit: Moritz erkennt alle Bilder korrekt und zügig. Für die Erklärungen verwendet er da richtige Vokabular. Er löst keine Aufgabe zählend. Daraus kann geschlossen werden, dass Flurin eine Vorstellung von Zahlen als Mengen memoriert hat.				

Aufgabenbereich	Aufgabe	Beobachtungen	Wertung	
Grundoperationen	Verdoppeln und Halbieren	Handlung Verdoppeln	→ Nach Beispiel Handlung richtig Moritz ist unsicher und verlangt nach einem Beispiel. Danach weiss er sofort, was zu tun ist.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Verdoppelungen im Kopf	→ alle automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>
		Handlung Halbieren	→ Nach Beispiel Handlung richtig Moritz ist unsicher und verlangt nach einem Beispiel. Danach weiss er sofort, was zu tun ist.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Halbieren im Kopf	→ alle automatisiert	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Das Verdoppeln und Halbieren im Zahlenraum bis 20 zählt zu den einfachen Aufgaben, welche relevant für das Rechnen mit Zahlbeziehungen sind (vgl. Wittmann & Müller, 2022, S. 80). Moritz hat die Grundvorstellung dahinter verstanden. Er hat alle Aufgaben automatisiert.			
	Addition & Subtraktion bis 10	4 + 3	Zeit: 1" / Ergebnis: 7 / Beobachtung: erklärt er habe 4+2 und dann +1 gerechnet	<input checked="" type="checkbox"/>
		5 + 4	Zeit: 1" / E: 9 / B: keine, nennt Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>
		2 + 7	Zeit: 1" / E: 9 / B: keine, nennt Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>
		3 + 5	Zeit: 1" / E: 8 / B: keine, nennt Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>
		8 - 4	Zeit: 1" / E: 4 / B: erklärt Rechnungsweg über die Verdoppelung	<input checked="" type="checkbox"/>
		7 - 5	Zeit: 10" / E: 2 / B: sagt zuerst nichts, ich frage ihn, ob er mir 7 im Punktefeld beschreiben kann, er macht das korrekt und sagt dann 2	<input checked="" type="checkbox"/>
		9 - 3	Zeit: 5" / E: 6 / B: erklärt, dass 10 eine ganze Reihe wäre (zeigt das mit dem Finger auf dem fiktiven Punktefeld) und dann müssen 3 weg	<input checked="" type="checkbox"/>
		6 - 4	Zeit: 5" / E: 2 / B: nickt zweimal mit dem Kopf	<input checked="" type="checkbox"/>
	→ Fazit: Moritz löst viele Aufgaben richtig. Er nutzt tragfähigen Strategien. Einige Aufgaben (v.a im Bereich der Additionen) scheint er auswendig zu wissen. Die Additionen gelingen ihm besser als die Subtraktionen. Teilweise adaptiert er Strategien (z.B bei 8-4). Moritz kann auf Punktebilder als Veranschaulichung zurückgreifen. Er muss aber auf diese Strategie aufmerksam gemacht werden.			
	Ergänzen bis 10	von 4	Zeit: 1" / Ergebnis: 6 / Beobachtung: keine, nennt Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>
		von 8	Zeit: 1" / E: 2 / B: keine, nennt Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>
von 3		Zeit: 1" / E: 7 / B: keine, nennt Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	
von 7		Zeit: 1" / E: 3 / B: keine, nennt Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	
von 1		Zeit: 1" / E: 9 / B: keine, nennt Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ergänzen bis 7	von 5	Zeit: 1" / E: 2 / B: keine, nennt Lösung schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 3	Zeit: 4" / E: 4 / B: zeigt sich 7 mit den Fingern (statisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 4	Zeit: 2" / E: 3 / B: erklärt, dass dies die Tauschaufgabe von vorher sei	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 1	Zeit: 1" / E: 6 / B: lächelt	<input checked="" type="checkbox"/>	
	von 0	Zeit: 1" / E: 7 / B: lächelt	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ Fazit: Die Zerlegungen bis 10 zählen zum Stützpunkt wissen. Moritz hat diese weitgehend automatisiert. Es scheint, dass er ein stabiles Teil-Ganzes-Verständnis hat.				
Addition bis 20	5 + 6	Erklärung: 5+5 gibt 10, plus 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10 + 7	E: auswendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3 + 8	E: 8+2 gibt 10 und dann noch eines	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7 + 9	E: (überlegt etwas länger) ich rechne plus 10, das sind 17, aha es gibt 16	<input checked="" type="checkbox"/>	

	6 + 8	E: <i>Ich rechne 4+8=12, und noch 2 gibt 14</i> (Tauschaufgabe, Zerlegung von 6 in 4+2)	<input checked="" type="checkbox"/>
	7 + 8	E: <i>15, weil 7+7= 14</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8 + 7	E: <i>Das ist genau das Gleiche</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	13 + 5	E: <i>18, weil 5+3 gibt 8</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Moritz nutzt unterschiedliche Strategien, teils auch sehr komplexe Strategien (Nachbaraufgabe, Tauschaufgabe, Zerlegungen, Neunertrick). Er zählt keine der Aufgaben. Moritz rechnet diese Aufgaben locker.			
Subtraktion bis 20	14 – 5	E: <i>ich nehme 4 weg und noch 1 weg</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 3	E: <i>7-3 gibt (zeigt sich 7 mit den Fingern) 4, äh 14</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 6	E: <i>6, weil 6+6 gibt 12</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 5	E: <i>(gibt lange keine Antwort, wir besprechen gemeinsam, wie das Punktefeld 12 aussieht) – es gibt 7?</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12 – 7	E: <i>(erklärt zuerst wieder das Punktefeld und überlegt lange), - es gibt 5</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	11 – 9	E: <i>2</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	17 – 9	E: <i>7 oder nein, ich glaube 6</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16 – 6	B: <i>10</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Moritz nutzt die Strategien Zehnerstopp, Umkehraufgabe der Verdoppelung, dezimale Analogien und operieren am mentalen Punktefeld. Er kann keine Beziehungen zwischen den Aufgaben herstellen. Die Subtraktionen fallen ihm insgesamt schwerer, als die Additionen. Moritz zählt keine der Aufgaben.			
Strategien	Tauschaufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Umkehraufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Nachbaraufgabe: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie mündlich: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dezimale Analogie schriftlich: erkannt und genutzt		<input checked="" type="checkbox"/>
→ Fazit: Moritz erkennt Tausch-, Nachbar-, und Umkehraufgabe und kann diese nutzen. Ebenso erkennt er dezimale Analogien (mündlich und schriftlich).			

Gesamtfazit:

Im Bereich des **Zahlverständnisses** kann resümiert werden, dass Moritzs Zählentwicklung im Zahlenraum bis 20 gemäss den fünf Niveaus nach Krajewski (Schneider et al., 2016, S. 21 ff) abgeschlossen ist. Schwierigkeiten, welche er in diesem Bereich hat (z. B. Begrifflichkeiten wie vw oder rw), sind auf seine Fremdsprachigkeit zurückzuführen. Das Verorten von Zahlen sowie das Nennen von Nachbarzahlen fallen Moritz leicht. Die Aufgaben zur Mengenerfassung am Zwanzigerfeld löst Moritz mit einer grossen Leichtigkeit. Für die Erklärungen nutzt er das richtige Vokabular

Im Bereich der **Grundoperationen** ist festzuhalten, dass die Vorstellung vom Verdoppeln und Halbieren vorhanden ist. Dementsprechend konnte er die dazugehörenden Aufgaben automatisieren. Beim Rechnen im Zahlenraum bis 10 löst Moritz viele Aufgaben korrekt und mit effektiven Strategien. Einige dieser leichten Aufgaben weiss er auswendig. Die Ergänzungsaufgaben zur 10 sind automatisiert. Er kann auf mentale Abbildungen zurückgreifen. Dies zeigt sich auch bei den Aufgaben im Zahlenraum bis 20, vor allem bei den Subtraktionen. Für die Additionen nutzt er die erlernten Strategien rege. Teilweise kann er diese auch auf die Subtraktionen adaptieren. Dennoch scheinen die Subtraktionen noch eine grössere Hürde zu sein als die Additionen.

Vergleich Prä- und Posttest qualitative Lernstandserfassung

Moritz				
		Testung 1	Testung 2	Veränderung
Zahlverständnis	Zählen	Löst alle Aufgaben korrekt.	Löst alle Aufgaben korrekt.	Keine Veränderung
	Zahlenstrahl	Erfüllt alles mit kleinen Unsicherheiten.	Erfüllt alles ohne Unsicherheiten.	leicht positive Entwicklung
	Zahlauffassung	Löst 5 Aufgaben korrekt und 3 falsch. Zählt viel, ist unsicher.	Löst alle Aufgaben richtig. Verwendet tragfähige Strategien.	positive Entwicklung
Grundoperationen	Verdoppeln / Halbieren	Kann Handlungen nicht ausführen. Aufgaben sind nicht automatisiert.	Kann Handlungen nach einem Beispiel korrekt ausführen. Aufgaben sind weitgehend automatisiert.	positive Entwicklung
	Addition & Subtraktion bis 10	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Braucht viel Zeit. Löst die meisten Aufgaben zählend.	Löst alle Aufgaben richtig. Braucht wenig Zeit. Nutzt tragfähige Strategien, kennt einige Aufgaben auswendig.	positive Entwicklung
	Ergänzen	Löst 5 Aufgaben korrekt und 5 Aufgaben falsch.	Löst alle Aufgaben korrekt.	positive Entwicklung
	Addition bis 20	Löst 5 Aufgaben korrekt und 3 Aufgaben falsch. Nutzt teilweise gute Strategien, zählt auch oft einzeln ab.	Löst alle Aufgaben korrekt. Kennt einige Aufgaben auswendig, die anderen löst er mit tragfähigen Strategien.	positive Entwicklung
	Subtraktion bis 20	Löst 3 Aufgaben korrekt und 5 Aufgaben falsch. Zeigt Ansätze von guten Strategien, erkennt Ähnlichkeiten zwischen Aufgaben. Zählt auch viel.	Löst 7 Aufgaben korrekt und 1 falsch. Zählt keine der Aufgaben. Erkennt keine Ähnlichkeiten zwischen Aufgaben. Nutzt Strategien.	leicht positive Entwicklung
	Strategien	Er erkennt dezimale Analogien. Tausch-, Nachbar- und Umkehraufgabe erkennt und nutzt er nicht.	Erkennt und nutzt alle gefragten Strategien.	positive Entwicklung

Anhang A3: Unterrichtsplanungen

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 1 – Teil-Ganzes-Zerlegung
Datum:	27. Mai 2024
Ziel:	Die SuS automatisieren die Darstellungen zur 5er Struktur. Die SuS können Mengen mental verändern und neu bestimmen.
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material
Vorbereitend	Aufmerksamkeit lenken:	➤ Makroadaptive Voranpassungen: Platz mit Namenskärtli kennzeichnen, jedes Kind hat 1 Tisch, Material ist bereit	Namenskärtli
Ich tue ·lehrer*innenzentriert·	Ziel bekannt geben:	➤ Heute werden wir... ... Zwanzigerfeldkarten blitzen. Dies machen wir im Kreis, zu zweit und allein. Dazu werden wir auch ein Arbeitsblatt lösen. ➤ Das Ziel von heute ist, dass die Mengen auf den Karten möglichst schnell, ohne zu zählen, erkannt werden. Ausserdem sollst du erklären können, wie du das machst. Die gezeigten Mengen werden wir dann noch im Kopf verändern.	Zielkarte
	Vorwissen aktivieren:	➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten Ich zeige dir gleich solche Zwanzigerfeldkarten. Diese haben zwei Reihen und zwei Blöcke (zeigen an einer Karte und verweisen auf den Wortspeicher). Je nachdem, wie viele Plätze besetzt sind, ergeben sich andere Formen. Die Punkte können als Viereck dargestellt sein oder es können sich «Nasen» bilden. Wir schauen, wie viele Plätze voll – also besetzt – und wie viele Plätze leer sind. Bereit? – Karten zeigen, blitzen –	Zwanzigerfeldkarten, Wortspeicher
	Modellieren / Demonstrieren:	➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» Schaut folgende Punktebilder an: Was fällt euch auf? Genau, das sind Fünfer- oder Zehnerzahlen. Diese wollen wir nun im Kopf verändern: Ich ziehe eine Karte. Ich sehe: 5. Ich ziehe eine weitere Karte von diesem Stapel. Ich lese: 2 <i>dazulegen</i> . Ich stelle mir vor, hier wären noch zwei Plätze besetzt. Jetzt sind es 7. $5 + 2 = 7$. (Wird mit statischem Fingerbild verifiziert).	Punktebilder zu Fünferzahlen, Aufgabenkarten
	Aufmerksamkeit lenken	➤ Metakognitive Impulse: Richte deinen Blick auf das Tischchen, versuche meiner Stimme zu folgen, Nutze die Wörter des Wortspeichers	Wortspeicher
Wir tun ·kooperativ·	Aufgabe bekannt geben:	Versucht das zu zweit: Ein Kind zieht zwei Karten, das andere Kind spricht: «Ich sehe: ...» «Ich lese: ...» «Jetzt sind es: ...»	2 x Punktebilder zu Fünferzahlen, Aufgabenkarten

	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<p>➤ Scaffolds: Was ist der erste/zweite/dritte Schritt? Wie viele sind es auf dem Punktebild? Wo denkst du dir die Punkte hin, darunter oder daneben? Welche Punkte streichst du im Kopf? Kannst du das mit den Fingern zeigen? Allenfalls Punkte geben, welche dazu gelegt werden können.</p> <p>➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Genau, ihr geht Schritt für Schritt vor. Jetzt fehlt noch... Versucht Schritt für Schritt vorzugehen. Zieh noch eine Karte, was passiert dann? Nach ca. 5 min abbrechen, nochmals auf die Ziele schauen.</p>	Kartonpunkte
Du tust ·selbstständig·	Aufgabe bekannt geben:	<p>Nun versuchst du das allein. Zusätzlich schreibst du immer noch eine Rechnung zur passenden Endzahl auf dieses Blatt.</p> <p>➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» Das Blatt liegt vor mir. Bleistift und Gummi sind bereit. Die Karten liegen oberhalb vom Blatt. Ich nehme eine Karte. Ich sehe: 15. Ich nehme die andere Karte. Ich lese: 2 <i>wegnehmen</i>. Ich stelle mir vor, diese zwei wären weiss. Jetzt sind es 13. Ich suche die 13 auf dem Blatt. Ich schreibe zur 13: 15-2</p>	4 x Punktebilder zu Fünferzahlen, Aufgabenkarten
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	<p>➤ Scaffolds vorbereiten vgl. Scaffolds oben Welche Endzahl hat es gegeben? Suche diese auf dem Blatt.</p> <p>➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen vgl. Feedup, Feedback, Feedforward oben Jetzt musst du das noch notieren.</p>	Kartonpunkte
	Korrektur der Aufgaben	<p>➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen Korrektur der Aufgaben laufend beim Betreuen der Schüler*innen.</p>	
Wir tun ·kooperativ·	Analysieren der Aufgaben	<p>➤ Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen und vergleichen Jedes Kind nimmt zwei Karten mit in den Kreis und präsentiert eine Rechnung.</p>	eigenes Beispiel
	Reflexion	<p>➤ Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten Wer möchte zieht eine Reflexionskarte und sagt etwas dazu.</p>	Reflexionskarten

*

- Explizieren weil: Überlegungen erläutert werden
- Variieren weil: Aufgaben verändert werden
- Analysieren weil: Aufgaben werden verglichen und kommentiert

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 2 – Teil-Ganzes-Zerlegung
Datum:	29. Mai 2024
Ziel:	Die SuS können Punktebilder mit Hilfe des Wortspeichers beschreiben. Die SuS können Punktebilder in Teilmengen zerlegen. Die SuS können aus den gesehenen Teilmengen Rechterterme bilden.
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	➤ Sitzordnung: Platz mit Namenskärtli kennzeichnen, jedes Kind hat einen eigenen Tisch.	Namenskärtli	
Ich tue -lehrer*innenzentriert-	Ziel bekannt geben:	➤ Heute werden wir... ...Zwanzigerfeldkarten blitzen. Mit den Wörtern aus dem Wortspeicher versuchen wir die Muster zu erklären. Danach suchen wir passende Rechnungen zu den Punktebildern. Vielleicht werden wir auch noch zu anderen Mustern Rechnungen suchen. ➤ Das Ziel von heute ist, dass du erklären kannst, wie du die Punkte schnell erkennen kannst. ... dass wir die Punkte in Teile aufteilen können. ... dass wir Rechnungen zu den Punktebildern zuordnen können.	Zielkarte	Impulse: Versuche heute deine Füße auf dem Boden zu halten. Drehe dich auf dem Bänkli nicht um. Dein Blick ist auf das Tischchen gerichtet und du versuchst meiner Stimme zu folgen. Hilfsmittel: Sandsack auf die Knie.
	Vorwissen aktivieren:	➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten Ich zeige dir gleich Zwanzigerfeldkarten. Versuche schnell zu erkennen, wie viele Plätze besetzt sind. Denke dran, dass du auch erklären sollst, wie du das machst. Benutze dazu die Wörter des Wortspeichers. - Karten zeigen – Feedback: Ich merke, das _____ ist schwierig/einfach.	Zwanzigerfeldkarten, Wortspeicher	
	Modellieren / Demonstrieren:	➤ Anschauungsmaterial bereitlegen ➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» (Auf dem Tischchen liegt die Zwanzigerfeldkarte mit 9 Punkten. Ebenfalls hat es Karten mit Rechtertermen.) Nun darfst du zuhören/zuschauen, was ich mache und denke: Auf dieser Zwanzigerfeldkarte sehe ich sofort 9 Punkte. Ich sehe 5 und 4 (Karte mit Term nehmen). Ich sehe auch 10 minus 1 (Karte mit Term nehmen).	Zwanzigerfeldkarte mit 9 Punkten, Rechterterme	

Wir tun -kooperativ-	Aufgabe bekannt geben:	Nun sollt ihr miteinander Rechnungen und Zwanzigerfeldkarten kombinieren. Diskutiert miteinander, was passt und weshalb		
	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten Schaut nur eine Zwanzigerfeldkarte aufs Mal an. Wie viele Punkte sind auf der Karte? Kannst du diese Punkte in zwei Gruppen aufteilen? Gibt es auch eine Minusrechnung dazu? Stell dir vor, wir schauen die ganze Reihe/Karte an. ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Genau, ihr nehmt eine Zwanzigerfeldkarte nach der anderen. Gibt es auch eine Minusrechnung dazu? Stell dir vor, wir schauen die ganze Reihe/Karte an. Kennt ihr Rechenterme, die hier nicht stehen? 	Zwanzigerfeldkarte mit 9, 6, 7, 11 Punkten, Rechenterme	Impulse: Nehmt immer nur eine Zwanzigerfeldkarte aufs Mal. Lautstärke: Partnergespräch/flüstern
Du tust -selbstständig-	Aufgabe bekannt geben:	Nun versuchst du das allein. Zusätzlich schreibst du die Rechenterme auf. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken». (Auf dem Tischchen liegen eine Zwanzigerfeldkarte, ein leeres Blatt mit einer Schreiblinie und einige Rechenterme.) Zuerst schaue ich die Zwanzigerfeldkarte an. Ich beobachte meine Gedanken: Wie habe ich erkannt, dass es 8 sind? Aha – ich habe hier 4 + 4 gesehen. Ich suche die Rechnung 4+4. Ich schreibe die Rechnung auf die Linie. Ein Kind wird aufgefordert, diesen Vorgang ebenfalls zu modellieren. 	Zwanzigerfeldkarte mit 8 Punkten, leeres Blatt, Rechenterme	Impulse: Schau genau, dass was wir jetzt machen, machst du nachher auch am Platz. Platziere deine Füße gut.
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten Wie konntest du das erkennen? Kann es sein, dass du? Evtl. einen Teil der Zwanzigerfeldkarte abdecken Evtl. Draht zum Teilen der Punkte zur Verfügung stellen. ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Genau, jetzt fehlt noch, Der nächste Schritt ist ... Ich sehe, du hast ... Gäbe es auch noch andere Sichtweisen? 	Draht	Impulse: Das ist eine Einzelarbeit. Lautstärke: Stillarbeit
Wir tun -kooperativ-	Korrektur der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen Korrektur der Aufgaben laufend beim Betreuen der Schüler*innen. 		Impulse: Platziere deine Füße auf dem Boden. Lege dein Arbeitsblatt unter die Bank, bis du an der Reihe bist.
	Analysieren der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen und vergleichen Jedes Kind zeigt bei seinem Arbeitsblatt seine bevorzugte Aufgabe und erklärt seine Sichtweise. 	Arbeitsblätter	
	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten Reflexionskarten: Heute habe ich etwas herausgefunden Daran habe ich heute gearbeitet. 	Reflexionskarten	

*

- Explizieren weil: Überlegungen erläutert werden
- Variieren weil: Die Darstellung wird variiert, von der Punktedarstellung zum Rechenterm
- Analysieren weil: Aufgaben werden verglichen und kommentiert

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 3 – Repetition Teil-Ganzes-Zerlegung
Datum:	31.05.2024
Ziel:	Die SuS können Punktebilder mit Hilfe des Wortspeichers beschreiben. Die SuS können Punktebilder in Teilmengen zerlegen. Die SuS können aus den gesehenen Teilmengen Rechenterme bilden.
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	*

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	➤ Sitzordnung: Platz mit Namenskärtli kennzeichnen, jedes Kind hat einen Tisch für sich	Namenskärtli	
Ich tue · lehrer*innenzentriert·	Ziel bekannt geben:	➤ Heute werden wir... ...das was wir die letzten beiden Male gemacht haben, nochmals üben: Zwanzigerfeldkarten beschreiben, Punktebilder aufteilen, Rechnungen dazu schreiben. Wir wollen die Punktebilder im Kopf haben. Flurin hat das letzte Mal gesagt, dass wir dann gar keinen Abaco mehr bräuchten. Im Wortspeicher hat es ein neues Wort (halbe Reihe). ➤ Das Ziel von heute ist, Punktebilder schnell erkennen und erklären, Rechnungen bilden können und die Punktebilder im Kopf speichern.	Wortspeicher neu Zielkarte	Impulse: Versuche heute deine Füße auf dem Boden zu halten. Drehe dich auf dem Bänkli nicht um. Dein Blick ist auf das Tischchen gerichtet und du versuchst meiner Stimme zu folgen. Zu Aufgabe 1: Benutze die Wörter aus dem Wortspeicher!
	Vorwissen aktivieren:	➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten Aufgabe 1: Zwanzigerfeldkarten blitzen und beschreiben. Benutze die Wörter aus dem Wortspeicher! Aufgabe 2: Karte beschreiben / Memory Vormodellieren: Auf meiner Karte ist der erste Block voll. Daneben sind noch 2. Welche Karte ist es? Feedback: Ich merke, dass...	2 x Zwanzigerfeldkarten Wortspeicher	
	Modellieren / Demonstrieren:	➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» Auf dem Tischchen liegt eine Zwanzigerfeldkarte und ein Blöckli mit Post-it. Ich schaue das Punktebild an. Ich beschreibe es. Es hat einen vollen Block und 2 besetzte Plätze daneben. Es sind 12. Ich überlege mir Einteilungen. Hier sind $6 + 6$ – das schreibe ich auf das Post-it. So sind es $20 - 8$. Das schreibe ich auf. So sind es $4 + 4 + 4$. Das schreibe ich auf.	Zwanzigerfeld-Karten Post-it Blöcke	

Wir tun ·kooperativ·	Aufgabe bekannt geben:	Versuchen wir das zusammen. Wer zieht eine Karte? Wer schreibt? Wer nimmt den Draht? Gemeinsam machen wir ein paar Beispiele.	Zwanzigerfeld-Karten Post-it Blöcke	Impulse: Versuche bei dir jeden Schritt leise vorzusagen, auch wenn du nicht an der Reihe bist. Präge dir das Punktebild ein.
	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten Gehe Schritt für Schritt vor. Sage dir leise, was zu tun ist. Könntest du den Draht noch an eine andere Stelle legen. Wo siehst du 10? Wie viele sind es auf der ganzen Karte? ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Genau, du sollst Schritt für Schritt vorgehen. Lass dir Zeit, deine Gedanken zu beschreiben. Kannst du den Draht auch biegen? Schliesse die Augen, siehst du dein Punktebild im Kopf? Siehst du auch die Zerlegung? 		
Du tust ·selbstständig·	Aufgabe bekannt geben:	Nun versuchst du das selbstständig. Du darfst weiterhin leise vor dich hinsprechen. Hast du schon viele Zwanzigerfeldkarten im Kopf, darfst du ein Bild vom Fenstersims holen und dazu eine Rechnung erfinden.	Zwanzigerfeld-karten Post-it Blöcke Alternative strukturierte Mengendarstellungen	Impulse: Achte darauf, dass dein Platz genauso eingerichtet ist, wie der Tisch hier im Kreis. Lautstärke: Flüster-ton
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten s. Scaffold oben ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen s. Rückmeldungen oben 		
Wir tun ·kooperativ·	Korrektur der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen Korrektur der Aufgaben laufend beim Betreuen der Schüler*innen. 		Impulse: Platziere deine Füße auf dem Boden. Lege deine Post-its unter die Bank, bis du an der Reihe bist.
	Analysieren der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen Die SuS lesen vor, was auf ihrem Post-it steht. Auf dem Tischchen liegen alle Zwanzigerfeldkarten. Alle versuchen herauszufinden, welches Kärtchen gemeint ist. 	Zwanzigerfeld-karten Post-its der SuS	
	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten <p>Reflexionskarten: Daran habe ich heute gearbeitet.</p>	Reflexionskarten	

*

- Explizieren weil: Überlegungen erläutert und verschriftlicht werden
- Formalisieren weil: Punktekarten mit dem Draht in ihrer Komplexität reduziert werden
- Analysieren weil: Aufgaben werden verglichen und kommentiert

Unterrichtsplanung Mathematik						
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 4 - Grundvorstellungen mit Kernaufgaben, Ergänzungen zu 10 und 20					
Datum:	03.06.2024					
Ziel:	Die SuS können Punktebilder mit Hilfe der Wörter des Wortspeichers erklären. Die SuS kennen die Zerlegungen zur Zahl 10.					
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	* <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>					

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	<ul style="list-style-type: none"> Sitzordnung: Platz mit Namenskärtli kennzeichnen, jedes Kind hat einen Tisch für sich 	Namenskärtli Musik für Atemübung	Atemübung zu Beginn der Einheit.
Ich tue -lehrer*innenzentriert-	Ziel bekannt geben:	<ul style="list-style-type: none"> Heute werden wir... ...nochmals Punktebilder beschreiben. Danach beschäftigen wir uns stark mit der 10 und mit der 20. Diese wollen wir aufteilen. Das Ziel von heute ist, Punktebilder erklären, Rechnungen zu den Punktebildern 10 und 20 kennen, Aufteilungen im Kopf haben 	Wortspeicher Zielkarte	Impulse: Versuche heute deine Füße auf dem Boden zu halten. Drehe dich auf dem Bänkli nicht um. Dein Blick ist auf das Tischchen gerichtet und du versuchst meiner Stimme zu folgen. Zu Aufgabe 1: Benutze die Wörter aus dem Wortspeicher! Zu Aufgabe 2: Versuche zu wiederholen, was dein Partner/deine Partnerin dir sagt.
	Vorwissen aktivieren:	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten Aufgabe 1: Blitzen und erklären mit Zwanzigerfeldkarten im Kreis. Aufgabe 2: PA: «Guck nicht über die Mauer» Kind 1 hat eine Zwanzigerfeldkarte und beschreibt diese. Kind 2 hat eine leere Karte und Plättli. Kind 2 versucht das Erklärte zu legen. Feedback: Ich merke, dass... 	Plättli, Zwanzigerfeldkarten, leere Zwanzigerfelder, Mauern	
	Modellieren / Demonstrieren:	<p>Nun werden wir uns mit diesen beiden Punktebildern beschäftigen (10/20). Wir suchen Aufteilungen. Ihr kennt dazu auch die Bezeichnung «verliebte Zahlen».</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktivierende Frage passend zur U-Einheit: Schau auf diese Hände und den Stift. Aufteilung? Ein Kind legt den Stift, ein anderes nennt die Aufteilung. Dann wird das mit dem Zehnerstreifen gemacht, dann mit dem umgedrehten Streifen. Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» Punktebild 8 wird gezeigt. Die fehlenden Punkte sind nicht ersichtlich. Ich sehe 8. Ich überlege, welcher Streifen passt als Ergänzung. Ich nehme den Streifen und kontrolliere. Ich notiere die Rechnung. 	Punktebilder 10 und 20, Kopierte Hände, Stift, Punktebilder mit fehlenden Punkten, Ergänzungstreifen, Kärtchen für die Rechnung	

Wir tun ·kooperativ·	Aufgabe bekannt geben:	Aufgabe 3: Versuchen wir das gemeinsam.	s. oben	Impulse: Gruppenarbeit, Lautstärke: Partnergespräch
	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten Was ist der erste/zweite/dritte Schritt? Verweis auf Hände! ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Genau, das funktioniert so. Schau noch einmal, wie mein Platz eingerichtet ist. Versuche deinen Platz genauso einzurichten. 		
Du tust ·selbstständig·	Aufgabe bekannt geben:	Du bekommst jetzt solche Punktekarten, Ergänzungsstreifen und leere Kärtchen, um die Rechnungen aufzuschreiben. Bearbeite die Kärtchen.	s. oben Zusätzlich: Zahlenhäuser, Becher mit 10 Plättli, Notizblatt	Impulse: Einzelarbeit, Lautstärke: Stillarbeit
	Alternative Aufgaben: (nicht modelliert)	Zahlenhäuser bis 10 oder 20. Plättchen werfen mit 10.		
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten Helfen beim Einrichten, da es viel Material hat. Immer wieder auf Hände und deren statischen Einsatz verweisen. ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Ihr habt viele Rechnungen gefunden. Diese ver liebten Zahlen versuchen wir zu speichern. Schau zu mir und überlege kurz: Was passt zu diesem Streifen usw. 		
Wir tun ·kooperativ·	Korrektur der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen Geschieht während der Aufgabenbearbeitung. 	Geschriebene Rechnungen	Impulse: Hat jemand eine Frage an XY?, kann jemand nochmals erklären, wie XY sortiert hat?
	Analysieren der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arbeitsergebnisse sortieren Auftrag: Nimm alle deine geschriebenen Aufgaben. Sortiere sie (5min Zeit). Nun gehen wir rundherum. Jeder erklärt kurz, wie er sortiert hat. 		
	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexionskarten Waschbärkarte ziehen und erläutern. ➤ Feedforward Hinweis auf Analogie im Zwanzigerraum (kurz). Rückblick auf Ziele. Zerlegungskarten als Hausaufgabe mitgeben. 		

*

- Analysieren weil: Aufgaben werden verglichen und kommentiert, durch das Ziehen von Analogien werden Vergleiche gemacht.
- Explizieren weil: Es wird begründet und argumentiert (Aufgabe 1 und 2)
- Formalisieren: weil die Unterstützung durch den statischen Gebrauch der Hände als Repräsentationsmittel die Komplexität reduziert.

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 5 – Grundvorstellungen mit Kernaufgaben, Verdoppelungen
Datum:	05.06.2024
Ziel:	Die SuS können Punktebilder schnell erkennen und mit den Wörtern aus dem Wortspeicher erklären. Die SuS haben eine Grundvorstellung zu den Verdoppelungsaufgaben. Die Verdoppelungsaufgaben sind automatisiert.
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	*

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	➤ Sitzordnung: Platz mit Namenskärtli kennzeichnen, jedes Kind hat einen Tisch für sich	Namenskärtli	Atemübung zu Beginn der Einheit
Ich tue -lehrer*innenzentriert-	Ziel bekannt geben:	➤ Heute werden wir... ... zuerst wieder Punktekarten blitzen und das Spiel vom letzten Mal wiederholen. Dann schauen wir an, was das Wort «Verdoppeln» bedeutet. Danach werden wir die Verdoppelungsaufgaben üben. ➤ Das Ziel von heute ist, ...dass du Punktebilder schnell erkennen und erklären kannst. ...dass du im Kopf ein Bild hast, wenn du das Wort «verdoppeln» hörst. ...dass du die Verdoppelungsaufgaben auswendig kennst.	Wortspeicher, Zielkarte	Impulse: Versuche heute deine Füße auf dem Boden zu halten. Drehe dich auf dem Bänkli nicht um. Dein Blick ist auf das Tischchen gerichtet und du versuchst meiner Stimme zu folgen. Zu Aufgabe 1: Benutze die Wörter aus dem Wortspeicher!
	Vorwissen aktivieren:	➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten Aufgabe 1: Partnerarbeit «Guck nicht über die Mauer» - vgl. Einheit 4 Aufgabe 2: (Auf dem Tisch liegt die Zwanzigerfeldkarte mit dem Punktebild 6, ein Spiegel liegt bereit, SHP macht einen stummen Impuls, indem sie den Spiegel hinstellt und wieder wegnimmt. Danach folgt eine kurze Repetition des Begriffs «Verdoppeln».) Nehmt eine Karte und einen Spiegel. Kind 1 stellt den Spiegel ein. Kind 2 spricht einen Satz: Das doppelte von.... Feedback: Ich merke, dass... Feedforward: Was passiert, wenn wir Anzahlen verdoppeln, die grösser sind als 5? Verdoppelungstreifen 6, 7, 8, 9, 10 bereit → Es gibt immer einen Zehnerblock!	Zwanzigerfeldkarten mit Punktebildern bis 10, 4 Spiegel, an WT: Das doppelte von...ist...	
	Modellieren / Demonstrieren:	➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» Ich nehme einen Streifen. Ich sehe, es hat gleich viele blaue wie rote Punkte. Es hat mehr als 5 rote	Verdoppelungstreifen 6, 7, 8, 9 Verdoppelungstreifen 7	

		Punkte. Das heisst, es gibt einen vollen Zehnerblock. Ich zähle nicht. Ich sehe: das Doppelte von 7 ist 14. Ich schreibe das auf. Ich nehme den nächsten Streifen.	Verdoppelungsstreifen 4	
Wir tun ·kooperativ·	Aufgabe bekannt geben:	Wer kann das machen? Alle gemeinsam, jeder bekommt einen Streifen mit 8 Punkten. Wir sprechen gemeinsam.	Verdoppelungsstreifen 4	Impulse: Mitsprechen, Streifen liegt auf Tischen
	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten Wir sprechen gemeinsam: Ich sehe, es hat gleich viele rote wie blaue Punkte. Es sind weniger als 5 rote Punkte. Es gibt keinen vollen Zehnerblock. Ich zähle nicht. Ich sehe: Das Doppelte von... ➤ Feedback: Ihr habt gut / zu wenig mitgesprochen. 		
Du tust ·selbstständig·	Aufgabe bekannt geben:	Nun machst du das allein. Im Couvert sind Streifen. Zieh einen, mach Überlegungen dazu und schreibe die Rechnung. Halblaut denken ist erwünscht.	4 Couverts mit Verdoppelungsstreifen Verdoppelungsstreifen erweitert, Karten Blitzrechnen, Ipad, laminierte Kärtchen	Impulse: Das ist eine Einzelarbeit. Du darfst das, was du denkst, leise mitsprechen. Mach am Schluss auch eine Kontrolle. Stimmen die Anzahl Punkte? Lautstärke: Flüsterston
	Alternative Aufgaben: (nicht modelliert)	Verdoppelungsstreifen mit mehr als 10 roten Punkten. Karten aus dem «Blitzrechnen 1» «Blitzrechnen 1» am Ipad Laminierte Kärtchen zum Verdoppeln mit dem Spiegel		
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten Spiegel, Block einzeichnen, Analogie zu Fingern ➤ Feedback, Feedforward Ich habe gemerkt...funktioniert schon gut. ... ist noch etwas schwierig. Denk daran, wenn du eine Verdoppelung nicht mehr weisst, hast du 2 Möglichkeiten, diese zu «holen»: statisch Finger anzeigen, Punktefeld vorstellen. 		
Wir tun ·kooperativ·	Korrektur der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen SuS ordnen ihre Streifen nach der Grösse. Alle gehen zu einem anderen Platz und kontrollieren die Streifen. 	Streifen der SuS	Impulse: Kontrolliere sorgfältig: Stimmt die Rechnung? Stimmen die Anzahl Punkte?
	Analysieren der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arbeitsergebnisse weiderdenken: Für welche Aufgaben nützt das Wissen der Verdoppelungsaufgaben auch noch? → Nachbaraufgaben, Umkehraufgaben 		
	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexionskarten Daran habe ich heute gearbeitet. Ich habe etwas herausgefunden. 	Reflexionskarten	

*

→ Analysieren weil: Aufgaben werden verglichen und kommentiert

→ Explizieren weil: Ergebnisse werden begründet

→ Variieren weil: Die Darstellung wird verändert: vom Punktebild zur Rechnung

Formulieren schwingt auch mit: Formulieren verdeutlicht Wissensrepräsentationen, Formalisieren reduziert die Komplexität (viele Punkte werden zu einer Rechnung mit 3 Symbolen).

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 6 – Grundvorstellungen mit Kernaufgaben Repetition und Vertiefung
Datum:	10.06.2024
Ziel:	Die SuS können Punktebilder schnell erkennen und mit den Wörtern aus dem Wortspeicher erklären. Die SuS haben die Ergänzungsaufgaben zur 10 und 20 automatisiert. Die SuS haben die Verdoppelungsaufgaben bis 20 automatisiert.
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	*

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	➤ Sitzordnung: Platz mit Namenskärtli kennzeichnen, jedes Kind hat einen Tisch für sich	Namenskärtli	Atemübung zu Beginn der Einheit
Ich tue -lehrer*innenzentriert-	Ziel bekannt geben:	➤ Heute werden wir... ...das repetieren, was wir die vergangenen zwei Lektionen im Rechentraining geübt haben: Ergänzungsaufgaben und Verdoppelungsaufgaben. Zuerst schauen wir nochmals auf die Punktebilder. ➤ Das Ziel von heute ist, die Verdoppelungs- und Ergänzungsaufgaben möglichst auswendig zu kennen. Ausserdem versuchen wir Punktebildern zu den Aufgaben abzuspeichern.	Wortspeicher, Zielkarte	Impulse: Versuche heute deine Füße auf dem Boden zu halten. Drehe dich auf dem Bänkli nicht um. Dein Blick ist auf das Tischchen gerichtet und du versuchst meiner Stimme zu folgen. Zu Aufgabe 1: Benutze die Wörter aus dem Wortspeicher!
	Vorwissen aktivieren:	➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten Aufgabe 1: Blitzen Blitzen gemeinsam. Danach wählt jedes Kind für sich 5 Punktebilder aus, die es gut kennt. Die gewählten Punktebilder werden mit einem/r Partner/in geblitzt (Kind 1 zeigt eine seiner Karten kurz, Kind 2 nennt die Anzahl Punkte). Gegenseitig erklären sich die Kinder, was sie für eine Aufteilung hinter dem Punktebild erkennen. Aufgabe 2: Verdoppeln Die Kinder sind zu zweit. Die SHP nennt eine Zahl. Die Kinder zeigen sich die Zahl mit den Fingern (statisch). Gemeinsam bilden sie einen Zehnerblock, falls es einen gibt. Die Kinder sprechen «Das Doppelte von...». Feedback: Ich merke, dass...	Zwanzigerfeldkarten	
	Modellieren / Demonstrieren:	➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» → Die Stunde dient der Repetition. Es wird nichts Neues gezeigt, weshalb es keine Demonstration gibt. Stattdessen wird sofort in die Einzelarbeit gestartet. Die Phase des «Wir-Tuns» fällt ebenfalls weg.		

Wir tun -kooperativ-	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	➤ Scaffolds vorbereiten - ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen -		Impulse:
Du tust -selbstständig-	Aufgaben bekannt geben:	Ergänzen: - Ergänzungsstreifen: ziehen, Rechnung schreiben - Plättli werfen - Zahlenhäuser Verdoppeln: - Karten Blitzrechenkartei - Übung am Ipad Blitzrechnen - Verdoppelungsstreifen: ziehen, Rechnung schreiben Aufgabe mit erhöhter Anforderung: Nachbaraufgaben der Verdoppelungen lösen Aufträge gemäss Lernstand: M: Ergänzen mit Ergänzungsstreifen fertig machen von Einheit 4, dann Plättli werfen oder Häuser F: Blitzrechenkartei, dann Plättli werfen oder Häuser L: Verdoppeln mit dem Spiegel, Verdoppelungsstreifen A: Verdoppelungskarten, Karten Blitzrechenkartei, Ipad	Ergänzungsstreifen, Protokoll Plättli werfen, Zahlenhäuser, Karten Blitzrechenkartei, Ipad, Verdoppelungsstreifen, Verdoppelungskarten, Aufgaben Verdoppelungstrick	Impulse: selbstständiges Arbeiten, Lautstärke: Flüstererton
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	➤ Scaffolds vorbereiten Kinder immer wieder dazu anhalten, die entstandenen oder vorhandenen Mengen auf Punktebildern nicht zu zählen. Welche Strategien hast du? ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Feedup → während der Aufgabe: löse dich nächste Aufgabe, wechsele die Aufgabe Feedback → wenn wir auf die Ziele schauen, bist du bezüglich der Zielerreichung (zeigen) Feedforward → als nächstes solltest du...	Streifen für Zielerreichung	
Wir tun -kooperativ-	Korrektur der Aufgaben	➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen Korrektur passiert fortlaufend während des Prozesses.		Impulse: Das präsentierende Kind legt seine Arbeit auf das Tischchen. Alle anderen Kinder haben die Materialien unter der Bank.
	Analysieren der Aufgaben	➤ Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen Am Schluss präsentiert jedes Kind eine Aufgabe.	Aufgabe des Kindes	
	Reflexion	➤ Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten Feedforward: Blick auf die Einspluseinstafel: Welche Aufgaben können wir schon? Reflexion: Waschbärkarte	Einspluseinstafel, Waschbärkarten	

*

→ Analysieren weil: Aufgaben werden verglichen und kommentiert

→ Synthetisieren weil: intensives Lernen Fortsetzen und Produzieren von Aufgaben

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 7 – Rechnen mit Zahlbeziehungen (Orientierung auf der Plustafel)
Datum:	12.06.2024
Ziel:	Die SuS können Punktebilder auf der Zwanzigerfeldkarte schnell erkennen und mit den Wörtern aus dem Wortspeicher erklären. Die SuS können die dunkelgrünen, blauen und roten Aufgaben als «einfache Aufgaben» aus der Plustafel identifizieren. Die SuS automatisieren alle roten, blauen und dunkelgrünen Aufgaben auf der Plustafel. Die SuS können mit Hilfe einer Schablone schöne Päckchen (Nachbaraufgaben) aus der Plustafel ausschreiben und die Ergebnisse durch das Nutzen von Zahlbeziehungen bestimmen. Die SuS nutzen den neuen Wortspeicher zur Erklärung der schönen Päckchen.
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	*

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	➤ Sitzordnung: Platz mit Namenskärtli kennzeichnen, jedes Kind hat einen Tisch für sich, im Kreis: M und F nicht nebeneinander	Namenskärtli	Atemübung zu Beginn der Einheit
Ich tue -lehrer*innenzentriert-	Ziel bekannt geben:	➤ Heute werden wir... ...blitzen, einen neuen Wortspeicher anschauen, und diese Tafel (Plustafel zeigen) kennenlernen ➤ Das Ziel von heute ist, dass wir alle einfachen Rechnungen auf dieser Tafel rechnen können. Ebenfalls wollen wir schauen, wie uns die einfachen Aufgaben für die schwierigen helfen.	Wortspeicher neu, Plustafel, Zielkarte	Impulse: Versuche heute deine Füße auf dem Boden zu halten. Dein Blick ist auf das Tischchen gerichtet und folge meiner Stimme. Zu Aufgabe 1: Benutze die Wörter aus dem Wortspeicher! Zu Aufgabe 2: Nur die eigenen Hölzli platzieren und keine anderen verschieben, gehen statt rennen, zur Unterstützung des Rechnens Mengen am Zwanzigerfeld zeigen (nur wenn nötig)
	Vorwissen aktivieren:	➤ Aufgabe repetierend zur letzten U-Einheit blitzen ➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten SHP gibt jedem Kind eine Plustafel. Wir suchen gemeinsam nach einfachen Aufgaben (Verdopplungsaufgaben rot, Ergänzungsaufgaben blau, +0 und +1 und +10 dunkelgrün). Aufgabe zur Überprüfung der «einfachen Aufgaben»: Die SuS stehen bei der Lehrerin an. Diese zeigt auf einem Kärtchen eine dunkelgrüne, rote oder blaue Aufgabe aus der Plustafel. Das Kind nennt das Ergebnis. Ist es richtig, darf es sich zwei Kapplahölzer nehmen, diese auf den angefangenen Turm stapeln und wieder anstehen. Feedback: Ich merke, dass diese Aufgaben schon gut sitzen / wir diese noch weiters üben müssen.	Zwanzigerfeldkarten	
	Modellieren / Demonstrieren: Schöne Päckchen	➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» -Wortspeicher neu vorstellen- Ich richte meinen Platz ein: Plustafel, Schablone, Blatt, Bleistift, Leuchtstifte: orange und blau Aufgabe 3: Ich nehme die Schablone. Die Schablone setze ich auf die Plustafel. Ich schreibe die Rechnung auf. Ich markiere die Rechnung auf dem Zwanzigerfeld.	Wortspeicher neu, 4 Plustafeln, 4 Schablonen «schräg», 4 Schablonen «Kette», Aufgabenblatt «Rechenwege», Leuchtstifte, Wortspeicher,	

		<p>Ich notiere das Ergebnis. Am Schluss beschreibe ich mit den Wörtern aus dem Wortspeicher das Päckchen. Die einfachste Aufgabe ist... Die erste Zahl... Die zweite Zahl... Das Ergebnis...</p>	Arbeitsschritte auf WT	<p>Impulse: Zu Aufgabe 3: Schau genau, wie mein Platz eingerichtet ist. Arbeitsschritte sind an der WT grafisch dargestellt.</p>
<p>Wir tun -kooperativ-</p>	Aufgabe bekannt geben:	<p>Nun versuchen wir das gemeinsam. Jedes Kind ist am Platz und wir sprechen gemeinsam die Schritte durch.</p>	s. oben	<p>Impulse: Vergleiche deine Arbeitsfläche mit meiner, sprich die Schritte mit</p>
	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<p>➤ Scaffolds vorbereiten Welche Materialien brauchst du? Was machen wir als erstes, zweites, drittes? (Schau auf die Tafel) Nutze den Wortspeicher</p> <p>➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Genau, als nächstes musst du... Diese Schritte hast du schon gemacht... Das Ziel ist, dass wir die einfachen Aufgaben für die schwierigen nutzen können.</p>		
<p>Du tust -selbstständig-</p>	Aufgabe bekannt geben:	<p>Schöne Päckchen allein: Jetzt machst du das allein. Wähle einen neuen Ausschnitt und mache die Schritte genauso, wie wir das geübt haben.</p>	s. oben	<p>Impulse: Lautstärke Einzelarbeit, kontrolliere am Schluss dein Päcklein und schaue</p>
	Alternative Aufgaben: (nicht modelliert)	<p>andere Schablone nutzen</p>		
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	<p>➤ Scaffolds vorbereiten Was passiert mit der ersten / zweiten Zahl? Wird sie um eins grösser oder um eins kleiner? Was passiert dann mit dem Ergebnis?</p> <p>➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen s. oben</p>		
<p>Wir tun -kooperativ-</p>	Korrektur der Aufgaben	<p>➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen Ein abgeschlossenes Päckchen wird mir jeweils vorgestellt.</p>	Arbeit SuS	<p>Impulse: Nur das sprechende Kind hat sein Arbeitsblatt vor sich.</p>
	Analysieren der Aufgaben	<p>➤ Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen Jedes Kind erklärt eine Aufgabe im Plenum.</p>	Arbeit SuS	
	Reflexion	<p>➤ Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten Feedback: Ihr konntet eure Päckli gut erklären. Feedup: Ihr wisst jetzt, was «um eins grösser» und «um eins kleiner» bedeutet. Dieses Wissen nutzen wir immer, um schwierige Aufgaben leichter zu machen. Feedforward: (SHP zeigt einige Aufgabenkarten): mit welcher Hilfsaufgabe können wir diese Karte lösen?</p>	Arbeit SuS Rechenkärtchen	

*

- Analysieren weil: Es wird verglichen, wer die Aufgaben auf welche Weise löst.
- Explizieren weil: Schöne Päckchen müssen erklärt werden; begründen präzisiert den Gedankengang
- Formalisieren weil: Es erfolgt eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Repräsentationsformen (symbolische Ebene, markieren auf dem Zwanzigerfeld). Das Formulieren mit dem Bild des Zwanzigerfeldes unterstützt die Vorstellung der formalen Schreibweise.

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 8 – Rechnen mit Zahlbeziehungen (schöne Päckchen)
Datum:	14.06.2024
Ziel:	Die SuS automatisieren alle roten, blauen, dunkelgrünen und hellgrünen +2 Aufgaben aus der Plustafel. Die SuS können schöne Päckchen mit Hilfe einer Schablone herausschreiben und die Ergebnisse durch das Nutzen von Zahlbeziehungen bestimmen. Die SuS nutzen den neuen Wortspeicher zur Erklärung der schönen Päckchen.
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	*

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sitzordnung: Wir sind im Schulzimmer. Jedes Kind hat seinen fixen Platz. ➤ Material: Jedes Kind hat eine Plustafel und eine Schablone bereits auf dem Tisch liegen. 	Plustafel, Schablonen	Atemübung
Ich tue -lehrer*innenzentriert-	Ziel bekannt geben:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Heute werden wir... ...Aufgaben dieser Plustafel untersuchen. Wir schauen speziell auf die Nachbaraufgaben der Verdoppelungen. ➤ Das Ziel von heute ist, dass wir die bekannten Aufgaben wiederholen und speichern. Dann wollen schwierige Aufgabe mit Hilfe der einfachen Aufgaben lösen. Wir schreiben Aufgabenpäckchen aus der Tafel heraus und versuchen diese zu beschreiben. Für das Beschreiben brauchen wir folgende Wörter: -Wortspeicher zeigen - 	Wortspeicher neu, Zielkarte, Plustafeln auf A3	Impulse: Sitze stabil auf dem Bänkli und halte die Füße auf dem Boden. Zu Aufgabe 1: Nur die eigenen Hölzli platzieren und keine anderen verschieben, gehen statt rennen, zur Unterstützung Mengen am Zwanzigerfeld zeigen (nur falls nötig). Zu Aufgabe 2: Lautstärke ist Partnergespräch, Zwanzigerfeld zur Unterstützung beim Erklären.
	Vorwissen aktivieren:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufgabe 1 repetierend zur letzten U-Einheit Repetition «einfache Aufgaben»: Die Kinder stehen bei den Lehrerinnen oder einem/r Schüler*in an. Es wird eine Aufgabe vorgerechnet. Ist sie richtig, bekommt das Kind zwei Kapla-Hölzer und darf diese auf den Rechenturm legen. ➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten, Aufgabe 2: Rechnung $7 + 8$ wird gezeigt: «Wie rechnest du diese Aufgabe?» Zu zweit diskutieren. Einige Antworten im Plenum sammeln. Feedback: Ich merke, dass... 	Rechenkärtchen, Kaplahölzer, Rechnung $7+8$ gross, Zwanzigerfelder	
	Modellieren / Demonstrieren:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» Ich richte meinen Platz so ein: Oben liegt die Plustafel. Auf der Plustafel ist die Schablone. Das Blatt liegt unterhalb. Ein Bleistift und zwei Leuchtstifte sind bereit. Ich lege die Schablone in das Feld. Ich schreibe die erste Rechnung. Ich male die Rechnung. Danach schreibe ich das Ergebnis. Leise erkläre ich mir das Päckchen. Danach erkläre ich es einer Lehrerin. 	Plustafel, Blatt, Schablone, Bleistift, Leuchtstift, Wortspeicher, Zwanzigerfelder Päckli von SHP	

		Für das Erklären nutze ich die Wörter des Wortspeicher.		
Wir tun ·kooperativ·	Aufgabe bekannt geben:	Mein Päckchen habe ich für euch kopiert. Versucht es zu zweit sauber zu erklären. Findet ihr eine weitere Aufgabe?		Impulse: Lautstärke ist Partnergespräch
	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten Nutze den Wortspeicher Schau nur auf die ersten Zahlen. Wie könnte es weitergehen? Schau nur auf die zweiten Zahlen usw. ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Feedup: Das Ziel ist, dass du immer die einfachste Aufgabe im Päckli erkennst und so dann die schwierigen rechnen kannst. Feedback: Einige Wörter aus dem Wortspeicher nutzt du bereits... 		
Du tust ·selbstständig·	Aufgabe bekannt geben:	Nun versuchst du das allein. Nimm ein Blatt, bestimme ein Päckli, erkläre es dir halblaut, dann erklärst du es einer Lehrerin.		Impulse: Zur Hilfe stehen die Arbeitsschritte an der WT. Zur Unterstützung des Arbeitsgedächtnisses auf Zwanzigerfeld aufmerksam machen.
	Alternative Aufgaben: (nicht modelliert)	<ul style="list-style-type: none"> - andere Schablonen - leere Streifen für weiterführende Päckchen - Arbeitsblatt mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad aus dem Zahlenbuch 1 	Plustafel, Blatt, Schablonen, Bleistift, Leuchtstift, Wortspeicher,	
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scaffolds vorbereiten Nutze den Wortspeicher, was passiert mit dem Ergebnis, wenn die erste/zweite Zahl um eins größer/kleiner wird? Kannst du das am Zwanzigerfeld erklären? ➤ Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Wie könnte es weitergehen? 	leere Streifen Arbeitsblätter aus Zahlenbuch 1	
Wir tun ·kooperativ·	Korrektur der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen Aufgaben werden fortlaufend durch die KLP und die SHP korrigiert, wenn die SuS ihre Päckchen erklären. 		Impulse: Nutzt die Wörter des Wortspeichers, Lautstärke Partnergespräch
	Analysieren der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arbeitsergebnisse LP oder SHP vorstellen SuS erklären ihre Päckchen der LP oder der SHP. 	Arbeiten der SuS	
	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Feedforward Wie könnte es weitergehen? Wir wollen schwierige Aufgaben immer mit einfachen lösen. SHP zeigt ein schönes Päckli. Welche Aufgabe würdest du zuerst lösen? – Diskutiert zu zweit. 	Päckli SHP	

*

- Analysieren weil: Es wird verglichen, wer die Aufgaben auf welche Weise löst.
- Explizieren weil: Schöne Päckchen müssen erklärt werden; begründen präzisiert den Gedankengang
- Formalisieren weil: Es erfolgt eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Repräsentationsformen (symbolische Ebene, markieren auf dem Zwanzigerfeld). Das Formulieren mit dem Bild des Zwanzigerfeldes unterstützt die Vorstellung der formalen Schreibweise.

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 9 – Rechnen mit Zahlbeziehungen (einfache Aufgaben in Päckchen erkennen und nutzen)
Datum:	17.06.2024
Ziel:	Die SuS können die Nachbaraufgaben der Verdoppelungen und der Verliebten Aufgaben unter Nutzung der automatisierten Aufgabe lösen. Die SuS erkennen in einem Aufgabenpäckchen die einfachste Aufgabe und können anhand dieser die anderen Aufgaben ableiten. Die SuS können mit Hilfe des Wortspeichers erklären, wie sie die Aufgaben gelöst haben.
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	*

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	➤ Sitzordnung: Platz mit Namenskärtli kennzeichnen, jedes Kind hat einen Tisch für sich	Namenskärtli	Entspannungsübung
Ich tue ·lehrer*innenzentriert·	Ziel bekannt geben:	➤ Heute werden wir... ...wir uns auf die Nachbaraufgaben der «einfachen Aufgaben» konzentrieren (SHP zeigt dies an der Plustafel). Wir versuchen schwierige Aufgaben durch einfache Aufgaben zu lösen. ➤ Das Ziel von heute ist, dass wir die bekannten Aufgaben wiederholen und speichern. Diese wollen wir nutzen für die schwierigeren Aufgaben. Ausserdem wollen wir immer erklären können, wie wir rechnen.	Wortspeicher, Zielkarte	Impulse: Versuche heute deine Füße auf dem Boden zu halten. Drehe dich auf dem Bänkli nicht um. Dein Blick ist auf das Tischchen gerichtet und du versuchst meiner Stimme zu folgen. Zu Aufgabe 1: Nur die eigenen Hölzli platzieren und keine anderen verschieben, gehen statt rechnen, zur Unterstützung Mengen am Zwanzigerfeld zeigen, Plustafel fürs Sortieren Zu Aufgabe 2: Denke an die Verdoppelungsaufgabe oder an den Trick «Zehner-Stopp»
	Vorwissen aktivieren:	➤ Aufgabe repetierend zur letzten U-Einheit Repetition «einfache Aufgaben»: Zwei Kinder stehen bei der SHP an. Sie rechnen der SHP die Rechnung laut vor. Ist sie richtig, bekommt das Kind zwei Kapla-Hölzer und darf diese auf den Rechenturm legen. Die anderen beiden Kinder sortieren Aufgaben nach den Kategorien +1, +2, +0, +10, Verdoppelungsaufgabe, Verliebte-Aufgabe, Nachbar der Verdoppelung, Nachbar der Verliebten-Aufgabe ➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten «Wie rechnest du die Rechnung 7+8?» – Diskussion – Wer findet 7+8 auf der Plustafel? – Diskussion über Nachbaraufgabe, mittels der Wörter aus dem Wortspeicher, über das Verändern von Aufgaben sprechen. Feedback: Ich merke, dass...	2x Rechenkärtchenset, Kapla-Hölzer, Rechnung 7 + 8, Zwanzigerfelder, Plustafel, Sortierblätter (+1, +2 +10, +0, Verdoppelung, Verliebte, Nachbar der Verdoppelung, Nachbar der Verliebten)	
	Modellieren / Demonstrieren:	➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» Ich richte meinen Platz so ein: Bleistift, Gummi, Arbeitsblatt, Leuchtstift Ich nehme das Arbeitsblatt und den Leuchtstift. Ich schaue die Aufgaben genau an. Ich überlege, ob	Bleistift, Gummi, Leuchtstift, Arbeitsblatt, Wortspeicher	

		es eine Verdoppelungsaufgabe oder eine Verliebte-Aufgabe gibt, denn diese kann ich gut. Ich streiche die einfachste Aufgabe an. Ich rechne die Aufgabe. Ich schaue, wie sich das Päckchen verändert. Ich flüstere mir zu: Die erste Zahl..., die zweite Zahl..., das Ergebnis... Ich rechne die anderen Aufgaben und schreibe die Ergebnisse.		
Wir tun -kooperativ-	Aufgabe bekannt geben:	Löst gemeinsam so ein Päckli. Diskutiert zuerst, welches die einfachste Aufgabe ist. Löst die restlichen Aufgaben. Nachher erklärt ihr einander, was bei diesem Päckli passiert, was sich verändert.	Bleistift, Gummi, Leuchttstift, Arbeitsblatt, Wortspeicher	Impulse: Lautstärke Partnergespräch, Wortspeicher nutzen
	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	➤ Scaffolds vorbereiten Nutze den Wortspeicher. Wird die Zahl grösser oder kleiner? Um wie viel?		
		➤ Feedup: So wollen wir es nun immer machen. Wir nehmen eine einfache Aufgabe und rechnen die schwierigeren aus.		
Du tust -selbstständig-	Aufgabe bekannt geben:	Nun versuchst du das selbstständig. Wähle ein Aufgabenpäckli. Markiere die einfachste Aufgabe und berechne die anderen. Erkläre dir das Päckli halblaut, dann erklärst du es mir.	Bleistift, Gummi, Leuchttstift, Arbeitsblatt, Wortspeicher, Streifen	Impulse: Lautstärke Einzelarbeit, Nutze den Wortspeicher
	Alternative Aufgaben: (nicht modelliert)	Erfinde selbst ein Aufgabenpäckli. Starte mit einer Verdoppelungsaufgabe oder einer Verliebten-Aufgabe.		
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	➤ Scaffolds vorbereiten Nutze den Wortspeicher. Wird die Zahl grösser oder kleiner? Um wie viel? Findest du eine Verdoppelungsaufgabe oder eine Verliebte-Aufgabe? ➤ Feedback: Wo stehen wir in der Zielerreichung? Ich merke, schwierig ist noch [einfache Aufgabe finden, entscheiden ob es grösser oder kleiner wird, Wörter aus dem Wortspeicher nutzen]		
Wir tun -kooperativ-	Korrektur der Aufgaben	➤ Einzelne Aufgaben im Plenum oder einzeln anschauen Aufgaben werden fortlaufend durch die SHP korrigiert, wenn die SuS ihre Päckli erklären.		Impulse: Was hat das andere Kind bei dieser Aufgabe überlegt? Wie könnte das Päckli weitergehen? Versuche den anderen zuzuhören.
	Analysieren der Aufgaben	➤ Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen SuS legen alle ihre gelösten Päckli auf ihrem Tisch aus. Sie sortieren sich nach der Sorte der einfachen Aufgabe (Verdoppelungsaufgabe oder Verliebte-Aufgabe). Wir gehen rundherum und schauen die Aufgaben an.	Aufgaben der SuS	
	Reflexion	➤ Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten Reflexionskarte: Daran habe ich heute gearbeitet	Reflexionskarte	

*

- Analysieren weil: Aufgaben werden verglichen und kommentiert, Aufgaben werden sortiert
- Explizieren weil: Schöne Päckchen müssen erklärt werden; begründen präzisiert den Gedankengang.

Unterrichtsplanung Mathematik	
Unterrichtseinheit:	Fördereinheit 10 – Strategie plus 9
Datum:	19.06.2024
Ziel:	Die SuS können die Nachbaraufgaben der Verdoppelungen und der Verliebten Aufgaben unter Nutzung der automatisierten Aufgabe lösen. Die SuS können die Nachbaraufgabe für die Rechnung +9 anwenden. Die SuS können Rechnungen nach Strategien sortieren.
Gestaltungskategorie: (ankreuzen)	*

Phasen	Tätigkeit	Hilfsmittel & Beispiele	Material	Aufmerksamkeit lenken
Vor dem Unterricht	Makroadaptive Anpassungen durchführen	➤ Sitzordnung: Platz mit Namenskärtli kennzeichnen, jedes Kind hat einen Tisch für sich	Namenskärtli	Entspannungsübung
Ich tue -lehrer*innenzentriert-	Ziel bekannt geben:	➤ Heute werden wir... ...alle Rechnungen der Plustafel nochmals üben. Zuerst sortieren wir Aufgaben und bauen einen Rechnungsturm. Danach schauen wir uns die Aufgabe +9 genauer an. Danach werdet ihr Rechnungen lösen und mit Farbe die verwendete Strategie kennzeichnen. ➤ Das Ziel von heute ist, dass wir alle Rechnungen, ohne zu zählen lösen können.	Wortspeicher neu Zielkarte	Impulse: Versuche heute deine Füße auf dem Boden zu halten. Drehe dich auf dem Bänkli nicht um. Dein Blick ist auf das Tischchen gerichtet & du versuchst meiner Stimme zu folgen. Zu Aufgabe 1: Nur die eigenen Hölzli platzieren und keine anderen verschieben, Gehen statt Rennen, zur Unterstützung Mengen am Zwanzigerfeld zeigen, Plustafel fürs Sortieren Zu Aufgabe 2: Denke an die Verdoppelungsaufgabe oder an den Trick «Zehner-Stopp»
	Vorwissen aktivieren:	➤ Aufgabe repetierend zur letzten U-Einheit Repetition «einfache Aufgaben»: Zwei Kinder stehen bei der SHP an. Sie rechnen ihr die Rechnung laut vor. Wird richtig gerechnet, bekommt das Kind zwei Kapla-Hölzer und darf diese auf den Rechenturm legen. Die anderen beiden Kinder sortieren Aufgaben nach den Kategorien +1, +2, +0, +10, Verdoppelung, Verliebte-Aufgabe, Nachbar der Verdoppelung, Nachbar der Verliebten-Aufgabe ➤ Aktivierende Frage passend zur U-Einheit vorbereiten Die Aufgabe 7+9 liegt auf dem Tischchen (als Symbol und mit Plättchen). Die Kinder machen Lösungsvorschläge (Mathekonzferenz). Feedback: Ich merke, dass...	Kapla-Hölzer, 2x Rechenkärtchen, Sortierkriterien, Plustafeln, 7+9 Karte, Plättchen	
	Modellieren / Demonstrieren:	➤ Metakognitive Impulse durch «lautes Denken» Ich habe verschiedene Möglichkeiten das zu rechnen. Ich zeige dir zwei Möglichkeiten: Nummer 1: Ich rechne 7+10 (zeigen mit Plättchen und aufschreiben), dann nehme ich eins wieder weg. Nummer 2: Ich verändere die Rechnung (nimmt von den 7 Plättli eins weg und legt es zu den 9 Plättli. Aus 7 + 9 mache ich 6 + 10. Jetzt finde ich es einfacher.	7+9 auf einer Karte, Plättchen	

		Jetzt ziehe ich eine Rechnung. Ich zeichne auf, was ich mache. Aus $7 + 9$ mache ich $7 + 10 - 1$ oder Aus $7 + 9$ mache ich $6 + 10$		
Wir tun -kooperativ-	Aufgabe bekannt geben:	Zieh eine Aufgabe. Erkläre, wie du rechnest. Dann wechselt ihr.	7+9 auf einer Karte Plättchen	Impulse: hört einander gut zu, verhandle mit den anderen, suche nach Wiederholungen, was dein Partner sagt
	Beobachtete Handlung gemeinsam ausführen:	<ul style="list-style-type: none"> Scaffolds vorbereiten Du kannst ein Plättli dazutun und wieder wegnehmen oder du kannst ein Plättli verschieben. Feedup: Ziel wäre es, dass wir die Rechnungen +9 sofort erkennen und mit einem Trick rechnen können. 		
Du tust -selbstständig-	Aufgabe bekannt geben:	Rechne nun alle diese Aufgaben. Überlege immer, was es für eine Aufgabe ist: +1, +2, +0, +10, Verdoppelung, Verliebte-Aufgabe, Nachbar der Verdoppelung, Nachbar der Verliebten-Aufgabe oder eine NeunerTrick Aufgabe. Übermale die Aufgabe mit der richtigen Farbe und rechne sie dann.	Blatt, Aufgaben-Kategorien an WT, Farben	Impulse: Richte deinen Arbeitsplatz mit Bleistift, Gummi und allen richtigen Farben (Verweis auf Wandtafel zum Abschauchen) ein, Lautstärke: Einzelarbeit
	Alternative Aufgaben: (nicht modelliert)	keine		
	Beobachtete Handlung selbstständig ausführen: EA	<ul style="list-style-type: none"> Scaffolds vorbereiten An der Tafel siehst du die Kategorien, kennst du eine ähnliche Aufgabe? Wie verändert sich die Aufgabe? Verweis auf Wortspeicher Feedup, Feedback, Feedforward einplanen Feedback: Die Aufgabentypen [Kategorie nennen] erkennst du schnell und du kannst sie ohne zu zählen rechnen. 		
Wir tun -kooperativ-	Korrektur der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> einzelns anschauen Die Korrektur der Aufgaben geschieht laufend und individuell. 	Arbeitsblätter, SuS	Impulse: Lege dein Blatt unter das Bänkli, bis du dran bist, Wer ist gleicher Meinung?
	Analysieren der Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsergebnisse im Plenum vorstellen SuS zeigen ihr Blatt. Sie werden aufgefordert, ihre Lieblingsaufgabenkategorie zu nennen. 	Arbeitsblätter, SuS	
	Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> Feedup, Feedback, Feedforward mit Reflexionskarten In PA eine Reflexionskarte nehmen und schildern. 	Reflexionskarten	

*

- Analysieren weil: Aufgaben werden verglichen und kommentiert.
- Explizieren weil: Aufgaben werden sortiert und geordnet; das Ordnungssystem muss begründet werden.
- Synthetisieren weil: Es werden viele Aufgaben im Sinne des Produzierens gelöst.

Anhang A4: Forschertagebuch

Anhang A4.1: Kategoriensystem zur Auswertung des Forschertagebuchs

Kategorie 1: Planung		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
1) Die SuS richten ihren Arbeitsplatz passend zur anstehenden Arbeit ein.	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn der Arbeitsplatz selbstständig korrekt eingerichtet wurde.	<ul style="list-style-type: none"> • Er / Sie richtet den Platz zweckmässig ein.
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>nicht codiert</u> , wenn der Arbeitsplatz lückenhaft oder unselbstständig eingerichtet wurde, bzw. die SHP helfen musste.	
2) Überlegungen zur Planung sind seh- oder hörbar.	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn ein Kind eine Aussage über die Planung der Arbeit macht (lautes denken).	<ul style="list-style-type: none"> • Er / Sie schaut immer wieder zum Zeigetisch. • Ich brauche ... • Zuerst muss ich, dann ...
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>nicht codiert</u> , wenn keine Planungsüberlegungen hörbar sind.	

Kategorie 2: Monitoring		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
1) Die SuS nutzen die korrekte Terminologie zur Beschreibung mathematischer Inhalte oder Aufgaben.	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn die Wörter des Wortspeichers gebraucht werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die SuS nutzen die Wörter aus dem Wortspeicher allmählich. • Er / Sie spricht das Paraphrasierte nach.
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn die SHP paraphrasiert und das Kind korrekt wiederholt.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>nicht codiert</u> , wenn falsche oder andere Wörter gebraucht werden.	
2) Die SuS kontrollieren ihre Aufgaben auf Vollständigkeit.	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn die Aufgabe vollständig fertig gelöst wurde.	<ul style="list-style-type: none"> • Er / Sie löst alles vollständig. • Er / Sie ergänzt die Aufgaben entsprechend dem Hinweis vollständig.
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn die Aufgaben nach dem entsprechenden Hinweis der SHP vollständig fertig gelöst wurde.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>nicht codiert</u> , wenn Aufgaben unvollständig gelöst sind.	
3) Die Sus kontrollieren ihre gelösten Aufgaben.	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn Aussagen über Kontrolltätigkeiten gemacht werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Anhand Korrekturen der Aufgaben, im Dialog
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>nicht codiert</u> , wenn keine Aussagen über Kontrolltätigkeiten gemacht werden.	
4) Die SuS nutzen die erlernte Strategie (Rechenstrategien und Arbeitsstrategien).	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn die verwendete Rechenstrategie erklärt wird.	<ul style="list-style-type: none"> • 6+7 gibt 13, weil 6+6 gibt 12 und es wird um eines grösser.

	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn durch lautes Denken hörbar, was nacheinander gemacht werden muss	<ul style="list-style-type: none"> • Man hört ihn / sie leise sprechen: Ich sehe usw. • Er / Sie richtet den Blick auf das Zeigetischchen.
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn beobachtbar ist, dass der Blick der SuS während einer Modellierung auf den Gegenstand gerichtet wird.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>nicht codiert</u> , wenn Unklarheit darüber besteht, wie das Kind gerechnet hat.	
5) Die SuS gehen auf Erklärungen voneinander oder von Seiten der SHP ein.	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn ein Kind auf eine fachliche Aussage eines anderen Kindes oder der SHP eingeht.	<ul style="list-style-type: none"> • «Ja, das stimmt» • «Das finde ich auch / nicht» • SuS gehen aufeinander ein.
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>nicht codiert</u> , bei Einzelaussagen, die nicht aufeinander bezogen sind.	

Kategorie 3: Reflexion		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
1) Die SuS erklären, was sie während der Stunde gemacht haben.	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn die SuS eine Aufzählung darüber machen können, was sie in der vergangenen Lektion gemacht haben.	<ul style="list-style-type: none"> • Ich habe viele Rechnungen geschrieben.
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>nicht codiert</u> , wenn die SuS keine Aussage über die Lektion machen können.	
2) Die SuS erklären, was sie neu dazu gelernt haben.	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>codiert</u> , wenn die Kinder eine neue Strategie oder eine Erkenntnis erklären können.	<ul style="list-style-type: none"> • Ich hab gemerkt, dass Rechnen mit den Zahlen 5 / 10 / 15 / 20 einfach ist.
	<input checked="" type="checkbox"/> Wird <u>nicht codiert</u> , wenn die SHP diesbezüglich hinweise geben muss oder paraphrasiert.	

Anhang A4.2: Forschertagebuch analysiert

Kategorie 1: Planung			
Unterkategorie	Text	Zeitpunkt F=Fördereinheit	Nennungen
1) Die SuS richten ihren Arbeitsplatz anstehenden zur folgenden Arbeit ein.	A. und F. richten den Platz zweckmässig ein.	F1	7
	Das Einrichten des Platzes funktioniert bei einer Gruppe wie vormodelliert.	F2	
	A. und F. richten ihre Plätze korrekt ein.	F3	
	Die Arbeitsplätze sind sinnvoll eingerichtet.	F5	
	Alle Kinder richten ihre Plätze sinnvoll ein.	F6	
	Die Arbeitsplätze werden mehrheitlich korrekt eingerichtet.	F8	
	Die Arbeitsplätze sind gut eingerichtet.	F10	
2) Überlegungen zur Planung sind seh- oder hörbar.	Jetzt muss ich..., dann sind es...	F1	13
	A. spricht leise mit.	F4	
	Die Kinder schauen auf das Zeigetischchen und holen sich das benötigte Material.	F5	
	F. zählt sich leise auf, was er alles braucht.	F5	
	Das halblaute Mitsprechen funktioniert, wenn ich das begleite.	F5	
	Sie sagt, dass sie weiss, dass sie dafür einen Draht zur Hilfe nehmen kann, welchen sie dann holt.	F6	
	Wenn ich es zuerst lese, habe ich die Wörter im Kopf.	F7	
	Die Kinder haben sich die Arbeitsschritte offensichtlich gut gemerkt.	F7	
	Nach einem abgeschlossenen Arbeitsschritt sagt sie sich den nächsten vor.	F8	
	M. und F. führen alle Arbeitsschritte korrekt nacheinander aus.	F9	
	A. spricht die Arbeitsschritte leise mit.	F9	
	Ich nehme die Plustafel, dann kann ich nachschauen, wenn ich es nicht selbst weiss.	F10	
	[...] die Kinder sich immer zuerst überlegen, welche Strategie sie brauchen, bevor sie rechnen.	F10	

Kategorie 2: Monitoring			
Unterkategorie	Text	Zeitpunkt F=Fördereinheit	Nennungen
1) Die SuS nutzen die korrekte Terminologie zur Beschreibung mathematischer Inhalte oder Aufgaben.	A. spricht das Paraphrasierte jeweils ziemlich genau nach.	F1	17
	Hier ist eine Reihe.	F2	
	Die Kinder nutzen die Wörter aus dem Wortspeicher rege.	F3	
	Die Kinder erklären sorgfältig.	F4	
	Viele Begriffe wie [...] scheinen durch die häufige Nutzung integriert.	F4	
	Das Explizieren klappt gut.	F5	
	Wörter aus dem Wortspeicher: Block, ganze Reihe, Zehnerblock, unten, oben	F5	
	Alle erklären mit den korrekten Begriffen.	F6	
	Alle erklären mit den korrekten Begriffen	F6	
	Die meisten erklären mit dem richtigen Vokabular.	F6	
	Das Blitzen sowie das Erklären mit dem richtigen Vokabular funktionieren sehr gut.	F7	

	A. gelingt es mit meiner Hilfe [...] das Päckchen zu beschreiben.	F7	
	M., A. und F. können die Päckchen recht gut mit dem korrekten Vokabular erklären.	F8	
	Zum Erklären nutzen die Kinder nun vermehrt die Wörter des Wortspeichers.	F9	
	Alle SuS können ihre Päckli mit den korrekten Begriffen erklären.	F9	
	Sie erklären und argumentieren mit den richtigen Wörtern: Verdoppelungsaufgabe, Nachbaraufgabe usw.	F10	
	Sie nutzen die Wörter des Wortspeichers.	F10	
2) Die SuS kontrollieren ihre Aufgaben auf Vollständigkeit.	F. löst alles vollständig.	F1	4
	Alles lösen das Blatt vollständig.	F2	
	Die Aufgabe wird von allen Kindern fehlerfrei und vollständig gelöst.	F5	
	Er löst alles richtig und vollständig.	F6	
3) Die SuS kontrollieren ihre gelösten Aufgaben.	A. erklärt, dass sie versucht hat, das Punktbild aufzuteilen und so auf die Rechnung gekommen ist.	F2	6
	F. sagt, dass er immer geschaut hat, ob es eine ganze Reihe oder einen Block gibt.	F2	
	Alle Kinder kontrollieren mit ihren Streifen die Resultate	F4	
	Sie kontrollieren jeweils, indem sie mir die Punktbilder erklären.	F5	
	Er kontrolliert die Zerlegungen mit den Punktbilder und dem Draht.	F6	
	Zur Überprüfung üben alle SuS das Sprechen zuerst, bevor sie ihre Arbeit mir vorsprechen.	F9	
4) Die SuS nutzen die erlernten Strategien.	Sie schauen immer wieder zum Zeigetischchen.	F1	18+ 16 =34
Rechenstrategien	Man hört A. und F. leise sprechen.	F1	
Arbeitsstrategien	Die Kinder schauen immer wieder zum Zeigetischchen.	F2	
	Beim Modellieren sind die Kinder ruhig und richten ihren Blick auf das Tischchen.	F3	
	Alle haben während der Erklärung den Blick auf das Tischchen gerichtet.	F5	
	Das Verdoppeln mit dem Spiegel gelingt gut.	F5	
	Alle Kinder halten den Spiegel richtig.	F5	
	A. erkennt den Zehnerblock und erklärt: Ich weiss, das sind 10 und 4 und 4 sind 8, also 18.	F6	
	Aber es sind auch 3+3+1 (zeigt auf Reihen). 3+3 weiss ich auswendig, das gibt 6.	F6	
	Zusammen bewerten wir jede gemachte Karte nach den Kriterien «nochmals üben» und «kann ich schnell».	F6	
	Er kann sich noch an das Vorgehen erinnern.	F6	
	Er spricht leise: 7+7 ist 14, 2+2 ist 4 usw.	F6	
	Leises Lesen ist zu hören. F. nickt dazu.	F7	
	[...] vergleichen ihre Lösungswege.	F7	
	(A. wird durch die SHP an eine Strategie erinnert). A lächelt und nennt das Resultat sofort.	F7	
	F. stutzt bei 6+7. [...] Er nennt 6+6 und sagt: Aha, dann ist 6+7=13.	F7	
	A. und F. haben den Blick auf das Tischchen gerichtet.	F7	
	[...] still im Raum. Es ist zu beobachten, wie die nicht-sprechenden Kinder den sprechenden Kindern versuchen zuzuhören.	F8	
	Ich rechne auch 7+7 und dann noch 1. Oder mit dem Abaco.	F8	
	[...] haben ihre Augen in die Kreismitte gerichtet.	F8	
	Sie brauchen aber den Wortspeicher (Plakat).	F8	
	Wenn ich diese Rechnung weiss, (zeigt 7+7), dann sind die anderen eifnach. Es wird immer um 1 grösser.	F8	
	[...] A., F. und M. viele der schwierigen Aufgaben mit Nachbaraufgaben lösen.	F9	

	Die Kinder nutzen bei Unsicherheiten die Plustafel und suchen die Rechnungen, genau wie ich es vorgezeigt habe.	F9	
	Bei der Vormodellierung sind die SuS ruhig und haben ihren Blick auf den Vorzeigetisch gerichtet.	F9	
	Sie stellen sich für die Übung vor den aufgehängten Wortspeicher.	F9	
	Die SuS erkennen einfache Aufgaben sehr schnell, wenn es sich um eine Verdoppelung handelt.	F9	
	Er hat die «einfachen Aufgaben» immer erkannt.	F9	
	[...] unterstützen sie einander mittels Tipps wie Wörter aus dem Wortspeicher oder dem Zeigen der Aufgabe auf der Plustafel.	F10	
	Bei der Vormodellierung sind die SuS ruhig und schauen zu.	F10	
	[...] rechnen die SuS mit guten Strategien.	F10	
	Alle wählen die Variante plus 10 minus 1.	F10	
	[...] die Aufgabe einer sinnvollen Strategie zugeordnet werden.	F10	
	[...] keine Zählaktivitäten stattfinden.	F10	
	8+3 gibt 11, weil 8+2 ist ja 10.	F10	
5) Die SuS gehen auf Erklärungen voneinander oder von Seiten der SHP ein.	Sie gehen auch aufeinander ein.	F3	
	SuS intervenieren, wenn sie eine Anzahl anders sehen, als das Kind, welches erklärt hat.	F4	
	Nein, das stimmt nicht.	F5	
	Ich finde auch.	F5	
	Ja, das stimmt.	F5	
	Aber so sind es auch 4+4 (zeigt auf Reihen).	F6	
	Ja, das stimmt.	F6	
	[...] intensiv aufeinander ein.	F7	
	Es sind Sätze zu hören wie: «Das mache ich auch so» oder «Das stimmt nicht».	F8	
	Man kann auch 8+8 und dann minus 1.	F8	
	Teilweise nicken andere Kinder zustimmend.	F8	
	A. geht immer wieder auf andere Kinder ein.	F8	
	Teilweise diskutieren sie miteinander.	F8	
	Vor allem bei der Sortieraufgabe diskutieren die SuS viel, argumentieren, gehen aufeinander ein.	F9	

Kategorie 3: Reflexion

Unterkategorie	Text	Zeitpunkt F=Fördereinheit	Nennungen
1) Die SuS erklären, was sie während der Stunde gemacht haben.	Ich habe Rechnungen geschrieben.	F1	16
	Beim Punktebild 15 habe ich 3 Aufgaben gefunden usw.	F2	
	A. ordnet die gelösten Karten nach der Grösse des ersten Summanden und erklärt kurz.	F4	
	F. ordnet die Karten nach der Summe und erklärt kurz.	F4	
	Ich habe die Karten gemacht.	F6	
	Ich habe dieser Streifen gemacht (Ergänzungstreifen) und alle Punktekarten.	F6	
	Ich habe viel gemacht: Verdoppeln mit dem Ipad und diese Häuser.	F6	
	[...]Stöcklirechnungen gemacht.	F7	
	Ich habe viel gerechnet.	F7	
	Ich habe die Wörter so oft gebraucht, dass sie jetzt in meinem Kopf sind.	F8	

	Ich habe heute viele Päckli gerechnet.	F9	
	Ich habe heute viele Päckli gerechnet. Beim Rechenturm habe ich alles richtig gerechnet.	F9	
	Teilweise unterstützen sie einander.	F10	
	[...] rechnen die SuS mit guten Strategien.	F10	
	[...] Ich habe aber viele solcher Aufgaben gelöst.	F10	
	Ich habe fast alles geschafft. Am meisten. Ich kann das gut.	F10	
2) Die SuS erklären, was sie neu dazu gelernt haben.	Ich habe gemerkt, dass Rechnen einfach ist mit diesen Zahlen 5, 10, 15, 20.	F1	
	Ich habe gemerkt, dass es 18 gibt, wenn ich von 20 2 wegnehme.	F1	
	Beim Punktebild 15 habe ich 20-5 gefunden. Das sind 20 beim ganzen Bild und wenn man noch 5 wegnimmt, sind es 15. Die zweite Rechnung ist 10+5, das gibt 15.	F2	
	Aha – dann brauche ich gar keinen Abaco mehr, wenn ich das Punktebild im Kopf habe.	F2	
	Ich weiss 15. Das ist eine ganze Reihe und eine halbe.	F3	
	Das Entdeckerpäckchen, welches zu zweit diskutiert und weitergeführt werden muss, wird mehrheitlich gut erklärt.	F8	
	Aha, es gibt immer einen Zehnerblock, wenn es grösser als 5 ist (Anm. der Verfasserin: gemeint ist beim Verdoppeln).	F5	
	Ich kann jetzt gut verdoppeln.	F5	
	(Frage der SHP: Warum ist das so?) Ich gehe immer eins rüber [...]. Dann kommt hier eines dazu [...] und da geht eines weg [...].	F6	
	Er erklärt, dass das die verliebten Zahlen sind.	F6	
	Jetzt kann ich alle.	F6	
	Ich habe neue Wörter gelernt.	F7	
	M., A. und F. sortieren ihre Aufgaben und erklären, wie sie das gemacht haben.	F9	
	Ich kann auch Aufgaben ordnen.	F9	
	Ich kann verliebte Zahlen und Verdoppelungen.	F9	
	Danach können alle die Strategie erklären.	F10	
	+9 ist jetzt einfach.	F10	
	Ich finde die Nachbaraufgaben von den verliebten Aufgaben schwierig. Es geht aber schon besser	F10	
			18

Anhang A5: Kommunikative Validierung

Anhang A5.1 Fragebogenvorlage

Interviewleitfaden für die beteiligten Schüler*innen

→ Einzelinterview

1. Einstieg: Begrüssung und Erklärung

SHP: Schön, dass du hier bist. Vor den Ferien haben wir gemeinsam ein Rechenstraining durchgeführt. Du hast zusammen mit [Namen der anderen Kinder] daran teilgenommen. Ich habe dabei versucht, ganz genau zu beobachten, was du alles dazu gelernt hast. Vielleicht erinnerst du dich auch daran, dass ich oft gefragt habe, wie du rechnest und wir auch am Anfang und am Schluss des Trainings einen Test gemacht haben. Ich habe einige Sachen festgestellt und möchte das mit dir besprechen. Dafür musst du mir ein paar Fragen beantworten.

2. Hauptteil: Fragen geordnet nach Themenbereich

Um den Schüler*innen die Antworten nicht vorwegzunehmen, lasse ich sie jeweils zuerst Stellung zur Frage nehmen und schildere ihnen erst danach durch punktuelle Inputs meine Forschungsergebnisse.

Themenbereich 1: Kopfrechenleistungen und Kopfrechenstrategien allgemein

- Was hast du im Rechenstraining alles gelernt?
- Fühlst du dich bei diesen Rechnungen [SHP zeigt Plustafel] nun sicherer?
Nachfrage: Warum?
Nachfrage: Was genau gelingt dir besser?

Themenbereich 2: Kopfrechenleistungen und Kopfrechenstrategien gemäss Tests

Ich habe gemerkt, dass du beim ersten Test mehr Fehler gemacht hast als beim zweiten Test, und dass du mir deine Gedanken beim ersten Test weniger gut erklären konntest als beim zweiten. Ich habe herausgefunden, dass du vor allem Fortschritte gemacht hast bei:

- Punktebilder: Beim ersten Test hast du viel gezählt und konntest mir nicht richtig erklären, wie man das Punktebild schnell erkennen kann. Jetzt kannst du das viel schneller. Was hat dir dabei geholfen?
☼ Input aus Forschungsergebnissen: Üben, Wortspeicher, modellieren
- Verdoppeln & Halbieren, verliebte Zahlen: Findest du diese Aufgaben jetzt einfacher?
→ Nachfrage: Warum?
☼ Input aus Forschungsergebnissen: auswendig durch häufiges Üben, modellieren
- schwierigeren Aufgaben: Du machst weniger Fehler und bist schneller geworden beim Rechnen. Kann das stimmen?
→ Nachfrage: Warum?
☼ Input aus Forschungsergebnissen: weniger zählen, andere Strategien, modellieren

Themenbereich 3: Arbeitsverhalten

Ich habe bemerkt, dass es manchmal schwierig ist...

- ... den Arbeitsplatz richtig einzurichten.
- ... den Auftrag nicht zu vergessen.
- ... vollständig alles fertigzulösen.

Manchmal gelingt es gut, manchmal weniger. Woran kann das liegen?

- Nachfrage: Warum ist das schwierig?
- Nachfrage: Was könnte dir helfen?
- ☼ Input aus Forschungsergebnissen: Strategie anschauen, Strategie «laut denken»

3. Ausklang und Abschluss: Nachfragen und Dank

Danke, dass du mir diese Fragen beantwortet hast. Möchtest du sonst noch etwas zum Rechenstraining sagen?

Interviewleitfaden für die Klassenlehrerinnen

→ Gruppeninterview

1. Einstieg: Begrüssung und Erklärung

SHP: Danke, dass ihr euch Zeit für dieses Interview nehmt. Vor den Ferien habe ich mit einigen eurer Schüler*innen ein Rechnungstraining durchgeführt. Durch Beobachtungen und Testungen konnte ich einige Dinge feststellen. Ich möchte euch meine Forschungsergebnisse zeigen und wissen, wie ihr diese interpretiert.

2. Hauptteil: Fragen geordnet nach Themenbereich

Themenbereich 1: Kopfrechenleistungen gemäss Tests

Ich habe gemerkt, dass alle Kinder beim ersten Test mehr Fehler gemacht haben als beim zweiten Test. Es hat also eine kleine Verbesserung gegeben (SHP zeigt Grafiken). Wie schätzt ihr das ein?

Themenbereich 2: Kopfrechenstrategien gemäss Tests und Forschertagebuch

Ich habe bemerkt, dass alle Kinder häufiger tragfähige Strategien zum Rechnen schwieriger Aufgaben brauchen. Sie zählen weniger. Dies zeigt sich anhand der Nennungen aus dem Forschertagebuch. Konntet ihr auch beobachten, dass die Kinder nun andere Strategien zum Rechnen brauchen?

→ Nachfrage 1: Worauf führt ihr diese Verbesserungen zurück?

→ Nachfrage 2: Könntet ihr auch vorstellen, dass es mit den Lehrstrategien zu tun hat (direkte Instruktionen, metakognitiv angereicherte Aufgaben und Inputs)?

Themenbereich 3: Arbeitsverhalten gemäss Forschertagebuch

Konntet ihr Veränderungen im Arbeitsverhalten der betroffenen Schüler*innen feststellen? Damit sind veränderte Arbeitsstrategien, Planungsgedanken, Formulierungen oder Rekapitulationen von Unterrichtsinhalten gemeint. Gerne zeige ich euch dazu noch meine Erkenntnisse aus den Eintragungen im Forschertagebuch (SHP zeigt Grafiken).

3. Ausklang und Abschluss: Nachfragen und Dank

Danke, dass du mir diese Fragen beantwortet hast. Möchtet ihr sonst noch etwas zu dieser Thematik sagen?

Anhang A5.2: Gruppeninterview

→ Gruppeninterview

1. Einstieg: Begrüssung und Erklärung

-Begrüssung und Erklärung gemäss Interviewleitfaden-

2. Hauptteil: Fragen geordnet nach Themenbereich

Um den Lehrerinnen die Interpretationen nicht vorwegzunehmen, lasse ich sie jeweils zuerst Stellung nehmen und schildere ihnen erst danach meine Interpretationen.

Themenbereich 1: Kopfrechenleistungen gemäss Tests

Ich habe gemerkt, dass alle Kinder beim ersten Test mehr Fehler gemacht haben als beim zweiten Test. Es hat also eine kleine Verbesserung gegeben (SHP zeigt Grafiken). Wie schätzt ihr das ein?

LP1: *Ich sehe auch, dass vor allem M. und F. Fortschritte gemacht haben. Sie sind schneller geworden. Bei M. ist die Sprache ein Problem. Beide hätten noch mehr Potenzial, wenn sie sich mehr für den Stoff interessieren würden. A. macht immer wieder Fort- und dann wieder Rückschritte. Sie vergisst sehr schnell. Sie arbeitet sehr genau. Sie kann Anweisungen befolgen. Jetzt nach den Ferien scheint aber vieles wieder vergessen zu sein, leider.*

LP2: *Mich überrascht es, dass die Ergebnisse nicht noch eindeutiger ausgefallen sind. Ich finde, alle drei Kinder haben in der Zeit der Intervention grosse Fortschritte gemacht und sind auch selbstbewusster geworden. Mich überrascht, dass sie sich sogar bei den Sachaufgaben verbessert haben, obwohl das nicht explizit geübt wurde. Eigentlich müsste diese Intervention jetzt weitergehen. Es ist schade, dass nur punktuell gefördert wird. Ich denke, die Kinder haben viel profitiert. In meinem Unterricht konnte ich auch feststellen, dass direkte Instruktionen mit Modellierungen und lautem Denken vor allem die schwachen Kinder unterstützen.*

Themenbereich 2: Kopfrechenstrategien gemäss Tests und Forschertagebuch

Ich habe bemerkt, dass alle Kinder häufiger tragfähige Strategien zum Rechnen schwieriger Aufgaben brauchen. Sie zählen weniger. Dies zeigt sich anhand der Nennungen aus dem Forschertagebuch. Konntet ihr auch beobachten, dass die Kinder nun andere Strategien zum Rechnen brauchen?

LP1: *Im Schulalltag habe ich nicht immer Zeit, so intensive Unterrichtsgespräche über Lösungsstrategien zu führen. Ich habe aber auch festgestellt, dass es den betroffenen Kindern geholfen hat, das benötigte Vokabular als Plakat ständig vor sich zu haben. Sie konnten teilweise ihre Ideen und Lösungswege besser erklären als die vermeintlich guten Schüler*innen. Mich überrascht es, dass es nicht mehr Nennungen im Forschertagebuch zu diesem Thema gibt. Wahrscheinlich ist es aber schon so, wie du das erklärt hast: Man kann sich nicht alles merken und dementsprechend nach dem Unterricht auch nicht alles aufschreiben.*

LP2: *Mir ist durch deine Intervention wieder einmal bewusst geworden, wie wichtig das Versprachlichen von mathematischen Inhalten ist. Deine Ergebnisse decken sich mit meinen Beobachtungen. Die Kinder zählen viel seltener. Meist nur, wenn sie sich gestresst fühlen. Ausserdem können sie ihre Lösungswege sauber erklären. Das freut mich immer sehr. Es war auch schön zu sehen, wie sie die «schönen Päckli» erklären konnten.*

→ Nachfrage 1: Worauf führt ihr diese Verbesserungen zurück?

LP1: *Diese Kinder wurden in der Kleingruppe ganz intensiv von dir betreut. Das hat ihnen «gutgetan». Im grossen Klassenverband schaffen wir es nicht, auf die einzelnen Kinder so intensiv einzugehen und ihre Rechenstrategien zu überprüfen oder zu begleiten. Ausserdem war es toll, dass das Rechenstraining zweimal in der Woche stattgefunden hat. Viele und häufige Wiederholungen sind wichtig für diese Kinder.*

LP2: *Dem schliesse ich mich an. Du konntest mit diesen Kindern die Rechenstrategien nochmals ganz genau besprechen. Als Klassenlehrerin hat man immer das Gefühl, dass man vorwärts machen muss. Gespräche kommen wirklich zu kurz.*

→ Nachfrage 2: Könntet ihr auch vorstellen, dass es mit den Lehrstrategien zu tun hat (direkte Instruktionen, metakognitiv angereicherte Aufgaben und Inputs)?

LP1: Natürlich. Diese drei Kinder profitieren sehr von direkten Instruktionen und einer engen Begleitung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das laute Denken sowie das intensive Diskutieren über Strategien sehr geholfen haben, die Beziehungen zwischen den Aufgaben zu erkennen.

LP2: Genau. Ich denke, es wäre für alle Kinder wichtig, den Rechendrang etwas zurückzuhalten und zuerst über die Rechnung nachzudenken. Das Vorzeigen und das laute Mitsprechen helfen bestimmt. Das gibt den Kindern auch Sicherheit. Was ich auch finde, ist, dass für diese drei Kinder der Kleingruppenunterricht super ist. Sie sind oft wahnsinnig abgelenkt, durch alles, was sonst so im Schulzimmer läuft. Bei dir ist es ruhiger.

Themenbereich 3: Arbeitsverhalten gemäss Forschertagebuch.

Konntet ihr Veränderungen im Arbeitsverhalten der betroffenen Schüler*innen feststellen? Damit sind veränderte Arbeitsstrategien, Planungsgedanken, Formulierungen oder Rekapitulationen von Unterrichtsinhalten gemeint. Gerne zeige ich euch dazu noch meine Erkenntnisse aus den Eintragungen im Forschertagebuch (SHP zeigt Grafiken).

LP1: *Im Unterrichtsalltag konnte ich bezüglich des Einrichtens des Platzes keine Strategieänderungen feststellen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Kinder nicht so gut abschauen konnten, wie an deinem Zeigetisch. Ich beobachte viel eher, dass gerade die drei Fokuskinder am Platz oft keine Ahnung haben, was zu tun ist. Auch lautes Denken oder sich die Arbeitsschritte vorsprechen konnte ich nie feststellen. Es wären aber gute Punkte und man könnte das mit allen thematisieren.*

*Was ich bestätigen kann, ist, dass die Schüler*innen die gelernten Wörter brauchen, um Fachinhalte zu erklären.*

*Bezüglich der Reflexion muss ich sagen, dass die Schüler*innen spontan keine Aussage zu Lektionsinhalten machen. Mir ist aber aufgefallen, dass sie sehr stolz sind, dass das Rechnen immer besser und schneller gelingt und dies formulieren sie auch. Dies passiert schon häufiger – ich kann die violette Kurve gut nachvollziehen.*

LP2: *Ich schliesse mich meiner Kollegin an. Ich konnte keine Unterschiede im allgemeinen Arbeitsverhalten im Schulzimmer feststellen, im Nutzen mathematischer Begriffe jedoch schon.*

Ich denke auch, dass die Kinder sehr gerne erzählen, was sie während der Lektion gemacht haben. Dies ist auch wichtig für sie. So können sich nochmals über Gelerntes nachdenken. Und natürlich, vor allem bei «Aha-Erlebnissen» erzählen die Kinder euphorisch.

3. Ausklang und Abschluss: Nachfragen und Dank

Danke, dass du mir diese Fragen beantwortet hast. Möchtest ihr sonst noch etwas zu dieser Thematik sagen?

LP: *Vielen Dank, dass du dieses interessante Projekt in dieser Klasse durchgeführt hast. Es war spannend, das zu beobachten und jetzt die Resultate präsentiert zu bekommen.*

Anhang A5.3: Einzelinterviews

→ Einzelinterview mit Alina

1. Einstieg: Begrüssung und Erklärung

-Begrüssung und Erklärung gemäss Interviewleitfaden-

2. Hauptteil: Fragen geordnet nach Themenbereich

Um den Schüler*innen die Antworten nicht vorweg zu nehmen, lasse ich sie jeweils zuerst Stellung zur Frage nehmen und schildere ihnen erst danach durch punktuelle Inputs meine Forschungsergebnisse.

Themenbereich 1: Kopfrechenleistungen und Kopfrechenstrategien allgemein

- Was hast du im Rechentraining alles gelernt?

Ergänzen bis zur 10. Verliebte Zahlen. Punktebilder möglichst schnell erraten.

- Fühlst du dich bei diesen Rechnungen [SHP zeigt Plustafel] nun sicherer?

Ja, bei plus 0, plus 10, bei den roten Aufgaben, bei den blauen Aufgaben.

Nachfrage: Warum? Ich kenne diese schon auswendig.

Nachfrage: Was genau gelingt dir besser? Das weiss ich nicht.

Themenbereich 2: Kopfrechenleistungen und Kopfrechenstrategien gemäss Tests

Ich habe gemerkt, dass du beim ersten Test mehr Fehler gemacht hast als beim zweiten Test und dass du mir deine Gedanken beim ersten Test weniger gut erklären konntest als beim zweiten. Ich habe herausgefunden, dass du vor allem Fortschritte gemacht hast bei:

- Punktebilder: Beim ersten Test hast du viel gezählt und konntest mir nicht richtig erklären, wie man das Punktebild schnell erkennen kann. Jetzt kannst du das viel schneller. Was hat dir dabei geholfen?

Ich habe gemerkt, dass es mit der Zeit besser gegangen ist. Ich weiss aber nicht wieso. Ich habe geübt. Ich kenne noch die Wörter Block, Reihe, Fünferpäckli.

☼ Input aus Forschungsergebnissen: Üben, Wortspeicher, modellieren

- Verdoppeln & Halbieren, verliebte Zahlen: Findest du diese Aufgaben jetzt einfacher?

Ja

→ Nachfrage: Warum?

Weil verliebte Zahlen geben immer 10. Zum Beispiel $7+3$ oder $8+2$. Ich weiss $9+9$ auswendig. Das gibt 18. Ich weiss alles auswendig.

☼ Input aus Forschungsergebnissen: auswendig durch häufiges Üben, modellieren

- schwierigeren Aufgaben: Du machst weniger Fehler und bist schneller geworden beim Rechnen. Kann das stimmen?

Ja, ich habe das schon gedacht. Auch bei Frau W. kann ich das jetzt besser.

→ Nachfrage: Warum?

Das weiss ich nicht. Ich zähle aber nicht mehr.

☼ Input aus Forschungsergebnissen: weniger zählen, andere Strategien, modellieren

Themenbereich 3: Arbeitsverhalten

Ich habe bemerkt, dass es manchmal schwierig ist...

... den Arbeitsplatz richtig einzurichten.

... den Auftrag nicht zu vergessen.

... vollständig alles fertigzulösen.

Manchmal gelingt es gut, manchmal weniger. Woran kann das liegen?

Das weiss ich nicht. Ich vergesse einfach manchmal alles.

→ Nachfrage: Warum ist das schwierig?

→ Nachfrage: Was könnte dir helfen?

☼ Input aus Forschungsergebnissen: Strategie anschauen, Strategie «laut denken»

Ich muss im Kreis gut zuhören.

3. Ausklang und Abschluss: Nachfragen und Dank

Danke, dass du mir diese Fragen beantwortet hast. Möchtest du sonst noch etwas zum Rechentraining sagen?

Nein. Aber ich fand es gut, dass wir nur so wenig Kinder waren. So kommt man viel mehr an die Reihe im Kreis.

→ Einzelinterview: Flurin

1. Einstieg: Begrüssung und Erklärung

2.

-Begrüssung und Erklärung gemäss Interviewleitfaden-

3. Hauptteil: Fragen geordnet nach Themenbereich

Um den Schüler*innen die Antworten nicht vorweg zu nehmen, lasse ich sie jeweils zuerst Stellung zur Frage nehmen und schildere ihnen erst danach durch punktuelle Inputs meine Forschungsergebnisse.

Themenbereich 1: Kopfrechenleistungen und Kopfrechenstrategien allgemein

- Was hast du im Rechentraining alles gelernt?

Verliebte Zahlen, Verdoppelungsaufgaben, Punktebilder erraten

- Fühlst du dich bei diesen Rechnungen [SHP zeigt Plustafel] nun sicherer?

Nachfrage: Warum?

Ja, bei den roten. Plus 0 und plus 10 auch. Die blauen auch.

Nachfrage: Was genau gelingt dir besser?

Weiss ich nicht. Ich weiss einfach viel mehr.

Themenbereich 2: Kopfrechenleistungen und Kopfrechenstrategien gemäss Tests

Ich habe gemerkt, dass du beim ersten Test mehr Fehler gemacht hast als beim zweiten Test, und dass du mir deine Gedanken beim ersten Test weniger gut erklären konntest als beim zweiten. Ich habe herausgefunden, dass du vor allem Fortschritte gemacht hast bei:

- Punktebilder: Beim ersten Test hast du viel gezählt und konntest mir nicht richtig erklären, wie man das Punktebild schnell erkennen kann. Jetzt kannst du das viel schneller. Was hat dir dabei geholfen?

Das Üben hat mir geholfen. Ich kann das auch gut erklären, z.B mit Reihe, halbe Reihe oder Block. Und ich bin ganz viel an die Reihe gekommen, weil wir wenig waren.

☼ Input aus Forschungsergebnissen: Üben, Wortspeicher, modellieren

- Verdoppeln & Halbieren, verliebte Zahlen: Findest du diese Aufgaben jetzt einfacher?

Ja, viel einfacher.

→ Nachfrage: Warum?

Ja, weil mein Kopf diese jetzt weiss. Üben.

☼ Input aus Forschungsergebnissen: auswendig durch häufiges Üben, modellieren

- schwierigeren Aufgaben: Du machst weniger Fehler und bist schneller geworden beim Rechnen. Kann das stimmen?

Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel besser geworden bin.

→ Nachfrage: Warum? Ja, weil wir das geübt haben. Jetzt zähle ich nicht mehr oder fast nicht mehr. Manchmal, wenn es schwierig ist.

☼ Input aus Forschungsergebnissen: weniger zählen, andere Strategien, modellieren

Themenbereich 3: Arbeitsverhalten

Ich habe bemerkt, dass es manchmal schwierig ist...

... den Arbeitsplatz richtig einzurichten.

.... den Auftrag nicht zu vergessen.

... vollständig alles fertigzulösen.

Manchmal gelingt es gut, manchmal weniger. Woran kann das liegen?

Ich vergesse halt manchmal, was ich machen muss.

→ Nachfrage: Warum ist das schwierig?

Es ist manchmal langweilig.

→ Nachfrage: Was könnte dir helfen?

☼ Input aus Forschungsergebnissen: Strategie anschauen, Strategie «laut denken»

Ich weiss, ich muss besser zuhören. Manchmal schaue ich bei den anderen ab.

4. Ausklang und Abschluss: Nachfragen und Dank

Danke, dass du mir diese Fragen beantwortet hast. Möchtest du sonst noch etwas zum Rechentraining sagen?

Es war cool.

→ Einzelinterview mit Moritz

1. Einstieg: Begrüssung und Erklärung

-Begrüssung und Erklärung gemäss Interviewleitfaden-

2. Hauptteil: Fragen geordnet nach Themenbereich

Um den Schüler*innen die Antworten nicht vorweg zu nehmen, lasse ich sie jeweils zuerst Stellung zur Frage nehmen und schildere ihnen erst danach durch punktuelle Inputs meine Forschungsergebnisse.

Themenbereich 1: Kopfrechenleistungen und Kopfrechenstrategien allgemein

- Was hast du im Rechentraining alles gelernt?

Wir haben die Verdoppelungen gerechnet und Block bei Punktebildern, verliebte Zahlen, Nachbaraufgaben von verliebten Zahlen, Nachbaraufgaben bei den Verdoppelungen.

- Fühlst du dich bei diesen Rechnungen [SHP zeigt Plustafel] nun sicherer?

Ja.

Nachfrage: Warum? Ich kenne diese.

Nachfrage: Was genau gelingt dir besser? Das weiss ich nicht.

Themenbereich 2: Kopfrechenleistungen und Kopfrechenstrategien gemäss Tests

Ich habe gemerkt, dass du beim ersten Test mehr Fehler gemacht hast als beim zweiten Test, und dass du mir deine Gedanken beim ersten Test weniger gut erklären konntest als beim zweiten. Ich habe herausgefunden, dass du vor allem Fortschritte gemacht hast bei:

- Punktebilder: Beim ersten Test hast du viel gezählt und konntest mir nicht richtig erklären, wie man das Punktebild schnell erkennen kann. Jetzt kannst du das viel schneller. Was hat dir dabei geholfen?

Ich bin besser geworden. Ich weiss nicht warum. Ich kenne noch die Wörter Block, Reihe, halbe Reihe.

☼ Input aus Forschungsergebnissen: Üben, Wortspeicher, modellieren

- Verdoppeln & Halbieren, verliebte Zahlen: Findest du diese Aufgaben jetzt einfacher?

Ja.

→ Nachfrage: Warum?

Das weiss ich nicht. Es sind kleine Zahlen.

☼ Input aus Forschungsergebnissen: auswendig durch häufiges Üben, modellieren

- schwierigeren Aufgaben: Du machst weniger Fehler und bist schneller geworden beim Rechnen. Kann das stimmen?

Ja.

→ Nachfrage: Warum?

Ich überlege Nachbaraufgabe. Vorher habe ich immer gezählt.

☼ Input aus Forschungsergebnissen: weniger zählen, andere Strategien, modellieren

Themenbereich 3: Arbeitsverhalten

Ich habe bemerkt, dass es manchmal schwierig ist...

... den Arbeitsplatz richtig einzurichten.

.... den Auftrag nicht zu vergessen.

... vollständig alles fertigzulösen.

Manchmal gelingt es gut, manchmal weniger. Woran kann das liegen?

Manchmal vergesse ich. Ich verstehe manchmal nicht gut.

→ Nachfrage: Warum ist das schwierig?

→ Nachfrage: Was könnte dir helfen?

☼ Input aus Forschungsergebnissen: Strategie anschauen, Strategie «laut denken»

Zuhören. Fragen.

3. Ausklang und Abschluss: Nachfragen und Dank

Danke, dass du mir diese Fragen beantwortet hast. Möchtest du sonst noch etwas zum Rechentraining sagen?

Nein.

Anhang B1: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 1

Wortspeicher	
Zwanzigerfeldkarte	
_ _ Plätze	
voll / besetzt	
leer	
Punktebild	
Reihe	
Block	
Punktebild-Form: Viereck	
Punktebild-Form: Nase	

Abbildung 1: Wortspeicher, eigene Darstellung

Abbildung 2: Zwanzigerfeldkarten (Kaufmann & Wessolowski, 2017)

Abbildung 3: Übung zum mentalen Verändern von Mengen (Häsel-Weide et al., 2017)

Namen: _____ Datum: _____

Findet mit den Karten Aufgaben mit diesen Ergebnissen!

1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

Was fällt euch auf?

Abbildung 4: Arbeitsblatt (Häsel-Weide et al., 2017)

Daran habe ich heute gearbeitet!	Heute gab es ein Problem!	Heute habe ich etwas herausgefunden!
Heute konnte ich jemandem helfen!	Heute möchte ich euch etwas zeigen!	Daran habe ich heute gearbeitet!
Heute habe ich etwas herausgefunden!	Heute möchte ich euch etwas zeigen!	Heute konnte ich jemandem helfen!

Abbildung 5: Reflexionskarten Waschbär (www.zaubereinmaleins.de)

Abbildung 6: Zielkarte, eigene Darstellung

Anhang B2: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 2

Wortspeicher → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Reflexionskarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Abbildung 7: Zwanzigerfeldkarten (Kaufmann & Wessolowski, 2021)

$5 + 4$	$10 - 1$	$3 + 3 + 3$
$3 + 3$	$4 + 2$	$10 - 4$
$5 + 2$	$10 - 3$	$4 + 3$
$1 + 6$	$10 + 1$	$5 + 5 + 1$
$20 - 9$	$2 + 2 + 2$	

Abbildung 8: Rechenterme zu Zwanzigerfeldkarten, eigene Darstellung

Finde passende Aufgaben!

$10 + 3$

$6 + 6$

$10 + 2$ $10 + 9$

$10 + 5$ $7 + 7$

$20 - 1$ $5 + 5 + 2$

$3 + 3 + 3$ $10 - 1$

$8 + 5$

$5 + 4$ $5 + 5 + 5$

$20 - 6$

Abbildung 9: Arbeitsblatt (Häsel-Weide et al., 2017)

Abbildung 10: Zielkarte, eigene Darstellung

Anhang B3: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 3

Zwanzigerfeldkarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Wortspeicher → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Reflexionskarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Abbildung 11: Alternative Mengendarstellung (Kaufmann und Wessolowski, 2021)

Abbildung 12: Zielkarte, eigene Darstellung

Anhang B4: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 4

Zwanzigerfeldkarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Wortspeicher → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Reflexionskarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Abbildung 13: leeres Zwanzigerfeld (Worksheetcrafter)

Abbildung 14: Hände (Worksheetcrafter)

Abbildung 15: Punktebilder und Streifen zum Ergänzen (Häsel-Weide et al. 2017)

Abbildung 16: Zahlenhäuser, eigene Darstellung

●	●

Abbildung 17: Protokoll Plättchen werfen, eigene Darstellung

The image displays four examples of 'Blitzrechenkartei' cards, arranged in a 2x2 grid. Each card features a ten-frame (two rows of five cells) and a house-shaped icon containing a target number and a plus sign.

- Top-left card:** Labeled 'Immer 20'. The ten-frame contains 17 red dots (two rows of five, plus two in the second row). The house icon contains '20' and '17+'. Below the card is a lightning bolt icon.
- Top-right card:** Labeled 'Immer 10'. The ten-frame contains 7 red dots (one row of five, plus two in the second row). The house icon contains '10' and '7+'. Below the card is a lightning bolt icon.
- Bottom-left card:** Labeled 'Immer 20'. The ten-frame contains 18 red dots (two rows of five, plus three in the second row). The house icon contains '20' and '18+'. Below the card is a lightning bolt icon.
- Bottom-right card:** Labeled 'Immer 10'. The ten-frame contains 7 red dots (one row of five, plus two in the second row). The house icon contains '10' and '7+'. Below the card is a lightning bolt icon.

Abbildung 18: Beispiele für Ergänzungskarten, Blitzrechenkartei (Krauthausen & Wittmann, 2001)

Abbildung 19: Zielkarte, eigene Darstellung

Anhang B5: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 5

Wortspeicher → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Zwanzigerfeldkarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Reflexionskarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Abbildung 20: Verdoppelungskarten, eigene Darstellung

14.1 Inhalt

14.2 Inhalt

Abbildung von Übblätter Mathematik © 2013, Pustet Verlag GmbH, Sauer.

Abbildung 21: Verdoppelungsstreifen (Häsel-Weide et al. (2017))

Verdoppeln

8 + 8

2 + 2

4 + 4

10 + 10

7 + 7

9 + 9

3 + 3

6 + 6

Abbildung 22: Beispiele für Verdoppelungskarten, Blitzrechenkartei (Krauthausen & Wittmann, 2021)

Abbildung 23: Zielkarte. eigene Darstellung

Anhang B6: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 6

Wortspeicher → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Zwanzigerfeldkarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Reflexionskarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Punktebilder und Ergänzungstreifen zum Ergänzen → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 4

Zahlenhäuser → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 4

Ergänzungskarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 4

Verdoppelungstreifen → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 5

Verdoppeln Blitzrechnekartei → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 5

Verdoppelungskarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 5

Verdoppelungstrick nutzen 1

	$5 + 5 =$	$6 + 6 =$

1. Rechne die blauen Aufgaben.
 2. Verbinde zur passenden geschenkten Aufgabe.
 3. Rechne die grüne Aufgabe.

$9 + 10 =$	$3 + 3 =$
$3 + 4 =$	$9 + 9 =$
$6 + 6 =$	$5 + 6 =$

1. Rechne die blauen Aufgaben.
 2. Verbinde zur passenden geschenkten Aufgabe.
 3. Rechne die grüne Aufgabe.

$4 + 5 =$	$10 + 10 =$
$7 + 6 =$	$7 + 7 =$
$4 + 4 =$	$10 + 11 =$

Abbildung 24: Beispiele für Übungskarten Verdoppelungstrick, eigene Darstellung

Abbildung 25: Einspluseinstafel (www.mathe2000.de/rechenposter-einspluseins-und-einmaleins)

Abbildung 26: Streifen Zielerreichung. eigene Darstellung

Abbildung 27: Zielkarte. eigene Darstellung

Anhang B7: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 7

Zwanzigerfeldkarten → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 1

Plustafel → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 6

Wortspeicher	
Verdoppelungsaufgaben	
Verliebte-Aufgaben	
Nachbaraufgaben	
Tauschaufgaben	$2 + 5 = 5 + 2$
Verwandte Aufgaben	
Erste Zahl	$7 + 6 = 13$
Zweite Zahl	$7 + 6 = 13$
Ergebnis	$7 + 6 = 13$
um 1 grösser	$7 \rightarrow 8$
um 1 kleiner	$7 \rightarrow 6$
bleibt gleich	$7 \rightarrow 7$

Abbildung 28: Wortspeicher neu. eigene Darstellung

$0 + 0$	$0 + 1$	$0 + 2$	$0 + 3$	$2 + 6$	$2 + 7$	$2 + 8$	$2 + 9$
$0 + 4$	$0 + 5$	$0 + 6$	$0 + 7$	$2 + 10$	$3 + 0$	$3 + 1$	$3 + 2$
$0 + 8$	$0 + 9$	$0 + 10$	$1 + 0$	$3 + 3$	$3 + 4$	$3 + 5$	$3 + 6$
$1 + 1$	$1 + 2$	$1 + 3$	$1 + 4$	$3 + 7$	$3 + 8$	$3 + 9$	$3 + 10$
$1 + 5$	$1 + 6$	$1 + 7$	$1 + 8$	$4 + 0$	$4 + 1$	$4 + 2$	$4 + 3$
$1 + 9$	$1 + 10$	$2 + 0$	$2 + 1$	$4 + 4$	$4 + 5$	$4 + 6$	$4 + 7$
$2 + 2$	$2 + 3$	$2 + 4$	$2 + 5$	$4 + 8$	$4 + 9$	$4 + 10$	$5 + 0$

5+1	5+2	5+3	5+4	7+7	7+8	7+9	7+10
5+5	5+6	5+7	5+8	8+0	8+1	8+2	8+3
5+9	5+10	6+0	6+1	8+4	8+5	8+6	8+7
6+2	6+3	6+4	6+5	8+8	8+9	8+10	9+0
6+6	6+7	6+8	6+9	9+1	9+2	9+3	9+4
6+10	7+0	7+1	7+2	9+5	9+6	9+7	9+8
7+3	7+4	7+5	7+6	9+9	9+10	10+0	10+1

10+2	10+3	10+4	10+5
10+6	10+7	10+8	10+9
10+10			

Abbildung 29: Rechnungen Plustafel (HPK1, Link & Kuratli-Geeler, 2021)

Abbildung 30: Schablonen Plustafel (HPK1, Link & Kuratli-Geeler, 2021)

Abbildung 31: Aufgabenblatt, eigene Darstellung (Kampfer, 2024)

Abbildung 32: Zielkarte, eigene Darstellung

Anhang B8: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 8

Wortspeicher neu → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 7

Plustafel → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 6

Rechenkärtchen aus der Plustafel → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 7

Plustafel-Schablonen → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 7

Aufgabenblatt «Rechenwege» → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 7

$\boxed{5} + \boxed{2}$		=	$\boxed{7}$
$\boxed{4} + \boxed{3}$		=	$\boxed{7}$
$\boxed{3} + \boxed{4}$		=	$\boxed{7}$
$\boxed{2} + \boxed{5}$		=	$\boxed{7}$

Abbildung 33: Aufgabenpäckli fertig, eigene Darstellung

$7 + 6 = 13$	$7 + 6 = 13$
$7 + 7 = 14$	$7 + 7 = 14$
$7 + 8 = 15$	$7 + 8 = 15$
$7 + 9 = 16$	$7 + 9 = 16$
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abbildung 34: Aufgabenpäckli zum Fortsetzen, eigene Darstellung

Abbildung 35: Zielkarte, eigene Darstellung

Anhang B9: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 9

Wortspeicher neu → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 7

Plustafel → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 6

Rechenkärtchen aus der Plustafel → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 7

$4 + 3 = \square$	$5 + 4 = \square$	$9 + 7 = \square$	$6 + 6 = \square$	$6 + 2 = \square$	$4 + 6 = \square$
$4 + 4 = \square$	$5 + 5 = \square$	$9 + 8 = \square$	$7 + 6 = \square$	$6 + 3 = \square$	$4 + 7 = \square$
$4 + 5 = \square$	$5 + 6 = \square$	$9 + 9 = \square$	$8 + 6 = \square$	$6 + 4 = \square$	$4 + 8 = \square$
$4 + 6 = \square$	$5 + 7 = \square$	$9 + 10 = \square$	$9 + 6 = \square$	$6 + 5 = \square$	$4 + 9 = \square$
$7 + 7 = \square$	$5 + 8 = \square$	$8 + 1 = \square$	$7 + 3 = \square$	$3 + 6 = \square$	$5 + 3 = \square$
$8 + 7 = \square$	$6 + 8 = \square$	$8 + 2 = \square$	$7 + 4 = \square$	$3 + 7 = \square$	$5 + 4 = \square$
$9 + 7 = \square$	$7 + 8 = \square$	$8 + 3 = \square$	$7 + 5 = \square$	$3 + 8 = \square$	$5 + 5 = \square$
$10 + 7 = \square$	$8 + 8 = \square$	$8 + 4 = \square$	$7 + 6 = \square$	$3 + 9 = \square$	$5 + 6 = \square$

Abbildung 36: Aufgabenblatt «schöne Päckli», eigene Darstellung

Abbildung 37: Kärtchen Sortierkriterien, eigene Darstellung

Abbildung 38: Zielkarte, eigene Darstellung

Anhang B10: Unterrichtsmaterial zu Fördereinheit 10

Wortspeicher neu → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 7

Plustafel → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 6

Rechenkärtchen aus der Plustafel → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 7

Sortierkriterien um Rechnungen zu Sortieren → s. Arbeitsmaterial Fördereinheit 9

Abbildung 39: Kärtchen zusätzliches Sortierkriterium, eigene Darstellung

Abbildung 40: Aufgaben +9, eigene Darstellung

Viele Rechnungen

7 + 9 =	6 + 6 =	10 + 5 =	6 + 4 =
8 + 2 =	8 + 3 =	5 + 5 =	6 + 9 =
10 + 5 =	8 + 8 =	7 + 4 =	6 + 0 =
10 + 3 =	6 + 5 =	3 + 0 =	7 + 2 =
4 + 9 =	8 + 1 =	10 + 5 =	7 + 4 =
6 + 9 =	9 + 9 =	4 + 6 =	5 + 2 =
8 + 7 =	4 + 4 =	4 + 3 =	3 + 2 =
7 + 8 =	7 + 7 =	8 + 3 =	7 + 0 =

Abbildung 41: Arbeitsblatt «Viele Rechnungen», eigene Darstellung

Abbildung 42: Zielkarte, eigene Darstellung

Anhang B11: Forschertagebuch

Unterrichtseinheit 1 / Datum: 27.05.2024	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
Die SuS kommen eher unruhig bei mir im Förderzimmer an.	Der Zimmerwechsel bringt Unruhe.
Die SuS sitzen im Kreis eher unruhig (drehen sich um, legen die Füße auf die Bank und wieder herunter, spielen mit den Händen etc.)	Die Anfangssequenz (aktivierende Aufgabe, Ich-tu-Phase) ist eher etwas zu lange.
SuS nutzen anfangs die Wörter aus dem Wortspeicher gar nicht. Ich wiederhole ihre Aussagen jeweils, indem ich das Gesagte mit den korrekten Begriffen nachspreche. A spricht das Paraphrasierte jeweils ziemlich genau nach. L erwidert wieder in eigenen Worten. M spricht nicht nach. F nickt.	Es ist nicht einfach, neue Wörter zu integrieren. Für A ist paraphrasieren durch die SHP eine Aufforderung zum Nachsprechen. Für L ist paraphrasieren durch die SHP eine Möglichkeit. Für M ist paraphrasieren durch die SHP nicht einzuordnen. Für F ist paraphrasieren durch die SHP eine Aufforderung zum aktiven Zuhören.
Alle SuS nutzen die Wörter aus dem Wortspeicher allmählich.	Das Vormodellieren bzw. Nachmodellieren der Sätze hilft. Der Wortspeicher hilft.
M spricht sehr leise. Er meldet sich wenig.	M ist unsicher. Er hat Angst Fehler zu machen. Für M sind die neuen Wörter aufgrund seiner Fremdsprachigkeit besonders schwierig.
A und F richten den Platz zweckmässig ein. Sie schauen immer wieder zum Zeigetischchen. M und L brauchen Unterstützung beim Einrichten. Sie schauen zwar herum, wissen jedoch nicht, was zu tun ist.	A und F nutzen die Strategie des Abschauens. M und L sind ohne meine Hilfe nicht in der Lage, das Gesehene und Gehörte umzusetzen.
A, L und F lösen die vormodellierte Aufgabe sehr selbstständig. Sie arbeiten ruhig. Sie kommen gut voran. A und L vergessen teilweise die Rechnung fertig aufzunotieren. F löst alles vollständig. M braucht zusätzliche Scaffolds (Kartonpunkte, Plus-symbol für dazulegen, Minussymbol für wegenehmen).	Für M ist es sprachlich besonders schwierig. Den anderen Kindern hat das Vormodellieren genützt.
Man hört A, L und F leise sprechen: Ich sehe..., Jetzt muss ich..., dann sind es....	Das leise Vorsprechen haben sie beim Modellieren abgeschaut. Das leise Vorsprechen hilft ihnen sich zu strukturieren.
<p>Schlusssequenz mit folgenden Karten:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Daran habe ich heute gearbeitet!</p> </div> </div> <p>Alle Kinder konnten spontan etwas erzählen: F: Ich habe herausgefunden, dass Rechnen einfach ist mit diesen Zahlen 5 / 10 / 15 / 20 L: Ich habe gemerkt, dass man 10 und 20 mit diesen Karten nicht bilden kann. A: Ich habe gemerkt, dass es 18 gibt, wenn ich von 20 2 wegnehme M: Ich habe Rechnungen geschrieben. Ich habe gelernt, 20 + 2 gibt 22</p>	
Die Kinder sind stolz, auf das was sie gelernt haben.	

Änderungen im Förderplan für Einheit 2:

2	Teil-Ganzes-Zerle	<p>⊙ Nicht-zählende Deutungen finden, um Mengen am Zwanzigerfeld zu strukturieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Blitzblickübungen mit strukturiertem Material (Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner, 2018, S. 123) - Passende Terme zu Punktebilder finden (Häsel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich, 2017, S. 79) - Muster legen und Terme finden (Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner, 2018, S. 129)
---	-------------------	--	---

Übung 1 wird nicht mit strukturiertem Material gemacht. Für die Blitzblickübungen werden nochmals die Punktebilder am Zwanzigerfeld verwendet. Die Mengen am Zwanzigerfeld scheinen noch nicht mental abgebildet zu sein. Deshalb repetieren wir diese noch einmal.

Ein zusätzlicher Impuls für die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit wird gegeben: Füße gut auf dem Boden platzieren.

Änderung in der Planungsmatrix vornehmen! Impulse zur Lenkung der Aufmerksamkeit sollen in jeder Phase stattfinden.

Unterrichtseinheit 2 / Datum: 29.05.2024	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
Die SuS kommen eher unruhig bei mir im Förderzimmer an.	Der Zimmerwechsel bringt Unruhe.
Vor Beginn der Kreissequenz mache ich die Kinder explizit darauf aufmerksam, darauf zu achten, die Füße gut auf dem Boden zu platzieren. Die Kreissequenz verläuft eher ruhiger. Hin und wieder lege ich einem Kind meine Hand auf das Knie. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die Kreissequenz eher zu lange ist.	Es nützt, wenn ich mit ihnen über die Schwierigkeit des «Ruhig-Sitzens» spreche. Es hilft den Kindern, wenn ich ihnen meine Hand auf ihr Knie lege.
Schüleräusserungen zu den Punktebildbeschreibungen: <i>Das sind 12. Ich sehe hier eine Reihe oben und zwei noch unten.</i> <i>Ich sehe hier vier und daneben zwei. Alle sind 6.</i> SHP: Aha, du siehst 4 im Block und daneben noch zwei? Ja. <i>Hier sind 5+5+5, das sind 15.</i> SHP: Aha, man könnte sagen, dass es 3 halbe Reihen sind. <i>Es hat eine hier 5 und darunter noch 2. Das sind 7.</i> SHP: Aha, man könnte sagen, dass es eine halbe Reihe hat (zeigt die halbe Reihe).	Die SuS nutzen die Begriffe schon viel häufiger als bei der ersten Übung vor zwei Tagen. Notiz: Es ist ein neuer Begriff entstanden (halbe Reihe).
Die Partnerarbeit scheint schwierig zu sein: Das Einrichten des Platzes funktioniert nur bei einer Gruppe wie vormodelliert. Es sind keine Planungsgedanken hörbar. Die Kinder schauen aber immer wieder zum Zeigetischchen. Zuordnungen mit vollen Zehnerreihen gelingen (10+2 / 10+6). Für die Minusrechnungen und die Interpretationen der Blockdarstellungen braucht es Scaffolds (Erklärungen, Draht um aufzuteilen). Die Kinder diskutieren nicht miteinander. Ein Kind legt ein Kärtchen, das andere nickt. Diskussionen oder lautes Nachdenken über Darstellungen werden nur auf mein Nachfragen wahrnehmbar.	Für eine Gruppe war es nicht möglich, den Auftrag zu speichern. Lautes Denken im Sinne des «inneren Vorsprechens» ist nicht etabliert. Die Reihendarstellung ist den Kinder geläufiger. Die Kinder haben noch wenig Grundvorstellungen von der Subtraktion als Bild. Metakognitive Aktivitäten sind anstrengend. Die SuS sehen den Sinn hinter dem «lauten Denken» noch nicht. Die SuS sind sehr unsicher beim Ausführen der Aufgabe.

<p>Nachdem im Kreis die Sichtweisen und Interpretationen von Punktebildern nochmals thematisiert wird, gelingt das Blatt gut. Alle lösen das Blatt vollständig. A erklärt, dass sie immer versucht hat, das Punktebild aufzuteilen und so auf die Rechnung gekommen ist. F sagt, dass er zuerst immer geschaut hat, ob es eine ganze Reihe oder einen ganzen Block gibt.</p>	<p>Das erneute gemeinsame Nachdenken über Punktebilder unterstützt die Kinder.</p> <p>Die Kinder lösen das Blatt gerne, sie sind motiviert. Die Kinder sehen Erfolge in ihrem Tun und schöpfen daraus Motivation / fühlen sich selbstwirksam.</p>
<p>Die Arbeitsatmosphäre ist ruhig.</p> <p>Schlusssequenz</p> <p>Präsentation der Ergebnisse:</p> <p>Alle SuS zeigen 1 Punktebild und die gefundenen Rechenterme dazu. Sie erklären die auf Rechenterme, indem sie die Aufteilungen mit dem Finger am Punktebild zeigen.</p> <p>F: Beim Punktebild 15 habe ich 3 Aufgaben gefunden. Zuerst $5+5+5$, dann $10+5$ und noch $5+5+3+2$, die habe ich selbst erfunden.</p> <p>A: Beim Punktebild 15 habe ich gefunden $20-5$. Das sind 20 beim ganzen Bild und wenn man noch 5 wegnimmt, sind es 15. Die zweite Rechnung ist $10+5$, das ist einfach, das gibt 15.</p> <p>Nachfrage SHP: <i>Wie hast du die 10 gesehen?</i> A: <i>Hier</i> (kreist mit Finger ein). SHP: <i>Aha, im Block also.</i> A: <i>Ja, und diese Rechnung ist $5+5+5$, das ist auch einfach.</i> SHP: <i>Genau, immer eine halbe Reihe.</i></p> <p>L: Ich zeige 12. Hier hat es 6 und hier hat es 6 (zeigt mit Finger am Punktebild) und das sind 12. Die zweite Aufgabe ist $10+2$. Nachfrage SHP: <i>Wo sieht man das?</i> L: Da, weil hier ein Block ist und da hat es noch zwei. Man kann auch $5+5+2$.</p> <p>M: Ich habe die $7+7$ gleich 14. Nachfrage SHP: <i>Wo genau siehst du 7?</i> M: <i>Hier sind 5 und noch 2 (zeigt mit dem Finger) und hier sind auch 5 und 2.</i></p> <p>Karte:</p> <div data-bbox="204 1182 402 1384"> </div> <p>F: <i>Ich habe herausgefunden, dass Rechnen einfacher wird und einfacher.</i> A: <i>Dass auch Rechnen einfacher und einfacher wird.</i> Nachfrage SHP: <i>Was war besonders einfach? Ich habe gemerkt, dass ihr jetzt wisst, dass man 10 als Block oder als Reihe sehen kann. Vielleicht macht das das Rechnen einfacher?</i> F: <i>Ja, aber bei den Rechnungen im Heft gibt es keine Reihen, dann wird es schwierig.</i> SHP: <i>Genau, deshalb üben wir die Punktebilder so, dass du alle Bilder im Kopf hast.</i> F: Aha (lacht) – dann brauche ich gar keinen Abaco mehr, wenn ich das Punktebild im Kopf habe.</p> <p>L: Wenn man nur einmal übt, kann man es noch nicht. Wenn ich viel übe, muss ich nicht mehr viel überlegen.</p>	<p>Verwendung Terminologie</p> <p>Nachdenken über das eigene Lernen</p>

Änderungen im Förderplan für Einheit 3:

<p>3</p>	<p>Repetition, Vertiefung, Überprüfung der Lernziele gemäss Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS erkennen strukturierten Mengen schnell (2-4s). - SuS können mit den Wörtern aus dem Wortspeicher erklären, wie sie die Mengen erfasst haben. - SuS ordnen Terme zu Punktebilder aus dem Zwanzigerfeld richtig zu. - SuS finden eigene Terme zu Punktebilder.
----------	--

Es sind keine Änderungen vorgesehen, da die Inhalte noch nicht definiert sind. Aufgrund der vorausgegangenen Stunden liegen die Schwerpunkte auf dem Beschreiben der Punktebilder mittels Wortspeicher (Wortspeicher wird noch um den Begriff «halbe Reihe» ergänzt) und auf dem Finden eigener Terme zu Punktebildern. Es werden zuerst Zwanzigerfeldkarten und zum Weiterdenken noch andere strukturierte Punktebilder angeboten. In der Schlusssequenz werden nicht wie bisher die Arbeiten vorgestellt. Es werden Rätsel gemacht. Ein Kind liest seine Rechenterme vor und wir anderen suchen die entsprechende Karte.

Unterrichtseinheit 3 / Datum: 31.05.2024	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
Ich hole die Kinder im Schulzimmer ab. Sie kommen ruhig an, legen das Etui an ihren Platz und sitzen in den Kreis.	Vielleicht ist der Weg vom Schulzimmer ins Förderzimmer einfacher, wenn ich mitlaufe.
Die SuS erkennen das neue Ziel auf dem Zielblatt (Punktebilder im Kopf). Sie fragen, was damit gemeint ist. Nach meiner Erklärung wirken die Kinder erschrocken und sagen, dass sie das noch nicht können.	Zielbekanntgabe kann die SuS auch abschrecken. Die SuS merken selbst, was sie schon gut könne und was noch schwierig ist. Die SuS denken über ihr Lernen nach.
Das schnelle Erkennen der Zwanzigerfeldkarten sowie das Beschreiben mit den Wörtern aus dem Wortspeicher gelingt gut. Die Kinder nutzen die Wörter aus dem Wortspeicher rege. Sie gehen auch aufeinander ein.	Die Kinder kennen diese Aufgabe bereits, sind sich gewohnt. Die SuS kennen die Wörter schon gut.
Beim Modellieren sind die Kinder ruhig und richten ihren Blick auf das Tischchen.	Die SuS sind interessiert. Die SuS können meinen Erklärungen folgen.
Die «Du tust» Phase verläuft sehr ruhig. A, F und L richten ihre Plätze korrekt ein. M braucht bei der ersten Aufgabe noch Unterstützung: Wie musst du deinen Platz einrichten? Wie viele Punkte sind auf deiner Karte? Wo platzierst du den Draht? A und L entscheiden sich nach 4 Zwanzigerfeldkarten für eine alternative Karte (strukturierte Punkteanordnung jedoch nicht im Zwanzigerfeld). F würde gerne noch weiterarbeiten, als ich abbreche.	Die SuS wissen, was zu tun ist. Für M sind die Erklärungen trotz Vormodellieren schwierig zu verstehen. A und L fordern sich heraus, sie machen die Arbeit gerne. F macht die Arbeit gerne.
In der Schlussrunde ist es für die Kinder schwierig, die Karten anhand der Erklärungen zu finden.	Mentale Abbildungen sind noch nicht als gesichertes Wissen verfügbar. Auditive Verarbeitung der Informationen ist schwierig
Abschlussfrage SHP: <i>Welches Punktebild hast du schon gespeichert?</i> L: keines, ich kann mir das nicht merken. SHP: (dreht eine Punktekarte um) <i>Zeige mir einmal, wie auf diesem weissen Feld 10 Punkte angeordnet sein könnten.</i> (L zeigt die Reihen- und die Blockdarstellung.) L: <i>Ja, aber das ist so schwierig.</i> A: <i>Ich weiss 15, das ist eine ganze Reihe und eine halbe.</i> M: <i>Ich weiss 8. Das sind 5 und 3.</i> F: <i>Ich weiss schon ein paar. Zum Beispiel 10 und 20 und 22. Da kommen noch 2 dazu.</i>	Das mentale Abbilden von Mengen erfordert viel Konzentration. Dieses Lernziel wird von den Kindern als schwierig empfunden. Einige mentale Bilder sind schon vorhanden. Es gilt, diese abrufen zu können.
Zum Schluss fragt L ob wir nicht die lustigen Waschbärkarten (=Reflexionskarten) machen könnten. Leider haben wir keine Zeit mehr.	L gefallen diese Karten. L tauscht sich gerne über das Lernen aus. → wieder einplanen!

Änderungen im Förderplan für Einheit 4:

Am Lernziel «Punktebilder im Kopf» muss noch weitergearbeitet werden. Eine das Vorwissen aktivierende Aufgabe dazu wird zu Beginn der Einheit 4 stattfinden. In den nächsten zwei Lektionen stehen mentale Bilder weiterhin im Fokus, da es um das Automatisieren der Ergänzungsaufgaben bis 20 und um die Verdoppelungsaufgaben geht.

4	<p>☉ Automatisieren der Ergänzungsaufgaben bis 10 und bis 20.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plättchen werfen, Finger «aufteilen» (Link & Kuratli Geeler, 2021, S. 71) - Arbeit Punktekarten und Ergänzungstreifen (Häsel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich, 2017, S. 118 f) - Analogien im Zahlenraum bis 10 und 20 suchen (Link & Kuratli Geeler, 2021, S. 72)
---	---	--

Zwischenanalyse 1			
Datum	Theoretische Notizen (Erklärungen, Zusammenhänge)	Pläne (alternative Handlungsideen)	Methodische Notizen (alternative Forschungsmethoden)
27.5/29.5	Die Kinder kommen unruhig in der Stunde an. Erklärungen: Zimmerwechsel, LP-Wechsel	Aktivität zur Bündelung der Aufmerksamkeit in den Anfang nehmen.	Weiterhin beobachten und Veränderungen im Tagebuch festhalten.
27.5/29.5/	Kinder sind unruhig im Kreis. Kreissequenz zu lange. → Aufmerksamkeit /Methodik	Vorwissen nicht in einer Plenumssequenz, sondern evtl. in einer Partnerarbeit aktivieren.	Bei jeder Gruppe müsste kurz zugehört werden, um das Vorwissen abschätzen zu können.
31.5	Das Explizieren gelingt immer besser. Dies präzisiert Gedankengänge und lässt Überlegungen sichtbar werden (vgl. Sjuts, 2022). Lernen von- und miteinander wird möglich (vgl. MüllerBösch, 2021).	Diese Praxis wird beibehalten. Das Explizieren durch vermehrte positive Verstärkung noch mehr forcieren.	Evtl. quantitativ aufnotieren, wie oft SuS in einer Lektion expliziert haben und/oder aufeinander eingegangen sind. → «sich aufeinander beziehen» weiter forcieren. → «sich aufeinander beziehen» als induktiv gebildete Kategorie zur Analyse mitdenken.
Persönl. Notiz	Das strenge Vorgehen nach der sehr detaillierten Unterrichtsplanung ist nicht einfach zu handhaben. Es wird schnell etwas vergessen, zum Beispiel das Feedback. Ausserdem engt es auch ein wenig ein, spontan etwas anzupassen. Damit die Sequenz im Kreis nicht zu lange wird, wird lediglich eine Aufgabe vormodelliert. Dies soll mich aber künftig nicht einschränken, auch alternative Aufgaben anzubieten. Zur Lenkung der Aufmerksamkeit sollen zusätzliche Impulse in jeder Phase getätigt werden. → Alternative Handlungsstrategien: Es werden neue Abschnitte in die Matrix integriert: Aufmerksamkeit lenken, Alternative Übungen Diese Übungen werden jedoch nicht im klassischen Sinn der direkten Instruktion vormodelliert.		

Unterrichtseinheit 4 Datum: 03.06.2024.	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
Ich hole die SuS im Schulzimmer ab. Gemeinsam laufen wir ins Förderzimmer. Die Kinder kommen eher ruhig an.	Das Abholen hilft den SuS, den Weg vom Schulzimmer zum Förderzimmer ruhiger zu bewältigen.
Während der Atemübung fällt es den Kindern schwer, sich darauf zu konzentrieren. Sie beobachten sich gegenseitig. Ab und zu grinsen sie sich an.	Die Kinder sind sich solche Übungen nicht gewohnt. Es fällt den Kindern schwer, den Fokus bei sich zu behalten.
Nach der Atemübung sitzen alle vier SuS still und schauen zu mir.	Auch wenn sich die SuS noch nicht ganz auf die Übung einlassen konnten, hat sie genützt.
Aufgabe 1 in der Kreissequenz funktioniert gut. Die SuS blitzen schnell und erklären sorgfältig. Viele Begriffe wie Reihe, halbe Reihe, Block, oben und unten scheinen durch die häufige Nutzung integriert. Einzig M braucht immer wieder Hilfe beim Finden der Wörter. Die Mengen ermittelt er aber nicht zählend.	Für M scheint das Formulieren aufgrund seiner Fremdsprachigkeit besonders schwierig. L, F und A konnten viele Wörter speichern.
Alle Kinder zeigen die grössten Unsicherheiten beim Blitzen der Mengen 7, 8, 9 (analog dazu 17, 18 und 19). A fällt manchmal ins Zählen zurück. Die 8 scheint in der Konstellation 5+3 schwieriger als in der Konstellation 4+4. Die 7 ist in der Block- und in der Reihendarstellung schwierig. Keiner der SuS erkennt die 9 als 10-1.	Die mentalen Bilder zu diesen Mengen sind noch nicht abgespeichert. Dies erfordert weitere Übung
F gelingt das Erklären seiner Punktebilder in Aufgabe 2 gut. A hat grosse Mühe beim Erklären. Im Gegensatz zu vorher sucht sie jetzt nach den Wörtern. Für L ist das Erklären in dieser Übung ebenfalls schwierig. M verwechselt die Begriffe «unten» und «hinten».	Die SuS empfinden das Erklären in diesem Setting schwieriger. Übung sollte wiederholt werden.

Beim Vormodellieren der nächsten Aufgabe ist es eher unruhig.	Die Wirkung der Atemübung ist vorbei. Das Erklären der Punktebilder hat viel Energie gebraucht.
Das Einrichten des Arbeitsplatzes bereitet L, A und M Schwierigkeiten. Sie schauen nicht beim Tischchen der SHP ab.	Die drei Kinder haben wenig Strategien, wie sie sich selbst weiterhelfen können. Für diese Aufgabe braucht es 3 verschiedene Arten von Kärtchen plus Bleistift und Gummi. Das ist eher viel.
Das Lösen der Aufgabe gelingt allen Kindern. L spricht leise: <i>Im Ganzen sind es 12-7, nein 8 haben noch Platz. 12 und 8 gibt 20.</i> L ist jedoch insgesamt sehr unruhig (drehen auf Stuhl, Bleistift fällt zu Boden, ruft quer durch das Zimmer etc.). A spricht leise mit. Die Aufgabe löst sie mehrheitlich gut. Bei den Mengen 12, 13 und 14 fällt ihr das Ergänzen schwer. F und M sprechen sich die Schritte nicht vor. Sie führen aber alles richtig aus. Alle Kinder kontrollieren mit ihren Streifen die Resultate.	L nutzt die Strategie «lautes Denken» auch für sich selbst. Das hilft ihr. Der Effekt der Atemübung ist wieder weg. A hat die Ergänzungen noch nicht automatisiert. F und M sprechen vielleicht innerlich nicht oder er braucht das nicht.
Das Ordnen der Aufgaben gelingt unterschiedlich. M findet keine Ordnung. A und L ordnen die Karten nach der Grösse des ersten Summanden und erklären kurz. F ordnet die Karten nach der Summe (alle, die 10 geben, alle die 20 geben) und erklärt kurz. → Leider bleibt fast keine Zeit über die Ordnungskriterien zu sprechen. Auch die Abschlussrunde fällt aufgrund der mangelnden Zeit aus. Insgesamt hätten die SuS auch noch länger an der vorherigen Aufgabe verweilen können. Die zusätzlichen Aufgaben konnte niemand starten. Dies wird bei Förderinheit 6 (Repetition und Vertiefung) wieder aufgegriffen.	M hätte ein Beispiel meinerseits oder Scaffolds gebraucht. Dafür reichte aber die Zeit nicht mehr.
«aufeinander eingehen» - Erhebung während der Lektion: Dies passierte während der Blitzblickübung, die SuS intervenierten, wenn sie eine Anzahl anders sehen, als das Kind, welches erklärt hat.	

Änderungen im Förderplan für Einheit 5:

Es sind keine Änderungen oder Anpassungen vorgesehen.

Unterrichtseinheit 5 Datum: 05.06.2024	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
Leandra ist heute krank.	
F und M können sich auch heute nicht gut auf die Atemübung einlassen. Ich platziere beide anders. Danach geht es besser. A kann sich gut einlassen.	Die Kinder sind sich solche Übungen nicht gewohnt. Es fällt den Kindern schwer, den Fokus bei sich zu behalten.
Aufgabe 1 (Guck nicht...) funktioniert gut. F, M und A haben während der Erklärung den Blick auf das Tischchen gerichtet. Die SuS zappeln weniger mit den Füßen.	Auch wenn sich die SuS noch nicht ganz auf die Übung einlassen konnten, hat sie genützt.
Die Kinder nutzen die Wörter aus dem Wortspeicher rege. Das Explizieren klappt gut. Aussagen während der Partnerarbeit: F: <i>Im Ganzen sind es 6. Sie sind im Block. Es hat oben drei und unten drei.</i> A: <i>Im Ganzen sind es 13. Es hat eine ganze Reihe und unten noch drei.</i> M: <i>Im Ganzen sind es 12. Ein Zehnerblock und noch zwei oben und hinten (Korrektur SHP: unten).</i> F: <i>Im Ganzen sind es 15. Es hat eine ganze Reihe und noch 5 in der Reihe unten.</i> (Korrektur SHP: eine halbe Reihe)	Wörter des Wortspeichers scheinen im Wortschatz integriert. Achtung: Ziel der Aufgabe immer erläutern und den SuS erklären.

<p>A: <i>Im Ganzen sind es 8. Es hat rechts drei. Die sind oben. Dann hat es links zuerst zwei. Dann hat es in der Mitte noch drei.</i> (Korrektur SHP: <i>Achtung, versuch es möglichst einfach zu erklären. Nutze die Begriffe aus dem Wortspeicher – SHP zeigt auf die Begriffe Reihe und halbe Reihe</i>). A: <i>Ich wollte ein schwieriges Rätsel machen.</i> SHP erklärt daraufhin, dass das eine andere Aufgabe wäre. Hier geht es darum, möglichst einfach zu erklären.</p> <p>M: <i>Im Ganzen sind es 9. Es ist im Block. Einer ist nicht.</i> Korrektur SHP: <i>Du meinst leer.</i></p>	
<p>Die Kinder schauen auf das Zeigetischchen und holen sich das benötigte Material für die Arbeit. F zählt sich leise auf, was er alles braucht. Die Arbeitsplätze sind sinnvoll eingerichtet. Das Verdoppeln mit dem Spiegel gelingt gut. Alle Kinder halten den Spiegel richtig.</p>	<p>Die SuS wissen, wie sie ihren Arbeitsplatz einrichten und die sachgemässe Einrichtung kontrollieren können.</p> <p>Dies deutet daraufhin, dass verstanden wurde, was Verdoppeln bedeutet.</p>
<p>A beginnt beim Spiegelbild von 9 die Punkte zu zählen. Intervention SHP: <i>Versuche es ohne zu zählen. Erkennst du einen Teil auf einen Blick? Wie viele sind im anderen Teil?</i> A erkennt den Zehnerblock und erklärt: <i>4 und 4 als 8.</i></p>	<p>Die Zählstrategie ist verfestigt. A muss immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie die Anzahlen auch nicht-zählend ermitteln kann.</p>
<p>Kreissequenz Diskussion zur Frage «Was passiert immer, wenn eine Menge verdoppelt wird, die grösser oder gleich 5 ist.» A: <i>Es gibt viel.</i> M: <i>Es wird mehr.</i> F: <i>Ich weiss es immer auswendig.</i> SHP fragt nochmals und macht mittels Spiegel und zeigen des Zehnerblocks einen stillen Impuls. F: <i>Ah, es gibt immer einen Zehnerblock, wenn es grösser als 5 ist.</i> A: <i>Nein, das stimmt nicht.</i> Gemeinsam wird die Hypothese von F überprüft. Alle willigen ein, dass sie stimmt.</p>	<p>Die SuS mögen solche Diskussionen.</p> <p>F erkennt Muster schnell.</p> <p>Die eigene Denkweise zu überprüfen und darüber zu reden hilft den SuS bewusst zu agieren und das eigene Können zu erweitern.</p>
<p>Das halblaute Mitsprechen bei der Aufgabe aus der Einzelarbeit funktioniert, wenn ich das begleite. Die Aufgabe selbst wird von allen Kindern fehlerfrei und vollständig gelöst. Sie kontrollieren jeweils, indem sie mir die Punktebilder erklären. Ich achte fest darauf, dass die SuS bei den Verdoppelungen von 6, 7, 8 und 9 den Zehnerblock als Erkennung nutzen. A und M machen das nicht immer autonom.</p>	<p>Die SuS sind sich diese Vorgehensweise nicht gewohnt. Die SuS empfinden das Sprechen mit sich selbst als beschämend oder nicht nützlich. Die Aufgabe war zu wenig komplex, als dass die SuS diese Stütze gebraucht hätten.</p>
<p>M versteht schnell, welche Aufgaben durch die Verdoppelungsaufgaben gerechnet werden können. F und A wirken abgelenkt und müde.</p>	<p>M interessiert sich für das Weiterdenken. M fühlt sich herausgefordert.</p> <p>F und A brauchen eine Pause.</p>
<p>Schlusssequenz</p> <p>F: <i>Rechnen wird immer einfacher.</i> SHP: <i>Warum? Was hast du Neues gelernt?</i> F: <i>Ich kann jetzt gut verdoppeln.</i> A: <i>Ich finde auch, dass Rechnen einfacher wird.</i> SHP: <i>Warum? Was hast du Neues gelernt?</i> A: <i>Das weiss ich nicht mehr.</i></p> <p>SHP: <i>Ich hatte heute das Gefühl, beim Verdoppeln der grossen Zahlen hat es dir geholfen, dass du auf den Zehnerblock schaust. So musstet du nicht zählen.</i> A: <i>Ja, das stimmt. Zum Beispiel bei 9 + 9.</i> M: <i>Ich weiss nicht.</i> SHP: <i>(Zeigt nochmals Nachbaraufgaben zu Verdoppelungen) Du kannst solche ähnlichen Aufgaben gut rechnen.</i></p>	<p>Es fällt den SuS schwer, zu formulieren, was sie gelernt haben. Mit Hilfe und Nachfragen gelingt es.</p>
<p>«aufeinander eingehen» - quantitative Erhebung während der Lektion: 3 – Einmal bei der Diskussion zur Frage, was passiert, wenn die zu verdoppelnde Zahl grösser als 5 ist, Zweimal in der Schlusssequenz</p>	

Änderungen im Förderplan für Einheit 6:

Es gibt keine Änderungen. Es wird eine Vertiefungs- und Repetitionslektion durchgeführt.

Anhand der Indikatoren zur Zielüberprüfung leiten sich für die SuS folgende Schwerpunkte ab:

L: Verdoppeln → Abwesenheit in Einheit 5

M: Ergänzen zur 10 und zur 20 → nutzt und erkennt Analogien in den Zahlenräumen noch nicht, Aufgaben sind noch nicht automatisiert

A: Verdoppeln → Aufgaben sind noch nicht automatisiert, greift hin und wieder auf Zählstrategie zurück

F: Ergänzen zur 10 und zur 20 → Aufgaben sind noch nicht automatisiert, nutzt erlernte Lösungsstrategien noch nicht selbstständig.

Unterrichtseinheit 6	
Datum: 10.6.24	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
Leandra ist noch immer krank	
Alle können sich auf die Atemübung einlassen.	Es wirkt, als hätten sich die SuS daran gewöhnt.
F ist im Kreis sehr unruhig. Er ist ständig in Bewegung. → Ich gebe ihm den Sandsack auf die Knie. Darauf reagiert er anfangs positiv. Er sitzt ruhiger. Nach kurzer Zeit schon plumpst der Sandsack immer wieder zu Boden, so dass wir es nochmals ohne versuchen. F weiss beim Blitzen die Resultate fast immer.	Atemübung hat heute in Bezug auf Fs Bewegungsdrang nur wenig bewirkt. Das Gewicht auf den Knien hilft, lenkt aber gleichzeitig ab. F denkt mit, obwohl er ständig in Bewegung ist.
M und A gelingt das Blitzen heute zu Beginn nicht gut. Sie erkennen beispielsweise die Mengen 8, 5, 7, 17, und 18 nicht. F gelingt das Blitzen gut. Beim zweiten Durchgang schauen wir erneut auf das Punktebild 8. F: Ich sehe 4 und 4 so im Block wie beim Würfel. A: Aber es sind so auch 4 + 4 (zeigt auf Reihen) F: Ja, das stimmt. Und zwei fehlen. Danach wird über das Punktebild 7 diskutiert. M: Es fehlen 3. A: Aber es sind auch 3+3+1 (zeigt auf Reihen). 3+3 weiss ich auswendig, das gibt 6. usw. mit 4 weiteren Punktebildern.	Die Strategien und Hilfen müssen immer wieder repetiert werden: Schau auf den Zehnerblock, ist der voll? Gibt es eine volle Reihe? Waren in der oberen Reihe gleich viele Plätze besetzt, wie in der unteren Reihe? Die Repetition der Begriffe hat geholfen und die Kinder wenden diese an. Sie gehen aufeinander auf.
Das Auswählen und Erklären von Punktebildern gelingen gut. Da L krank ist, machen wir dies im Plenum. Jedes Kind nimmt 1 Punktebild. F nimmt 8 in der Blockdarstellung. A nimmt 10 in der Reihe. M nimmt 2 in der Blockdarstellung. Alle erklären mit den korrekten Begriffen.	A und M nehmen ein eher einfaches Bild. Das könnte damit zu tun haben, dass sie nicht risikofreudig sind. Vielleicht ist es aber auch niveaueutsprechend. Die Begriffe sind gut im bestehenden Wissen verankert.
Für die zweite Runde gebe ich folgenden Input: Nimm eines, was du gut erklären kannst, aber gar nicht so einfach ist. F nimmt 18 in der Reihendarstellung. A nimmt 13 in der Reihendarstellung. M nimmt 12 in der Blockdarstellung. Alle erklären mit den korrekten Begriffen.	Die Begriffe sind gut im bestehenden Wissen verankert.
Für die folgende Arbeit müssen sich alle Kinder gemäss ihrer zugeteilten Arbeit einrichten. Alle richten ihre Plätze sinnvoll ein. A arbeitet zuerst an den Punktebildern. Sie blitzt nochmals. Zusammen bewerten wir jede gemachte Karte nach den Kriterien «nochmals üben» und «kenne ich schnell». A wirkt sicherer als im Plenum. Sie freut sich, dass sie auf dem Streifen der Zielerreichung weiterkommt. Danach arbeitet A noch mit dem Punktebildern 10 und 20 und macht Zerlegungen (Zahlenhäuser). Sie sagt, dass sie weiss, dass sie dafür einen Draht zur Hilfe nehmen kann, welchen sie dann holt.	A geniesst die enge Begleitung. Für ihr Weiterlernen ist das Feiern von Erfolgen wichtig. Bezüglich der Zielerreichung kann gesagt werden: - A kennt fast alle Punktebilder und kann sie erklären. (7, 17, 8 und 18 sind schwierig). - A hat die Ergänzungsaufgaben noch nicht automatisiert. Sie braucht die Punktebilder stark, um Zerlegungen zu finden. - A kann die Verdoppelungsaufgaben mit Hilfe der Visualisierungen fehlerfrei lösen.

<p>Am Ipad übt sie zum Schluss noch die Verdoppelungsaufgaben (mit Visualisierung)</p>		
<p>F arbeitet zuerst an den Verdoppelungskarten. Er spricht leise: 7+7 ist 14, 2+2 ist 4 usw. Danach macht er die Verdoppelungsaufgabe am Ipad. Er wählt die Variante ohne Visualisierung. Immer wieder muss ich ihn dabei unterstützen, die Finger als Bild statisch zu nutzen. Danach arbeitet F noch an den Zerlegungen zur 10 und zur 20. Er kontrolliert die Zerlegungen mit den Punktebildern und dem Draht. Die Zerlegungen trägt er ins Zahlenhaus ein. F: Wenn es auf dieser Seite eins mehr wird, wird es auf dieser Seite eins weniger. SHP: Warum ist das so? F: Ich gehe immer eins rüber (zeigt am Punktebild). Dann kommt hier eins dazu (zeigt auf die linke Seite) und da geht eins weg (zeigt auf die rechte Seite).</p>	<p>F denkt nach wie vor, dass man die Finger nicht nutzen darf. Der korrekte Umgang damit muss immer wieder thematisiert werden. F kann gut erklären, was er macht und weshalb er das so macht. Bezüglich der Zielerreichung kann gesagt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F kann alle Verdoppelungsaufgaben. Er muss noch daran arbeiten, die richtige Strategie zu finden, wenn er eine Aufgabe vergisst. - F kennt am Schluss der Lerneinheit alle Ergänzungen bis 10 und bis 20. - F erkennt alle Punktebilder schnell und kann diese angemessen erklären. 	
<p>M arbeitet zuerst an den Ergänzungsstreifen. Er kann sich noch an das Vorgehen erinnern und beginnt schnell. Er löst alles richtig und vollständig. Er erklärt mir, dass das die verliebten Zahlen sind. Danach blitze ich mit M alle Karten. Wir machen, ähnlich wie bei A, zwei Gruppen. Auf einen Haufen kommen alle Karten, die problemlos geblitzt werden können. Auf den anderen Haufen kommen die komplizierteren Punktebilder. Zum Schluss kann M alle blitzen. Die meisten erklärt er mit dem richtigen Vokabular. M verwechselt noch immer die Wörter unten und hinten. M arbeitet heute selbständiger und schneller als in den anderen Lektionen.</p>	<p>Bezüglich der Zielerreichung kann gesagt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - M kennt die Ergänzungsaufgaben. Er kennt den Begriff «verliebte Zahlen». - M erkennt alle Punktebilder. Gemessen an seinem individuellen Fortschritt im sprachlichen Bereich, erklärt er die Punktebilder gut. <p>M arbeitet effizienter, weil er seine Fortschritte sieht. Die Atemübung hilft M sich zu fokussieren.</p>	
<p>Darum, heute ich heute gearbeitet!</p>	<p>Schlusssequenz A: Ich habe die Karten mit dir gemacht. Jetzt kann ich alle. Dann habe ich noch Rechnungen zu 10 und zu 20 gemacht. M: Ich habe diese Streifen gemacht (Ergänzungsstreifen). Und alle Punktekarten. F: Ich habe viel gemacht: Verdoppeln und auch mit dem Ipad und diese Häuser. Die will ich mitnehmen.</p>	<p>Die Übungen waren für die Kinder bedeutsam. Sie konnten sicher erinnern und erzählen.</p>
<p>«aufeinander eingehen» - quantitative Erhebung während der Lektion: 7 – 6 davon bei der Blitzübung, einmal in einer Sequenz, in der ich mit Flurin allein gearbeitet habe.</p>		

Änderungen im Förderplan für Einheit 7:

In Einheit 6 wurde viel individuell gearbeitet und ich konnte mir für jedes Kind Zeit nehmen.

Für Einheit 7 möchte ich die Modellierungen sowie die Einstiegsaufgaben wieder kurzhalten und schnell in die Einzelarbeiten starten.

Für die Einheit 7 werden alle im Förderplan vorgeschlagenen Aufgaben integriert. Diese werden aber aus Zeitgründen nicht im Detail so durchgeführt, wie es die Autoren dieser Aufgaben vorschlagen. Um die Plustafel einzuführen sind aber die geplanten Schritte (Orientierung auf der Plustafel, Einfache Aufgaben herausuchen und üben sowie Wortspeicher definieren) sinnvoll.

Da L krank war, wird für sie die Vertiefung und Repetition der Ergänzungs- und Verdoppelungsaufgaben weggelassen. Nach Bedarf und Ressourcen wird versucht, dies in einer anderen ISF-Stunde nachzuholen. Ergänzend dazu werden ihr die Verdoppelungskarten nach Hause gegeben.

Zwischenanalyse 2

Datum	Theoretische Notizen (Erklärungen, Zusammenhänge)	Pläne (alternative Handlungsideen)	Methodische Notizen (alternative Forschungsmethoden)
3.06.	A fällt manchmal ins Zählen zurück. → Das Anwenden neuer Strategien braucht Zeit, zuerst Motivationstal (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 97)	Stets motivieren und an alternative Strategien erinnern, Veranschaulichung zur Verfügung stellen, Finger als statisches Repräsentationsmittel anbieten	Weiterhin sorgfältig beobachten.
3.06	Vorsprechen (laut oder innerlich) der Arbeitsschritte. → Lautes Denken unterstützt metakognitive Aktivitäten wie das planvolle Vorgehen (Kaiser, 2018, S. 32)	Zukünftig mit den Kindern zusammen Handlungsschritte bewusst sprechen. Sprechen als Scaffold einbauen.	Hinweise zum lauten Denken sammeln.
3.06	Das Ordnen von Ergebnissen war schwierig. → Analysieren als metakognitive Aufgabenstellung klärt das eigene Denken auf. Analysieren und Kommentieren kann Fehlvorstellungen aufdecken und führt zur Selbstförderung (vgl. Sjuts, 2022, S. 14 f)	Analysieren als Aufgabenstellung noch mehr Herausarbeiten und genügend Zeit am Schluss einplanen.	Aussagen am Schluss der Stunde aufnehmen, um diese gut analysieren zu können.
5.06	Explizieren funktioniert gut. Falsche Aufgabenvorstellung von A konnte aufgedeckt werden. → Erläutern kann gemäss Sjuts (2022, S. 14) Unsichtbares sichtbar werden lassen.	Weiterhin viel Explizieren. (auch wenn es manchmal für die SuS anstrengend ist.)	Weiterhin quantitativ aufnotieren, wie oft SuS in einer Lektion expliziert haben und/oder aufeinander eingegangen sind. → «sich aufeinander beziehen» weiter forcieren. → «sich aufeinander beziehen» als induktiv gebildete Kategorie zur Analyse mitdenken.
5.06	A fällt beim Verdoppeln ins Zählen zurück. → Das Anwenden neuer Strategien braucht Zeit, zuerst Motivationstal (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 97)	Stets motivieren und an alternative Strategien erinnern, Veranschaulichung zur Verfügung stellen, Finger als statisches Repräsentationsmittel anbieten	Weiterhin sorgfältig beobachten.
5.06	Mitsprechen der Arbeitsschritte funktioniert nur, wenn ich das Unterstütze bzw. Einfordere. → Das Anwenden neuer Strategien braucht Zeit, zuerst Motivationstal (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 97)	Zukünftig mit den Kindern zusammen Handlungsschritte bewusst sprechen. Sprechen als Scaffold einbauen.	Hinweise zum lauten Denken sammeln.
10.06	Entspannungsübung funktioniert besser. → Gemäss Krowatschek und Hengst (2019, S. 73) wird die Methode leichter, je ritualisierter sie ist.	Entspannung kann man lernen, dies braucht Zeit. Dranbleiben.	Alternativ: Auszeitmethode (vgl. Krowatschek et al., 2019, S. 89 f)
10.06	Längere Einzelarbeitsphase wirkt sich positiv auf die Arbeitsweise der SuS und die Motivation aus.	An längeren Arbeitsphasen festhalten.	
3.06/5.06/10.6	In allen Einheiten gibt es positive Einträge zur Nutzung des Fachwortschatzes. → Gemäss Götze und Hang (2017, S. 19) braucht es zur Integration eines neuen Fachwortes Zeit und Übung.	Auf saubere Vormodellierungen achten: gute Betonung, langsam und deutlich sprechen, häufig und bewusst verwenden	
Persönl. Notiz	Mit dem Start in die Lektion bin ich etwas unzufrieden. Mir fehlt die Anknüpfung zur letzten Stunde. In der Anfangsphase braucht es für die Aktivierung des Vorwissens demnach zwei Fragen bzw. Aufgaben. Eine Aufgabe soll das Erlernte aus der vergangenen Stunde nochmals aufgreifen. Die zweite Frage soll das Vorwissen zu den Themen für die neue Stunde anregen. → Alternative Handlungsstrategien: Der Abschnitt «Vorwissen aktivieren» wird in der Matrix angepasst. Es wird neu eine aktivierende Frage zur Repetition und eine aktivierende Frage zur Überprüfung des Vorwissens bezüglich der neuen Inhalte gestellt.		

Unterrichtseinheit 7	
Datum: 12.06.24	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
Leandra krank	
Atemübung funktioniert sehr gut. Die Kinder sind ganz entspannt. F: Ich würde gerne noch länger schlafen.	Die SuS haben sich an diese Übung gewöhnt. Sie schätzen sie.
Die SuS sehen an der Zielkarte die neuen Symbole (Einspluseinstafel). A: Schaut, es hat etwas Neues! F: Cool, was ist das? M: Auch Rechnungen?	Die SuS achten beim Hereinkommen auf die Zieltafel. Die SuS haben abgespeichert, welche Symbole bisher jeweils vorhanden waren. Die SuS freuen sich über den neuen Inhalt.
Aufgabe repetierend (Blitzen): Ich gebe voraus nochmals den Impuls auf den Wortspeicher zu achten. Die Kinder schauen sich die Wörter nochmals an. Leises Lesen ist zu hören. F nickt dazu. Er sagt: Wenn ich es zuerst lese, habe ich die Wörter im Kopf. Das Blitzen sowie das Erklären mit dem richtigen Wortschatz funktionieren sehr gut. Die SuS gehen bei folgenden Punkten intensiv aufeinander ein und vergleichen ihre Lösungswege: 8 (Block) / 6 (Block) / 17 (Block) / 7 (Reihe und Block) Oft nennen sie auch die Minusaufgabe dazu.	Die Kinder können auf den Impuls eingehen. Die Kinder sprechen sich die Wörter leise vor. Es lohnt sich, die Wörter immer wieder zu repetieren. Sich aufeinander beziehen wirkt institutionalisierter. Die Kinder hören einander zu und können sich merken, was wer gesagt hat.
Aufgabe aktivierend (Rechenturm): Die SuS äussern, dass sie das cool finden. Die SuS äussern, dass die Rechnungen einfach sind. A stutzt bei $10 + 7$. Ich rate ihr, sich das Punktebild dazu vorzustellen (eine ganze Reihe und noch 7). Sie lächelt und nennt das Resultat sofort. F stutzt bei $6 + 7$. Ich frage ihn, ob er eine ähnliche Rechnung kennt. Er nennt $6 + 6$ und sagt: Aha, dann ist $6 + 7 = 13$.	Diese Aufgabe wirkt motivierend und kommt dem hohen Bewegungsdrang dieser Kinder entgegen. Die Verdoppelungs- und Ergänzungsaufgaben scheinen weitgehend automatisiert. A kann das mentale Punktebild abrufen.
Beim Modellieren der neuen Aufgabe ist es leise. A und F haben den Blick auf das Tischchen gerichtet. M zupft an einem Faden an seinem Hausschuh.	A und F können den Erklärungen folgen. M ist abgelenkt. Es könnte sein, dass es für ihn sprachlich schwierig ist.
Das gemeinsame Ausführen der Aufgabe funktioniert gut. F arbeitet schneller, als A, M und ich. Beim Erklären bzw. Sprechen sind alle unsicher. Sie suchen nach Wörtern, schauen aber nicht auf den neuen Wortspeicher.	Für F ist es langweilig, diese Aufgabe gemeinsam zu machen. Das «mechanische» Abarbeiten der Schritte (Schablone legen, Rechnung schreiben, Zwanzigerfeld malen, Ergebnis schreiben) funktioniert gut. Das Integrieren der neuen Wörter für die Erklärungen fällt noch schwer. Das Nachdenken darüber, was genau passiert, ist für die Kinder anstrengend.
Einzelarbeitsphase: Die Kinder haben sich die Arbeitsschritte offensichtlich gut gemerkt und arbeiten diese ab. F und M schaffen zwei Päckchen, A schafft 3 Päckchen.	Das Modellieren und das gemeinsame Tun hat den Kindern geholfen, sich die Arbeitsschritte zu merken.
Schlussphase / Analysieren der Aufgaben: F gelingt es nicht, sein Aufgabenpäckchen mit den Wörtern aus dem Wortspeicher zu erklären. A gelingt es mit meiner Hilfe (Scaffold: Auf die zu nutzenden Wörter im Wortspeicher zeigen), das Päckchen zu beschreiben. Daraufhin erkläre ich mein Päckchen nochmals. Mit viel Unterstützung gelingt das Erklären jetzt auch F und M. Auf die Frage, was heute neu gelernt wurde, antwortet A: Ich habe neue Wörter gelernt. F sagt, er hat Stöcklrechnungen gemacht und die seien sehr einfach. M sagt, er habe viel gerechnet.	Die neuen Wörter aus dem Wortspeicher konnten noch nicht ins bestehende Wissen integriert werden. Die SuS haben mehr Interesse am Lösen (Abarbeiten) der Aufgaben, als am Erklären.

Änderungen im Förderplan für Einheit 8:

Der Wortspeicher wird vorerst nicht weiter ergänzt. Dies hat zwei Gründe: Einerseits sind alle Begriffe vorhanden, welche im Moment relevant sind. Andererseits lässt es die Auffassungskapazität der Schüler*innen im Moment nicht zu, noch weitere Begriffe zu inkludieren.

Auf Wunsch der Klassenlehrperson und in gegenseitiger Absprache wird die Einheit 8 mit allen Kindern durchgeführt. Wir werden mit einer repetierenden und einer aktivierenden Aufgabe einsteigen. Danach werden wir Ausschnitte auf der Einspluseinstafel herausschreiben und die schönen Päckchen erklären (vgl. Link & Kuratli Geeler, 2021, S. 121). Am Schluss wird in Gruppen eine Mathekonferenz geführt.

8	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Schwierige Aufgaben durch einfachere Aufgaben lösen. ⊙ Mit den Wörtern aus dem Wortspeicher über Aufgaben und Lösungswege sprechen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Über einen Ausschnitt der Plustafel Nachbaraufgaben ermitteln (Wittmann & Müller, 2022, S. 82) - Mathekonferenz führen (Wittmann & Müller, 2022, S. 78) - Wortspeicher ergänzen (Götze & Hang, 2017, S. 60)
---	--	---

Unterrichtseinheit 8 Datum: 14.06.24	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
Leandra krank	
Die Atemübung wurde nicht durchgeführt – sie ging vergessen.	
<p>Aufgabe repetierend (Rechenturm): Alle SuS stehen machen mit. Sie rechnen Aufgabe um Aufgabe, bauen die Türme weiter und stellen sich wieder an. Von der Qualität der Aufgabenbearbeitung ist festzuhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für viele Kinder sind auch die schwierigen Aufgaben aus der Plustafel gut zu bewältigen. - Für alle Fokus Kinder sind die Aufgaben aus dem Bereich «einfache Aufgaben» tatsächlich einfach zu bewältigen. - Einige Kinder nutzen bei den schwierigeren Aufgaben die Zählstrategie. 	<p>Diese Aufgabe wirkt für die SuS motivierend. Sie sind mit Freude und Eifer dabei.</p> <p>Einige Kinder aber das Lernziel «Aufgaben auf der Plustafel beherrschen» bereits erreicht.</p> <p>Die einfachen Aufgaben sind automatisiert.</p> <p>Der Druck, eine Aufgabe schnell zu lösen, führt dazu, dass die Kinder auf ungünstige Strategien zurückgreifen.</p>
<p>Aufgabe aktivierend (Diskussion zu 7+8): Anfangs ist es eher still im Raum. Es ist zu beobachten, wie die nichtsprechenden Kinder den sprechenden Kindern versuchen zuzuhören. Mit der Zeit entstehen Gruppen- statt Partnergespräche. Es sind Sätze zu hören wie: «Das mache ich auch so» oder «Das stimmt nicht».</p> <p>Im Plenum werden danach Vorschläge gesammelt. Hier werden einige Beispiele aufgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich rechne zuerst plus 2 und dann muss ich noch plus 5. - Ich rechne 7+7 und dann noch 1. - Man kann auch 8+8 und dann minus 1. - Ich zeige 7 und zähle weiter. - Ich hole den Abaco, dann stelle ich 8 ein, dann kann ich zählen. <p>Teilweise nicken andere Kinder zustimmend. Einige Kinder scheinen der Diskussion nicht folgen zu können. M wirkt abwesend. F schaut beim «Abaco-Vorschlag» genau hin. A geht immer wieder auf andere Kinder ein. Ich rechne auch 7+7 und dann noch 1. Oder mit dem Abaco.</p>	<p>Die Kinder sind sich nicht gewohnt, zusammen über Lösungswege und Rechnungen zu sprechen. Sie wissen zuerst nicht, was von ihnen verlangt wird.</p> <p>Es ist vorteilhaft, starke und schwache Schüler*innen miteinander zu unterrichten. So können die, die keine Ideen haben, von den Ideen der anderen profitieren.</p> <p>Die Kinder gehen immer wieder aufeinander ein.</p> <p>Die Plenumsdiskussion ist nicht für alle Kinder spannend. Einige können sich nicht so lange konzentrieren oder fühlen sich nicht angesprochen. Evtl. wäre es hier sinnvoll zu gewesen, die Gruppe kurz zu teilen.</p> <p>M ist aufgrund der Fremdsprachigkeit überfordert.</p> <p>F versucht zuzuhören, schweift aber dort ab, wo er der Diskussion nicht mehr folgen kann. Die Veranschaulichung durch den Abaco hilft ihm.</p> <p>A fällt das Mitdiskutieren nicht so schwer.</p>

Während dem Modellieren ist es ruhig im Zimmer. Die SuS, welche in meinem Blickfeld sind, haben ihre Augen in die Kreismitte gerichtet.	Die SuS finden die Aufgabe interessant.
Das gegenseitige Erklären der Päckchen funktioniert nicht gut . Die wenigsten Kinder nutzen die Wörter des Wortspeichers.	Die Integration neuer Inhalte braucht Zeit und die SuS stufen dies im Moment als nicht lohnenswert ein.
In der selbstständigen Phase arbeiten die SuS an ihren Arbeitsplätzen. Teilweise diskutieren sie miteinander . Die Arbeitsplätze werden mehrheitlich korrekt eingerichtet. M braucht Hilfe beim Einrichten des Arbeitsplatzes und beim Durchhalten der Arbeit. F braucht Hilfe beim Starten und beim Durchhalten der Arbeit. A ist gut eingerichtet und beginnt sofort. Nach einem abgeschlossenen Arbeitsschritt sagt sie sich den nächsten vor .	Diese Aufgabe wirkt motivierend. Die SuS diskutieren miteinander, weil sie sich für die Päckchen des Banknachbars interessieren. Für M ist der «grosse Rahmen» im Schulzimmer schwierig. Er profitiert in der Kleingruppe mehr. Er erhält in der Kleingruppe mehr individuelle Betreuung. F hat Probleme den Fokus zu behalten. Indem ich mit ihm die Arbeitsschritte durchgehe, schafft er es aber. A fühlt sich sicher. Sie weiss, dass sie diese Aufgabe in ähnlicher Weise letzten Mittwoch gelöst hat.
Beim Erklären der Entdeckerpäckchen gibt es bei vielen Kindern Schwierigkeiten. Sie nutzen die Wörter des Wortspeichers wenig. M, A und F können die Päckchen recht gut mit dem korrekten Vokabular erklären. Sie brauchen aber den Wortspeicher (Plakat) . F erklärt beim Vorsprechen: Wenn ich diese Rechnung weiss (zeigt 7+7), dann sind die anderen einfach. Es wird immer um 1 grösser.	Die SuS sind sich nicht gewohnt über Rechnungen und deren Ergebnisse zu sprechen. Sie konzentrieren sich stark auf ein Feedback, welches ihnen sagt, ob sie etwas richtig oder falsch gelöst haben. Man merkt, dass M, F und A dies bereits zum zweiten Mal machen. Sie wissen, wie man den Wortspeicher nutzt und sie können auf die gelernten Inhalte vom Mittwoch zurückgreifen.
Einige Kinder erfinden sehr lange Entdeckerpäckchen im Zahlenraum weit über 20.	Diese Aufgabe ist selbstdifferenzierend. Die Kinder sind stolz. Dies wirkt auf andere anspornend.
Vor der Abschlussphase repetieren die Lehrerinnen und die SuS nochmals die Wörter des Wortspeichers. Das Entdeckerpäckchen, welches zu zweit diskutiert und weitergeführt werden muss, wird mehrheitlich korrekt erklärt . M, A und F können diese Aufgabe mit ihren Partner*innen bewältigen. Sie erklären mir im Anschluss der Übung, dass sie heute die Wörter des neuen Wortspeichers noch besser gelernt haben, als beim letzten Mal. F sagt: Ich habe die Wörter so oft gebraucht, dass sie jetzt in meinem Kopf sind.	In der Nutzung des neuen Vokabulars ist eine Lernkurve erkennbar. Viele Kinder können die Begriffe jetzt korrekt benutzen.
<p>Persönliche Notiz</p> <p>Das Arbeiten mit der Klasse empfand ich als bereichernd für die meisten Schüler*innen. In der Diskussion kommt man immer wieder auf neue Ideen. M konnte jedoch in dieser Stunde nicht so viel profitieren. Er ist oft an seinem Platz gewesen und hat auf Hilfe gewartet. A hat mir am Schluss gesagt, ob die Rechnungsgruppe das nächste Mal wieder in das andere Zimmer (Förderzimmer) mit darf. Ich stelle mir die Frage, welche Art der Förderung (unterrichtsintegrierend oder separiert in einem anderen Raum) den Kindern mit speziellem Förderbedarf am meisten entspricht.</p>	

Änderungen im Förderplan für Einheit 9:

Die nächste Fördereinheit wird ähnlich wie in der Förderplanung angedacht durchgeführt. Zuerst werden wir wieder einen Rechenturm bauen. Dabei werden die Nachbaraufgaben der Verdoppelungen und der Verliebten Aufgaben integriert. Auf diese möchte ich in dieser Fördereinheit den Schwerpunkt legen. Eine weitere Einstiegsaufgabe wird das Sortieren von Rechnungen sein. Ausserdem wird zur Abwechslung eine neue Entspannungsübung eingeplant (Körperreise).

Danach werden Aufgabenpäckli bearbeitet. Die einfachste Aufgabe (Verdoppelung oder Verliebte Aufgaben) soll jeweils gekennzeichnet werden. Wichtig ist, dass die SuS erklären können, warum sie welche Aufgabe als einfach identifizieren und wie sie durch die einfache Aufgabe die anderen Rechnungen ermitteln konnten.

9	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ Einfache Aufgabe in Aufgabenserien erkennen und nutzen. ⊙ Zu einer vorgegebenen einfachen Aufgabe verwandte/ähnliche Aufgaben konstruieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aus einer Serie von Aufgaben die einfachste bestimmen und mittels dieser die anderen Aufgaben rechnen (Häsel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich, 2017, S. 146 ff) - Aufgaben zu gegebener Aufgabe konstruieren (ebd.)
---	--	--

Unterrichtseinheit 9	
Datum: 17.06.24	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
<p>Leandra ist wieder gesund.</p> <p>L. war sehr lange krank (Windpocken). Sie hat die Einheiten 5, 6, 7 und 8 verpasst. Es fehlt ihr also der Input und die Vertiefung zum Verdoppeln, die Einführung des neuen Wortspeichers und die Einführung der Plustafel sowie die Übungen mit den Entdeckerpäckli</p>	<p>Ich werde heute schrittweise schauen, was sie braucht. Bei der Übung Rechnungsturm und Aufgaben sortieren wird es sich zeigen.</p>
<p>Die Entspannungsübung funktioniert bei allen Kindern sehr gut. Sie machen es sich bequem und sind ganz ruhig. Sie freuen sich über die neue Übung.</p>	<p>Es scheint, als würden sie die Entspannungsübung schätzen. Anhand der Reaktionen (lächeln, sofort bereit machen) interpretiere ich, dass sie diese gerne machen. Eventuell spüren sie auch, dass ihnen das gut tut.</p>
<p>Aufgaben repetierend (Rechenturm und Rechnungen sortieren):</p> <p>Dadurch, dass nur zwei Kinder beim Rechenturm sind, habe ich viel Zeit die Kinder nach ihren Strategien zu fragen. Es zeigt sich, dass A, F und M viele der schwierigen Aufgaben mit Nachbaraufgaben lösen. Zum Erklären nutzen die Kinder nun vermehrt die Wörter des Wortspeichers.</p> <p>Beispiele: A: $6+5$ ist einfach, weil $5+5$ gibt 10 und es ist um 1 grösser. M: $7+8 = 15$, weil es ist 1 mehr bei $7+7$ F: $8+9$ ist 17, weil $8+8$ ist 16 und es ist um 1 grösser.</p> <p>L kann die Verdoppelungsaufgaben gut. Nachbaraufgaben nutzt sie noch nicht um die schwierigen Aufgaben zu lösen.</p> <p>Das Sortieren fällt allen anfangs schwer, vor allem bei den beiden Kategorien Nachbaraufgabe Verdoppelung und Nachbaraufgabe Verliebte-Aufgabe. Die Kinder nutzen bei Unsicherheiten die Plustafel und suchen die Rechnung, genau wie ich es vorgezeigt habe.</p> <p>An beiden Aufgaben wird sehr eifrig gearbeitet. Vor allem bei der Sortieraufgabe diskutieren die SuS viel, argumentieren, gehen aufeinander ein.</p> <p>Die aktivierende Aufgabe wurde aus zeitlichen Gründen nicht gemacht.</p>	<p>A, F und M verstehen was um 1 grösser heisst bzw. 1 mehr heisst. A, F und M können schwierige Aufgabe mit Hilfe einfacher Aufgaben lösen. Für M ist das Versprachlichen noch immer schwieriger als für die anderen, er nutzt jetzt die Wörter jedoch vermehrt.</p> <p>Die Kinder wissen sich zu helfen. Sie wenden Strategien und Arbeitsmittel an.</p> <p>Es scheint, als spüren die Kinder ihren Lernzuwachs auch. Die SuS sind motiviert.</p>
<p>Bei der Vormodellierung sind die SuS ruhig und haben ihren Blick auf den Vorzeigetisch gerichtet.</p>	<p>Die SuS haben sich daran gewöhnt, dass ihnen etwas vorgezeigt wird, was sie nachher nachmachen müssen. Der Stundenablauf scheint ihnen Sicherheit zu geben.</p>
<p>In der Partnerarbeit funktioniert das gut. L hört zuerst ihrer Partnerin zu und versucht dann das Gehörte nachzusprechen. M und F führen alle Arbeitsschritte korrekt nacheinander aus. A spricht die Arbeitsschritte leise mit.</p>	<p>Vorzeigen und Nachmachen hat funktioniert.</p>
<p>Alle SuS starten sofort in die Einzelarbeit. Zur Überprüfung üben alle SuS das Sprechen zuerst, bevor sie ihre Arbeit mir vorsprechen. Sie stellen sich für die Übung vor den aufgehängten Wortspeicher, wie es gezeigt wurde. Die SuS erkennen die einfache Aufgabe sehr schnell, wenn es sich um eine Verdoppelung handelt.</p>	<p>«Lautes Denken» beim Modellieren hilft den Kindern sehr bei der Umsetzung der Einzelarbeit.</p> <p>Zur Unterstützung des Arbeitsgedächtnisses hilft der Wortspeicher.</p> <p>Die SuS spüren, dass sie die Aufgabe bewältigen können, sie fühlen sich selbstwirksam und sind dadurch motiviert.</p>

<p>Die SuS erkennen die einfache Aufgabe teilweise nicht sofort, wenn es sich um eine Ergänzungsaufgabe handelt. Alle SuS können ihre Päckli mit den korrekten Begriffen erklären.</p>	
<p>L: <i>erarbeitet sich die Plustafel mit den Schablonen aus den Unterrichtseinheiten 7 und 8. Da die anderen Kinder sehr selbstständig arbeiten, habe ich Zeit, mich L. zu widmen. Sie arbeitet ruhig und zuverlässig.</i></p>	<p>L genießt die Einzelaufmerksamkeit, welche sie bekommt.</p>
<p>Analysieren der Aufgaben: M, A und F sortieren ihre Aufgaben und erklären, wie sie das gemacht haben. M hat drei Aufgaben geschafft – er hat ausschliesslich Verdoppelungspäckli gewählt. A hat vier Aufgaben geschafft – es hat Verdoppelungs- und 10er Ergänzungspäckli. Einmal hat sie die Verdoppelungsaufgabe (8+8) nicht als «einfache Aufgabe» erkannt. F hat vier Aufgaben geschafft – es hat Verdoppelungs- und 10er Ergänzungspäckli. Er hat die «einfachen Aufgaben» immer erkannt. F möchte die gelösten Aufgaben mitnehmen, damit er sie zu Hause erklären kann. L zeigt ihre Päckli ebenfalls.</p>	<p>A und F konnten die Aufgaben nach dem Kriterium Verdoppelungsaufgabe und Verliebte-Aufgabe sortieren. Sie haben die Begriffe verstanden. M hatte keine Gelegenheit zu zeigen, ob er das kann, da er nur Verdoppelungspäckli gewählt hat. Vielleicht empfindet er die anderen Päckli als schwieriger. F ist stolz auf seine gelösten Aufgaben.</p>
<p>Abschlussrunde: A: <i>Ich habe heute viele Päckli gerechnet. Ich kann auch Aufgaben ordnen.</i> F: <i>Ich habe auch viele Päckli gerechnet. Beim Rechenturm habe ich alles richtig gerechnet.</i> M: <i>Ich kann verliebte Zahlen und Verdoppelungen rechnen.</i> L: <i>Ich war lange krank und habe viel verpasst. Das ist blöd</i> SHP: <i>Was hast du den heute gemacht?</i> L: <i>Mit dieser Tafel gerechnet (zeigt auf die Plustafel). Die anderen können es aber schon besser als ich.</i></p>	<p>Jedes Kind weiss, was es heute gemacht hat. M kann die Aufgabentypen benennen. L ist traurig, dass sie gefehlt hat. Sie merkt, dass sie einen kleinen Wissensrückstand zu den anderen hat.</p>

Änderungen im Förderplan für Einheit 10:

Mit Blick auf die Indikatoren zur Zielerreichung kann festgestellt werden, dass die SuS in vielen Bereichen auf einem effizienten und guten Weg sind: Die Wörter des Wortspeichers werden allmählich genutzt, die «einfachen Aufgaben» sind weitestgehend automatisiert, die SuS verfallen bei schwierigeren Aufgaben (Nachbaraufgaben) nicht mehr so oft ins Zählen. Dennoch fehlt es den Fokusschüler*innen noch an Routine. Ausserdem ist die Aufgabe +9 nach wie vor eine Herausforderung. Die Nachbaraufgabe +10 wird nicht automatisiert genutzt. Im Zentrum der nächsten Fördereinheit stehen deshalb das Üben sowie die Aufgabe +9.

<p>10</p>	<p>Repetition und Vertiefung, Überprüfung der Lernziele gemäss Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die SuS nutzen die Wörter des neuen Wortspeichers <u>korrekt</u> um Aufgabentypen zu beschreiben (Verdoppelungsaufgabe, Verliebte-Aufgabe, Nachbaraufgabe). - Die SuS nutzen die Wörter des neuen Wortspeichers korrekt, um sich verändernde Rechnungen zu beschreiben (erste Zahl, zweite Zahl, Ergebnis, um __ grösser, um __ kleiner, bleibt gleich). - Die SuS rechnen alle blauen, roten und dunkelgrünen Aufgaben der Plustafel zügig und korrekt. Diese Aufgaben sind automatisiert. - Die SuS rechnen die Nachbaraufgaben der der blauen, roten und dunkelgrünen Aufgaben der Plustafel nicht zählend. - Die SuS wissen, wie sie eine Rechnung mit +9 vereinfachen können. Diese Wissen wenden sie an Beispielaufgaben korrekt an und können die verwendete Strategie erklären.
-----------	---

Unterrichtseinheit 10 Datum: 19.06.24	
Beobachtung/ Beschreibung	Interpretation
Entspannungsübung funktioniert gut. Alle Kinder sind ruhig und entspannt.	Entspannungsübung ist ritualisiert.
<p>Aufgaben repetierend (Rechenturm und Rechnungen sortieren):</p> <p>Diese Aufgaben müssen heute angepasst werden. Ich merke schnell, dass das Sortieren der Rechnungen in der Partnerarbeit nicht funktioniert. Die Kinder sind sehr unsicher, wie sie sortieren müssen, sie streiten sich teilweise. Wir machen deshalb diese Übung alle zusammen. Auch bei der gemeinsamen Bearbeitung zeigen sich zuerst Schwierigkeiten. Nach einige Beispielen wissen die Schüler*innen wieder, was zu tun ist. Sie erklären und argumentieren mit den richtigen Wörtern: Verdoppelungsaufgabe, Nachbaraufgabe von... usw. Teilweise unterstützen sie einander mittels Tipps wie Wörter aus dem Wortspeicher oder dem Zeigen der Aufgabe auf der Plustafel.</p> <p>A sagt: Ich nehme die Plustafel, dann kann ich nachschauen, wenn ich es nicht selbst weiss.</p> <p>Bei der Aufgaben Rechenturm rechnen die Schüler*innen mit guten Strategien. Sie nutzen die Wörter des Wortspeichers.</p>	<p>Die Kinder sind müde. Sie haben keine Lust zu diskutieren.</p> <p>Das Vorwissen muss aktiviert werden.</p> <p>Sinnvolle Planungsgedanken sind hörbar.</p> <p>Die Schüler*innen bevorzugen die bewegte Aufgabe.</p>
<p>Aufgabe aktivierend (Mathekonferenz zur Rechnung 7+9):</p> <p>Kein Kind kommt auf die Idee, 7+9 über die Nachbaraufgabe zu rechnen. Zuerst gibt es gar keine Voten.</p> <p>F: <i>Vielleicht mit 7+7? Und dann noch, ääh, plus 2?</i></p> <p>SHP: Das ist aber schwierig...</p> <p>A zeigt sich 9 Finger. <i>Ich glaube es gibt 16? Weil hier hat noch eins Platz?</i></p> <p>M und L äussern sich nicht.</p>	<p>F übergeneralisiert den Verdoppelungstrick. A holt sofort ihre Hände hervor, wenn eine Rechnung schwierig ist (diese Strategie ist bei einem statischen Gebrauch nicht schlecht!).</p> <p>M und L wirken heute müde und beteiligen sich nicht an der Diskussion.</p>
<p>Bei der Vormodellierung sind die SuS ruhig und schauen zu. Es entsteht der Eindruck, sie hätten die Strategie verstanden.</p> <p>Jedoch können sie diese bei der Partnerarbeit nicht erklären.</p>	<p>Die grössere Anzahl von Denkprozessen stellt die Kinder vor eine Herausforderung.</p>
<p>Als Anpassung wird in die Einzelarbeit gestartet. Die SHP bespricht den Neunertrick mit jedem Kind nochmals einzeln.</p> <p>Danach können alle die Strategie erklären. Alle wählen die Variante plus 10 minus 1.</p>	<p>Im Einzelgespräch fühlen sich die Kinder ernst genommen und angesprochen.</p>
<p>Die Einzelarbeit funktioniert sehr gut. Die Arbeitsplätze sind gut eingerichtet, Arbeitsatmosphäre ist ruhig. Beim Betreuen der Schüler*innen kann gehört bzw beobachtet werden, dass...</p> <p>... die Kinder sich immer zuerst überlegen, welche Strategie sie brauchen, bevor sie rechnen.</p> <p>... die Aufgabe einer sinnvollen Strategie zugeordnet werden.</p> <p>... keine Zählaktivitäten stattfinden.</p> <p>... die Aufgabe motivierend wirkt (die SuS arbeitet sehr zügig)</p>	<p>Offenbar funktioniert heute Einzelarbeit besser als Partner- oder Plenumsarbeit.</p>
<p>In der Schlussphase zeigen die Schüler*innen stolz, wie weit sie gekommen sind.</p> <p>Aussagen:</p> <p>M: +9 ist jetzt einfach.</p> <p>F: Ich finde die Nachbaraufgabe von den verliebten Aufgaben schwierig. Es geht aber schon besser. Ich habe aber viele solcher Aufgaben gelöst. Ich kann sie</p>	<p>Für Florian ist es klar, wie er 8+3 rechnen kann. Er erklärt das auch schlüssig. Trotzdem ist es für ihn schwierig, diese Aufgabe als Nachbaraufgabe der verliebten Aufgaben zu benennen. Es stellt sich an dieser Stelle dir Frage, ob das jetzt tatsächlich wichtig ist.</p>

<p>schon rechnen, z.B. 8+3 gibt 11, weil 8+2 ist ja 10. Aber das Anmalen ist schwierig. A: Ich habe fast alle geschafft. Am meisten. Ich kann das gut. +9 vergesse ich immer. L: Ich finde die Verdoppelungsaufgaben und die ver liebten Zahlen am einfachsten.</p>	
<p>Aus zeitlichen Gründen wurde die Aktivität mit den Reflexionskarten weggelassen.</p>	
<p>Bei der Vormodellierung sind die SuS ruhig und schauen zu. Es entsteht der Eindruck 9er Trick sehr schwierig</p>	<p>Kognitive Komplexität (Sjuts, S. 18): grössere Anzahl von Denkvorgängen nacheinander sind abzuarbeiten – Ergebnisse von vorhergehenden Denkens müssen beim neuen Denkschritt angewendet werden</p>

Zwischenanalyse 3			
Datum	Theoretische Notizen (Erklärungen, Zusammenhänge)	Pläne (alternative Handlungsideen)	Methodische Notizen (alternative Forschungsmethoden)
12.6	<p>Das Blitzen sowie das Erklären funktionieren sehr gut. Dieses Wissen scheint nun gesichert. → Allen Kindern soll eine Teilnahme an mathematischen Gesprächen möglich sein, dies ist nun der Fall (Götze & Hang, 2017, S. 8).</p>	<p>Diese Übung wird in der folgenden Einheit weggelassen.</p>	<p>Weiterhin beobachten und zwischendurch prüfen, ob das Wissen bestehen bleibt.</p>
12.6 / 14.6	<p>Die Aufgabe «Rechenturm» wird sehr positiv aufgenommen. Die SuS sind sehr motiviert, als SHP kann ich die Rechenstrategien der Kinder abfragen.</p>	<p>Diese Übung wird beibehalten.</p>	<p>Weiterhin Rechenstrategien abfragen.</p>
12.6 / 17.6	<p>Die Integration der neuen Wörter des Wortspeichers erweist sich als schwierig. → Gemäss Götze und Hang (2017, S. 19) braucht es zur Integration eines neuen Fachwortes Zeit und Übung.</p>	<p>Dranbleiben. Wörter häufig und bewusst verwenden. Sprachvorbild.</p>	
17.6	<p>Die einfachen Rechnungen der Plustafel sind für alle Kinder einfach. Die schwierigeren stellen für einige Kinder eine Hürde dar. → Die Verzahnung von Förderung im Unterricht ist sinnvoll (Gaidoschick et al., 2021, S. 9)</p>	<p>Immer wieder unterrichtsintegrierende Fördereinheiten planen, da auch «nicht-Fokuskin der» davon profitieren.</p>	
17.6	<p>Die Plenumsdiskussionen sind für M und F nicht einfach. Sie können kaum folgen. → Eine reizarme Umgebung ist für M und F wichtig (vgl. Born & Oehler, 2020, S. 65)</p>	<p>Unterrichtsintegrierende und separierte Formen von Förderung müssen sich abwechseln.</p>	<p>Eine Praxisforschung zu diesem Thema wäre interessant und wichtig.</p>
19.6	<p>Strategienutzungen bezogen auf Arbeitsstrategien sowie auf Rechenstrategien sind erkennbar. Wörter des neuen Wortspeichers scheinen allmählich integriert.</p>		

